

al.ama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

1982-2007

A ARQUEOLOGIA PORTUGUESA EM REVISTA

al.ama Online

adenda electrónica

N.º 15 | Dezembro 2007

25
ANOS

IIª Série | n.º 15
Dezembro 2007
12 euros

Teatro Romano de Lisboa:
os caminhos da descoberta

O Ritual da Cremação
através da análise dos restos ósseos

Arqueologia Empresarial
e produção do conhecimento

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

há mais al-madani

na versão em papel

**Dossiê
temático**

Eventos

Notícias

Arqueologia

Escavando online

Crónicas

Livros

Actualidade

Património

Opinião

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial

- | | | |
|------------|------|---|
| | I | Sumário |
| | II | Editorial Jorge Raposo |
| | | Arqueologia |
| p. 5-19 | III | Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos: problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo
Alexandra Figueiredo |
| p. 21-26 | IV | 25 Anos de Investigação Arqueológica em Portugal (1982-2007).
A Pré-História Holocénica: referências bibliográficas
Carlos Tavares da Silva |
| p. 27-30 | V | Intervenção Arqueológica no Casal do Rebolo (Sintra): da diversidade das estruturas à larga diacronia de ocupação
Alexandre Gonçalves e Catarina Coelho |
| p. 31-36 | VI | Citânia de Briteiros: trabalhos arqueológicos recentes (2007)
Francisco Sande Lemos e Gonçalo Cruz |
| p. 37-43 | VII | Vila de Castelo de Vide: um <i>habitat</i> proto-histórico
João F. A. Magusto |
| p. 45-53 | VIII | Casa dos Bicos 25 Anos Depois: marcas de oleiro em <i>terra sigillata</i>
Eurico de Sepúlveda e Clementino Amaro |
| p. 55-64 | IX | Ocupação Romana no Beco do Marquês de Angeja, Alfama: evidências de estruturas termais junto da porta Nascente de <i>Olisipo</i>
Victor Filipe e Marco Calado |
| p. 65-71 | X | Capela de São Pedro da Capinha (Fundão): primeira intervenção
Elisa Albuquerque e Constança Guimarães dos Santos |
| p. 73-78 | XI | Evidências de Ocupação Romana no Morro do Castelo de Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira)
João Pimenta e Henrique Mendes |
| p. 79-85 | XII | A Torre Medieval de Santa Catarina de Sítimos: elementos para o estudo do sistema defensivo de Alcácer do Sal em contexto almóada
António Rafael Carvalho |
| p. 87-92 | XIII | Tomar Islâmica do <i>Gharb al-Andalus</i>: a alcáçova e arredores
Salette da Ponte |
| p. 93-105 | XIV | Paleodemografia e Patologia Oral na população exumada da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz
Patrícia Peralta e Ana Luísa Santos |
| p. 107-116 | XV | Notícias: actividade arqueológica |

al-madan IIª Série, n.º 15, Dezembro 2007

al-madan online / adenda electrónica

Propriedade

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal
2801-601 Almada PORTUGAL
Tel. / Fax 212 766 975

E-mail secretariado@caa.org.pt

Registo de imprensa 108998

[Http://www.almadan.publ.pt](http://www.almadan.publ.pt)

ISSN 0871-066X Depósito Legal 92457/95

Director Jorge Raposo (director.almadan@clix.pt)

Conselho Científico Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção Rui Eduardo Botas, Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Colunistas Mário Varela Gomes, Amílcar Guerra, Victor Mestre,
Luís Raposo, António Manuel Silva e Carlos Marques da Silva

Colaboram na edição em papel Ass. Prof. de Arqueólogos,
M.ª Fátima Abraços, Mila S. Abreu, Elisa Albuquerque, M.ª José
Almeida, Miguel Almeida, Sara Almeida, Pedro Barros, Filipa Bragança,
Sandra Brazuna, Jacinta Bugalhão, Guilherme Cardoso, António Rafael
Carvalho, Pedro S. Carvalho, António Chéney, Manuela Coelho, José
Correia, Miguel Correia, António Costa, Eugénia Cunha, Manuela de
Deus, Adriaan De Man, Ana L. Duarte, Lídia Fernandes, Isabel C.
Fernandes, Ângela Ferreira, M.ª Teresa Ferreira, Nádia Figueira,
Alexandra Figueiredo, Iola Filipe, Tiago Fontes, Ana S. Gomes, Mário
V. Gomes, António Gonzalez, Amílcar Guerra, Constança Guimarães,
M.ª João Jacinto, Vitor O. Jorge, M.ª Jesus Kremer, F. Sande Lemos,
João Lizardo, Virgílio Lopes, Sandra Lourenço, António Martins,
Samuel Melro, Henrique Mendes, Victor Mestre, Paulo A. Monteiro,
Rui Morais, João Muralha, António Nabais, Filipa Neto, Nuno Neto,
M.ª João Neves, Luiz Oosterbeek, Rui Parreira, Luís Pereira, Teresa
R. Pereira, João Perpétuo, Miguel Pessoa, João Pimenta, Marina
Pinto, Museu da Cidade de Lisboa, Paulo O. Ramos, João Raposo,
Jorge Raposo, Luís Raposo, Paulo Rebelo, Jorge Davide Sampaio,
Severino Rodrigues, Helena Rua, Anabela P. de Sá, Raquel Santos,
Suzana P. Santos, Ana Raquel Silva, António Carlos Silva, António
Manuel Silva, Carlos Tavares da Silva, Filipa Cortesão Silva, António
Monge Soares, Ana Margarida Vale, António C. Valera, Gonçalo L.
Velho, Alexandra Vieira e Gertrudes Zambujo

Colaboram na Adenda Electrónica Elisa Albuquerque, Miguel
Almeida, Clementino Amaro, Teresa M. Barbosa, Lília Basílio, Marco
Calado, António Carvalho, António R. Carvalho, Tânia M. Casimiro,
Catarina Coelho, Mónica Corga, Rui Couto, Gonçalo Cruz, M.ª Teresa
Ferreira, Alexandra Figueiredo, Victor Filipe, Jorge Freire, Susana
Gómez, Alexandre Gonçalves, Filipe Gonçalves, Francisco Sande Lemos,
Virgílio Lopes, João Magusto, Rodolfo Mania, Paulo A. Monteiro,
Henrique Mendes, M.ª João Neves, Susana Nunes, M.ª F. Palma, Patricia
Peralta, João Pimenta, M.ª João Pina, Salette da Ponte, Lígia Rafael, Sara
Ramos, Ana Luísa Santos, Ana Rita Santos, Constança G. dos Santos,
Eurico Sepúlveda, Telmo Silva, Carlos T. Silva e Andreia Torres.

Publicidade Elisabete Gonçalves

Apoio administrativo Palmira Lourenço

Resumos Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico Vera Almeida e Jorge Raposo

Paginação electrónica Jorge Raposo

Tratamento de imagem Jorge Raposo, com Cézer Santos

Ilustração Jorge Raposo

Revisão Maria Graziela Duarte, Fernanda Lourenço

Pré-impressão GC Design Ldª

Impressão Printer Portuguesa

Distribuição CAA | <http://www.almadan.publ.pt>

Tiragem da edição em papel 1500 exemplares

Periodicidade Anual

Apoios Câmara Municipal de Almada e Câmara Municipal do Seixal

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Capa Luís Duarte de Barros e Jorge Raposo

Composição gráfica sobre fotografia de escavação
arqueológica na olaria romana do Porto dos Cacos.
(Alcochete, 1990).

Fotografia © Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada

Com esta edição, *Al-Madan* completa 25 anos de existência, quinze dos quais na presente série, a segunda, iniciada em 1992. É um longo percurso, durante o qual o projecto evoluiu, cresceu e ganhou projecção nacional, ao mesmo tempo que muita coisa mudava nas áreas temáticas a que se dedica, nomeadamente no que à Arqueologia respeita – a disciplina ganhou estatuto de formação académica e de ocupação profissional; o seu “objecto” de aplicação diversificou-se e alargou-se a novas temáticas e “terrenos”; as metodologias complexificaram-se e enriqueceram-se no contacto com outras áreas de saber; as instituições de tutela substituíram-se umas às outras, ao sabor de diferentes orientações estratégicas (ou da falta delas!); a iniciativa privada ocupou gradualmente espaços antes assegurados pela administração pública ou abertos pelo forte crescimento da procura impulsionado por novos enquadramentos legislativos; os profissionais deram os primeiros passos no sentido da sua organização e auto-regulação; etc.

Boa parte desta transformação, radical sob muitos pontos de vista, está reflectida nas páginas dos volumes de *Al-Madan* publicados ao longo dos anos, a ponto da própria revista poder ser encarada como um dos protagonistas e agentes dessa transformação. Reflectir sobre o seu próprio percurso e sobre a história recente da Arqueologia portuguesa é, pois, o tema central desta edição, na sua versão impressa.

Para tal recorreu-se ao discurso directo e informado de diversos outros protagonistas, que partilham com os leitores experiências pessoais e sínteses do que de mais relevante ocorreu nesse período, nos planos institucional, social, organizativo e associativo, mas também da relação com outras ciências e da produção de conhecimento em várias temáticas específicas, da Pré-História aos períodos medieval e pós-medieval, à museologia e à Arqueologia industrial.

O dossiê impresso neste número inclui também um contributo para a cronologia sistemática da Arqueologia portuguesa do último quarto de século, a qual foi também colocada no sítio Internet da *Al-Madan Online*, onde está aberta à actualização e incorporação de colaborações que a enriqueçam e permitam corrigir erros e omissões.

Assim, consolidando a experiência positiva de anos anteriores, esta revista continua a ser produzida simultaneamente em papel e em formato digital, pelo que, quando se puderam ler as páginas do volume impresso, também se colocou acessível mais uma *Al-Madan Online - Adenda Electrónica*, disponibilizada na Internet para difusão alargada de outros conteúdos originais, em formato PDF (<http://www.almadan.publ.pt>).

No seu conjunto, os leitores encontrarão certamente muitos e bons motivos de interesse sobre o passado recente e o presente da Arqueologia portuguesa, e matéria para uma reflexão informada quanto ao seu futuro próximo.

Jorge Raposo

Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos

problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo

por Alexandra Figueiredo

Docente no Instituto Politécnico de Tomar; Departamento de Território, Arqueologia e Património.

Introdução

Este artigo resume algumas ideias chave de um trabalho de vários anos, na região do Alto Ribatejo, que culminou na tese de doutoramento *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (V-II milénio a.C.): problemáticas e interrogações*, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Até há sensivelmente três décadas, os trabalhos desenvolvidos sobre a Pré-História no Alto Ribatejo eram muito escassos, sendo referidas algumas investigações (de carácter geral) baseadas, sobretudo, em prospecções e inventários ao património.

Os anos 90 foram marcados pela apresentação de um conjunto de monografias, como a primeira tese de doutoramento, *Competition to Fission: the Cooper to Bronze Age transition in the lowlands of west-central Portugal*, realizada por Katina LILLIOS (1991)¹; a monografia da *Gruta do Caldeirão: o Neolítico Antigo*, publicada um ano depois, por João ZILHÃO (1992); a tese de doutoramento de Luíz Oosterbeek, *Echoes From The East: the western network* (OOSTERBEEK 1997), apresentada em Londres, em 1994; em 1995, Marie Claire Schalling, submete a sua tese de mestrado em Antropologia à Universidade de Leiden, sob o tema *The Canteirões Cemetery, Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal* (SCHALING 1995); e por fim, em 1996, Ana Rosa Cruz apresenta a tese de mestrado *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze* (CRUZ 1997).

Estas teses, na generalidade dos conteúdos, focam temas de transição temporal entre o Mesolítico

/Neolítico e o Calcolítico/Idade do Bronze, tentando compreender os processos estruturais existentes nas diferentes fases e os factores de mudança registados na sociedade.

O Alto Ribatejo é uma região central de afluência de vários grupos culturais a ele chegados, pelo interior ou litoral, tomando os cursos fluviais como via, entre eles o Tejo, que o banha a Sul. É esta característica que o torna um elemento chave na percepção da emergência das novas tecnologias e pensamentos que se registaram no Neolítico, como é exemplo o megalitismo. Ainda que este fenómeno não tenha sido considerado, inicialmente, como fenómeno expressivo do Nabão, normalmente mais reconhecido como zona quase circunscrita ao “mundo das grutas” (OOSTERBEEK 1994a), têm sido inventariados e estudados alguns monumentos que nos trazem agora novas informações relativas à dicotomia grutas/monumentos megalíticos (FIGUEIREDO 2006).

Assim, apresentam-se aqui algumas interpretações e resultados obtidos do estudo do complexo megalítico de Rego da Murta, destacando-se de entre os dez monumentos inventariados, em pouco mais de um km², as antas I e II do Rego da Murta.

1. O complexo megalítico de Rego da Murta: paisagem e localização

Estes monumentos centram-se na Carta n.º 287, “Alvaiázere”, sobre os terrenos calcários do Mesozóico (CUNHA 1990), numa zona de depressão entre o rio Nabão e o rio Zêzere, na zona oriental de S. Saturnino e do Vale de Rodrigo e a Sul da Serra de Alvaiázere (CUNHA 1990).

r e s u m o

Resumo de trabalho de investigação para tese de doutoramento apresentada à Universidade do Porto, que incidiu sobre o complexo megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria), no contexto da Pré-História recente do Alto Ribatejo português (V-II milénios a.C.).

São destacadas as antas I e II do Rego da Murta e estabelecidos paralelos com grutas e outros monumentos funerários megalíticos identificados na região.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História recente; Ribatejo; Megalitismo; Arquitectura funerária; Anta; Gruta.

a b s t r a c t

Summary of the research work carried out for a PhD thesis at the University of Porto, focusing on the Rego da Murta Megalithic complex (Alvaiázere, Leiria) within the late Prehistory of the Portuguese Alto Ribatejo region (5th - 2nd Millenniums B.C.).

The author focuses particularly on tombs I and II of Rego da Murta and compares them with caves and other Megalithic tombs identified in the region.

k e y w o r d s

Late Prehistory; Ribatejo; Megalithism; Funerary architecture; Tomb; Cave.

r é s u m é

Résumé d'un travail de recherche destiné à une thèse de doctorat présentée à L'Université de Porto, qui portait sur le complexe mégalithique de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria), dans le contexte de la Pré-Histoire récente du Haut Ribatejo portugais (V-II millénaires av. J.-C.). Sont mis en relief les dolmens I et II du Rego da Murta et établis des parallèles avec des grottes et d'autres monuments funéraires mégalithiques identifiés dans la région.

m o t s c l é s

Pré-Histoire récente; Ribatejo; Mégalthisme; Architecture funéraire; Dolmen; Grotte.

¹ Onde inclui a monografia do Povoado do Agroal.

Figura 1 ↑

Localização do Complexo
Megalítico de Rego da Murta.

Assim, com orientação Norte-Sul surge-nos, do lado esquerdo da cidade de Alvaiázere, toda uma cordilheira calcária, onde se desenvolvem os estratos do Dogger (ROMARIZ *et al.* 1987), que se vai desvanecendo à medida que se caminha para Sul, até encontrar o Nabão, que se estende a Oeste desta. É nesta cordilheira que registamos a maior parte das cavidades com vestígios da Pré-História recente, que permitiram traçar as tabelas crono-estratigráficas avançadas por João ZILHÃO (1992), Luíz OOSTERBEEK (1994a), Ana Rosa CRUZ (1997) e outros.

Os monumentos megalíticos aqui apresentados implantam-se numa planície, entre o rio Nabão e o rio Zêzere (“Carta de Declives”, *Atlas de Portugal*, escala 1:1 000 000) a poucos quilómetros da gruta de Ave Casta, na zona do Alto Nabão. A área de implantação ronda os 200 a 230 metros de altitude.

O acesso é feito pela Estrada Nacional n.º 348 – Tomar/Alvaiázere –, entre os quilómetros 63 e 64.

Nesta zona corre o ribeiro de Rego da Murta, que seca completamente durante o Verão. Os monumentos megalíticos encontram-se localizados na margem esquerda deste ribeiro, que durante a Pré-História atingiria dimensões muito superiores às actuais.

1.1. A Anta I de Rego da Murta

A Anta I do Rego da Murta, apresenta um “estilo” muito comum à generalidade dos monumentos funerários.

Trata-se de um dólmen de corredor médio diferenciado, possuindo uma câmara de planta subpoligonal, composta por oito esteios, dois deles na zona de cabeceira, onde se podem registar umas manchas

indeterminadas pintadas a vermelho (FIGUEIREDO 2006). Para além das manchas de pintura nos esteios da cabeceira, observou-se uma gravura a ziguezague na parede esquerda da câmara.

O corredor, por seu turno, apresenta, pelo menos actualmente, seis lajes de várias dimensões, duas localizadas na parede direita e quatro na esquerda. Sensivelmente ao centro da parede esquerda, observou-se um buraco de poste escorado, com cerca de 30 cm de largura por 11 cm de espessura.

Entre o corredor e a câmara observa-se um desnível acentuado, atingindo quase 50 cm de profundidade no centro do monumento.

O revolvimento estratigráfico registado não permitiu separar com segurança as diferentes camadas de deposição. No entanto, alguns contextos mais preservados permitiram concluir a existência de pelo menos três áreas de deposição preferencial: uma ao centro do monumento, junto a uma estrutura pétreo semicircular; outro à

entrada do corredor; e ainda outra, junto ao esteio C, entre o corredor e a câmara.

Algumas estruturas circulares, tal como a registada no centro da anta, aparentam ter sido utilizadas para escoramento de materiais perecíveis, onde, entre as diferentes hipóteses levantadas, consideramos mais exequível corresponderem a suportes de um possível mobiliário em madeira, provavelmente semelhante aos ídolos de pedra detectados um pouco por todo o território peninsular (BELLO DIÉGUEZ 1994: 300; BUENO RAMÍREZ e BALBÍN-BEHRMANN 2000: 289).

A existência de estruturas de madeira, incluindo menires, associadas a monumentos megalíticos também tem sido reconhecida noutros contextos europeus (BRIARD e FEDIAEVSKY 1987: 62-65; LE ROUX *et al.* 1989; LE ROUX 2000: 318), revelando cada vez mais a presença de uma arquitectura de conjugação de diferentes elementos (SCARRE 2002; 2004).

Os artefactos observados revelam uma grande diversidade morfotecnológica, verificando-se no caso das cerâmicas sete tipos de vasos e quatro formas decorativas distintas, entre elas dois vasos com incisões de ziguezagues, um fragmento de bordo com um mamilo, um pequeno fragmento com um cordão com impressões a dedadas e um outro recipiente aberto, com impressões de dedadas sobre o bordo. Alguns dos fragmentos apresentam vestígios de adição de soluções aquosas avermelhadas ou alaranjadas, com parencas aos vasos recuperados nas grutas da mesma região. Pela análise do diâmetro da boca (de 23 fragmentos) foi possível concluir que, no mínimo, estamos na presença de 12 vasos distintos, que variam entre os diâmetros registados nos monumentos megalíticos a Sul, como a Anta I de Val da

Laje (OOSTERBEEK 1994a) e os vasos de diâmetros largos observados nas grutas, como Cadaval (OOSTERBEEK 1985; 1986; 1987a).

Quanto aos líticos, foi exumado um grande número de artefactos em pedra lascada, nomeadamente: mais de uma centena de lascas simples, nove objectos com uma ligeira carena, dois com um afeioamento a buril, duas peças que poderão ser consideradas como pontas, quatro como furadores, três objectos com ligeiros levantamentos que os incluem no grupo dos denticulados, dezasseis que podem ser considerados como elementos de foice, nove raspadeiras, vinte e cinco raspadores, treze compósitos, sendo que cinco possuem a dupla função raspadeira / raspador, e dez micrólitos.

Quanto às lâminas e lamelas, foram inventariadas 137 peças e no caso das pontas de seta 33, correspondendo a 12 tipos distintos. A maioria destes elementos, à excepção das pontas de seta, foi construída em sílex do tipo chert, de possível proveniência da Serra de Sicó, localizada a Norte. O número de artefactos polidos é relativamente reduzido, contando-se somente com uma goiva e um machado com gume macerado, em anfíbolito.

Dos objectos de adorno, simbólicos ou em osso, destacamos a presença de dois pendentes, um em esteatite e outro em quartzito, 40 contas de colar, na maioria em xisto talcoso, seguidas das variscites, três dentes de javali, um botão em osso, esférico, com perfuração em V, típico dos contextos do campaniforme, um disco e uma placa em micaxisto, três fragmentos de placa do tipo alentejano, em xisto, sem decoração, e um cossoiro ou peso de rede em quartzito.

Os macrolíticos observados apresentam-se pontualmente e foram essencialmente recolhidos na câmara.

Todos estes materiais, ainda que analisados em conjunto, poderão corresponder a duas fases de ocupação do monumento, observadas pelas datações absolutas obtidas sob AMS (*Accelerator Mass Spectrometry*), em osso. Um primeiro período, que datará a altura da construção e das primeiras deposições, corresponde ao Neolítico final / Calcolítico inicial que, atendendo aos erros de calibração, se poderá prolongar entre 3360 a 2900 a.C., com as datações:

- BETA-190001 Cal BC 3360 a 3090 (Cal BP 5310 a 5040); 4520 ± 40 BP;
- BETA-189998 Cal BC 3360 a 2930 (Cal BP 5310 a 4880); 4490 ± 60 BP;
- BETA-190003 Cal BC 3270 a 3240 (Cal BP 5220 a 5190); 4400 ± 40 BP;

– BETA-190002 Cal BC 3090 a 2900 (Cal BP 5040 a 4850); 4370 ± 40 BP.

E um outro período mais tardio, correspondente ao Calcolítico final / Idade do Bronze inicial, com as datações:

- BETA-190000 Cal BC 2130 a 1900 (Cal BP 4080 a 3850); 3640 ± 40 BP;
- BETA-189999 Cal BC 1940 a 1730 (Cal BP 3880 a 3680); 3510 ± 40 BP.

Quanto às deposições de vestígios orgânicos (fauna e flora), recolheu-se um conjunto de fragmentos de animais que perfaz um número mínimo de 19 deposições, sendo que a maioria pertence a coelhos ou lebres, registando-se também animais associados à domesticação, como o porco, a cabra/ovelha e o cão (DETRY 2004: 3-4; 2005: 3). Foi ainda identificada a presença de raposa e de corça (Fig. 4). As sementes recolhidas pertencem aparentemente a um único tipo, foram exumadas na camada C2, ao longo de todo o monumento, e encontram-se ainda em análise.

Os rituais de deposição humanos pautam-se pela inumação e pela presença de dois locais com incinerações, um deles localizado por baixo do esteio 1 da câmara (Fig. 2), tendo um dos fragmentos ósseos sido datado de BETA-190001 Cal BC 3360 a 3090 (Cal BP 5310 a 5040); 4520 ± 40 BP. As conclusões obtidas pelas antropólogas de laboratório permitiram identificar um número mínimo de 50 indivíduos, sendo 36 adultos e 14 não adultos (com idades inferiores a 15 anos). A diagnose sexual registou pelo menos seis indivíduos do sexo feminino e quatro do sexo masculino (SILVA e FERREIRA 2005). “*As patologias não são muito significativas observando-se algumas espigas laminares, entesopatias de grau I e artroses fracas*” (FERREIRA e SILVA 2003: 9). Tam-

↑ Figura 2

Corte Nordeste-Sudoeste entre Sobral Chão e o monte de São Saturnino, passando pelo Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Figura 3 ↑

Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios.

bém o estudo odontológico manifestou uma baixa densidade de lesões cariogénicas e as hipoplasias do estalite dentário só foram observadas em sete dentes, demonstrando níveis de *stress* alimentar muito baixos (SILVA e FERREIRA 2005: 11-15).

1.2. Anta II do Rego da Murta

A Anta II de Rego da Murta localiza-se a Norte da área que congrega o espaço em que se integra o complexo megalítico de Rego da Murta. Ao contrário da Anta I do Rego da Murta, encontra-se mais bem conservada, registando-se os processos de deposição pré-histórica relativamente selados por um aglomerado pétreo de condenação do monumento, deposto aquando das últimas ocupações (Calcolítico médio/final).

Os dados apresentados dizem respeito às três campanhas de escavação desenvolvidas, desde 2003 a 2005, encontrando-se o monumento em progressão de estudo.

O monumento é constituído por uma câmara poligonal composta, à semelhança da Anta I, por oito esteios de pequenas dimensões, em calcário, e um corredor ligeiramente alongado, indiferenciado, do tipo ferradura, com seis esteios (dois do lado direito e quatro do lado esquerdo). As lajes da câmara encontram-se ligeiramente imbricadas por lajes de menores dimensões que as firmam, ocupando os lugares vazios deixados na sobreposição dos esteios. As zonas laterais, entre a câmara e o corredor, apresentam uma pequena contrafortagem. A Norte do monumento registaram-se umas estruturas, integradas na camada C2, que aparentam perfazer uma estrutura independente do monumento e que se infiltra no cor-

te mais a Norte, levantando, para já, a hipótese de poder ser alguma delimitação externa do monumento, como um espécie de um anel periférico. No entanto, esta afirmação carece da continuação das escavações para se poder confirmar.

Estratigraficamente registaram-se duas camadas de ocupação que, perante as datações absolutas observadas e paralelos estabelecidos, correspondem a dois períodos distintos: a camada C2, mais recente, terá sido ocupada entre o Calcolítico inicial e médio; e o segundo nível, designado por camada C3, pertencerá, por analogias relativas com outros contextos regionais datados, ao Neolítico médio e final. A camada onde o monumento assenta (camada C4) foi caracterizada como sendo uma camada de formação fluvial, possivelmente de origem do antigo leito do traçado da Ribeira do Rego da

Murta. Esta mesma camada foi registada na Anta I, na camada C3. Sobre os níveis de ocupação registou-se a camada de superfície, onde é exercida a acção biológica e antrópica actual, contendo alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito, de tipologia macrolítica, provenientes de processos de remeximentos dos níveis superiores do nível subjacente.

As estruturas que o monumento conservou revelaram a existência de pelo menos oito possíveis ossários integrados nas duas camadas. Associado a cada um registou-se um conjunto artefactual que morfotecnologicamente apresenta certas diferenças. As datações absolutas a dois destes contextos permitiram concluir a diferença de uma geração (sensivelmente 20 anos) entre ambos. Para além destas datações foi desenvolvida outra, junto à cabeceira, muito próxima dos achados de ossos de equídeo ou zebro e boi (Fig. 7).

Assim, a primeira amostra foi retirada do ossário por nós identificado com o número três (Fig. 8), composto por ossos incompletos ou fragmentos de osso de fémur, carpo, perónio, talus, rádio, cúbito, costela, calcânho, falange, coxal, astrálgalo e crânio (fragmento de osso temporal direito, occipital e parietal). Foi neste mesmo grupo que se registou o único elemento em conexão referente a um fémur e parte de uma pélvis. Estes ossos encontravam-se associados a pequenos ossos de animal (coelho, cabra/ovelha e porco) e a diversos artefactos, onde se destacam: sete contas de colar, entre elas as únicas três contas em azeviche (marcando aqui uma diferença em relação aos outros grupos); vários fragmentos compondo um número mínimo de cinco vasos, um deles completo (Fig. 9), caracterizado por ser assimétrico, de pa-

Anta I do Rego da Murta Dados de 1999 a 2003

Legenda

0 3m

Esteios

Quadrículas

Estruturas

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

redes e base recta e bastante grosseiro (único do tipo também registado); dois blocos em granito e dois seixos quartzitos com traços de percussão; um botão de laço, em osso (registando-se outro também muito próximo desta área); uma placa em calcário; três lascas, sendo que duas são em sílex e uma em quartzo leitoso; uma lâmina de secção triangular; e três pontas de seta.

Assim, todos estes materiais encontram-se associados a uma datação de BETA-190007 Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580); 4190 ± 40 BP.

Uma segunda amostra foi extraída de um outro grupo de elementos que integra pequenos fragmentos de fémur, crânio, perónio, úmero, mandíbula, carpo, clavícula, costela, vértebra, tibia, talus, falange e cúbito, associados a: um conjunto de artefactos compostos por vários fragmentos cerâmicos, um deles correspondendo a um bordo com um mamilo; três contas de colar, uma em variscite e duas que poderão ser ou variscite ou, então, crisoprásio²; dois seixos em quartzito, com traços de maceração; três lascas simples, em sílex (uma do tipo chert); e uma ponta de seta. Este grupo, pelo estado fragmentado dos ossos, aparenta estar mais remexido que o anterior. A datação obtida enquadra-o imediatamente numa fase anterior à primeira deposição analisada: BETA-190004 Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830); 4290 ± 40 BP.

Por fim, uma terceira amostra foi recolhida junto ao esteio da cabeceira, sensivelmente à mesma cota que as anteriores, apontando a datação para três possíveis fases (que vão desde 2860 a 2470 a.C.). Nas proximidades foram recolhidos fragmentos de

fémur, vértebras, crânios, metatarsos e úmeros e um conjunto de objectos, onde se observam fragmentos de cerâmica perfazendo um mínimo de três vasos, duas contas de colar, possivelmente variscite ou crisoprásio, uma lâmina de secção triangular, um trapézio (recolhido na passagem para a camada C3) e duas lascas, uma delas macrolítica. Próximo desta área foram recolhidos vestígios de coelho, cabra/ovelha, boi e cavalo ou zebro. A datação integra-o num período que se sobrepõe em parte à amostra 1: BETA-190008 Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) ou Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) ou Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420); 4060 ± 50 BP.

No entanto, as datações absolutas apresentadas, realizadas por AMS, não datam os ossários, isto é, o momento de deposição, mas o momento à morte dos indivíduos sepultados. Esta situação, neste contexto preciso, é bastante problemática devido às questões rituais que envolveriam os actos de culto. Desta forma, ainda que tenhamos apontado, pela aparência da integração das unidades estratigráficas, uma certa cadência de deposições em diferentes alturas temporais, elas poder-se-ão ter dado ao mesmo tempo e não corresponderem às datações registadas para cada grupo. No entanto, parece-nos mais credível, pelos conjuntos artefactuais registados, que se trate de momentos diferentes e individualizados. As populações que habitaram estes locais terão com certeza depositado determinados objectos, que na altura estariam em vigor e onde o significado pretendido tivesse mais ímpeto para o acto desenvolvido, diferenciando, como observamos entre os ossários, os contextos

↑ Figura 4

À esquerda, planta vectorizada da Anta I do Rego da Murta, com a representação de todas as estruturas verificadas e quadrícula.

À direita, duas fotografias do monumento; em cima, realizada durante os trabalhos de escavação, em 2003; em baixo, após o restauro, em 2004.

² Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

Figura 5

Planta da Anta I de Rego da Murta com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.

artefactuais. É neste sentido que associamos os dados das datações obtidas, ainda que os consideremos insuficientes para defender tal proposição. O nosso objectivo futuro, com a progressão das escavações, é, para além de datar todos os ossários registados, desenvolver várias datações para cada grupo, com vista a obter uma resposta mais fidedigna sobre a problemática levantada.

Quanto aos artefactos, recolheu-se um conjunto de vasos cerâmicos, num número mínimo de 54, que englobam seis tipos distintos, relativamente bem conservados, verificando-se, no entanto, alguns fragmentos que poderão ter resultado de deposições traduzidas por artefactos já fragmentados e incompletos, provenientes de outros locais ou de reutilizações do monumento. A falta de colagens indica que estes fragmentos teriam já sido depositados fragmentados ou então que algumas deposições (incluindo os sedimentos que as circundavam, onde se localizavam os objectos) foram removidas e trasladadas para outras zonas. Desta forma, consideramos que os objectos que terão sido alvo de uma deposição segura e voluntária são, sobretudo, os recipientes que, mesmo fracturados, permitiram a sua reconstituição quase que completa. Quanto à pasta, a cerâmica é na maioria compacta (87, 76 %) e alisada (90, 93 %), registando-se quatro formas decorativas: dois fragmentos com decoração plástica em forma de mamilo junto ao bordo; dois recipientes impressos por bandas e outro com punccionamento sobre triângulos incisos e, por fim, um fragmento com impressão arrastada. O

espólio lítico da Anta II do Rego da Murta é, à semelhança da Anta I, composto por artefactos de pedra lascada e polida, verificando-se uma maior percentagem de macrolíticos que no outro monumento, quase na sua totalidade integrados na camada C2. Assim, até ao momento, foram recolhidos cerca de quatro centenas de objectos, concentrando-se a maioria nas lascas e variantes, com mais de uma centena de peças, seguidas das pontas, com 63, e dos adornos, com 62, do grupo dos macrolíticos, incluindo percutores, seixos e moventes, com 34, e das lâminas e lamelas, registando-se somente 21 elementos, todos eles muito fracturados. Estes materiais são na maioria em sílex, à excepção do grupo dos macrolíticos, quase na totalidade em quartzito. Por fim, observam-se os objectos polidos, com 19 entradas, sendo que dois são machados e duas são enxós, localizadas lado a lado, junto às paredes do corredor; os outros elementos deste grupo incluem pequenos polidores de secção circular ou ovóide.

No caso dos adornos, objectos simbólicos ou em osso, destacam-se os furadores e alfinetes, dois botões em laço, uma grande diversidade de contas em variscite, azeviche, xisto talcoso, anidrite e esteatite³ e dois pendentes em esteatite, um deles de tipo zoomórfico (Fig. 10).

Quanto à fauna, registamos a presença associada de animais de caça e domésticos, sendo de salientar que no corredor só foram registados animais não domesticados, comprovando em parte a relativa antiguidade dos contextos seis, sete e oito em relação aos

³ Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

Legenda

Quadrícula

Contrafortagem

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

outros (Figs. 7 e 8). No entanto, a presença exclusiva de animais domésticos na câmara poderá estar relacionada com a importância do espaço no interior do monumento, podendo haver uma divisão e regras próprias na deposição dos diferentes tipos de animais conforme a importância que lhes era dada ou o simbolismo que a eles estava inerente. Os diferentes contextos analisados revelam, também, uma percentagem mais elevada do uso ou pelo menos das deposições dos ovicaprinos, que normalmente aparecem associados a três zonas distintas do monumento, revelando três aparentes deposições (Fig. 7). Assim, foram identificados oito espécies distintas: o cervo, o coelho, a lebre, a raposa, o porco, a ovelha/cabra, o boi e o cavalo ou zebra (DETRY 2005). Associado a qualquer outra deposição animal está o coelho, determinando a presença significativa da caça durante toda a ocupação do monumento. A raposa (num mínimo de duas deposições) só foi registada na possível fase intermédia, nas proximidades dos ossários quatro e cinco.

A relativa boa preservação do monumento permitiu que os vestígios osteológicos nos chegassem em melhores condições do que na Anta I do Rego da Murta. À partida, as constantes fracturas registadas nos ossos poderão ser atribuídas a processos pós-deposicionais de remeximentos (FIGUEIREDO 2002; 2003a; 2004a), ou então, em associação com os vestígios de corte verificados em alguns ossos longos, estarem relacionadas com as múltiplas manipulações que estes terão sofrido até à sua deposição final. As

antropólogas de laboratório detectaram, até ao momento, um número mínimo de 47 indivíduos (SILVA e FERREIRA 2006), de ambos os sexos e diversas idades. As patologias apresentadas revelaram baixos valores de *stress* nutricional (SILVA e FERREIRA 2005; 2006), o que, de alguma forma, é confirmado pela grande quantidade de vestígios arqueozoológicos exumados. Neste sentido, a Anta II de Rego da Murta é muito semelhante ao primeiro monumento descrito, não tendo sido detectadas grandes diferenças quanto à paleodemografia dos indivíduos sepultados nos dois locais.

2. Paralelos e conexões com as grutas e outros monumentos megalíticos

Desta forma, conectando todos os dados e em comparação com os mobiliários registados na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a), na Anta da Foz do Rio Frio, nas grutas do Nabão (OOSTERBEEK 1987a, b, c; 1988; 1989; ZILHÃO 1992; CRUZ 1997) e noutras estações da região, bem como atendendo às datações absolutas obtidas, foi possível concluir que ao longo dos vários momentos de ocupação se assiste à deposição de dois tipos de objectos: objectos transitórios, de influência externa, que são integrados na vida destas populações e que em tempo relativamente curto são substituídos por outros, fruto de novas influências ou inovações, presentes sobretudo nas deposições mais recentes e evidenciando maio-

↑ Figura 6

À esquerda, planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação da contrafortagem verificada e quadrícula.

À direita, duas fotografias do monumento; em cima, vista de Sudoeste durante as escavações, em 2003; em baixo, vista de Este, em 2004.

Figura 7 ↑

Planta da Anta II de Rego da Murta com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.

res movimentos e contactos com outras sociedades; e objectos locais, de longa tradição, normalmente verificáveis nas estações que rodeiam este núcleo, como é exemplo o caso dos objectos feitos em chert, registados essencialmente em contextos do Neolítico final da Anta I do Rego da Murta e na estação de Cumes (Ferreira do Zêzere) (CRUZ e OOSTERBEEK 1998a) e dos macrolíticos exumados do nível do Calcolítico inicial/médio da Anta II do mesmo núcleo, também visíveis nos primeiros momentos de ocupação na Anta I de Val da Laje (Tomar) (OOSTERBEEK 1994a; 1997), no Monumento V da Jogada (CRUZ e OOSTERBEEK 1998b; 2000a; 2001; Cruz 2003; 2004), no Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001) (Abrantes) e nas camadas do Neolítico/Calcolítico das grutas do Vale do Nabão (OOSTERBEEK 1987c).

São estes últimos, dentro de todos os objectos exumados, os que oferecem uma maior problemática, pela sua relativa associação com as tecnologias dos objectos quartzíticos *languedocenses*, estudados e designados como tal por Henri Breuil, nos inícios do século passado (1932, ref. JORGE 1990: 181). Trata-se de uma técnica traduzida numa exploração de uma macro-utilização quartzítica, que no Alto Ribatejo se traduz num processo de lascagem prático e eficaz de uma matéria-prima que é abundante e vantajosa (CRUZ *et al.* 2000; CRUZ e OOSTERBEEK 2000b; CURA 2002; CURA *et al.* 2004) e se prolonga, pelo menos, desde o Paleolítico superior, com a estação da Ribeira da Atalaia (CRUZ *et al.* 2000; OOSTERBEEK *et al.* 2003), até à Idade do Bronze, sendo reconhecido em estações de *habitat* como Santa Margarida, no Tejo (BAPTISTA 2004), Maxial, locali-

zado junto ao Zêzere (CRUZ e OOSTERBEEK 1998c), Castelo da Loureira, no vale do Nabão, muito próxima do complexo megalítico que tratamos neste artigo, em deposições rituais em gruta (ZILHÃO 1992; OOSTERBEEK 1994a), ou nos monumentos megalíticos do Zêzere (OOSTERBEEK 1997; CRUZ 1997; 2004; GASPAR e BAPTISTA 2001) e do Nabão (CRUZ e OOSTERBEEK 1998d; FIGUEIREDO 2002; 2003a, b; 2004a, b; 2005b). Esta macro-utilização surge quase sempre associada a uma indústria microlaminar e a geométricos, tendo sido usada a par com a tecnologia do polimento e mesmo após o aparecimento das primeiras metalurgias.

Nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, estes materiais encontravam-se essencialmente depositados na câmara e englobados, no caso da Anta II, nos últimos contextos de deposição, datados do Calcolítico inicial/médio. Estes objectos apresentam analogias com os objectos recuperados das camadas C e D da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1997), das estruturas de fossa do Monumento 5 da Jogada (CRUZ 2003; 2004) e do Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001), bem como dos níveis C e D da gruta do Cadaval, em associação com o ossário da gruta dos Ossos e na fase mais tardia da gruta do Caldeirão (OOSTERBEEK 1997: 113). Fora da região, estes objectos aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Mesolítico/Neolítico antigo, como é o caso do *habitat* de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (SILVA 1987: 90).

A comparação entre as datações absolutas obtidas para o nível em que estes objectos se integram na

Anta II de Rego da Murta, atribuindo-os ao Calcolítico inicial, e a correlação dos mesmos, por Luíz OOSTERBEEK (1997), a contextos do Neolítico médio da Anta I de Val da Laje, e que não são visíveis nos níveis seguintes deste monumento ou, no caso da Anta II, nos ossários considerados mais antigos, leva a crer que a associação aos rituais obedecesse a mecanismos de significância, reconhecendo a importância da deposição destes objectos somente em determinadas alturas. Na realidade, não parece existir entre os dois monumentos uma similitude diacrónica, que é confirmada com a Anta I do Rego da Murta, em que tais objectos, também confinados à câmara, só aparecem pontualmente, provavelmente relacionados com as últimas deposições da primeira ocupação do monumento (Neolítico final/Calcolítico inicial). No caso da Anta I de Val da Laje, o autor considera a possibilidade de estes estarem associados a um momento inaugural da construção, representando, em parte, a ligação destas comunidades aos seus antepassados (OOSTERBEEK 1994b). Este problema identitário terá sido provavelmente também colocado em Rego da Murta, mas num processo que os associa ao Calcolítico inicial/médio, isto é, às últimas deposições na Anta II do Rego da Murta e no final do primeiro grande momento de ocupação da Anta I (Neolítico final / Calcolítico inicial).

Também associados aos ossários mais recentes da Anta II, destacam-se os botões em osso, sendo que dois são de tipologia em laço, recuperados em associação com o ossário três da Anta II de Rego da Murta, datado de BETA-190007 2890 a 2630 a.C. (Cal 2 sigma), e um de perfuração em V, recolhido do corredor da Anta I. Ambos os tipos de botão são normalmente associados a contextos do campaniforme, apresentando os botões em laço analogias com os verificados no povoado de Vila Nova de São Pedro (ROCHE e FERREIRA 1961: 70). No entanto, a datação registada sob uma amostra de AMS a um osso humano recolhido nas proximidades aponta o seu uso para um possível período pré-campaniforme. Já o botão de perfuração em V integra uma relação fidedigna com o período mais tardio, englobando o segundo grande momento da ocupação da Anta I do Rego da Murta, que decorre nos finais do Calcolítico, inícios da Idade do Bronze. Este tipo de botões são mais comuns nos contextos portugueses, encontrando paralelos no monumento do Monte da Várzea (VIANA *et al.* 1953: 104), neste caso associado a pontas de base côncava cavada (registadas na Anta II), em Pai Mogo, associado a um punhal de cobre do tipo Palmela e a braçais de arqueiro (GALLAY *et al.*

1973: 77), que por sua vez poderão encontrar correlação com os braçais recuperados na camada C da gruta do Cadaval, a par com as cerâmicas de carena alta, também recuperadas em Rego da Murta. A relação entre as pontas de Palmela e os dois tipos de botões transvaza a Península Ibérica, tendo sido registada, por exemplo, na zona centro-atlântica francesa, associada aos recipientes campaniformes (ROUSSOT-LARROQUE 1987).

Analisando os diferentes tipos de pontas de seta torna-se notório, na Anta II, que as pontas do tipo mitriforme se registaram na câmara, em associação ao possível ossário mais recente.

Este tipo de ponta foi atribuído a um período anterior ao campaniforme, tendo-se registado várias num nível inferior à última fase de ocupação de Zambujal (SANGMEISTER e JIMÉNEZ GÓMEZ 1995), o que de alguma forma coincide com a datação obtida da proximidade deste grupo. O tipo de ponta de base côncava, muito cavada e com bordos convexos, presente com dois exemplares e com analogias às pontas da Extremadura espanhola (BUENO RAMÍREZ 2000: 49), também se regista na câmara, nas proximidades uma da outra, junto ao grupo três e quatro, bem como na camada B da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a). Estas pontas são mais comuns nas sepulturas de falsa cúpula e com conexões ao mundo de Los Millares, registando-se no nosso território a sua presença na Anta do Olival da Pega, no *tholos* da Fari-soa, bem como na necrópole de Alcalar (LEISNER e LEISNER 1951: 62). Uma delas foi exumada do local de proveniência da datação BETA-190007 – Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 ± 40 BP, que se associa aos botões de laço, em osso, e às con-

Figura 8

Planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação dos principais vestígios osteológicos exumados e dos ossários considerados.

tas de azeviche. Estas últimas são também registadas em muitos monumentos da Extremadura espanhola e observadas ao longo do Tejo, como no caso da Anta da Foz do Rio Frio (Mação) ou na gruta da Rexaldia. Esta cavidade apresentou ainda um conjunto de placas de xisto, objectos de adorno, lâminas, lamelas, raspadeiras, vasos de cerâmica lisos e com decoração incisa do tipo campaniforme, que a integram num nível semelhante à camada C2 da Anta II de Rego da Murta, sobretudo aos ossários três e quatro. Na Extremadura espanhola estas pontas foram exumadas do dólmen de Lacara, em associação com pontas de Palmela e fragmentos de campaniforme (ALMAGRO BASCH 1959: 261-263), na câmara do monumento de Trincones 1 (BUENO RAMÍREZ *et al.* 2000: 157), bem como no dólmen de falsa cúpula de Manchones, Azuaga, a par com vasos de colo estrangulado, trapézios, pontas de base côncava e pontas com pedúnculo (BUENO RAMÍREZ 1987), espólio muito semelhante ao recuperado na Anta II de Rego da Murta.

A grande diversidade de pontas de seta observadas nas Antas de Rego da Murta é visível nas estações dolménicas que mantêm uma certa proximidade ao Tejo, ou que com ele contactam através dos grandes afluentes, como é o caso dos dólmenes do Couto da Espanhola (Beira Interior) e que é explicada, pelos autores, pela existência de um “comércio transregional” fortemente enraizado (CARDOSO *et al.* 2000: 201). Nesta estação, em associação com estas pontas, registaram-se artefactos polidos, placas de xisto, taças de carena alta, trapézios e contas de colar em pedra verde, uma delas muito idêntica à conta alongada em variscite/crisoprásio (?) recolhida da Anta II.

O tipo de ponta de seta de base triangular com aletas laterais tem sido verificado em estações junto à Foz do Sever, como por exemplo no dólmen da Charca Grande de la Regañada, associadas a machados polidos muito semelhantes aos recuperados no núcleo de Rego da Murta, taças esféricas e hemisféricas lisas, vasos de colo estrangulado, carenados, lâminas e contas de colar em pedra verde (OLIVEIRA 2003), que, com uma arquitectura muito semelhante à Anta I, apresentam uma correlação muito fiável com os espólios por nós recolhidos.

No caso da Anta I de Rego da Murta, as pontas, na sua maioria de base triangular, são normalmente atribuídas já ao Calcolítico pleno, resultando em deposições posteriores às de base côncava (LEISNER *et al.* 1961: 34), observadas maioritariamente na Anta II.

Neste sentido, e porque não as podemos correlacionar com nenhum contexto bem conservado na Anta I, atribuímo-las às últimas deposições do monumento, observando-se três zonas preferenciais de deposição: no centro da câmara, junto à estrutura circular; na passagem do corredor para a câmara, associadas a fauna doméstica (ovicaprinos, porcos e

cão); e à entrada do corredor, podendo esta ser posterior às outras unidades detectadas. Alguns destes elementos apresentam uma serrilha perfeita, com similitudes às pontas da Anta I de Vale da Laje (OOSTERBEEK 1994a). Estes elementos são também do tipo mais comum na gruta da Nossa Senhora das Lapas, associados a algumas pontas de base côncava e a triangulares com aletas laterais.

As pontas de seta mais alongadas, designadas também por torriformes, têm analogias com as alongadas da Anta I de Vale da Laje, tendo-se registado também a Norte, nos monumentos megalíticos do curso inferior do Alva, como a Anta I dos Moinhos de Vento, em Arganil, em associação com pontas de base triangular e bicôncava, alabardas, lâminas de dorso e contas de colar (NUNES 1974: 17-18).

Estas alabardas são de dimensões muito semelhantes às obtidas no nível C3 da Anta II do Rego da Murta. Paralelos para estes elementos são também reconhecidos na região, na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a) e na Anta da Foz do Rio Frio. Fora desta área, os melhores exemplares registam-se na Península de Lisboa, como é o caso da Anta I do Zambujal (LEISNER e LEISNER 1953: 258), tendo também sido exumadas no Alentejo, na Anta Grande do Olival da Pega 2, onde também encontramos uma série de analogias para outros artefactos (GONÇALVES 1999: 105) ou na Extremadura espanhola. Estes materiais são normalmente considerados de artefactos votivos, praticamente inexistentes nas estações de *habitat*.

Na Anta I, os materiais polidos exumados (um machado e uma goiva) verificaram-se na câmara, nas proximidades do esteio da cabeceira, em sedimentos revolvidos. No caso da Anta II, todos os machados e enxós exumados até ao momento, bem como as alabardas, foram registadas, lado a lado, junto dos esteios do corredor, englobados na camada C3, disposição semelhante à verificada na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a).

Os artefactos polidos aparentam certas diferenças com as estações da região, apresentando formas mais rectangulares que os elementos extraídos da gruta do Cadaval, da gruta da Nossa Senhora das Lapas, da gruta dos Ossos e da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1987b; 1994a). No entanto, estas diferenças, sobretudo quanto ao tratamento e uso, também são visíveis entre os objectos do núcleo de Rego da Murta, variando entre gumes muito macerados, como se registou nas grutas, e gumes com poucos traços de uso e com um acabamento mais cuidado. Pelo que foi possível observar, as diferenças na indústria polida não parecem resultar de modelos evolutivos ou diferentes contactos, mas do aproveitamento oportuno que os blocos de matéria-prima registados a Sul da região ofereciam. A goiva obtida na Anta I é fina e alongada, apresentando um intenso polimento generalizado. Este objecto apresenta simili-

tudes com a registada na camada D da gruta do Cadaval, também aqui associada a um machado e uma enxó. Fora da região, morfologicamente, apresenta paralelos com as recuperadas da Anta 1 de Terá (Pavia) (MOITA 1956: 138), da Anta 4 de Portugal, também designada por Anta da Malhada dos Porcos (Montargil) (LEISNER e LEISNER 1953: 258), do túmulo de Vedro Vello (FÁBREGAS VALCARCE 1994: 105) ou da estação de Vidigueiras 2 e Gorginos 3 (GONÇALVES 1999: 49-50).

No que diz respeito aos adornos, a variedade da matéria-prima com que foram fabricados, associada às diferentes morfologias, indica que estaremos perante diferentes tipos de influências, algumas de longa distância, como é o caso, ainda que sob reservas, dos possíveis crisoprásios ⁴. Efectivamente, a diferença entre os dois monumentos também se pauta no tipo de matéria-prima preferencial com que os objectos foram construídos, tendo-se registado, na Anta I de Rego da Murta, uma maior percentagem de xisto talcoso e, na Anta II, de variscite, que poderá estar relacionada com os objectos em vigor na altura das deposições. Esta ilação é tida tendo em conta as próprias diferenças registadas entre os diferentes osários de Rego da Murta II. Neste monumento, uma das contas em variscite é discóide achatada, sendo normalmente atribuída aos contextos do Neolítico final / Calcolítico inicial, corroborando a associação com a datação obtida no ossário dois: BETA-190004 2930 a 2880 Cal, 2 sigma. A pequena escultura zoomórfica em esteatite aparenta ser posterior, tendo sido registada junto à cabeceira, nas proximidades dos vestígios ósseos de fauna bovina.

Estes elementos são normalmente mais comuns nas grutas, observando-se um exemplar idêntico na gruta de Nossa Senhora das Lapas (OOSTERBEEK 1994a). Estes pendentes zoomórficos, sobretudo os de tipo lagomorfo, foram exumados da Anta Grande da Comenda da Igreja (Alentejo) (EOGAN 1990: 125), na Conchadas e na Anta Grande do Olival da Pega (GONÇALVES 1999: 73), associados a cerâmica com triangulações incisivas preenchidas a pontilhado e a placas de xisto votivas, também observadas na Anta II do Rego da Murta.

O pendente triangular em esteatite é, por sua vez, mais comum nos monumentos de falsa cúpula, tendo um muito parecido sido encontrado em Veja del Guadancil (BUENO RAMÍREZ 2000: 46), em Juan Ron 1 (Alcântara) (BUENO *et al.* 2000: 152) e na Anta

↑ Figura 9

Planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação da localização e desenho dos vasos ou fragmentos de vasos mais significativos.

Grande da Comenda da Igreja, em Évora (EOGAN 1990: 125). No entanto, em todos estes casos apresenta somente uma perfuração central superior, ao contrário do que sucede na Anta II, onde se registaram três orifícios.

As placas de xisto de ambos os monumentos não apresentam decoração. Este tipo de objectos são comuns aos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo, tendo sido observados na Anta 1 de Vale da Laje (OOSTERBEEK 1994a), no Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001) e na Anta da Foz do Rio Frio (PEREIRA 1970).

A Norte, na estação de Fraga da Pena, em Fornos de Algodres (VALERA 1997: 77), registou-se um pendente em seixo ovóide, com analogias ao pendente em quartzito recuperado da Anta I do Rego da Murta. Este objecto encontrava-se associado a um punção em cobre semelhante ao registado por nós na Anta II, bem como a cerâmicas com cordões impressos a dedadas, carenadas, e a recipientes impressos a “punto y raia” (*idem*: 72), também verificados neste monumento.

Quanto às lascas, lâminas e lamelas, é de destacar a grande diferença observada entre os dois monumentos estudados. Na Anta I de Rego da Murta elas representam uma alta percentagem dos materiais exumados, sendo muito mais escassos na Anta II. Na maioria, quer num monumento quer no outro, são do tipo chert, seguido do sílex, observando-se ainda uma pequena percentagem na matéria quartzítica, no quartzo leitoso, no quartzo hialino e no quartzo fumado. A totalidade dos micrólitos que se registam na Anta II foi observada na camada C2, normalmente associados ou nas proximidades dos macrolíticos, contrariando o pressuposto teórico de atribui-

⁴ Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

ção quase sempre neolítica a estes instrumentos. Esta mesma relação nas deposições (micrólitos e macrolíticos) foi observada na gruta dos Ossos (OOSTERBEEK 1994a). Os instrumentos do tipo buril, furadores, raspadores, raspadeiras, denticuladas, entre outros, que se manifestaram na Anta I, são em qualquer dos níveis ou ossários da Anta II, raros ou inexistentes. Neste monumento, as lascas observadas são quase na totalidade simples e grosseiras. O mesmo se observa para as lâminas e lamelas que se verificaram muito fracturadas, ao contrário da Anta I, onde aparecem em grande quantidade e normalmente inteiras ou de dimensões mais alongadas. As melhores semelhanças com estes elementos manifestam-se na gruta dos Ossos, na Anta I de Vale da Laje e na gruta de Nossa Senhora das Lapas (OOSTERBEEK 1994a). É interessante referir que, na Anta II, estes objectos se encontram dispersos, observando-se, essencialmente as retocadas, na zona externa ao mesmo. Também a cerâmica apresenta divergências significativas entre os monumentos e os diferentes contextos registados no interior da Anta II. No entanto, é visível que uma grande parte, sobretudo no corredor do mesmo monumento, se apresentava virada ao contrário. Tal facto também foi registado na Anta I de Val da Laje, concentrando-se junto às paredes do corredor, à semelhança deste último monumento (OOSTERBEEK *et al.* 1992). Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes craniais mais bem preservadas. A posição encimada das calotes em relação às estruturas aparenta analogias com o tipo de ossário registado na gruta dos Ossos (OOSTERBEEK 1993b). Na análise de dispersão também se verifica uma associação dos recipientes inteiros aos grupos ossários interpretados, coroando normalmente as deposições, como se verificou no grupo cinco. Os fragmentos cerâmicos encontram-se mais dispersos pelo monumento.

Assim e numa primeira abordagem, correlacionando os objectos cerâmicos com as datações obtidas, podemos dizer que o vaso com mamilos, que se apresenta de maiores dimensões que os restantes, corresponderá, no nosso núcleo, a deposições que nos parecem integráveis no Calcolítico, tendo sido registado na camada C2 da Anta II do Rego da Murta (Calcolítico inicial) e no corredor da Anta I do Rego da Murta, associado a um contexto datado do Calcolítico final. Estes vasos, juntamente com os de morfologia ovóide, têm paralelos com a camada D da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 103) encontrando-se nesta estação relacionados com artefactos polidos (uma goiva, um machado e uma enxó), trapézios, lascas e uma indústria laminar raramente retocada, semelhante a alguns objectos recuperados da Anta I do Rego da Murta. Luíz Oosterbeek refere a possibilidade de o vaso com mamilos ter sido “*uma reserva de ocre*” (*idem*: 104). Estes elementos são contudo, no geral, atribuídos a contextos que prece-

dem desde o Neolítico, registando-se em quase todo o território peninsular (SILVA e SOARES 1976-77).

Um fragmento muito idêntico ao vaso com associação de triangulações incisivas preenchidas a punção proveniente da Anta II de Rego da Murta foi exumado na estação de Santa Margarida (BAPTISTA 2004: 103), em Constância, e na camada C da Gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1994a). Esta mesma estação também revelou a presença de vasos com mamilos, de morfologia idêntica aos observados em Rego da Murta, em associação com trapézios e crescentes, bem como pontas de seta de base côncava, predominantes na Anta II. A associação destes dois tipos de vasos é bem visível nas estações ao longo do Tejo, sendo de destacar o sítio de los Castillos de Las Herencias (ÁLVARO REQUENA e PIÑÓN VALERA 1987: 283), onde nesta decoração se observaram incrustações de pasta branca e onde também foram exumadas pontas de seta de base côncava ligeiramente cavada. Segundo os autores, este tipo de decoração é muito característico da Idade do Cobre. Na realidade registam-se exemplares em Los Millares (LEISNER e LEISNER 1943), na Andaluzia (GONÇALVES 1971), na Extremadura espanhola (ÁLVARO REQUENA e PIÑÓN VALERA 1987), em Toledo (*idem*) e em Portugal em contextos pré-campaniformes, como se observa com a Anta II do Rego da Murta. A mesma associação técnica de incisões a punccionamentos, mas com uma organização decorativa um pouco diferente, é atribuída às estações da região de Sines, como é o caso do sítio da Salema, estudado por Joaquina SOARES e Carlos Tavares da SILVA (1981), normalmente associados a objectos de pedra polida. Efectivamente, o fragmento recolhido com estas características encontra-se muito próximo da zona de onde se exumaram as duas enxós em anfíbilito, encontrando-se conectadas com o ossário seis.

A presença de machados e enxós polidos, bem como a sua implantação junto às paredes do corredor e em parte associadas a vasos esféricos ou hemisféricos e às alabardas, poderá ser relacionada com o primeiro momento de ocupação da Anta I de Vale da Laje (camada C e D) (OOSTERBEEK 1994a). Os vasos com aplicação de uma solução aquosa alaranjada ou almagre, verificados nos dois monumentos, têm paralelos com o tratamento dado a três vasos presentes na camada D da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 104), muito semelhantes aos recipientes detectados, a Sudoeste do Alto Ribatejo, na Conheira do Penascoso, em Mação (PEREIRA 1972), sendo estes, no entanto, de maiores dimensões que os observados nas antas. Segundo Luíz OOSTERBEEK (1987c: 107) e no que diz respeito a estes vasos, “*ao neolítico evolucionado da gruta do Caldeirão sucederia um Neolítico médio de tradição arcaica, caracterizado pelo domínio de cerâmicas lisas, por vezes com engobe ou aguada...*” Um dos vasos que apresentava um tratamento com uma solução alaranjada foi recuperado por baixo da queda do esteio C do

corredor da Anta I, tendo uma das amostras ósseas recolhidas apontado para o Neolítico final (datação mais antiga obtida para este monumento). Outros paralelos registam-se na Bacia Interior do Mondego, a Norte (VALERA 1998), ou na Anta I do Poço da Gateira, a Sul (GONÇALVES 1999: 48), associados a espólios muito semelhantes aos observados na Anta I de Val da Laje e nos monumentos de Rego da Murta.

As carenas, pela relação que mantêm com os ossários números cinco e seis, aparentam ser do Neolítico final/Calcolítico inicial. Estes objectos têm analogias com artefactos integrados na camada C da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 103) e com a camada B da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a).

Os bordos denteados e a cerâmica incisa a zigzague, recuperados exclusivamente da Anta I de Rego da Murta, aparentam ter mais analogias com a camada C da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 102-103), ainda que no caso do bordo denteado se tenha verificado a impressão de unha e não de dedo, como registamos no nosso monumento. Este tipo de bordos encontra paralelos na Estremadura portuguesa, também sob a forma de recipientes de colo estrangulado, em contextos do Neolítico final, como é o caso da estação do Penedo do Lexim, em Mafra (SOUSA 2003: 328). É também com esta estação que podemos apresentar analogias para o fragmento de bordo espessado recuperado do mesmo monumento.

O vaso de decoração impressa arrastada, do tipo “*punto y raia*”, exumado da camada C3 da Anta II de Rego da Murta, em associação com o ossário seis, tem analogias com contextos do Neolítico, aparentando paralelos com estações a Norte, como Lavra I (SANCHES 2003: 161), Complexo 1 do Penedo da Penha (VALERA 1998: 134), Buraco da Moura de São Romão (*idem* 1998: 137) e mamoa 2 de Furnas (JORGE *et al.* 1987); na Estremadura, ela regista-se em São Pedro de Canaferim (SIMÕES 2003: 132) ou no nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram observados vasos com mamilos e bordos denteados (GONZÁLEZ CORDERO *et al.* 1991; BUENO RAMÍREZ 2000: 40), ou a Sul, com Valada do Mato (DINIZ 2003: 729). Nesta última estação também se registaram vasos com cordões, impressos a dedadas, semelhantes a um dos fragmentos observados na Anta I.

3. Resultados e Conclusões

As diferentes estações (grutas e dólmenes) não são muito distintas, observando-se a presença de macrolíticos em quase todas as deposições assinaladas, evidenciando uma certa continuidade cultural. Os adornos e as cerâmicas, ainda que com as suas diferenças, características da diacronia pré-histórica, também são muito semelhantes nos dois tipos de locais.

O mesmo se observa nos rituais, onde as deposições na gruta dos Ossos e as deposições na Anta II

Figura 10

Pendente zoomórfico, em variscite; machado polido e alabarda exumados da Anta II de Rego da Murta.

do Rego da Murta parecem obedecer ao mesmo padrão. O primeiro caso revelou, para a época sincrónica da Anta II do Rego da Murta, a presença de um conjunto de deposições sucessivas, em ossário, que se pautavam pela presença inicial de ossos dos membros inferiores de vários indivíduos, seguidos de deposições dos membros superiores e, por fim, dos crânios. Entre estas deposições registaram-se níveis de terra. Os artefactos foram colocados em redor, junto à entrada da cavidade (CRUZ e OOSTERBEEK 1988e). O caso da Anta II do Rego da Murta, como já foi exposto, revela conjuntos de amontoados de ossos, aparentemente aleatórios, que eram depositados em diferentes zonas da anta, cobertos por terra e condenados por pequenas estruturas pétreas. Os artefactos estavam dispostos junto destas estruturas ou, em alguns casos, integrados nos ossários. A maior parte dos frag-

mentos cranianos foram identificados numa primeira unidade estratigráfica, posterior à deposição das próprias estruturas pétreas, como que coroando as deposições. Ainda que se possa considerar a existência de enterramentos primários na anta, eles terão numa fase posterior sido aglomerados em ossários, à semelhança da Gruta dos Ossos (CRUZ e OOSTERBEEK 1988e).

O que nos parece mais evidente na análise da emergência do megalitismo no Alto Ribatejo, é que as primeiras arquiteturas que exigiam um plano de construção, um certo esforço físico e coesão grupal, não foram direccionadas, tal como nos outros sítios, para os *habitats*, mas para a resolução de problemas que ultrapassam as questões mais práticas de sobrevivência humana. O processo aqui implicado, ainda que permitindo extrair diversas funcionalidades de ordem social e económica, parece residir numa alte-

ração da relação do Homem com o que o rodeia, que a par e passo transfere para si mesmo e para a concepção com os seus antepassados.

Não está implícito que haja, portanto, um “mundo das grutas” (OOSTERBEEK 1994a) no Nabão ou qualquer preferência cultural por um determinado tipo de estrutura ritual. Na verdade, regista-se no Alto Ribatejo uma grande variedade arquitectónica, bem como um conjunto sepulcral diverso, característico dos inúmeros contactos que esta região sofreu ao longo da Pré-História, do processo temporal em que as deposições decorreram e das condicionantes geomorfológicas da paisagem, resultando no uso das grutas e outras cavidades e afloramentos, e na construção dos monumentos megalíticos, sem que isto implique uma divisão sócio-cultural dos grupos que os usaram.

Bibliografia

- ALMAGRO BASCH, Martín (1959) – “Excavaciones en el Sepulcro de Corredor Megalítico de Lácara. Mérida (Badajoz)”. *Revista de Estudios Extremeños*. 15 (2).
- ÁLVARO REQUENA, E. e PIÑÓN VALERA, F. (1987) – “Los Castillos de Las Herencias y el Poblamiento Calcolítico en la Cuenca Media del Tejo”. In KUNST, Michael (ed.). *Orígenes, Estructuras e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 277-291 (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- BAPTISTA, A. (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*. Constância: Escora - Associação de Jovens para a Preservação Cultural e Arqueológica de Montalvo.
- BELLO DIÉGUEZ, J. (1994) – “Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992)*. Viseu, pp. 287-304.
- BRIARD, J. e FEDIAEVSKY, N. (1987) – *Mégolithes en Bretagne. Ouest France*.
- BUENO RAMÍREZ, P. (1987) – *Megalitismo en Extremadura*. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense. Inédita. 3 vols.
- BUENO RAMÍREZ, P. (2000) – “El Espacio de la Muerte en los Grupos Neolíticos y Calcolíticos de la Extremadura Española: las arquitecturas megalíticas”. *Extremadura Arqueológica*. Mérida. 8: 35-80 (“El Megalitismo en Extremadura”, homenaje a Elías Diéguez Luengo).
- BUENO RAMÍREZ, P. e BALBIN BEHRMAN, R. (2000) – “Arte Megalítico versus Megalitismo: origen del sistema decorativo megalítico”. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 283-302 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- BUENO RAMIREZ, P.; BALBIN BEHRMAN, R.; BARROSO BERMEJO, R.; ALDECOA QUINTANA M. A. e CASADO MATEOS, A. (2000) – “Dólmenes en Alcántara (Cáceres). Un proyecto de consolidación e información arqueológica en las comarcas extremeñas del Tajo. Balance de las Campañas de 1997 y 1998”. *Extremadura Arqueológica*. Mérida. 8: 129-168 (“El Megalitismo en Extremadura”, homenaje a Elías Diéguez Luengo).
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. e HENRIQUES, F. (2000) – “Arquitectura, Espólio e Rituais de Dois Monumentos Megalíticos da Beira Interior: estudo comparado. 195-214. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 195-214 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- CRUZ, A. R. (1997) – “Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze”. *ARKEOS: Perspectivas em diálogo*. Tomar: CEIPHAR. 3.
- CRUZ, A. R. (2003) – “Monumento 5 da Jogada”. *TECHNE*. Tomar: Arqueojovem. 8: 9-21.
- CRUZ, A. R. (2004) – “Monumento 5 da Jogada: campanha Arqueológica / 2003”. *TECHNE*. 9: 89-114.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998a) – “Povoado de Cumes (Ferreira do Zêzere)”. *TECHNE*. 4: 181-200.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998b) – “Anta 5 da Jogada (Abrantes)”. *TECHNE*. 4: 61-78.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998c) – “Povoado do Maxial (Abrantes)”. *TECHNE*. 4: 79-91.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998d) – “Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere)”. *TECHNE*. 4: 92-102.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1988e) – *Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da Ribeira, Tomar)*. Tomar: Laboratório de Pré-História da ESTT.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (2000a) – “Anta 5 da Jogada”. *TECHNE*. 6: 75-81.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L., coord. (2000b) – “Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo. I. Indústrias e ambientes”. *ARKEOS*. 9.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (2001) – “Anta 5 da Jogada”. *TECHNE*. 7: 81-93.
- CRUZ, A. R.; OOSTERBEEK, L. e ROSINA, P. (2000) – “Ribeira da Atalaia. Campanha Arqueológica de 1998”. *TECHNE*. 6: 43-48.
- CUNHA, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.
- CURA, S. (2002) – “Indústria Lítica da Amoreira: uma gestão diferenciada das matérias-primas”. *ARKEOS*. 13: 207-246.
- CURA, S.; CRUZ, A.; OOSTERBEEK, L. e ROSINA, P. (2004) – “As Indústrias Macrolíticas do Alto Ribatejo: o caso do sítio da Amoreira”. In ALLUÉ, Ethel et al. (eds.). *Actas del Primer Congreso Peninsular de Estudios de Prehistoria*. Tarragona, pp. 268-275.
- DETRY, C. (2004) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II do Rego da Murta*. Lisboa: IPA.
- DETRY, C. (2005) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II de Rego da Murta*. Lisboa: IPA.
- DINIZ, M. (2003) – “O Neolítico Antigo do Interior Alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do Mato (Évora)”. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 57-80 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- EOGAN, G. (1990) – “Irish Megalithic Tombs and Iberia: comparisons and contrasts”. In *Probleme der Megalithgräberforschung*. Berlin / Nova York: Walter de Gruyter, pp. 114-138.
- FÁBREGAS VALCARCE, R. (1994) – “El Túmulo de Vedro Vello: cuestiones acerca del Megalítico Final de la Galicia interior”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992)*. Viseu, pp. 103-109.
- FERREIRA, M. T. e SILVA, A. M. (2003) – *Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- FIGUEIREDO, A. (2002) – *Relatório das Escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2003a) – “Anta 1 do Rego da Murta. Campanha 2001”. *TECHNE*. 8: 23-28.
- FIGUEIREDO, A. (2003b) – *Relatório das Escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2004a) – “A Anta I do Rego da Murta. Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003”. *TECHNE*. 9: 115-126.
- FIGUEIREDO, A. (2004b) – “A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere). Resultados da 1^a campanha de escavações”. *TECHNE*. 9: 127-138.
- FIGUEIREDO, A. (2005a) – “Contributo para a Análise do Megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere”. *Al-Madam*. Almada. 2^a Série. 13: 134-136.
- FIGUEIREDO, A. (2005b) – *Relatório das Escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2006) – *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-história recente do Alto Ribatejo*

- (V^o-II^o milénio a.C.): problemáticas e interrogações. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- GALLAY, G.; SPINDLER, K.; TRINDADE, L. e FERREIRA, O. da V. (1973) – *O Monumento Pré-Histórico de Pai Mogo (Lourinhã)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- GASPAR, F. e BAPTISTA, A. (2001) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Sítio dos Colos (S. Facundo, Abrantes)*. Lisboa: IPA.
- GONÇALVES, V. S. (1971) – *O Castro da Rotura e o Vaso Campaniforme*. Setúbal.
- GONÇALVES, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus / Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz / UNIARQ, Universidade Nova de Lisboa (coord. Luís Raposo, Ana Paula Amendoeira e Victor S. Gonçalves).
- GONZÁLEZ CORDERO, A.; CASTILLO CASTILLO, J. e HERNANDEZ LIPEZ, M. (1991) – “La Secuencia Estratigráfica en los Yacimientos Calcolíticos del Area de Plasenzuela (Caceres)”. *Extremadura Arqueológica*. Badajoz: Junta de Extremadura. 2: 11-26 (I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadura, 1986-1990).
- JORGE, V. O. (1990) – “O Languedocense”. In *Arqueologia em Construção. Ensaíos*. Lisboa: Presença.
- JORGE, V. O.; JORGE, S.; COSTA, S. e CLETO, J. (1987) – “As Mamoas de Furnas (Serra da Aboboreira)”. *Arqueologia*. Porto. 16: 19-39.
- LE ROUX, C. (2000) – “Debate: em torno às origens do megalitismo”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 303-319 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- LE ROUX, C.; LE CERF, Y. e GAUTIER, M. (1989) – “Les Mégalithes de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) et la Fouille des Alignements du Moulin Coujou”. *Révue Archéologique de L'Ouest*. 6: 5-29.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1943) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Süden*. Berlin: Römisch-Germanische Forschungen. 17.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Materiais para o estudo da cultura megalítica em Portugal*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1953) – “Contribuição Para o Registo das Antas Portuguesas. A região de Montargil, Concelho de Ponte de Sôr”. *O Arqueólogo Português*. Nova Série. 2: 227-263.
- LEISNER, V.; ZBYZEWSKI, G. e FERREIRA, O. V. (1961) – *Les Grottes Artificielles de Casal do Pardo (Palmeira) et la Culture Campaniforme*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- LILLIOS, K. (1991) – *Competition to Fission: the Copper to Bronze Age transition in the lowlands of west-central Portugal (3000-1000 BC)*. Dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.
- MOITA, I. N. (1956) – “Subsídios Para o Estudo do Neolítico do Alto Alentejo”. *O Arqueólogo Português*. Nova Série. 3: 135-193.
- NUNES, J. C. (1974) – *Introdução ao Estudo da Cultura Megalítica no Curso Inferior do Alva*. Universidade de Luanda, Cursos de Letras, Publicações do Museu de Arqueologia.
- OLIVEIRA, J. (2003) – “Questões por resolver no megalitismo da Foz do Sever: o caso do dólmen da charca grande de la Reganãda”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 251-268 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- OOSTERBEEK, L. (1985) – “A Facies Megalítica da Gruta do Cadaval (Tomar)”. In *Actas da Reunião do Quaternário Ibérico*. Lisboa: GETC / GTEPQ. Vol. 1 (2), pp. 147-159.
- OOSTERBEEK, L. (1986) – “Gruta do Cadaval”. *Informação Arqueológica*. Lisboa: IPPC. 7: 72-73.
- OOSTERBEEK, L. (1987a) – “Gruta do Cadaval”. *Informação Arqueológica*. 8: 79-80.
- OOSTERBEEK, L. (1987b) – “Gruta dos Ossos”. *Informação Arqueológica*. 8: 80-81.
- OOSTERBEEK, L. (1987c) – “O Neolítico e o Calcolítico na Região do Vale do Nabão (Tomar)”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 101-111 (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- OOSTERBEEK, L. (1988) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*. Tomar: Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar.
- OOSTERBEEK, L. (1989) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*. Tomar: CPH-IPT.
- OOSTERBEEK, L. (1993a) – “Nossa Senhora das Lapas: excavation of prehistoric cave burials in Central Portugal”. *Papers of The Institute of Archeology*. London. 4: 49-62.
- OOSTERBEEK, L. (1993b) – “Gruta dos Ossos, Tomar: um ossário do Neolítico Final”. *Boletim Cultural*. Tomar. 18: 10-27.
- OOSTERBEEK, L. (1994a) – *Echoes from the East. The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000-2000 B.C.* London. Doctorate thesis presented to the University College London, (policopiada).
- OOSTERBEEK, L. (1994b) – “Megalitismo e Necropolização no Alto Ribatejo: o III^o milénio”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Maçã, Nov. 1992)*. Viseu, pp.137-149.
- OOSTERBEEK, L. (1997) – “Echoes from the East. The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000-2000 B.C.” *ARKEOS*. 2.
- OOSTERBEEK, L. e CRUZ, A. R. (1992) – “O Rio Nabão há 4000 anos: o Povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento no vale do Nabão”. *Boletim Cultural*. Tomar. 17: 27-42.
- OOSTERBEEK, L.; CRUZ, A. R. e FÉLIX, P. J. (1992) – “Anta 1 de Val da Laje: notícia de 3 anos de escavação (1989-91)”. *Boletim Cultural*. Tpmar. 16: 31-49.
- OOSTERBEEK, L.; CRUZ, A.; ROSINA, P.; FIGUEIREDO, A. e GRIMALDI, S. (2003) – *TEMPOAR. Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal, 1998-2001)*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar.
- PEREIRA, M. A. H. (1970) – *Monumentos Históricos do Concelho de Mação*. Mação: Câmara Municipal de Mação.
- PEREIRA, M. A. H. (1972) – “A Coelheira Calcolítica de Penhascoso”. In *Actas das II^{as} Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 17-64.
- ROCHE, J. e FERREIRA, O. da V. (1961) – “Révision des Boutons Perforés en V de l'Énéolithique Portugais”. *Anthropologie*. Paris. 65: 67-73.
- ROMARIZ, C.; ALMEIDA, C. C. e CRISPIM, J. A. (1987) – *Sistemas Cársicos do Litoral Atlântico*. Tomar: Symposium on Applied and Environmental Geology.
- ROUSSOT-LARROQUE, J. (1987) – “Problèmes Campaniformes dans la Région Centre-Atlantique”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 305-327 (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- SANCHES, M. J. (2003) – “Sobre a Ocupação do Neolítico Inicial no Norte de Portugal”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 156-179 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SANGMEISTER, E. e JIMÉNEZ GÓMEZ, M. (1995) – *Zambujal: Kupferfunde aus den Grabungen 1964 bis 1973*. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.
- SCARRE, C. (2002) – “Introduction: situating monuments. The dialogue between built form and landscape in Atlantic Europe”. In SCARRE, C. *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. London: Routledge, pp.1-14.
- SCARRE, C. (2004) – “Monumentos de Pedra ‘Rude’ e Pedras Troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental”. In CALADO, M. (ed.). *Sinais de Pedra. I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.
- SCHALLING, M. C. (1995) – *The Canteirões Cemetery. Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal*. Dissertação de doutoramento apresentada na Universidade de Leiden, Holanda (policopiada). Transcrita na base de dados ARQSOFT.
- SILVA, A. M. e FERREIRA, M. T. (2005) – *Anta I do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos dentários da Campanha de 2003*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- SILVA, A. M. e FERREIRA, M. T. (2006) – *Anta II do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos osteológicos*. Coimbra: DA-UC.
- SILVA, C. T. (1987) – “Megalitismo do Alentejo Litoral e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal)”. In *El Megalitismo en La Peninsula Iberica*. Madrid, pp. 85-93.
- SILVA, C. T. e SOARES, J. (1976-77) – “Contribuição Para o Conhecimento dos Povoados Calcolíticos do Baixo Alentejo e Algarve”. *Setúbal Arqueológica*. 2-3: 179-272.
- SIMÕES, T. (2003) – “A Ocupação do Neolítico Antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 115-134 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SOUSA, A. C. (2003) – “O Neolítico Final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 307-337 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SOUZA, A. C. (2003) – “O Neolítico Final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 307-337 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- VALERA, A. C. (1997) – “Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local de povoamento”. *Estudos Pré-Históricos*. 5: 55-84.
- VALERA, A. C. (1998) – “A Neolitização da Bacia Interior do Mondego”. In *Actas do Colóquio “A Pré-História na Beira Interior” (Tondela, Nov. 1997)*. Viseu, pp. 131-148.
- VIANA, A.; FORMOSINHO, J. e FERREIRA, O. da V. (1953) – “Algumas Notas Sobre o Bronze Mediterrâneo do Museu Regional de Lagos”. *Zephyrus*. Salamanca. 4: 97-116.
- ZILHÃO, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Lisboa: IPPAR.

25 Anos de Investigação Arqueológica em Portugal (1982-2007)

A Pré-História Holocénica

referências bibliográficas

por Carlos Tavares da Silva

Centro de Estudos Arqueológicos. Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal (cea.maeds@mail.telepac.pt).

Estas páginas complementam artigo de título idêntico publicado na edição impressa deste mesmo número de Al-Madan (pp. 25-132), incluindo o desenvolvimento de cerca de 200 referências bibliográficas que, por contingências de espaço, só foram aí citadas abreviadamente. O referido artigo integra o dossiê especial, onde um conjunto de textos contextualiza o período de edição de Al-Madan (1982-2007) no processo de transformação da Arqueologia portuguesa e, em geral, dos mecanismos de produção e difusão de conhecimento científico e de sociabilidade em que esta se insere, nos planos nacional e internacional. Trata-se de uma das experiências pessoais e profissionais com que se procurou valorizar a componente reflexiva de quem viveu as mudanças do último quarto de século, enquanto protagonista de processos que estão na base da situação actual da Arqueologia portuguesa e cuja compreensão contribuirá para perspectivar a sua evolução futura.

“**N**uma escolha, evidentemente subjectiva, elegi os seguintes domínios como aqueles em que se verificaram as mais relevantes contribuições da Arqueologia para o conhecimento das formações sociais da Pré-História holocénica (do Epipaleolítico ao Bronze final): a neolitização (processo desenvolvido do Epipaleolítico ao Neolítico antigo); o povoamento correlacionável com o fenómeno megalítico; a origem e evolução do megalitismo funerário; o santuário exterior do Escoural – o mais eloquente testemunho artístico da revolução dos produtos secundários da criação de gado –; o povoamento calcolítico do Sudoeste, Estremadura, Beira Interior e Norte; o Bronze Final.

Embora muito resumidamente, quase me limitando à apresentação de uma relação de nomes de arqueossítios e de autores, importa detalhar os referidos temas”.

SILVA, Carlos Tavares da (2007) – “25 Anos de Investigação Arqueológica em Portugal (1982-2007): a Pré-História holocénica”. *Al-Madan*. IIª Série. 15: 125.

Bibliografia

- ALMEIDA, F.; MAURÍCIO, J.; SOUTO, P. e VALENTE, M. J. (1999) – “Novas Perspectivas para o Estudo do Epipaleolítico do Interior Alentejano: notícia preliminar sobre a descoberta do sítio arqueológico da Barca do Xerez de Baixo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (1): 25-38.
- ANTUNES, M. T. (1987) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Tumba IV: mamíferos (nota preliminar)”. *Setúbal Arqueológica*. 8: 103-144.
- ARAÚJO, A. C. (1993) – “A Estação Mesolítica do Forno da Telha, Rio Maior”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 33 (1-2): 15-44.
- ARAÚJO, A. C. (1994) – “O Concheiro Epipaleolítico do Cabeço do Curral Velho, Cambelas, Torres Vedras”. In *Actas das V Jornadas Arqueológicas de Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Vol. 2, pp. 43-51.

- ARAÚJO, A. C. (1995-97) – “A Indústria Lítica de Poças de S. Bento (Vale do Sado) no seu Contexto Regional”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 13-15: 87-159.
- ARAÚJO, A. C. (1998) – “O Concheiro de Toledo (Lourinhã) no Quadro das Adaptações Humanas do Pós-Glaciário”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (2): 19-38.
- ARNAUD, J. M. (1989) – “The Mesolithic Communities of the Sado Valley (Portugal) in their Ecological Setting”. In *The Mesolithic in Europe. Papers Presented at the III International Symposium, Edinburgh 1985*. Edinburgh: John Donald, pp. 614-631.
- ARNAUD, J. M. (2000) – “Os Concheiros Mesolíticos do Vale do Sado e a Exploração dos Recursos Estuarinos (nos tempos pré-históricos e na actualidade)”. In *Actas do Encontro sobre a Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: IPA, pp. 21-43.
- ARNAUD, J. M. e BENTO, J. A. (1988) – “Caracterização da Ocupação Pré-Histórica da Gruta do Casal do Papagaio (Fátima, Vila Nova de Ourém)”. *Algar. Boletim da Sociedade Portuguesa de Espeleologia*. 2: 27-34.
- ARNAUD, J. M. e PEREIRA, A. R. (1994) – “S. Julião”. *Informação Arqueológica*. 9: 62-63.
- BARROS, L. (1998) – *Introdução à Pré e Proto-História de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada.
- BARROS, L. (2000) – *O Fim do Bronze e a Idade do Ferro no Território de Almada*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- BARROS, L.; CARDOSO, J. L. e SABROSA, A. (1993) – “Fenícios na Margem Sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado de Almaraz (Almada)”. *Estudos Orientais*. 4: 143-181.
- BETTENCOURT, A. M. S. (2000a) – *Estações da Idade do Bronze e Inícios da Idade do Ferro na Bacia do Cávado (Norte de Portugal)*. Instituto de Ciências Sociais.
- BETTENCOURT, A. M. S. (2000b) – *O Povoado de São Julião, Vila Verde, Norte de Portugal, nos Finais da Idade do Bronze e na Transição para a Idade do Ferro*. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
- BICHO, N. (2004) – “As Comunidades Humanas de Caçadores-Recolectores do Algarve Ocidental: perspectiva ecológica”. In *Evolução Geohistórica do Litoral Português e Fenómenos Correlativos*. Lisboa: Universidade Aberta, pp. 359-396.
- CABRAL, J. M. P.; PRUDÊNCIO, M. I.; GOUVEIA, M. A. e ARNAUD, J. M. (1988) – “Chemical and Mineralogical Characterization of pré-Beaker and Beaker Pottery from Ferreira do Alentejo (Beja, Portugal)”. In *Proceedings of the 1988 Symposium of Archaeometry*, pp. 172-178.
- CALADO, M. (2000) – “O Recinto Megalítico de Vale Maria do Meio (Évora, Alentejo)”. In *Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo (Monsaraz, 1996)*. Lisboa: IPA, pp. 167-182.
- CALADO, M. (2002) – “Povoamento Pré e Proto-Histórico da Margem Direita do Guadiana”. *Al-Madan*. IIª Série. 11: 122-127.
- CALADO, M. (2004) – *Menires do Alentejo Central. Gênese e evolução da paisagem megalítica regional*. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- CALADO, M. (2006) – “Territórios da Pré-História em Portugal: Alentejo”. *Arkheos*. Tomar. 18.
- CALADO, M. e ROCHA, L. (2007) – “As Primeiras Sociedades Camponesas do Alentejo Central: a evolução do povoamento”. In CERRILLO, H. e VALADÉS SIERRA, J. M. (eds.). *Los Primeros Campesinos de la Raya*. Cáceres: Museo de Cáceres, pp. 29-46.
- CARDOSO, J. L. (1992) – “A Lapa do Bugio”. *Setúbal Arqueológica*. 9-10: 229-245.
- CARDOSO, J. L. (1994) – *Leceia 1983-1993. Escavações do povoado fortificado pré-histórico*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras (Estudos Arqueológicos de Oeiras, n.º especial).
- CARDOSO, J. L. (1997) – *O Povoado de Leceia (Oeiras), Sentinelado do Tejo no Terceiro Milénio a.C.* Lisboa/Oeiras: Museu Nacional de Arqueologia / Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J. L. (1999-2000a) – “O Calcolítico da Baixa Estremadura: contributo para um ensaio, a propósito de Leceia (Oeiras)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 8: 325-353.
- CARDOSO, J. L. (1999-2000b) – “Aspectos do Povoamento da Baixa Estremadura no Decurso da Idade do Bronze”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 8: 355-413.
- CARDOSO, J. L. (2001) – “Le Phénomène Campaniforme dans les Basses Vallées du Tage et du Sado (Portugal)”. In NICOLIS, F. (ed.). *Bell Beakers Today*. Trento, pp. 139-154.
- CARDOSO, J. L. (2002) – *Pré-História de Portugal*. Lisboa: Verbo.
- CARDOSO, J. L. (2003) – *O Povoado Pré-Histórico de Leceia no Quadro da Investigação, Recuperação e Valorização do Património Arqueológico Português. Síntese de vinte anos de escavações arqueológicas (1983-2002)*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J. L. (2006) – *Territórios da Pré-História em Portugal. Lisboa e Estremadura. A Pré-história recente e a Proto-história*. Tomar: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.
- CARDOSO, J. L. e CARREIRA, J. Roque (1993) – “Le Bronze Final et le Début de l'Âge du Fer dans la Région Riveraine de l'Estuaire du Tage”. *Mediterráneo*. 2.
- CARDOSO, J. L. e SOARES, A. Monge (1990-92) – “Cronologia Absoluta para o Campaniforme da Estremadura e do Sudoeste de Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 8-10: 203-228.
- CARDOSO, J. L. e SOARES, A. Monge (1995) – “Sobre a Cronologia Absoluta das Grutas Artificiais da Estremadura Portuguesa”. *Al-Madan*. IIª Série. 4: 10-13.
- CARDOSO, J. L.; RODRIGUES, J. S.; MONJADINO, J. e CARREIRA, J. R. (1986) – “A Zajida da Idade do Bronze Final da Tapada da Ajuda”. *Revista Municipal*. Série II. 15: 3-18.
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. C. e HENRIQUES, F. R. (1995a) – “A Anta 6 do Couto da Espanhola (Rosmaninhal, Idanha-a-Nova)”. *Estudos Pré-Históricos*. 3: 19-37.
- CARDOSO, J. L.; LEITÃO, M.; NORTON, J.; FERREIRA, O. da Veiga e NORTH, C. T. (1995b) – “O Santuário Calcolítico da Gruta do Correio-Mor (Loures)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 5: 97-121.
- CARDOSO, J. L.; CARREIRA, J. R. e FERREIRA, O. da V. (1996a) – “Novos Elementos para o Estudo do Neolítico Antigo da Região de Lisboa”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 6: 9-26.
- CARDOSO, J. L.; LEITÃO, M.; FERREIRA, O. da Veiga; NORTH, C. T.; MEDEIROS, J. e SOUSA, P. F. (1996b) – “O Monumento Pré-Histórico de Tituaría, Moinhos da Casela (Mafra)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 6: 135-193.
- CARDOSO, J. L.; SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (1996c) – “A Ocupação Neolítica de Leceia (Oeiras). Materiais recolhidos em 1987 e 1988”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 6: 47-89.
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. C. e HENRIQUES, F. (1997) – “Contributos para o Conhecimento do Megalitismo na Beira Interior (Portugal): a região do Tejo Internacional”. In *Actas do II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Vol. 2, pp. 207-215.
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. C. e HENRIQUES, F. (1998a) – “Duas Cabanas Circulares da Idade do Bronze do Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Castelo Branco)”. *Estudos Pré-Históricos*. 6: 325-345.
- CARDOSO, J. L.; CARVALHO, A. F. e NORTON, J. (1998b) – “A Estação do Neolítico Antigo de Cabranosa (Sagres, Vila do Bispo): estudo dos materiais e integração cronológico-cultural”. *O Arqueólogo Português*. Série IV. 16: 55-96.
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. C.; GRADIM, A. e NASCIMENTO, J. A. do (2003) – *Os Menires do Lavajo. Afonso Vicente, Alcoutim*. Lisboa: Câmara Municipal de Alcoutim / Proalgarve.
- CARREIRA, J. R. (1994) – “A Pré-História Recente do Abrigo Grande das Bocas (Rio Maior)”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 2: 47-144.
- CARVALHO, A. F. (1998) – “O Abrigo da Pena d'Água (Rexaldia, Torres Novas): resultados dos trabalhos de 1992-1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (2): 39-72.
- CARVALHO, A. F. (1999) – “Os Sítios de Quebradas e da Quinta da Torrinhã (Vila Nova de Foz Côa) e o Neolítico Antigo do Baixo Côa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (1): 39-70.
- CARVALHO, A. F. (2006) – “Rocha das Gaiotas”. In BICHO, N. F. *A Pré-História do Algarve*. Tomar: CEIPHAR, pp. 116-122.
- CARVALHO, A. F. e ZILHÃO, J. (1994) – “O Povoado Neolítico do Laranjal do Cabeço das Pias (Vale da Serra, Torres Novas)”. In *Actas das Vªs Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 53-68.
- COFFYN, A. (1985) – *Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule Ibérique*. Paris: Diffusion de Boccard.
- CRUZ, D. J. (1995) – “Cronologia dos Monumentos com ‘Tumulus’ do Noroeste Peninsular e da Beira Alta”. *Estudos Pré-Históricos*. 3: 81-120.
- CRUZ, D. J. (1997) – “A Necrópole do Bronze Final do ‘Paranho’ (Molelos, Tondela, Viseu)”. *Estudos Pré-Históricos*. 5: 85-109.
- CRUZ, D. J. (1999) – “O Grupo de Tumuli da ‘Senhora da Ouvida’ (Monteiras/Moura Morta, Castro Daire, Viseu). Resultados dos trabalhos arqueológicos”. *Estudos Pré-Históricos*. 7: 129-161.
- CRUZ, D. J.; GOMES, L. F. e CARVALHO, P. M. S. (1998a) – “O Grupo de Tumuli da ‘Casinha Derribada’ (concelho de Viseu)”. *Conimbriga*. 37: 5-76.
- CRUZ, D. J.; GOMES, L. F. e CARVALHO, P. M. S. (1998b) – “Monumento 2 da Serra da Muna (Campo, Viseu). Resultados preliminares dos trabalhos de escavação”. *Estudos Pré-Históricos*. 6: 375-395.
- DAVEAU, S.; PEREIRA, A. R. e ZBYSZEWSKI, G. (1982) – “Datation au C14 du Site Archéologique de la Plage de Magoito (Portugal) Scellé par une Dune Consolidée”. *Clio*. 4: 133-136.
- DIAS, M. I. (2006) – “Bell Beakers from Portuguese Sites and its Geological Sources: a contribution to the establishment of provenance and circulation”. In *Resumos do XV Congresso da UISPP*. Lisboa, p. 448.
- DIAS, M. I.; VALERA, A. C.; PRUDÊNCIO, M. I. e ROCHA, F. (2005) – “Tecnologias de Produção Cerâmica e Exploração de Matérias-Primas nos Povoamentos do Moinho de Valadares 1 e Monte do Tosco 1”. In VALERA, A. C. (coord.). *As Comunidades Agro-Pastoris na Margem Esquerda do Guadiana (2ª metade do IV aos inícios do II milénio AC)*. Relatório do Bloco 5

do Plano de Minimização de Impactes do Empreendimento de Alqueva.

DINIZ, M. (2007) – *O Sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitização no Interior / Sul de Portugal*. Lisboa: IPA.

DUARTE, C. (1998) – “Necrópole Neolítica do Algar do Bom Santo: contexto cronológico e espaço funerário”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (2): 107-118.

GOMES, M. V. (1986) – “O Cromeleque da Herdade de Cuncos (Montemor-o-Novo, Évora)”. *Almansor*. 4: 7-41.

GOMES, M. V. (1994a) – “Menires e Cromeleques no Complexo Cultural Megalítico Português: trabalhos recentes e estado da questão”. In *Actas do Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal*. Visur: CEPBA, pp. 317-342.

GOMES, M. V. (1994b) – “A Necrópole de Alfaroibeira (S. Bartolomeu de Messines) e a Idade do Bronze no Concelho de Silves”. *Xelb*. 2.

GOMES, M. V. (1997a) – “Cromeleque de Portela de Mogos. Um monumento sócio-religioso megalítico”. In *Paisagens Arqueológicas a Oeste de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora, pp. 35-40.

GOMES, M. V. (1997b) – “Megalitismo do Barlavento Algarvio. Breve síntese”. *Setúbal Arqueológica*. 11-12: 147-190.

GOMES, M. V. (2000a) – “A Rocha 175 de Fratel. Iconografia e interpretação”. *Estudos Pré-Históricos*. 8: 81-112.

GOMES, M. V. (2000b) – “Cromeleque do Xerez. A ordenação do caos”. In SILVA, A. C. (coord.). *Das Pedras do Xerez às Novas Terras da Luz*. Beja: EDIA, pp. 17-190 (*Memórias D’Odiana*).

GOMES, R. V.; GOMES, M. V. e SANTOS, M. F. (1983) – “O Santuário Exterior do Escoural”. *Zephyrus*. 36: 287-307.

GOMES, M. V.; GOMES, R. V.; BEIRÃO, C. M. e MATOS, J. (1986) – *A Necrópole da Vinha do Casão (Vilamoura, Algarve) no Contexto da Idade do Bronze do Sudoeste Peninsular*. Lisboa: IPPC.

GOMES, R. V.; GOMES, M. V. e SANTOS, M. F. (1994) – “O Santuário Exterior do Escoural. Sector SE (Montemor-o-Novo, Évora)”. In *Actas das V^{as} Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 93-108.

GONÇALVES, J. L. M. (1997) – “Olelas e Pragança: duas fortificações calcólicas da Estremadura”. *O Arqueólogo Português*. Série 4. 8-10: 31-40.

GONÇALVES, V. S. (1983-84) – “Cabeço do Pé da Erra (Coruche): contribuição da campanha 1 (83) para o conhecimento do seu povoamento calcólico”. *Clio-Arqueologia*. 1: 69-75.

GONÇALVES, V. S. (1988-89) – “A Ocupação Pré-Histórica do Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz)”. *Portugália*. Nova série. 9-10: 49-61.

GONÇALVES, V. S. (1989a) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental*. Lisboa: INIC / UNIARQ.

GONÇALVES, V. S. (1989b) – “O Povoado Pré-Histórico da Sala n.º 1 (Pedrógão, Vidigueira): notas sobre a campanha 1 (88)”. *Portugália*. 8: 7-16.

GONÇALVES, V. S. (1990-91) – “Tesp. 3: o povoado pré-histórico da Torre do Esporão (Reguengos de Monsaraz)”. *Portugália*. Nova série. 11-12: 53-72.

GONÇALVES, V. S. (1992) – *Revendo as Antas de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: UNIARQ.

GONÇALVES, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*. Lisboa: UNIARQ / Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

GONÇALVES, V. S. (2003a) – “Comer em Reguengos no Neolítico. As estruturas de combustão da área 3 de Xarez 12”. In *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. *Actas do II Co-*

↑ Figura 1

O monumento 2 do Talho do Chaparrinho (Serpa) é um bom exemplo da arquitectura funerária do Bronze do Sudoeste. Seg. A. M. Monge Soares.

lôquio Internacional sobre Megalitismo. Lisboa: IPA, pp. 81-99 (*Trabalhos de Arqueologia*, 25).

GONÇALVES, V. S. (2003b) – “Manifestações do Sagrado na Pré-História do Ocidente Peninsular. 4. A síndrome das placas loucas”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 6 (1): 131-157.

GONÇALVES, V. S. (2003c) – *STAM-3, a Anta 3 da Herdade de Santa Margarida (Reguengos de Monsaraz)*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 32).

GONÇALVES, V. S. (2004) – “As Placas de Xisto Gravadas dos Sepulcros Colectivos de Aljezur”. *O Arqueólogo Português*. Série 4. 22: 163-318.

GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (2000) – “O Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz e a Evolução do Megalitismo no Ocidente peninsular”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa: IPA, pp. 11-104 (*Trabalhos de Arqueologia*, 16).

GONÇALVES, V. S.; BALBIN-BEHRMANN, R. e BUENORAMIREZ, P. (1997) – “A Estela-Menir do Monte da Ribeira (Reguengos de Monsaraz, Alentejo, Portugal)”. *Brigantium*. 10: 235-254.

GONÇALVES, V. S.; ANDRADE, M. e PEREIRA, A. (2004a) – “As Placas de Xisto Gravadas da Gruta Artificial de S. Paulo 2 (Almada)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (2): 73-96

GONÇALVES, V. S.; ANDRADE, M. e PEREIRA, A. (2004b) – “As Placas de Xisto Gravadas das Grutas Artificiais de Tojal de Vila Chã, Carenque e da Necrópole das Baútas (Mina, Amadora)”. *O Arqueólogo Português*. 22: 113-162.

GONÇALVES, V. S.; PEREIRA, A. e ANDRADE, M. (2005) – “As Notáveis Placas Votivas da Anta de Cabacinhitos (Évora)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (1): 43-109.

JORGE, S. O. (1986) – *Povoados da Pré-História Recente da Região de Chaves-Vila Pouca de Aguiar*. Porto: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras.

JORGE, S. O. (1988) – *O Povoado da Bouça do Frade (Baião) no Quadro do Bronze Final do Norte de Portugal*. Porto: GEAP.

JORGE, S. O. (1998a) – “Castelo Velho de Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa, Portugal): breve genealogia de uma interpretação”. *Estudos Pré-Históricos*. 6: 279-293.

JORGE, S. O., ed. (1998b) – *Existe uma Idade do Bronze Atlântico?* Lisboa: IPA.

JORGE, S. O. (2000) – “Introdução: breve evolução da Pré-História Recente do Norte de Portugal (do VI ao II milénio a.C.)”. In *Actas do III Congresso de Arqueologia Peninsular (Vila Real, 1999)*. Vol. 4, pp. 7-12.

- JORGE, V. O. (1988) – “Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira. Arqueologia do concelho de Baião. Resultados de 10 anos de trabalho”. *Arqueologia*. 17: 5-26.
- JORGE, V. O. (1990) – “Necrópole Pré-Histórica da Aboboreira (distrito do Porto). Uma hipótese de diacronia”. In *Homenagem a J. R. dos Santos Júnior*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. Vol. 1, pp. 205-213.
- JORGE, V. O.; BATISTA, A. M. e SANCHES, M. J. (1988) – “A Fraga d’Aia (Paredes da Beira, S. João da Pesqueira): arte rupestre e ocupação pré-histórica”. In *Actas do Colóquio de Arqueologia do Noroeste Peninsular*. Porto: SPAE. Vol. 1, pp. 201-233.
- JORGE, V. O.; CARDOSO, J. M.; PEREIRA, L. S. e COIXÃO, A. S. (2003) – “A Propósito do Recinto Monumental de Castanheiro do Vento (Vª Nª de Foz Côa)”. In JORGE, S. Oliveira (coord.), *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- KALB, P. e HÖCK, M. (1997) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Ponte, Évora”. In *Actas do II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Zamora. Vol. II, pp. 417-423.
- KUNST, M. (2003) – “Muralhas e derrubes. Observações sobre a fortificação calcolítica do Zambujal (Torres Vedras) e suas consequências para a interpretação estratiográfica. Um resumo”. In JORGE, S. Oliveira (coord.), *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- LAGO, M.; DUARTE, C.; VALERA, A.; ALBERGARIA, J.; ALMEIDA, F. e CARVALHO, A. (1998) – “Povoado dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos trabalhos arqueológicos realizados em 1997”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (1): 45-152.
- LEITÃO, M.; NORTH, C. T.; NORTON, J.; FERREIRA, O. da V. e ZBYSZEWSKI, G. (1987) – “A Gruta Pré-Histórica do Lugar do Canto, Valverde (Alcanede)”. *O Arqueólogo Português*. Série 4. 5: 37-66.
- LOPES DA SILVA, E. J. (1994) – “Megalitismo do Norte de Portugal: o litoral minhoto”. *Estudos Pré-Históricos*. 2: 157-159.
- LUBELL, D.; JACKES, M. e MEIKLEJOHN, C. (1989) – “Archaeology and Human Biology of the Mesolithic-Neolithic transition in Southern Portugal: a preliminary report”. In *The Mesolithic in Europe*. Edinburgh: John Donald.
- LUBELL, D.; JACKES, M.; SCHWARTZ, H.; KNYF, M. e MEIKLEJOHN, C. (1994) – “The Mesolithic-Neolithic transition in Portugal: isotopic and dental evidence of diet”. *Journal of Archaeological Science*. 21: 201-206.
- MARCHAND, G. (2001) – “Les Traditions Techniques du Mésolithique Final dans le Sud du Portugal: les industries lithiques des amas coquilliers de Várzea da Mó et de Cabeço do Rebolador (fouilles M. Heleno)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 4: 47-110.
- MARTINS, M. (1988) – *A Cítania de S. Julião, Vila Verde*. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
- MARTINS, M. (1990) – *O Povoamento Proto-Histórico e a Romanização da Bacia do Curso Médio do Cávado*. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
- MATALOTO, R.; ESTRELA, S. e ALVES, C. (2007) – “As Fortificações Calcolíticas de São Pedro (Redondo, Alentejo Central, Portugal)”. In CERRILLO, H. e VALADÉS SIERRA, J. M. (eds.), *Los Primeros Campesinos de la Raya*. Cáceres: Museo de Cáceres.
- MATEUS, J. E. e QUEIROZ, P. F. (1997) – “Aspectos do Desenvolvimento, da História e da Evolução da Vegetação do Litoral Norte Alentejano Durante o Holocénico”. *Setúbal Arqueológica*. 11-12: 49-68.
- MONTEIRO-RODRIGUES, S. (2000) – “A Estação Neolítica do Prazo (Freixo de Numão, Norte de Portugal) no Contexto do Neolítico Antigo do Noroeste Peninsular. Algumas considerações preliminares”. In *Actas do III Congresso de Arqueologia Peninsular*. Vol. 3, pp. 149-180.
- MORÁN, E. e PARREIRA, R. (2003) – “O Povoado Calcolítico de Alcalar (Portimão) na Paisagem Cultural do Alvor no III Milénio Antes da Nova Era”. In *Recintos Murados da Pré-história Recente*. Porto / Coimbra: Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, pp. 307-327.
- MORÁN, E. e PARREIRA, R., coord. (2004) – *Alcalar 7. Estudos de reabilitação de um monumento megalítico*. Lisboa: IPPAR.
- OLIVEIRA, J. (1998) – *Monumentos Megalíticos da Bacia Hidrográfica do Rio Sever*. Lisboa: Ed. Colibri.
- OLIVEIRA, J. (2006) – *Património Arqueológico da Coudelaria de Alter e as Primeiras Comunidades Agropastoris*. Lisboa/Évora: Ed. Colibri / Universidade de Évora.
- OLIVEIRA, J. e OLIVEIRA, C. (1999-2000) – “Menires do Distrito de Portalegre”. *Ibn Maruán*. 9-10: 147-180.
- OOSTERBEEK, L. (2002) – “Le Culte de l’Eau dans le Alto Ribatejo, Portugal”. *Arkeos*. 15: 227-256.
- PARREIRA, R. (1997) – “Alcalar. O território, os lugares habitados e as criptas mortuárias dos 4º e 3º milénios a.C.”. In *Noventa Séculos entre a Serra e o Mar*. Lisboa: IPPAR, pp. 191-205.
- QUEIROZ, P. F. (1999) – *Ecologia Histórica da Paisagem do Noroeste Alentejano*. Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para a obtenção do grau de Doutor em Biologia. Lisboa.
- RAPOSO, L. (1994) – “O Sítio de Palheiros do Alegre e a ‘Questão do Mireense’”. In *Arqueologia en el Entorno del Bajo Guadiana*. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 55-59.
- SANCHES, M. J. (1992) – *Pré-História Recente no Planalto Mirandês*. Porto: GEAP.
- SANCHES, M. J. (1997) – *Pré-História Recente de Trás-os-Montes e Alto Douro*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.
- SANCHES, M. J. (2003a) – “Castro de Palheiros, Murça. Reflexão sobre as condições de estudo e de interpretação numa mega-arquitectura pré-histórica no Norte de Portugal”. In *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SANCHES, M. J. (2003b) – “Sobre a Ocupação do Neolítico Inicial no Norte de Portugal”. In GONÇALVES, V. S. (ed.), *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Lisboa: IPA, pp. 155-179 (*Trabalhos de Arqueologia*, 25).
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1993) – “O Grupo Baiões / Santa Luzia: contribuições para uma tipologia da olaria”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 1: 93-123.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1994a) – “Notas para o Estudo da Gênese da Idade do Bronze na Beira Alta: o fenómeno campaniforme”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 2: 173-200.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1994b) – “Entre Atlântico e Mediterrâneo: algumas reflexões sobre o Grupo Baiões / Santa Luzia e o desenvolvimento do Bronze Final peninsular”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 2: 215-232.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1994c) – “Megalitismo, Habitat e Sociedades: a bacia do Médio e Alto Mondego no conjunto da Beira Alta (c. 5200-3000 BP)”. *Estudos Pré-Históricos*. 2: 15-29.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1994d) – “O Sítio de Habitat Neolítico das Carriceiras (Carregal do Sal): a campanha 2 (993)”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 2: 235-240.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1995) – “O Povoado do Cabeço do Castro de S. Romão”. In *Idade do Bronze em Portugal*. Lisboa: IPM, pp. 61-65.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1995-96) – “Pastores, Recolectores e Construtores de Megálitos na Plataforma do Mondego no IV e III milénios AC: o sítio de habitat do Ameal VI”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 3: 83-122.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (1998) – “Produção, Ostentação e Redistribuição: estrutura social e economia política no Grupo Baiões/Santa Luzia”. In JORGE, S. O. (ed.), *Existe uma Idade do Bronze Atlântico?* Lisboa: IPA, pp. 218-230.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. (2000) – “O ‘Grupo Baiões-Santa-Luzia’ no Quadro do Bronze Final do Centro de Portugal”. In *Por Terras de Viriato. Arqueologia da região de Viseu*. Viseu, pp. 119-131.
- SENNA-MARTINEZ, J. C. e VALERA, A. C. (1995) – “O Buraco da Moura de S. Romão”. In *Idade do Bronze em Portugal*. Lisboa: IPM, pp. 50-53.
- SILVA, A. C. e BERROCAL-RANGEL, L. (2005) – “O Castro dos Ratinhos (Moura), Povoado do Bronze Final do Guadiana: primeira campanha de escavações (2004)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (2): 129-176.
- SILVA, A. C. F.; SILVA, C. e LOPES, A. B. (1984) – “Depósito de Fundidor do Final da Idade do Bronze do Castro da Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro do Sul, Viseu)”. *Lucerna. Homenagem a D. Domingos Pinho Brandão*. Porto, pp. 73-109.
- SILVA, A. M. (1997) – “O Hipogeu de Monte Canelas I. Contribuição da Antropologia de campo e da Paleobiologia na interpretação dos gestos funerários dos IV e III milénios a.C.”. In *Actas do II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Zamora: Fundación Rei Afonso Henriques. Vol. 2, pp. 241-248.
- SILVA, A. M. (1999) – “A Necrópole Neolítica do Cabeço da Arruda (Torres Vedras, Portugal): os dados paleobiológicos”. *Saguntum. Extra*. 2: 355-360.
- SILVA, F. A. P. (1991) – “Cerâmicas Campaniformes da Bacia do Arda (Arouca-Oliveira de Azeméis): notícia preliminar”. In *Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa 1990)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 237-252.
- SIMÕES, T. (1999) – *O Sítio Neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra*. Lisboa: IPA.
- SIMÕES, T. (2003) – “A Ocupação do Neolítico Antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva”. In GONÇALVES, V. S. (ed.), *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, Espaços e Contextos do Megalitismo*. Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Lisboa: IPA, pp. 115-134 (*Trabalhos de Arqueologia*, 25).
- SOARES, A. M. e CABRAL, J. M. P. (1993) – “Cronologia Absoluta para o Calcolítico da Estremadura e do Sul de Portugal”. In *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Vol. II, pp. 217-236 [*Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 33 (3-4)].
- SOARES, A. M. M. (1993) – “The I4C Content of Marine Shells: evidence for variability in coastal upwelling of Portugal during the Holocene”. In *International Symposium on Applications of Isotope Techniques in Studying Past and Current Environmental Changes*

in the Hydrosphere and Atmosphere. Viena: IAEA, pp. 471-485.

SOARES, A. M. M. (1994) – “O Bronze do Sudoeste na Margem Esquerda do Guadiana. As necrópoles do conelho de Serpa”. In *Actas das V Jornadas Arqueológicas da Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Lisboa. Vol. 2, pp. 179-197.

SOARES, A. M. M. (2003) – “Passo Alto: uma fortificação única do Bronze Final do Sudoeste”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 6 (2): 293-312.

SOARES, A. M.; ARAÚJO, M. F.; ALVES, L. e FERAZ, M. T. (1996) – “Vestígios Metalúrgicos em Contextos do Calcolítico e da Idade do Bronze no Sul de Portugal”. In *Miscelânea em Homenagem ao Professor Bairrão Oleiro*. Lisboa: Ed. Colibri, pp. 553-579.

SOARES, J. (1995) – “Mesolítico-Neolítico na Costa Sudoeste: transformações e permanências”. In *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto. Vol. VI, pp. 27-45 [*Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 35 (2)].

SOARES, J. (1996) – “Padrões de Povoamento e Subsistência no Mesolítico da Costa Sudoeste Portuguesa”. *Zephyrus*. 49: 109-124.

SOARES, J. (1997) – “A Transição para as Formações Sociais Neolíticas na Costa Sudoeste Portuguesa”. In *O Neolítico Atlântico e as Orixes do Megalitismo*. Santiago de Compostela, pp. 587-608.

SOARES, J. (2001) – “O Povoado Pré-Histórico da Ponta da Passadeira: economias ribeirinhas dos IV-III milénios AC”. In *Arqueologia e História Regional da Península de Setúbal*. Lisboa: Universidade Aberta, pp. 101-127.

SOARES, J. (2003) – *Os Hipogeuos Pré-Históricos da Quinta do Anjo (Palmela) e as Economias do Simbólico*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (1986) – “Ocupação Pré-Romana de Setúbal”. In *Actas do I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*. Lisboa: IPPC, pp. 87-101.

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (1992) – “Para o Conhecimento dos Povoamentos do Megalitismo de Reguengos”. *Setúbal Arqueológica*. 9-10: 37-88.

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (1993) – “Na Transição Plistocénico-Holocénico: marisqueio na Pedra do Patacho”. *Al-Madan*. 2ª Série. 2: 21-29.

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (1998) – “From the Collapse of the Chalcolithic Mode of Production to the Development of the Bronze Age Societies in the Southwest of Iberian Peninsula”. In JORGE, S. O. (ed.). *Existe uma Idade do Bronze Atlântico?* Lisboa: IPA, pp. 231-245 (*Trabalhos de Arqueologia*, 10).

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (2000a) – “Capturar a Mudança na Pré-História Recente do Sul de Portugal”. In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Vol. IV, pp. 213-224.

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (2000b) – “Protomegalitismo no Sul de Portugal: inauguração das paisagens megalíticas”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*, pp. 117-134 (*Trabalhos de Arqueologia*, 16).

SOARES, J. e TAVARES DA SILVA, C. (2003) – “A Transição para o Neolítico na Costa Sudoeste Portuguesa”. In GONÇALVES, V. (ed.). *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Lisboa: IPA, pp. 45-56.

SOARES, J.; TAVARES DA SILVA, C. e GONZALEZ, A. (2004) – “Gaio: um sítio do Neolítico antigo do estuário do Tejo”. In *1ª Jornadas de História e Património Local*. Moita: Câmara Municipal da Moita, pp. 37-59.

↑ Figura 2

O estudo dos tumuli da Senhora da Ouvida (Viseu) ilustra bem a intensa actividade de investigação que, durante as últimas décadas, se tem dedicado ao conhecimento das sociedades do Bronze Final da Beira Interior. Seg. D. J. da Cruz e R. Vilaça.

SOARES, J.; TAVARES DA SILVA, C. e CANILHO, M. H. (2005-07) – “Matérias-Primas Minerais e Mobilidade Logística no Mesolítico da Costa Sudoeste. Os sítios de Samouqueira I e Armação Nova”. *Musa: museus, arqueologia e outros patrimónios*. 2: 47-62.

SOUSA, A. C. (1998) – *O Neolítico Final e o Calcolítico na Área da Ribeira de Cheleiros*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 11).

SOUSA, A. C. (2003) – “Natureza e Transformação. O Penedo de Lexim e outros casos do Calcolítico estremenho”. In JORGE, S. O. (coord.). *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto/Coimbra: Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, pp. 177-197.

SOUSA, A. C., coord. (2004) – *São Julião. Núcleo C do concheiro pré-histórico*. Mafra: Câmara Municipal de Mafra.

STRAUS, L. G.; ALTUNA, J.; FORD, D.; MARAMBAT, L.; RHINE, J. S.; SCHAWRCZ, J.-H. P. e VERNET, J.-L. (1992) – “Early Farming in the Algarve (Southern Portugal): a preliminary view from two cave excavations near Faro”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 32: 141-162.

TAVARES DA SILVA, C. (1997) – “O Neolítico Antigo e a Origem do Megalitismo no Sul de Portugal”. In RODRÍGUEZ CASAL, A. (ed.). *O Neolítico Atlântico e as Orixes do Megalitismo*. Santiago de Compostela: Consello de Cultura Gallega / Universidade de Santiago de Compostela / Unión Internacional das Ciências Prehistóricas e Protohistóricas, pp. 575-585.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1976-77) – “Contribuição para o Conhecimento dos Povoamentos Calcolíticos do Baixo Alentejo e Algarve”. *Setúbal Arqueológica*. 2-3: 179-272.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1981) – *Pré-História da Área de Sines*. Lisboa: Gabinete da Área de Sines.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1983) – “Contribuição para o Estudo do Megalitismo do Alentejo Litoral. A sepultura do Marco Branco (Santiago do Cacém)”. *O Arqueólogo Português*. Série 4. 1: 63-88.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1986a) – *Arqueologia da Arrábida*. Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1986b) – “Intervenção Arqueológica na Vila do Torrão. Ocupação calcolítica”. In *I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana (Setúbal 1985)*. Lisboa: IPPC, pp.103-114.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1987) – “O Povoado Fortificado Calcolítico do Monte da Tumba. I - Escavações arqueológicas de 1982-86 (resultados preliminares)”. *Setúbal Arqueológica*. 8: 29-79.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (1997) – “Economias Costeiras na Pré-História do Sudoeste Português. O concheiro de Montes de Baixo”. *Setúbal Arqueológica*. 11-12: 69-108.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (2002) – “Porto das Carretas. Um povoado fortificado do Vale do Guadiana”. *Al-Madan*. IIª Série. 11: 176-180.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (2004) – “Intervenção Arqueológica no Sítio Neolítico do Brejo Redondo (Sines)”. *Musa: museus, arqueologia e outros patrimónios*. 1: 83-110.

TAVARES DA SILVA, C. e SOARES, J. (2006) – *Territórios da Pré-História em Portugal. Setúbal e Alentejo Litoral*. Tomar: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. e PENALVA, C. (1985) – “Para o Estudo das Comunidades Neolíticas do

Figura 3 ↑

Os trabalhos arqueológicos efectuados no povoado de fossas de Bouça do Frade (Baião) foram pioneiros no estudo do povoamento do Bronze Final da região de Entre Douro e Minho. Seg. S. Oliveira Jorge.

Alentejo Litoral: o concheiro de Medo Tojeiro". *Arqueologia*. 11: 5-15.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J.; CARDOSO, J. L.; CRUZ, C. S. e REIS, C. A. S. (1986) – "Neolítico da Comporta: aspectos cronológicos (datas 14C) e paleoambientais". *Arqueologia*. 14: 59-82.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. e CARDOSO, J. L. (1995) – "Os Povoamentos Fortificados do Monte da Tumba e de Leceia. Elementos para um estudo comparado". In *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcólicas da Península Ibérica*. Lisboa: IPPAR, pp. 159-168 (*Trabalhos de Arqueologia*, 7).

VALERA, A. C. (1997a) – *O Castro de Santiago (Fornos de Algodres, Guarda): aspectos da calcolitização da bacia do Alto Mondego*. Câmara Municipal de Fornos de Algodres.

VALERA, A. C. (1997b) – "Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local do povoamento". *Estudos Pré-Históricos*. 5: 55-84

VALERA, A. C. (1998) – "A Neolitização da Bacia Interior do Mondego". *Estudos Pré-Históricos*. 6: 131-148.

VALERA, A. C. (2000a) – "O Monte do Tosco. Uma análise preliminar no contexto do povoamento calcólitico do início da Idade do Bronze na margem esquerda do Guadiana". *Era Arqueologia*. 2: 33-51.

VALERA, A. C. (2000b) – "O Fenómeno Campaniforme no Interior Centro de Portugal: o contexto da Fraga da Pena". In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP. Vol. IV, pp. 269-283.

VALERA, A. C. (2003) – "Problemas da Neolitização na Bacia Interior do Mondego, a Propósito de um Novo Contexto: a Quinta da Assentada (Fornos de Algodres, Guarda)". *Estudos Pré-Históricos*. 10.

VALERA, A. C. (2006a) – "A Margem Esquerda do Guadiana (região de Mourão) dos Finais do 4º aos Inícios do 2º Milénio AC". *Era Arqueologia*. 7: 136-210.

VALERA, A. C. (2006b) – "O Neolítico da Desembocadura do Paleó Estuário do Tejo: dados preliminares do Palácio dos Lumiares (Bairro Alto, Lisboa)". *Era Arqueologia*. 7: 86-108.

VALERA, A. C. (2006c) – *Territórios da Pré-História em Portugal. Do Neolítico inicial ao final da Idade do Bronze no interior Centro de Portugal*. Tomar: Centro Europeu da Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo.

VALERA, A. C. e FILIPE, I. (2004) – "O Povoado do Porto do Torrão (Ferreira do Alentejo). Novos dados e novas problemáticas no contexto da calcolitização do Sudoeste peninsular". *Era Arqueologia*. 6: 29-61.

VENTURA, J. M. Q. (1994) – "O Núcleo Megalítico de Fraís/Ameal: problemas e perspectivas". *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. 2: 1-8.

VIERRA, J. B. (1992) – *Subsistence, Diversification and the Evolution of Microlithic Technologies: a study of the portuguese Mesolithic*. Ph. D. Dissertation, University of New México.

VILAÇA, R. (1995a) – "A Idade do Bronze na Beira Baixa". In *A Idade do Bronze em Portugal. Discursos de Poder*. Lisboa: IPM / MNA, pp. 127-129.

VILAÇA, R. (1995b) – *Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos Finais da Idade do Bronze*. Lisboa: IPA, 2 vols.

VILAÇA, R. (1998a) – "Hierarquização e Conflito no Bronze Final da Beira Interior". In JORGE, S. O. (ed.). *Existe uma Idade do Bronze Atlântico?* Lisboa: IPA, pp. 203-217.

VILAÇA, R. (1998b) – "Produção, Consumo e Circulação de Bens na Beira Interior na Transição do II para o I Milénio a.C.". *Estudos Pré-Históricos*. 6: 347-374.

VILAÇA, R. e CRUZ, D. J. (1994) – "O Dólmen 1 de Carapito (Aguiar da Beira, Guarda): novas datas de Carbono 14". In *Actas do Seminário O Megalitismo no Centro de Portugal*. Viseu, pp. 63-68.

VILAÇA, R. e CRUZ, D. J. (1999) – "Práticas Funerárias e Culturais dos Finais da Idade do Bronze na Beira Alta". *Arqueologia*. 24: 73-99.

VILAÇA, R. e RIBEIRO, J. P. C. (1987) – "Escavações Arqueológicas na Gruta dos Alqueves (S. Martinho do Bispo, Concelho de Coimbra)". *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 27 (1-4): 27-64.

ZILHÃO, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico antigo*. Lisboa: IPPAR.

ZILHÃO, J.; MAURÍCIO, J. e SOUTO, P. (1991) – "A Arqueologia da Gruta do Almonda (Torres Novas). Resultados das escavações de 1988-1989". In *IV Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 161-181.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan Online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>
[migrado de <http://almadan.cidadevirtual.pt>]

Intervenção Arqueológica no Casal do Rebolo (Sintra)

da diversidade das estruturas à larga diacronia de ocupação

por Alexandre Gonçalves e Catarina Coelho

Arqueólogos do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas.

O projecto para a construção do Complexo Desportivo da “Casa das Selecções”, no Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra), implicou a realização de trabalhos arqueológicos preventivos, uma vez que na década de 1980 tinham sido reconhecidos no local vestígios de ocupações antigas. Durante as escavações desenvolvidas entre Novembro de 2002 e Março de 2005 pela equipa do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (MASMO)¹, foi confirmada, para além das ocupações paleolítica e romana, a existência de vestígios do Calcolítico Final.

O local situa-se numa área de vertente, com uma altitude média de 200 metros, a Oeste do marco geodésico Rebolo, abastecido por uma linha de água subsidiária da Ribeira do Mourão, bem como por uma nascente e diversos poços que se encontram ainda hoje em utilização.

A jazida pré-histórica

A presença de grupos humanos na área do actual Casal do Rebolo remonta ao Paleolítico Médio e encontra-se confirmada pela presença de largas dezenas de artefactos líticos que se espalham por toda a superfície do terreno, atestando a presença sazonal de grupos de caçadores recolectores, com o objectivo de explorar e usufruir dos recursos naturais existentes nesta área, também designada localmente por Várzea do Almargem.

A jazida arqueológica da Várzea do Almargem é conhecida desde a década de 1980, altura em que ali foi recolhida uma incomensurável colecção de artefactos líticos atribuíveis ao Paleolítico Médio. Este conjunto de materiais caracteriza-se, na sua maioria, por lascas e núcleos de sílex, apesar de algumas peças terem sido produzidos sobre quartzo.

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos pelo MASMO permitiram definir uma realidade que caracteriza a ocupação paleolítica desta área como uma evidente estação de superfície pese embora a grande densidade de materiais arqueológicos espalhados sobre os terrenos pudesse fazer pensar na existência de estruturas ocupacionais ou estratigrafia preservadas. Esta realidade já havia sido observada, em 1991, no âmbito de uma curta campanha de trabalhos arqueológicos efectuada sob a direcção de Luís Raposo, nos terrenos do “Horto do Campo Grande”, na Várzea do Almargem.

A erosão dos terrenos colocou a descoberto uma grande quantidade de artefactos de sílex que se dispersam no sentido Nordeste-Sudoeste, em direcção à Ribeira do Mourão, na zona meridional da área arqueológica. Esta lavagem dos terrenos ocasionada pelas correntes das águas pluviais é conhecida por ser um fenómeno que ocorre de forma natural, remobilizando os materiais arqueológicos, logo descontextualizando-os do seu local de deposição original.

A campanha de escavações supracitadas desvendou igualmente a presença de comunidades pré-históricas mais recentes, nomeadamente do Calcolítico. Os vestígios desta ocupação são aparentemente muito residuais, não tendo sido até ao momento registadas estruturas ou níveis arqueológicos preservados.

De facto, os materiais que testemunham a fixação nesta área de comunidades durante o terceiro milénio a.C. surgem em contextos onde se misturam materiais de Época Romana e Contemporânea, a par com cerâmica manual lisa e decorada e alguns artefactos líticos. Deste conjunto, destacam-se dois fragmentos de cerâmica campaniforme e algumas lascas

¹ Os trabalhos de campo contaram com a participação dos técnicos do MASMO João Luis Pedro, João Cardoso, Joel Marteleira, José Mateus, Miguel Baptista e Mónica Rolo, e com os voluntários Inês Chiolas, Joana Matos e Bruno.

r e s u m o

Resultados das intervenções arqueológicas realizadas entre 2002 e 2005 no Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra, Lisboa), as quais revelaram um ampla diacronia, da Pré-História antiga à Época Romana.

A presença romana é a mais marcante, com estruturas de carácter habitacional ocupadas entre os séculos I e IV d.C., e uma necrópole de inumação e incineração utilizada nos séculos II-III.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História antiga; Época Romana; *Villae*; Necrópole; Arqueologia preventiva.

a b s t r a c t

Results of the archaeological intervention carried out between 2002 and 2005 at Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra, Lisbon), which have revealed a large diachronic range, from old Pre-history to Roman times.

Roman presence stands out, with house structures that were occupied between I and IV centuries AD and a inhumation and incineration necropolis used in the II-III centuries.

k e y w o r d s

Early Pre-History; Roman times; *Villae*; Necropolis; Preventive archaeology.

r é s u m é

Résultats des interventions archéologiques réalisées entre 2002 et 2005 dans le Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra, Lisbonne), lesquelles ont révélé une vaste diachronie, de la Pré-histoire ancienne à l'Époque Romaine.

La présence romaine est la plus marquante, avec des structures de type habitational occupées entre le I^{er} et le IV^e siècles ap. J.C., et une nécropole d'inhumation et d'incinération utilisée aux II^e et III^e siècles.

m o t s c l é s

Pré-Histoire ancienne ; Époque romaine; *Villae*; Nécropole; Archéologie préventive.

↑ Figuras 1 a 4 →

Nesta página, localização do Casal do Rebolo na *Carta Corográfica de Portugal*, esc. 1:50000, folha 34^a, ed. 1952.

Na página seguinte, perspectiva geral do espólio antropológico e artefactual de uma sepultura e colecção de lucernas exumadas na necrópole de inumação.

Mais abaixo, perspectiva geral das estruturas hidráulicas identificadas junto à mesma necrópole.

de sílex, característicos dos estabelecimentos calcólicos da Estremadura.

Apesar dos ténues vestígios, podemos afirmar que, também no terceiro milénio a.C., aqui se estabeleceu uma pequena comunidade agropastoril que explorou os recursos naturais locais, praticando, eventualmente, a agricultura e a pecuária.

A estação arqueológica de Época Romana

Porém, o que faz da área do Casal do Rebolo um marco do ponto de vista do património arqueológico sintense são os significativos vestígios de Época Romana, quer habitacionais, quer sepulcrais.

O espaço habitacional

Os trabalhos arqueológicos conduzidos nesta área puseram a descoberto parte de um edifício eventualmente habitacional, onde se identificaram, entre outros, os vestígios de uma *suspensura*. Esta realidade permite-nos avançar a hipótese de estarmos na presença de uma simples sala aquecida, ou mesmo de poder ter aqui existido uma estrutura de cariz balnear.

O conjunto artefactual exumado nesta área específica permite, ainda, estabelecer uma longa diacronia de ocupação, entre o século I d.C. e o século IV d.C. A presença de fragmentos de cerâmica de

cozinha (panelas, potes, malgas, birlhas, etc.), de mesa (pratos e taças de *terra sigillata* sudgálica, hispânica e norte africana), de armazenamento (*dolia*) e de transporte (ânforas do Sul da Península Ibérica e das regiões do Tejo e do Sado), associados a vestígios de recipientes de vidro e a artefactos metálicos, entre os quais algumas moedas, autorizam afirmar a existência de um *habitat* de Época Romana, provavelmente relacionado com a prática de actividades agrícolas, proporcionada pela excelência dos solos existentes na área.

A identificação de variados vestígios remobilizados de pavimento de mosaico, assim como de alguns elementos arquitectónicos/decorativos, como fustes de coluna e uma pilastra, certificam, com uma grande margem de segurança, a existência de uma *uilla* romana no Casal do Rebolo.

Sabemos pela análise dos fragmentos de ânforas recolhidos que aqui se consumia azeite do Sul da Península Ibérica, bem como preparados de peixe provenientes da costa Atlântica. Até ao momento não foi recolhido qualquer fragmento de ânfora vinária, pelo que se levanta a hipótese deste tipo de produtos poder ter sido produzido localmente, através da plantação de vinhas nos terrenos da própria *uilla*.

Curiosamente, sabemos que o plantio da vinha, e a consequente produção vinícola, se encontrava presente na actividade quotidiana do moderno Casal do Rebolo, uma vez que subsistem os restos de um lagar em perfeito estado de conservação no conjunto edificado desta propriedade.

A área sepulcral

Numa encosta de inclinação suave, localizada sensivelmente a Sul das estruturas habitacionais, e separada desta área por uma linha de água subsidiária à Ribeira do Mourão, foi identificada a necrópole romana do Casal do Rebolo. Aqui foram escavadas catorze sepulturas apresentando bom estado de conservação, treze das quais inumações onde se preservavam os esqueletos e uma significativa colecção de espólio funerário. Apenas foi registada uma sepultura de incineração, na qual o conjunto artefactual, composto por cerâmica, vidro e um anel de ferro, se encontrava envolto por algumas cinzas.

A análise preliminar dos materiais recolhidos nas sepulturas permite apontar para uma utilização desta necrópole entre meados do século II e o século III d.C.

Em todas as sepulturas foi recolhido espólio, com um acentuado predomínio de peças em cerâmica, ainda que em algumas tenham sido exumados objectos metálicos e vítreos. No caso particular da designada “sepultura 12”, todo o conjunto artefactual é constituído por objectos de metal, aparentemente tratando-se de um conjunto de ferramentas (um pico de ferro, escopros e uma foice) para trabalhar a pedra, ou mesmo a madeira, razão pela qual pensamos poder tratar-se da sepultura de um artesão que foi inumado com as ferramentas que em vida utilizaria no desempenho do seu ofício. O espólio em cerâmica é constituído por pequenos potes com e sem asas, taças, pratos e lucernas, algumas delas decoradas. Do conjunto artefactual associado aos enterramentos destaca-se a presença de moedas em dez das catorze sepulturas intervencionadas.

A técnica utilizada na construção das estruturas tumulares é relativamente elementar, constituindo quase na totalidade a execução de valas simples no substrato geológico, constituído por rocha calcária e argila. Apenas numa sepultura foram utilizadas lajes de calcário, colocadas em cutelo, para estruturar as suas paredes. As coberturas conservadas denunciam, igualmente, a utilização de lajes da mesma matéria-prima, bem como alguns indícios da aplicação de *imbrices* justapostos. Os sepulcros apresentam maioritariamente orientação E-O, com alguns desvios para SW, à excepção de dois edificadas no sentido N-S e que correspondem aos enterramentos de uma criança e de um adulto, possivelmente do sexo feminino.

Os trabalhos de escavação dos contextos funerários com restos osteológicos foram acompanhados pela antropóloga Nathalie Antunes-Ferreira, responsável científica pelo estudo paleoantropológico da colecção (ANTUNES-FERREIRA 2005). Apesar do mau estado de conservação do espólio antropológico, o estudo das treze sepulturas que conservavam ossadas permitiu determinar que, no que respeita ao cálculo do número mínimo de indivíduos, seis correspondem a homens e três a mulheres, havendo ainda três esqueletos em que não foi possível determinar com exactidão a diagnose sexual, mas que poderão eventualmente corresponder a dois homens e uma mulher.

Relativamente à estimativa da idade à morte, podemos afirmar que quatro dos indivíduos adultos teriam idades entre os 50-60 anos, sendo portanto todos adultos maduros, em algumas situações já idosos. Na denominada “sepultura 7” foi exumado o esqueleto de uma criança com idade calculada entre os 4 e os 6 anos.

Foi possível, também, determinar com alguma segurança a estatura de dois indivíduos, nomeadamente de uma mulher aproximadamente com 1,60 m e de um homem com cerca de 1,68 m. Nas restantes sepulturas onde foi possível recolher dados métricos, verifica-se que as estaturas oscilam entre 1,48 m, sendo a mais elevada de cerca de 1,68 m.

Finalmente, quanto ao estudo das patologias, verifica-se um desgaste muito acentuado dos dentes em muitos dos indivíduos, situação que certamente estará relacionada com os hábitos alimentares desta comunidade. Alguns indivíduos apresentam vestígios de desequilíbrios fisiológicos, que poderão estar relacionados com situações de doença ou de má nutrição, tendo inclusivamente provocado paragens no seu crescimento normal. Identificaram-se, também, vestígios de artrose severa na coluna e nas articulações dos membros superiores e inferiores, justamente no indivíduo mais idoso, realçando a sua grande longevidade, tendo em atenção a esperança de vida estimada para a Época Romana.

As estruturas hidráulicas

Junto à área da necrópole foram identificadas duas construções de cariz hidráulico, nomeadamente um tanque e uma caleira que drenava a água para o seu interior. A relação das sepulturas com estas estruturas não é de todo evidente, não obstante podermos afirmar que não se registaram sepulturas a montante da entrada de águas no tanque.

Esta estrutura de planta quadrangular encontra-se dividida em dois compartimentos rectangulares, cujas paredes e fundo são revestidos com *opus signinum*. A água era conduzida para o seu interior através de uma canalização de pedra igualmente coberta com *opus signinum*, que adquiria a água desde um ponto mais elevado, algures no cabeço do Rebolo, a Leste.

Figura 5 ↑

Conjunto edificado do Casal do Rebolo.

Provavelmente, esta estrutura estaria integrada num sistema mais complexo de captação e condução de água, utilizada depois em diversas actividades quotidianas, desde a agricultura ao uso doméstico.

Do ponto de vista da tipologia construtiva e planimétrica das estruturas hidráulicas identificadas no Casal do Rebolo, encontramos paralelos na *uilla* romana do Cerro da Vila, no Algarve, no conjunto de tanques identificados a SW do designado complexo industrial “H”. Contudo, neste caso específico, os investigadores associam os tanques e condutas a actividades industriais relacionadas com a transformação de produtos marinhos (TEICHNER 2006).

Porém, no estado actual da investigação relativamente aos vestígios hidráulicos identificados no Casal do Rebolo, não parece haver qualquer associação destas estruturas à produção daquele tipo de produtos, pelo que todas as hipóteses relacionadas com a sua funcionalidade permanecem em aberto.

O Casal do Rebolo na Época Moderna

A ocupação e exploração agrícola do Casal do Rebolo permaneceu após o abandono das estruturas romanas, tendo possivelmente sobre estas sido edificado o conjunto de edifícios que ainda hoje domina o vasto território agrícola.

Sabemos, por antiga documentação manuscrita, que em 1481 o Casal do Rebolo “foi aforado por cem alqueires de trigo e noventa de cevada, um porco de dois anos e uma dúzia de queijadas” (AZEVEDO 1980: 4). Arqueologicamente, comprova-se a antiguidade da propriedade moderna pela recolha de um ceitel atribuído a D. João III (1522-1535) e de alguns fragmentos de faianças e azulejos já setecentistas. Por outro lado, nas *Memórias Paroquiais* de 1758, aquando da inquirição feita à freguesia de Almargem do Bispo, refere-se que os lugares do Rebolo, Poço do Musgo e Santa Eulália possuíam no conjunto dezoito fogos e sessenta e seis pessoas (AZEVEDO 1982: 46).

Outras fontes escritas setecentistas realçam a vocação agrícola do território e, nas *Memórias Paroquiais* acima referidas, estima-se que o produto cultivado em maior abundância nas terras de Almargem do Bispo fosse o trigo, secundado pelas produções hortícolas. A fertilidade das terras basálticas desta zona certifica a sua aptidão para a prática de quase todas as culturas, muito especialmente as leguminosas, cereais e outras gramíneas, para além de proporcionar o crescimento dos pastos, favorável à prática da pecuária. Esta actividade constituirá, então, a derradeira utilização das terras da propriedade do Casal do Rebolo, não obstante a transformação operada na casa principal durante a 1ª República, onde virá a ser estabelecida uma escola primária.

Os dados arqueológicos recolhidos até ao momento na área do Casal do Rebolo dão-nos, pois, a imagem de um território procurado desde sempre pelas suas características naturais, propícias à fixação de populações que, desde muito cedo, exploraram as suas riquezas. Identificaram-se, como vimos, vestígios da presença de grupos humanos que por ali passaram e permaneceram durante a Pré-História. Mas é na Época Romana que se instala no local uma comunidade que, a partir de então, dará início à consolidação da exploração sistemática e duradoura dos recursos naturais da propriedade fundiária.

Bibliografia

- ANTUNES-FERREIRA, Nathalie (2005) – *Paleobiologia dos Indivíduos Exumados na Necrópole Romana da Casal do Rebolo (Almargem do Bispo, Sintra)*. Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. Relatório policopiado.
- AZEVEDO, José Alfredo da Costa (1980) – “As Queijadas”. *Velharias de Sintra*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra. 3.
- BOLÉU, José de Oliveira (1973) – *Sintra e o Seu Termo*. 2ª ed. Sintra: Câmara Municipal de Sintra.
- GONÇALVES, Alexandre e COELHO, Catarina (2005) – “A Estação Arqueológica do Casal do Rebolo: uma primeira abordagem”. In *575 Anos do Giro de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Festa de Almargem do Bispo*. Almargem do Bispo: Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo Espichel / Paróquia de Almargem do Bispo, pp. 82-84.
- LEROI-GOURAIN, André (1983) – *Os Caçadores da Pré-História*. Lisboa: Edições 70.
- “MEMÓRIAS Paroquiais de 1758” (1982) – *Velharias de Sintra*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra. 4: 137-187.
- TEICHNER, Félix (2006) – “Cerro da Vila: paleo-estuário, aglomeração secundária e centro de transformação de recursos marítimos”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 13: 69-82 (Actas do Simpósio Internacional de Produção e Comércio de Preparados Piscícolas durante a Proto-História e a Época Romana no Ocidente da Península Ibérica. Homenagem a Françoise Mayet).

Figura 1

Imagem aérea de Norte para Sudoeste, observando-se a acrópole e a encosta Nascente.

Citânia de Briteiros

trabalhos arqueológicos recentes (2007)

por Francisco Sande Lemos* e Gonçalo Cruz**

* NARQ - Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho.

** Sociedade Martins Sarmento.

1. Desde 2004 têm sido desenvolvidas várias linhas de investigação na Citânia de Briteiros, com o objectivo de aprofundar o conhecimento acerca do sítio (LEMONS e CRUZ 2006). Como se sabe, a Citânia de Briteiros é um dos maiores povoados proto-históricos do Noroeste Peninsular (Fig. 1), com uma área intramuros de 24 hectares, dos quais sete foram escavados (na acrópole e parte da encosta Nascente).

Entre as linhas de trabalho em curso destacam-se, como mais relevantes, as seguintes:

a) O registo sistemático e pormenorizado das unidades domésticas, e estruturas públicas, descobertas pelas escavações de Francisco Martins Sarmento (último quartel do séc. XIX) e Mário Cardozo (meados do séc. XX), utilizando como base o levantamento topográfico à escala 1:200 efectuado em 1999;

b) Análise dos resultados dos antigos trabalhos, a fim de se obter não só uma imagem, tão fiel quanto possível, da forma como evoluíram, mas também

proceder à georeferenciação do material recolhido no Museu da Sociedade Martins Sarmento;

c) Sondagens numa das unidades domésticas postas a descoberto no séc. XIX, com vista a determinar o potencial científico que ainda subsiste e, por outro lado, estudar a maneira como se organizou a morfologia proto-urbana do sítio, tentando estabelecer parâmetros cronológicos seguros;

d) Recolha de novos dados sobre equipamentos públicos, designadamente os banhos;

e) Prospecções incidentes sobre os afloramentos rochosos mais propícios, a fim de se detectarem novas gravuras rupestres, tanto no interior do arqueossítio, como no território envolvente.

Estes trabalhos realizaram-se, sempre, em estreita articulação com equipas de estudantes da Licenciatura em Arqueologia da Universidade do Minho, quer no quadro dos seminários anuais (modelo antigo) e semestrais (primeiro ciclo do “modelo de Bolonha”), quer no âmbito dos estágios de escavação (normalmente realizados em Julho).

r e s u m o

Principais resultados dos trabalhos arqueológicos recentes sobre a Citânia de Briteiros (Guimarães, Braga), um dos maiores povoados proto-históricos do Noroeste da Península Ibérica, com excepcional valor científico e patrimonial. O projecto envolve reanálise de documentação antiga, registo sistemático das estruturas reveladas e novas sondagens e prospecções arqueológicas, no sítio e na sua envolvente.

p a l a v r a s c h a v e

Proto-História; Termas; Povoado; Arte rupestre.

a b s t r a c t

Main results of recent archaeological work carried out at the Citânia de Briteiros (Guimarães, Braga), one of the largest proto-historic settlements in the Northwest of the Iberian Peninsula, exceptional from a scientific and heritage point of view.

The project involves reanalyzing old documents, systematically recording the structures found and carrying out new archaeological surveys in the site and surrounding area.

k e y w o r d s

Proto-History; Baths; *Habitat*; Rupestral art.

r é s u m é

Principaux résultats des récents travaux archéologiques sur la Citânia de Briteiros (Guimarães, Braga), un des plus grands habitats de la proto-histoire du Nord-ouest de la Péninsule Ibérique, présentant une exceptionnelle valeur scientifique et patrimoniale.

Le projet englobe une nouvelle analyse d'anciennes documentations, l'inventaire systématique des structures connues et des nouveaux sondages et recherches archéologiques, sur le site et aux alentours.

m o t s c l é s

Proto-histoire; Thermes; *Habitat*; Art rupestre.

↑ Figuras 2 a 6 →

Nesta página, imagem aérea (Fig. 2) e planta (Fig. 3) das Unidades domésticas 1, 2 e 3 do sector 5.

Na página seguinte, pedra com tenaz gravada numa das superfícies (Fig. 4), planta de localização das sondagens (Fig. 5) e imagem aérea da “Casa da Espiral” (Fig. 6).

2. Os novos dados (síntese)

a) Em relação ao primeiro aspecto, encontra-se bastante adiantado o inventário de todas as unidades domésticas exumadas nos séculos XIX e XX. As diversas equipas reuniram uma massa informativa muito interessante, abrangendo: a morfologia e superfície das unidades; a tipologia e as áreas das diferentes construções que as integram, incluindo os respectivos aparelhos externos e internos, pormenores construtivos e restauros.

A delimitação das unidades domésticas está vectorizada, dispondo-se também, actualmente, de uma colecção de centenas de imagens fotográficas, legendadas, para além das fichas individuais de cada unidade. Tanto as unidades domésticas, como as estruturas que as compõem, ou construções individualizadas, têm números próprios (por exemplo S5/UH3/E1, que neste caso será uma estrutura circular com átrio, pertencente à unidade doméstica 3 do Sector 5, situado na zona Noroeste da acrópole – Figs. 2 e 3). Também se procedeu a um registo das características das muralhas e das ruas, de modo a obter todos os detalhes sobre estes equipamentos.

Pretende-se, numa próxima fase, organizar um Sistema de Informação Geográfica que permita um acesso fácil a todos os dados, bem como estudos da morfologia intra-site.

b) Os estudos incidentes na georeferenciação de materiais recolhidos pelas antigas escavações foram profícuos. No domínio da metalurgia, com base em

achados de lingotes e vestígios de fundição, concluiu-se que as oficinas se encontravam distribuídas por todo o povoado e não centradas num bairro específico. No entanto, ficavam sempre próximo das ruas principais, tal como se registou em vários *oppida* da Europa (ARDOUZE e BÜCHSENSCHÜTZ 1991). Uma das referências curiosas é uma colecção de alfinetes de cabelo (mais de uma dezena), localizada num compartimento específico de uma unidade doméstica, o que poderá indicar um local de transacção.

Foi também possível determinar a origem de duas pedras gravadas, com a representação de tenazes, e recolhidas por Martins Sarmento numa das princi-

pais ruas de acesso à acrópole, o que reforça a hipótese supra (Fig. 4). Na Citânia de Sanfins os artefactos estariam concentrados num bairro específico (SILVA 1986).

Outro dos resultados mais interessantes foi a conclusão de que grande parte dos elementos decorados (lintéis, ombreiras e frisos) foi recolhida em áreas muito específicas do povoado, em especial na zona que designamos por “bairro” dos *Camali*, identificável não só pelos já conhecidos lintéis epigrafados, como também pelos anagramas gravados na rocha aplanada dos pátios das unidades domésticas. Aliás, como já Martins Sarmento indicara nos seus apontamentos, a série mais completa de elementos decorativos integrava uma construção rectangular cuja base se encontra sobreelevada em relação às restantes construções do bairro, sendo acessível através de uma rampa.

A relevância simbólica dessa estrutura é evidente, embora não seja possível articulá-la com uma função religiosa, ou política. Nesse sentido, os *Camali* destacam-se como uma das famílias proeminentes do povoado, controlando parcialmente um dos sectores produtivos da Citânia (a olaria, identificada pelos anagramas marcados em vários fragmentos) (GONZÁLEZ RUIBAL 2003).

Se considerarmos a etimologia do nome (“batalha”), de raiz celta (LUJÁN MARTÍNEZ 2006), será possível admitir que também asseguravam o controlo político e militar do povoado? De qualquer modo, não deixa de ser revelador o facto do bairro onde habitavam ficar na acrópole, não muito distante da conhecida “Casa do Conselho”.

Como se sabe os *Camali* vão assumir um estatuto destacado em *Bracara Augusta*, onde um deles atinge o cargo de sacerdote do culto imperial. Outro dos *Camali*, *Medamus*, terá sido uma personagem de vulto num povoado importante, uma possível *mansio*, situada em Caldas de Vizela, onde dedica uma ara ao deus *Bormanicus*.

O conhecido investigador Jürgen UNTERMANN, na sua clássica obra (1965), analisando a distribuição geográfica da antropónimo indígena, sugere que os *Camali* irradiaram a partir de Braga. De facto, é mais provável que a sua origem tenha sido a Citânia de Briteiros. No levantamento com luz rasante nocturna da face externa da “Pedra Formosa” dos banhos Sudoeste da Citânia, efectuados no último Verão (sob a orientação de Lara Bacelar), foi descoberto o anagrama dos *Camali*, o que confirma a importância da família no governo do povoado.

c) As sondagens, efectuadas em três sucessivas campanhas anuais, de 30 dias cada uma (acrónimos BRIT05, BRIT06 e BRIT07), incidiram sobre um ponto nevralgico da acrópole, uma das unidades domésticas escavadas por Francisco Martins Sarmento, a Sudoeste do “bairro” dos *Camali*. Devido a um gran-

de bloco solto, onde, numa das faces verticais, se observa uma espiral, passou a ser designada como “Casa da Espiral”, sendo esta formada por três estruturas circulares, uma das quais com átrio, dispostas em redor de um pátio cuidadosamente lajeado (Figs. 5 e 6). Os trabalhos estenderam-se, também, para além do muro de suporte que limita, a Poente, a unidade, abrangendo assim uma área que nunca tinha sido escavada, pois era a zona ocupada pela romaria de S. Romão. De facto, Martins Sarmento, embora tivesse adquirido o monte, terá acedido a manter a festa popular, de modo a evitar conflitos com a comunidade de S. Salvador de Briteiros. Hoje a romaria já tem pouco impacto social e as boas relações com a comunidade facilitam o estudo de uma área muito interessante do ponto de vista científico.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Figuras 7 e 8 ↑

Sondagens 101A (em cima)
e 102A (em baixo).

Os resultados das sondagens têm sido muito positivos. Verificou-se, antes de mais, que sob o pavimento das estruturas e do pátio, se conservam unidades estratigráficas relacionadas quer com a actividade construtiva das mesmas, quer com uma fase anterior de organização do espaço, ainda que trunca da pelo amplo programa urbanístico em que se integram as construções observáveis. Nas UE registadas, imediatamente por debaixo do pátio, ou em conexão com os alicerces, somente foi recolhida cerâmica da IIª Idade do Ferro, sendo de assinalar a ausência de fragmentos de ânforas, ou de qualquer outra cerâmica de importação (Fig. 7). No átrio da construção circular, sob um pavimento de saibro muito compactado, registaram-se vários estratos, incluindo uma lajeira, documentando a referida fase anterior, por ora ainda mal identificada (Fig. 8).

Pode admitir-se que o programa urbanístico foi levado a cabo em finais do século II a.C. Na área contígua às duas construções circulares foram encontradas camadas de um momento inicial do seu uso, incluindo uma fossa onde foram recolhidos numerosos fragmentos de cerâmica castreja. Noutra ponta foram registadas pequenas estruturas rectangulares, cuja funcionalidade não foi possível apurar.

As camadas relacionadas com a fase mais adiantada de uso das construções, contendo ânforas e cerâmicas de feição romana, foram, provavelmente, removidas pelas escavações de Francisco Martins Sarmiento. Recorde-se que ele considerou que Briteiros teria sido um castro romanizado, mas nunca afirmou que foi edificado em contexto coevo da conquista. Aliás, não teria qualquer lógica coincidirem no mesmo tempo o ambicioso programa de edificação de *Bracara Augusta* e a urbanização de um grande povoado situado a cerca de dez quilómetros. Tinha sentido especular-se sobre uma fase transitória, entre a conquista e a adopção de modelos clássicos, quando se imaginava que a grande cidade romana tinha sido um projecto flaviano. Ora os resultados do Projecto de Salvamento e Estudo de *Bracara Augusta* revelaram que a construção da cidade principiou logo a seguir à conquista, como aliás as suas congéneres do Noroeste (*Lucus Augusti* e *Asturica Augusta*).

Na zona adjacente à “Casa da Espiral”, nos sectores demarcados a Oeste do muro de suporte, verificou-se que a unidade doméstica aí existente foi intencionalmente desmontada, procedendo-se a um aterro e nivelamento do terreno destinado a criar uma ampla praça na acrópole. A camada de nivelamento também não facultou materiais romanos, que só ocorrem nas UE superiores, aliás pouco espessas.

Em síntese, podemos considerar quatro grandes momentos: vestígios de uma organização de *habitat* ainda mal definido, embora talvez de uma primeira fase da IIª Idade do Ferro; um amplo programa de urbanização que implicou o desmonte de numerosos afloramentos rochosos, garantindo assim a pedra para a construção das unidades domésticas (séc. II a.C.); uma fase de uso destas estruturas sem materiais romanos (séc. I a.C.); uma fase posterior, com fragmentos de ânfora e cerâmica comum igual à que se encontra nas camadas mais antigas de *Bracara Augusta* (finais do séc. I a.C. e transição da Era Cristã).

Um apontamento final neste item: a quantidade de cerâmica romana recolhida mesmo nos estratos superficiais é escassa, como aliás são reduzidas as percentagens de cerâmica importada (*terra sigillata*) conservadas no Museu da Sociedade, em Guimarães. A ideia de Briteiros como um povoado intensamente romanizado não nos parece fundamentada. Aliás, o espectro das moedas recolhidas ao longo dos séculos XIX e XX, de acordo com o estudo de Rui CENTENO (1987), tem como balizas num extremo os

numismas ibéricos e no outro Adriano. Todavia, as moedas cunhadas sob os flávios e os antoninos são apenas sete num total de 81. Mais de metade da série são da República e de Augusto. A quantidade de moedas ibéricas é muito limitada, porque se extraviaram ainda no tempo de F. Martins Sarmento (CARDOZO 1931).

d) Nesta breve nota devem também ser divulgados os novos dados sobre os denominados banhos castrejos. Este género de equipamento, do qual se conhecem pelo menos dois na Citânia, tem funcionalidades e simbologia ainda pouco apuradas, sobretudo porque a grande maioria destas estruturas, que se conhecem, foram escavadas há bastante tempo. Contudo, os banhos conservados na Citânia são ainda uma importante fonte de dados para a interpretação, quer dos modelos construtivos, quer da cronologia, função ou simbolismo. Já em Setembro de 2006 se havia efectuado a limpeza e levantamento dos banhos localizados em 1931 por Mário Cardozo, no que se designou como “Balneário Leste”. O trabalho permitiu apurar a extensão original do edifício, a sua implantação, bem como as características arquitectónicas ainda presentes (Fig. 9). Não se definiu a cronologia de fundação, posto que ainda não se escavaram estratos arqueológicos, que todavia se conservam no flanco Oeste da estrutura. No que respeita às dimensões destes banhos, a sua largura é, de facto, compatível com a “Pedra Formosa” mãe (exposta actualmente no Museu da Cultura Castreja - Solar da Ponte), parecendo confirmar a proposta de Mário CARDOZO (1931 e 1994). Porém, a fraca qualidade dos muros contrasta com a monumentalidade e riqueza ornamental da “Pedra Formosa”, pelo que se deve ser prudente. Será que na Citânia existiram três equipamentos de banhos?

Também se realizaram trabalhos arqueológicos na primeira estrutura do género descoberta na Citânia (um ano antes da que acabámos de mencionar),

o “Balneário Sul ou Sudoeste”. No âmbito dos trabalhos, efectuados em Agosto de 2007 pela empresa Palimpsesto, na primeira fase de um projecto de valorização financiado pelo Programa Operacional da Cultura, procedeu-se à limpeza de toda a área envolvente da estrutura, antes de se executarem obras de renovação da envolvente, com o objectivo de facilitar uma leitura mais adequada do monumento. Como se sabe, estes banhos foram detectados durante a abertura da Estrada Nacional que cortou a Citânia pelos lados Sul e Nascente.

A remoção de terras que permitiram a descoberta, bem como a posterior escavação do interior da estrutura, eliminaram em 1931 os estratos relacionados com o uso (pelo menos os contíguos à estrutura). Conservaram-se, porém, os sedimentos articuláveis com a edificação da estrutura, sendo observável o programa construtivo: a rocha granítica foi cortada a Norte, numa profundidade equivalente ao topo do forno e das duas câmaras, que ficavam assim quase escondidas. Distingue-se a vala de fundação que envolve o forno. Deve admitir-se que sobre a estrutura pétreia da cobertura fosse colocada uma argamassa de saibro e argila, evitando assim a infiltração da água. Nesta intervenção de 2007, a decapagem dos estratos relacionados com a construção foi deixada para futuros trabalhos. Abriu-se, no entanto, uma pequena sondagem na área lajeada do pátio, tendo-se concluído que as pedras foram colocadas sobre um nível de preparação. Tanto na UE correspondente à preparação do lajeado como noutras unidades subjacentes, apenas foi recolhida cerâmica indígena. É um dado interessante para a cronologia destes monumentos, mas que terá de ser validado por futuras sondagens.

e) As linhas de estudo orientadas para a Arte Ruprestre revelaram uma faceta pouco divulgada do monte de Briteiros: a abundância e valor dos conjuntos gravados que ainda se conservam, tanto no interior do povoado como em redor.

Figura 9

Planta do “Balneário Leste” (a traço negro o existente e a traço azul a projecção para Leste).

Foto: Joana Duarte.

Figura 10 ↑

Conjunto de gravuras recentemente descoberto, situado junto à Estrada Nacional, na encosta Nascente, aquém da segunda linha de muralhas, na Bouça da Quinta do Paço.

Posto que Francisco Martins Sarmento era, como se sabe, um investigador muito interessado na Arte Rupestre, tendo registado vários dos núcleos actualmente observáveis, a descoberta recente de novos conjuntos (Fig. 10), na encosta Nascente, tem suscitado uma certa perplexidade. De facto, é possível que o crescimento descontrolado da floresta de exóticas, e subsequentes incêndios, esteja a provocar, na vertente Leste, deslizamentos de terras, arrastando consigo sedimentos que outrora escondiam as lajes com gravuras, hoje a descoberto. Por outro lado, tem-se verificado que penedos com gravuras foram cortados para extracção de pedra na IIª Idade do Ferro, o que pode indicar que o número de painéis rochosos com insculpturas seria muito superior ao que hoje se conserva. A Arte Rupestre terá sido um po-

deroso marcador simbólico, numa fase anterior ao desenvolvimento do povoado proto-histórico, não sendo possível, por ora, encontrar qualquer relação entre um eventual santuário pré-histórico e o assentamento de um *habitat* duradouro.

3. Considerações finais

Tal como temos afirmado em diversos textos (LEMONS e CRUZ 2006 e 2007), a Citânia de Briteiros é um sítio de excepcional valor científico e patrimonial. O seu estudo não é uma operação de “História da Arqueologia”, mas pretende renovar conhecimentos sobre a Proto-História do Noroeste, sempre no respeito pelos princípios da Convenção de Malta e articulando, de forma estreita, a Ciência, o Ensino e a divulgação dos conhecimentos. Nesta notícia referimos apenas os resultados de algumas das linhas de um projecto mais complexo. A Citânia de Briteiros, por si mesmo, e todos os sítios arqueológicos envolventes (entre os quais se destaca o Castro de Sabroso, como aliás os numerosos locais com Arte Rupestre), constitui um dos locais de maior relevância científica e patrimonial do Noroeste Peninsular, justificando-se mesmo a criação de um Parque Arqueológico e de um projecto pluridisciplinar. Por motivos que se relacionam com a própria história do sítio e dos estudos da Proto-História no Norte de Portugal, não mereceu nas duas últimas décadas do século XX a devida atenção da comunidade científica. A Sociedade Martins Sarmento, em estreita colaboração com a Universidade do Minho, está a trabalhar para que se quebre um injusto e temporário olvido.

Bibliografia

- ALARCÃO, A. M. (1958) – “Terras Sigillata Hispânica de Museus do Norte de Portugal”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 68: 249-307.
- ARDOUZE, Françoise e BÜCHSENSCHÜTZ, Olivier (1991) – *Towns, Villages and Countryside in Celtic Europe*. London: Btatsford.
- CARDOSO, Mário (1931) – “A Última Descoberta Arqueológica na Citânia de Briteiros e a Interpretação da Pedra Formosa”. *Revista de Guimarães*. 41: 55-60; 201-209; 250-260.
- CARDOSO, Mário (1971) – *Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso: notícia descritiva*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- CARDOSO, Mário (1985) – *Catálogo do Museu da Sociedade Martins Sarmento. Secção de Epigrafia e de Escultura Antiga*. 3ª edição. Guimarães.
- CARDOSO, Mário (1994) – *Obras*. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida. Vol. I.
- CARDOSO, Mário (1997) – *Obras*. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida. Vol. II.
- CENTENO, Rui (1987) – *Circulação Monetária no Noroeste de Hispânia até 192*. Porto.
- GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo (2003) – *Arqueologia del Primero Milénio en el Noroeste de la Península Ibérica*. Dissertação de Doutoramento, Universidad Complutense de Madrid.
- GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo (2004) – “Artistic Expression and Material Culture in Celtic Gallaecia”. *E-Keltoi, Journal of Interdisciplinary Celtic Studies*. 6 (“The Celts in the Iberian Peninsula”): 113-166. Disponível em <http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/>.
- LEMONS, Francisco (1995) – “Martins Sarmento na Arqueologia Portuguesa dos Anos Setenta e Oitenta”. *Revista de Guimarães*. 105: 117-126.
- LEMONS, Francisco (2000) – “Francisco Martins Sarmento na Arqueologia Portuguesa e Europeia do Século XIX”. *Revista de Guimarães*. N.º especial: 39-47 (Actas do Congresso Europeu de Proto-História, 1999).
- LEMONS, Francisco Sande e CRUZ, Gonçalo (2006) – “Citânia de Briteiros: programa de investigação e valorização do monumento”. *Fórum*. Braga: Universidade do Minho. 39: 3-38.
- LEMONS, Francisco Sande e CRUZ, Gonçalo (2007) – *Citânia de Briteiros. Povoado Proto-Histórico. ProtoHistoric Settlement (Guia)*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- LUJÁN MARTÍNEZ, E. R. (2006) – “The Language(s) of the Callaeci”. *E-Keltoi. Journal of Interdisciplinary Celtic Studies*. 6: 715-748. Disponível em <http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/>.
- SARMENTO, F. Martins (1933) – *Dispersiones*. Coimbra: Imprensa Nacional.
- SARMENTO, F. Martins (1999) – *Antiqua. Apontamentos de Arqueologia*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- SARMENTO, F. Martins (2004) – *Materiais para a Arqueologia do Entre Douro e Minho*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- SILVA, A. C. F. (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.
- UNTERMANN, Jürgen (1965) – *Elementos de un Atlas Antropológico de la Hispania Antigua*. Madrid (Bibliotheca Praehistorica Hispana, 7).

Vila de Castelo de Vide

um *habitat* proto-histórico

por João F. A. Magusto

Secção de Arqueologia da Câmara Municipal de Castelo de Vide.

Colaboração: Dr^ª. Sandra Clélia Santos, Carlos Grande, Bica Penhasco e Nuno Félix (os três últimos da SACMCV).

↑ Figura 1

Localização na Carta Militar de Portugal, esc. 1/25 000, parte da folha 335, ano de 1999.

Não pretendendo, nestas curtas linhas, historiar em pormenor o processo documental no que respeita às investigações arqueológicas que têm tido lugar no castelo de Castelo de Vide, é-nos, no entanto, grato poder abordar e divulgar alguns apontamentos consubstanciados nos resultados apurados até ao momento. Serve o presente documento para divulgação pública de algumas informações que reputamos de enorme interesse, mormente o respeitante ao povoamento humano em épocas proto-históricas na zona do castelo da referida vila.

Possuindo a vila de Castelo de Vide um extenso rol de publicações periódicas (jornais locais) e outras (principalmente monografias), as informações de âmbito arqueológico no espaço intramuros, até meados do século XX, são praticamente inexistentes. Os primeiros trabalhos arqueológicos no espaço supra indicado remontam aos anos 70 do passado século e os resultados foram publicados ainda nessa década (TRINDADE 1979:157-190, Est.s LXII; LXVI, LXXVII-XCI). Esta intervenção foi pioneira no que respeita a trabalhos arqueológicos na área do Centro Histórico de Castelo de Vide e, ainda que resultando de um projecto de investigação individual, com insuficiências a vários níveis, o investigador foi determinado e demonstrou vontade férrea na prossecução dos objectivos delineados.

Na altura, em Portugal, a metodologia aplicada nas escavações arqueológicas era um pouco ao “gosto” e saber do investigador. Os trabalhos não eram devidamente acompanhados por qualquer organismo governamental e os resultados, muitas das vezes, não eram divulgados e publicados. Lembramos que a legislação específica sobre a matéria, só ocorre a partir de 1980 (criação do Instituto Português de Património Cultural - Dec-Lei 34/80, de 2 de Agosto, antes COISPCN - Comissão Organizadora do Instituto para a Salvaguarda do Património Cultural e Natural) (SILVA 2002). Esta obra foi, desde logo, um referencial para o conhecimento do Período Medieval de Castelo de Vide e congratulamo-nos com a edição da mesma. Este investigador referia “*investigámos por todos os meios ao nosso alcance as origens desta encantadora Vila, mas as conclusões a que chegámos não nos satisfazem. Só uma escavação no interior do Castelo poderia solucionar este enigma*” (TRINDADE 1979: 8). Efectivamente, seis anos depois dava-se início às pesquisas arqueológicas...

r e s u m o

Divulgação de algumas informações sobre o povoamento proto-histórico na zona do castelo da vila de Castelo de Vide (Portalegre), com síntese do trabalho realizado por vários investigadores, desde a década de 1970.

As intervenções mais recentes, em 2005, fizeram recuar significativamente a cronologia até aí atribuída ao local, evidenciando um hiato entre as ocupações proto-histórica e medieval cristã que só futura escavação arqueológica permitirá clarificar.

p a l a v r a s c h a v e

Proto-História; Cerâmica.

a b s t r a c t

Information on the proto-historic settlement of the castle area in Castelo de Vide (Portalegre), including a summary of the work carried out by several researchers since the 1970s.

Recent interventions (2005) have shown that the area is older than had been previously known and that there seems to be a gap between proto-historic and Christian Medieval occupation that can only be fully understood after further excavations.

k e y w o r d s

Proto-History; Ceramics.

r é s u m é

Divulgation de certaines informations sur le peuplement proto-historique de la zone du château de village de Castelo de Vide (Portalegre), avec une synthèse du travail réalisé par divers chercheurs, depuis les années 1970.

Les interventions les plus récentes, en 2005, ont fait reculer significativement la chronologie jusqu'alors attribuée au local, mettent en évidence un hiatus entre les occupations proto-historique et médiévale chrétienne que seule une future fouille archéologique permettra de clarifier.

m o t s c l é s

Proto-histoire; Céramique.

Desenho: João Magusto

Foto: S. C. M. V.

Figuras 2 e 3 ↑

Em cima, localização do *habitat* de Castelo de Vide e mancha de aglomerado urbano actual. Equidistância das curvas de nível – 10 metros.

Mais abaixo, fotografia aérea da zona do castelo de Castelo de Vide, com indicação dos locais onde se recuperaram materiais pré-históricos.

¹ “Em meados dos anos setenta do século XX houve uma tentativa, liderada pelo Mestre Ventura Porfírio, de transformar o «Antigo teatro do castelo (Caserna)» localizado do lado esquerdo de quem entra actualmente no castelo junto à Torre de Menagem [...]”. In ABAFA 2004: 12.

É com os resultados das escavações da responsabilidade do Gacv (Grupo de Arqueologia de Castelo de Vide), sob orientação científica do Dr. Jorge Oliveira (OLIVEIRA 1990: 145-156), que o conhecimento sobre o local, no referente à identificação de antigas estruturas, assim como do mobiliário arqueológico recuperado, dá um passo significativo. Estas escavações decorreram entre 1985 e 1990 e visavam a minimização de impactos com vista a um futuro projecto de montagem de uma unidade museológica de âmbito arqueológico que, para os castelo-videnses e visitantes, tardava em concretizar-se – já vinha sendo adiado desde os anos setenta do passado século, conforme vontade expressa do Mestre Ventura Porfírio ¹. Além desse aspecto, importava averiguar e tentar identificar as estruturas registadas na planta da Praça de Armas do Castelo, nos trabalhos de desenho de inícios do séc. XVI, da autoria de Duarte de Armas.

Mais recentemente, a última intervenção realizada (2005), estando a direcção científica da escavação a cargo da Dr^a. Sandra Clélia Santos, teve como objectivo o conhecimento das realidades arqueológicas no antigo edifício das Cavalariças (ainda que não escavado na totalidade, tendo em atenção as directrizes previstas no projecto de estudo, recuperação e reabilitação desse espaço). O projecto consistia na realização de obras de reabilitação desse e de outros espaços no castelo, desenvolvidas em parceria pela Autarquia e o Programa de Recuperação dos Castelos do III Quadro Comunitário, sob a égide do IPPAR - Direcção Regional de Évora. Desta vez, sim, existia um projecto consistente, consubstanciado no financiamento da obra, o que à partida garantia, pelo menos, algumas condições para receber um núcleo museológico. No relatório efectuado pela arqueóloga podemos ler: “[...] Com os trabalhos concluídos foi possível identificar um conjunto de realidades únicas para a arqueologia da região. Como realidade mais antiga identificou-se um nível de derrubes e depósitos (Fase 1: UE’s 52, 55, 56 e 58) associados a fragmentos de cerâmica manual de cronologia pré-histórica (?)” (SANTOS 2005). E é este assunto que nos interessa em particular..

O sítio arqueológico em análise fica de permeio entre dois outros locais onde, há uns anos, se detetaram vestígios de ocupação humana do mesmo Período (OLIVEIRA *et al.* 1996: 55). Estão relativamente próximos do castelo de Castelo de Vide, possibilitando um contacto visual. De idêntica cronologia não foram, contudo, até ao momento, objecto de quaisquer trabalhos de investigação que permitissem conhecer devidamente esses locais e equacionar relações de “vizinhança”. Referimo-nos aos *habitats* do Alto de S. Paulo (GRUPO... 1990) (ponto de cota 586 m) e do Prado (cota 559 m).

Na última fase das escavações no edifício das “cavaliças” e após atingirmos níveis anteriores ao período medieval (em cotas inferiores a alguns muros encontrados, a uma altitude de 599 m), foi com alguma surpresa, aliada a enorme expectativa, que verificávamos estar em presença de vestígios arqueológicos que iriam fazer recuar, de sobremaneira, a cronologia até aí conhecida sobre o local. Atendendo à natureza dos vestígios encontrados – derrubes e depósitos de nivelamento –, estas realidades arqueológicas evidenciam a existência de um hiato cronológico (da Pré-História Recente para o Período Medieval Cristão) que interessa compreender. Obviamente que, devido ao reduzido espaço onde se detectaram os vestígios pré-históricos, não é aconselhável formularmos considerações definitivas, mas antes deixarmos em abertos outras opções, que passam, sem dúvida, pela continuidade dos trabalhos arqueológicos no local.

Se, porventura, foi uma fortificação, presume-se que factores geoestratégicos poderão estar na origem do mesmo, porquanto no morro onde se localiza seria facilmente defensável e está em posição donde permite grande controlo visual para Norte e Este.

Não descurando algum potencial agrícola e outros recursos naturais, principalmente no vale (onde corre a Ribeira de S. João), de permeio entre a Serra de Castelo de Vide e a actual vila de Castelo de Vide, pensamos, também, que essa zona permitiria a comunicação terrestre no âmbito de actividades sócio-económicas. Pode-se inferir que o local não foi escolhido ao acaso e responderia a necessidades de ordem económica e defensiva.

Embora nas intervenções antes referidas tenham sido encontrados alguns materiais nas unidades estratigráficas mais antigas (OLIVEIRA 1988; SANTOS 2004; 2005), antes do estrato geológico – machados de pedra polida, lâminas de sílex e porções de materiais cerâmicos – ficámos, na altura, logo alertados para a possibilidade de que tais materiais podiam indiciar uma ocupação pré-histórica do local.

É comumente aceite que as formas cerâmicas são por si só um excelente indicador cronológico e, neste caso, exceptuando achados residuais mas de inegável interesse (duas mós manuais, dois moventes, um elemento de pulseira (?), outras pequenas porções de fios metálicos, dois pesos líticos, uma lâmina de sílex e porções de escória), um dos suportes da investigação deverá assentar nos materiais cerâmicos encontrados.

É sobre o conjunto artefactual cerâmico que recolhemos que agora nos debruçamos, sublinhando o valor e importância que este revela para o conhecimento dos primeiros povoadores no espaço que é hoje o castelo de Castelo de Vide. Sem pretensões, de momento, num estudo aturado, que se deseja, na

Foto: Siceriv

Foto: João Magusto / Siceriv

Foto: João Magusto / Siceriv

↑ Figuras 4 a 6

Em cima, vista parcial do edifício das “cavaliças”. Escavação arqueológica em 1988.

Ao centro, o Compartimento 2 – lado Norte (edifício “cavaliças” – castelo de Castelo de Vide). Relatório Escavação de 2005.

Mais abaixo, Pormenor de derrube UE55 (edifício “cavaliças” – castelo de Castelo de Vide). Relatório Escavação de 2005.

Fig. 7

EDIFÍCIO "CAVALARIÇAS"
CASTELO
CASTELO DE VIDE
Plano final das escavações
arqueológicas de 2005

- 1 – Cadinho (edifício "cavalariças" – Castelo).
- 2 – Machado de pedra polida (edifício Lateral – Castelo).
- 3 – Pesos líticos (edifício "cavalariças" – Castelo).
- 4 – Porções de grande taça carenada.
- 5 – Asa de recipiente cerâmico.
- 6 – Porções de vaso cerâmico.

Fig. 8

Fotos: José Penhasco / SACYC

avaliação de tipologias e cronologia destes recipientes, apresentamos, tão só, breves notas que nos parecem pertinentes para posteriores investigações.

No decorrer da escavação logo uma peça cerâmica nos prendeu a atenção. Ainda que estando incompleta, verificámos tratar-se de um cadinho, no qual ainda existiam restos de escórias. Outras escórias foram encontradas na mesma unidade estratigráfica. Seria este local uma oficina metalúrgica?

Na primeira abordagem à identificação das porções de materiais cerâmicos, facilmente nos apercebemos que estas correspondiam, na generalidade, a pequenas porções, ainda que de diferentes recipientes, o que iria, à partida, dificultar, condicionar ou até impossibilitar a reconstrução de formas e a definição de tipologias. A esse aspecto alia-se

ainda o facto de se tratarem de cerâmicas manuais, com diversas zonas de fractura e de diferentes tonalidades, em que a preponderância do Homem é por demais evidente – arrasamento de prováveis estruturas e destruição de mobiliário casualmente sujeito à acção do fogo. Felizmente, existem alguns fragmentos de bordos que permitem a reconstrução parcial dos recipientes. O técnico Carlos Grande, após alguns meses de aturado trabalho e perseverança na tentativa de reconstrução dos recipientes cerâmicos, fez logo “surgir” um grande pote de armazenamento, o qual possui bordo espessado, ligeiramente extrovertido, lábio plano-convexo e base plana. Verificamos que as peças de maior dimensão apresentavam-se toscamente afeiçãoadas, sem um trabalho cuidado na concepção e acabamento.

Figura 9

Corte transversal NW-SE.
Indicação das Unidades Estratigráficas onde se registavam as cerâmicas.

Pelo contrário, as peças de menores dimensões apresentam-se, na generalidade, mais perfeitas, quase sempre engobadas e brunidas. As colorações divergem entre os tons muito claros – beges – e os negros (por acção directa do fogo).

Quanto às tipologias, identificámos um leque variado de formas e dimensões, de que salientamos os vasos globulares de base plana e as taças carenadas (de dimensões variadas), em que, pensamos, coexistem dois tipos de recipientes – os de cozinha e os de armazenamento. Observámos que alguns vasos possuem asas verticais, que arrancam do bordo. Outras peças há que possuem pegas, sem que possamos descortinar o número que cada recipiente possuiria. Numa taça carenada, podemos apreciar um par de mamilos no arranque da carena e, em outras duas porções, também estas surgem com mamilos. Outro inusitado achado é o de uma taça que apresenta, junto ao bordo, pegas geminadas com perfuração central e circular, talvez para servir de apoio na suspensão. Registámos, também, que as cerâmicas não possuem qualquer tipo de decoração, exceptuando duas porções de um recipiente em que, no

bordo, surgem pequenos sulcos transversais e paralelos. Trata-se de um achado deveras relevante no contexto artefactual exumado.

O estudo das pastas não cabe, por motivos óbvios, nesta breve apreciação, porquanto estas necessitam de um estudo rigoroso e individualizado. No estado actual dos conhecimentos, podemos dizer que estes vestígios assentam sobre o estrato geológico, composto por saibro amarelado, compacto.

Para finalizar diremos, pelos dados disponíveis para este arqueossítio, que urge esclarecer as dúvidas levantadas pela intervenção arqueológica, ainda que só tenhamos observado uma pequena área. De momento, a análise em termos de apreciação é limitadora, redutora. Outras abordagens são necessárias, porquanto é preciso criar novos espaços de reflexão, ainda que amputados do conhecimento de estruturas. Assim sendo, este local é um ponto importante para o conhecimento da vivência destas populações no concelho de Castelo de Vide, não se restringindo, em grande medida, aos espaços funerários, como vem acontecendo.

Referências Bibliográficas

- ABAFA, Carlos (2004) – *Castelo de Vide. Das campanhas arqueológicas à memória de um lugar*. Curso de Museologia. Departamento de História. Universidade de Évora. (trabalho policopiado)
- BARROCA, Mário Jorge e MONTEIRO, João Gouveia (2000) – *Catálogo da Exposição “Pera Guerrejar”*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.
- CARVALHO, Joaquim (1998) – “A Ocupação Humana no Concelho de Castelo de Vide Desde a Pré-História até à Alta Idade Média”. *Ibn Maruán*. 8: 183-191.
- DUARTE D’ARMAS (1990) – *Livro das Fortalezas*. Lisboa: Edições Inapa.
- GONÇALVES, Victor S. (2002) – “Cobre, RPS e Fortificações no Centro e Sul de Portugal (ontem, hoje, e talvez amanhã, numa perspectiva pessoal)”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 54: 87-98.
- GRUPO de Arqueologia de Castelo de Vide (1990) – *Relatório do Levantamento Arqueológico do Concelho de Castelo de Vide. Serra de Castelo de Vide e áreas envolventes*.
- JORGE, Ana Rita Santos (1991) – *The old ‘Burgo’ of Castelo de Vide, Portugal. Safeguard and Conservation*. Thesis of 2nd year in the course of conservation of Historic Towns and Buildings, pp. 29-69.
- OLIVEIRA, Jorge (1988) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos na Praça de Armas do Castelo de Castelo de Vide*.
- OLIVEIRA, Jorge (1990) – “Trabalhos Arqueológicos na Praça de Armas de Castelo de Vide / campanhas de 1985, 1986 e 1987-A”. In *Actas do 1.º Encontro de História Regional e Local do Distrito de Portalegre, 1987*. Portalegre: Centro de Recursos e Animação Pedagógica da Escola Superior de Educação de Portalegre.
- OLIVEIRA, Jorge; BAIRINHAS, António e BALLESTEROS, Carmen (1996) – “Inventário dos Vestígios Arqueológicos do Parque Natural da Serra de S. Mamede”. *Ibn Maruán, Revista Cultural do Concelho de Marvão*. 6: 46-61.
- PEREIRA, Nuno Teotónio (1988) – *Reabilitação e Reutilização do Castelo e Muralhas: Castelo de Vide. Relatório Preliminar*. Lisboa: IPPC.
- RODRIGUES, Maria C. M. (1975) – *Carta Arqueológica do Concelho de Castelo de Vide*. Lisboa: Junta Distrital de Portalegre.
- SANTOS, Sandra Clélia (2004) – *Castelo de Vide. Escavações Arqueológicas no Edifício Lateral. Castelo de Castelo de Vide. Relatório dos trabalhos*.
- SANTOS, Sandra Clélia (2005) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos Realizados no Edifício das Cavalariças (2ª Campanha) no castelo de Castelo de Vide. Relatório dos trabalhos arqueológicos*.
- SILVA, António Carlos (2002) – “Das Propostas de Estácio da Veiga (1880) à Criação do Instituto Português de Arqueologia: cem anos de equívocos na gestão do património arqueológico”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 54: 306 e 314.
- TRINDADE, Diamantino (1979) – *Castelo de Vide: subsídios para o estudo da Arqueologia Medieval*. Lisboa: Assembleia Distrital de Portalegre.
- VIDEIRA, César (1908) – *Memória Histórica da Muito Notável Vila de Castelo de Vide*. Lisboa: Empreza de História de Portugal. Sociedade Editora.

1

2

4

3

5

- 1 - Porções de recipiente com decoração.
- 2 - Porção de taça com mamilos.
- 3 - Porções de vaso globular.
- 4 - Pote de armazenamento, incompleto.
- 5 - Pote cerâmico, incompleto.

Fig. 9

Casa dos Bicos

25 Anos Depois

marcas de oleiro em *terra sigillata*

por Eurico de Sepúlveda (*) e Clementino Amaro (**)

(*) Associação Cultural de Cascais e Centro de Arqueologia de Almada.

(**) Arqueólogo.

No momento em que se assinalam os 25 anos de publicação da revista *Al-Madan*, com a saída do seu n.º 15, IIª série, considerámos oportuno associarmo-nos a esta importante efeméride editorial, no âmbito da investigação e da divulgação arqueológicas, com a apresentação de um conjunto de sete marcas de oleiro provenientes da Casa dos Bicos (Lisboa).

Esta divulgação acontece precisamente 25 anos depois de se terem concluído, em finais de Junho de 1982, os trabalhos arqueológicos de campo realizados naquela casa de raiz quinhentista ¹.

Dentro deste ciclo comemorativo, refira-se que foi no número 0 da revista *Al-Madan*, na sua secção de “Temas”, que saiu uma primeira notícia sobre o historial da Casa dos Bicos (AMARO 1982b).

Estando a decorrer em 1983 a XVIIª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, na qual a Casa dos Bicos se constituiu como um dos núcleos expositivos, seguiu-se um segundo texto, incluído no número 1 da revista, onde se põe em destaque a exposição de materiais arqueológicos, no primeiro piso, bem como parte das estruturas arqueológicas aí integradas e valorizadas ².

Vem a propósito, a esta distância, recordar que os trabalhos arqueológicos de campo tiveram como núcleo-base uma equipa de quatro técnicos oriundos precisamente do Centro de Arqueologia de Almada (Luís Barros, Vítor Santos, Ana Luísa Duarte e Maria Graziela Duarte), à qual se junta posteriormente Jorge Raposo.

É oportuno realçar o grande espírito profissional e de disponibilidade revelados pela equipa de cam-

po, ao trabalhar durante vários períodos em condições particularmente difíceis, para que fossem cumpridos os objectivos que as circunstâncias na altura impuseram.

No seguimento da intervenção arqueológica de campo e posterior tratamento dos materiais, em Abril de 1985 foi estabelecido um programa de trabalho, com o apoio do então Departamento de Arqueologia do IPPC e do Museu da Cidade, a fim de se proceder ao estudo de contextos da Casa dos Bicos, acção desenvolvida por um dos signatários e por Ana Luísa Duarte (DUARTE e AMARO 1986: 154). Esta tarefa foi irremediavelmente suspensa, em finais de 1985, com o drástico encerramento do Museu Rafael Bordalo Pinheiro, local onde tinham sido reunidas as indispensáveis condições de trabalho.

O presente estudo resulta, por fim, da criação das condições mínimas de acesso e de estudo ao vasto espólio, por parte da actual direcção do Museu da Cidade e sua equipa técnica, nomeadamente a partir de 2005, com a gradual concentração de cerca de centena e meia de contentores no depósito entretanto organizado no Palácio de Benegazile, em resultado da dispersão de parte deles em diferentes depósitos municipais.

¹ A direcção dos trabalhos arqueológicos foi da responsabilidade de José Luis de Matos e de Clementino Amaro.

² O guião da exposição de arqueologia então elaborado constituiu-se como uma introdução ao tema tratado nos pisos superiores, “A Dinastia de Avis e a Europa” (CARITA e AMARO 1983). O sítio arqueológico é visitável, com prévia marcação.

r e s u m o

Contextualização arqueológica e estudo de um conjunto de sete marcas de oleiro aplicadas em peças de *terra sigillata* de produção itálica, do Sul da Gália e da Península Ibérica. Os exemplares foram recolhidos numa das primeiras intervenções de Arqueologia urbana na cidade de Lisboa, concluída em 1982, no interior da Casa dos Bicos. Construída no século XVI, esta assenta sobre importantes contextos modernos, medievais e tardo-romanos, que incluem parte de uma unidade de produção de preparados de peixe e da muralha de finais do século III ou início do IV.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; *Terra sigillata*; Marcas de oleiro.

a b s t r a c t

Archaeological contextualisation and study of seven potter's stamps applied on *terra sigillata* (Samian ware) pieces produced in the Italic and Iberian Peninsulas and in the South of Gallia.

The finds were collected during one of the first urban archaeology interventions in Lisbon, inside the Casa dos Bicos house, which was concluded in 1982. Built in the 16th century, the house was set over important Modern, Medieval and Late Roman contexts, including part of a fish preparation and production unit and of the walls from the end of the 3rd or beginning of the 4th centuries.

k e y w o r d s

Roman times; *Terra sigillata* / Samian ware; Potter's stamps.

r é s u m é

Contextualisation archéologique et étude d'un ensemble de sept marques de potier apposées sur des pièces en terre sigillée de production italique, du Sud de Gallia et de la Péninsule Ibérique.

Les exemplaires ont été recueillis lors d'une des premières interventions d'Archéologie urbaine réalisée à Lisbonne, achevée en 1982, à l'intérieur de la Casa dos Bicos. Construite au XVI^e siècle, celle-ci repose sur d'importants contextes modernes, médiévaux et romains tardifs, qui incluent une partie de l'unité de production de conserverie de poissons et de la muraille datant de la fin du III^e siècle ou du début du IV^e.

m o t s c l é s

Epoque romaine; *Terre sigillée*; Marques de potier.

↑ Figuras 1 a 3 →

Em cima, vestígios de muro romano na Sala C, com bolsa de material anfórico e cerâmica comum.

Na página seguinte, planta das estruturas medievais e pós-medievais (Fig. 2) e Corte C-D (Fig. 3).

O contexto das marcas

O espaço urbano identificado no interior da Casa dos Bicos organizava-se, já no período romano, em duas plataformas distintas, adaptando-se à topografia do terreno, assim como à sua relação com o rio.

O conjunto das marcas de oleiro provém destes dois níveis de ocupação, correspondendo ambos a estratos de enchimento tardo-romanos e que integram um leque diversificado de materiais a partir, em particular, do período republicano³ (Fig. 1).

Recorde-se que a ocupação mais marcante do espaço ocupado pela casa quinhentista, para além do troço da muralha, correspondeu à primeira unidade fabril romana de preparados piscícolas identificada em *Olisipo*. Na sequência da importância deste facto, foi viável integrar, na versão final do projecto de arquitectura (já em fase avançada da obra), quatro tanques de salga e a torre semicircular, esta coberta por pavimento em vidro. Dos períodos Medieval e Moderno foram valorizadas duas das faces que subsistiram da torre vã (Fig. 2, n.º 3) e o pavimento “mudéjar”, funcionando este como memória de uma antiga passagem pedonal (passadiço) que existiu na empena Nascente da casa e que foi encerrada em meados do século XVII (Fig. 2, n.ºs 4 e 12).

O topo dos tanques de salga encontra-se à cota média de cinco metros. O pátio fronteiro aos mesmos, bem como um conjunto de compartimentos, apresentam uma cota de cerca de 3,70 m. A ligação entre os dois patamares onde se organizam as estruturas da unidade fabril de preparados de peixe é feita por uma escada existente junto à parede que delimita os tanques a Poente (Fig. 3, n.º 10).

³ Encontram-se na fase de estudo e desenho os materiais integráveis no período Republicano, bem como o conjunto anfórico e de cerâmica fina romana.

⁴ In *Chancelaria de D. Afonso V*, Livro XV, fl. 154 (1455).

O depósito secundário de materiais do período romano que foi registado imediatamente sob o pavimento quinhentista da casa, ao nível da loja, e na parte interna da muralha, apresenta uma cota média de 2,80 m.

Esta organização da unidade fabril romana irá condicionar as posteriores construções no local. A loja (subdividida em três espaços – Salas A, B, C) e a sobreloja da casa tinham acesso pela rua dos Bacalhoeiros (antiga Ribeira) e os andares nobre e superior tinham a entrada pela Rua Afonso de Albuquerque (Salas D e E), perfazendo, entre os dois acessos, uma diferença de cota de cerca de seis metros (Fig. 3).

A ocupação do período romano tem como limite a muralha (“Cerca Velha” ou “Moura”), construída no Baixo Império. O espaço compreendido entre a linha de muralha (Fig. 2, n.ºs 1 e 2) e a fachada virada a Sul da casa é constituído por aterros tardo-medievais resultantes da desafectação da muralha como linha de defesa, a fim de permitir a construção de casas senhoriais na frente ribeirinha (Fig. 2, n.ºs 11 e 12).

O alinhamento das fachadas dos edifícios vai seguir a face externa das torres medievais da cerca, realidade que se verifica na Casa dos Bicos (Fig. 2, n.º 3). Esta permissão foi anteriormente regulamentada, como o testemunha o aforamento registado na *Chancelaria de D. Afonso V*, quando refere que aquele foi realizado na condição “*que a parede (das casas) que se em elle fizer não saia mais, assim de largo e altura, que quanto diz as torres que estão pegadas ao dito muro*”⁴.

Na área intervencionada em 1981 identificou-se o arranque de uma torre semicircular e o troço de muralha numa extensão de nove metros. A torre teria cerca de 6,50 metros por um raio de 2 metros (AMARO 1982a). Esta encontra-se inscrita numa torre vã, do período medieval (Sala A), pela qual se alinha a fachada da Casa dos Bicos, e de cuja volumetria primitiva persiste memória na actual recepção ao público das instalações municipais aí sedeadas (Fig. 2, n.º 3; Fig. 3, n.º 3; Fig. 4).

Uma torre tipologicamente semelhante foi identificada no troço de muralha intervencionado em 2001, no local da antiga Porta de Alfama (PIMENTA *et al.* 2005).

Também se procedeu a uma pequena sondagem junto à face externa da muralha (entre o pavimento “mudéjar” e a parede Poente da Sala C), onde se evidenciaram três fiadas de blocos, de razoáveis dimensões, até ao nível freático (Figs. 5 e 6). A muralha apresenta vestígios da erosão fluvial, evidenciada pela fragilização das juntas e pela profusão de fragmentos cerâmicos, totalmente rolados, exumados ao nível do basamento.

Corte C-D

A construção da muralha no Baixo Império poderá corresponder a finais do século III-inícios do IV (ou mesmo primeira metade), coincidindo com o primeiro estrato de enchimento registado na parte interior da muralha e, presumivelmente, com a fase de remodelação urbana que acontece com o fim da laboração da unidade fabril de preparados piscícolas e com a construção de novos espaços sobre a mesma, e onde foi reutilizado um fragmento de marco milário da época do Imperador Probo (276 a 282 d.C.) (Fig. 3, n.º 11).

Olisipo vai integrar-se no processo de fortificação ocorrido neste período, constituindo-se *Comimbriga* como um dos exemplos mais paradigmáticos da Lusitânia, para onde se avança uma cronologia para a muralha de finais do século III ou inícios do IV (ALARCÃO 1999).

↑ Figuras 4 a 5 ↓

Em cima, vestígios da torre semicircular do Baixo Império.

À direita, levantamento da Sala C (troço de muralha).

← Figuras 6 a 7 ↓

À esquerda, vista externa da muralha em fase de obra.

Em baixo, pavimento quinhentista ladeando o topo da muralha.

As intervenções arqueológicas realizadas pelo antigo IPPC-IPPAR e pelo Museu da Cidade têm confirmado o reaproveitamento de diferentes troços da muralha tardo-imperial no período Medieval, como o exemplo verificado na Casa dos Bicos, com a substituição da torre semicircular por uma torre vã (Fig. 2).

É já em contexto quinhentista que se procede à desmontagem deste troço de muralha até à cota média de 2,80 m, a fim de permitir a pavimentação do rés-do-chão da casa, efectuada a tijoleira (Fig. 7).

É sob o pavimento que surgiu um dos enchimentos romanos já anteriormente referido e que apresentava áreas de perturbação nos locais onde foram abertas valas para a construção de pilares e vigas em betão, em resultado das obras de consolidação realizadas nos anos 60-70 do século XX, para a sustentação de uma nova cobertura (MIRANDA 2002).

Foi neste contexto do primeiro piso (loja) que foram exumadas, na Sala C, quatro marcas de oleiro, referenciadas com os números de inventário MC. ARQ/CB 82.422c, 423c, 463c e 465c.

A Sala E, ao nível da rua Afonso de Albuquerque, é o segundo contexto onde se registam as restantes marcas. Duas delas foram exumadas na vala de implantação de uma parede em betão, junto à base do pilar de suporte da cobertura (Fig. 3, n.º 12), e a terceira no aterro fronteiro ao referido pilar.

A abertura da vala nos anos sessenta atingiu o topo do enchimento tardo-romano, que cobria as estruturas edificadas por volta do século IV d.C. (Fig. 3, n.º 11) ⁵.

Este conjunto inclui os números de inventário 421c, 463c e 464c., o que nos dá uma informação quanto ao tipo de enchimento após o abandono das estruturas do século IV, situação que, presumivelmente, terá decorrido durante a primeira metade do século VI d.C., integrando-se, assim, nas alterações urbanísticas registadas, nomeadamente, no claustro da Sé de Lisboa (AMARO 1995: 340-341).

As marcas de oleiro

O conjunto de marcas de oleiro exumado durante as escavações efectuadas na Casa dos Bicos é constituído por apenas sete elementos, portanto, muito reduzido. No entanto, permitiu fazer uma análise em que se utilizou a origem da produção, com as respectivas diacronias a ela ligadas, o conhecimento actual sobre os oleiros envolvidos e a localização destes fragmentos dentro do contexto estratigráfico da intervenção arqueológica levada a cabo há vinte e cinco anos.

As sete marcas encontradas são de origem heterogénea, correspondendo cinco delas a uma proveniência das olarias localizadas na Península Itálica, enquanto as duas restantes provêm uma da Gália do Sul, e a outra da Península Ibérica, o que nos leva a pensar da origem do espólio obtido durante a “campanha” levada a cabo na Casa dos Bicos.

A situação aqui verificada tem correspondência no espólio obtido nas recentes intervenções que se tem levado a cabo no Teatro Romano de *Olisipo* ⁶, em que a esmagadora maioria de marcas de oleiro

⁵ O desenho de campo e de gabinete foi realizado por Fernando Gonçalves, Jorge Raposo, Fátima Imaginário e José Heitor. O tratamento gráfico posterior é de António José Cruz e José Marono. O levantamento da Casa dos Bicos foi realizado por alunos do curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes.

⁶ Escavações do Museu da Cidade, no Teatro romano de Lisboa, sob direcção da Mestre Lídia Fernandes, a quem agradecemos todas as informações dadas sobre o espólio exumado.

em *terra sigillata* é precisamente de oleiros itálicos, embora não se deixe de ressaltar que se trata de uma intervenção em estratos selados de inícios a meados do séc. I d.C.

Das marcas de oleiros itálicos exumadas apenas uma está completa, a do oleiro Agathemero, cuja olaria se situava na cidade de Pozzuoli, enquanto que as restantes se encontram fracturadas, permitindo leituras parcelares que, no caso extremo de uma marca radial, não apresenta qualquer tipo de letra que nos dê uma pista acerca do nome do oleiro.

Por sua vez, a marca de Sestio apenas num prato *Conspectus* 1.1, considerado como das primeiras produções de *terra sigillata* de tipo itálico (arretinas) de verniz/glanztonfilm vermelho, apresentou dificuldades de identificação, na medida em que lhe falta o início da cartela rectangular, motivo que nos levou a optar por aceitar a hipótese de se tratar de A. Sestio, oleiro com oficinas quer em Arezzo, quer na região do Vale do Pó.

Esta preferência na escolha de A. Sestio baseou-se na cronologia dada para este oleiro no CVA ⁷ (40-10 a.C.), que se encaixa perfeitamente com a diacronia da forma do prato que, para os autores do *Conspectus*, se localiza no intervalo de tempo compreendido entre 47-40 e 15 a.C.

A uma taça da forma *Conspectus* 22 está apenas a marca de tipo itálico do oleiro P. Attio, que parece ter tido oficinas tanto em Arezzo como em Pisa, ou ainda na região do Vale do Pó ⁸ durante os últimos dois decénios antes da Era.

No actual território português não são conhecidas marcas de este oleiro, embora na capital da Lusitânia, Mérida, tenha sido encontrada, num prato de forma indeterminada, uma marca deste oleiro, em cartela rectangular com nexos entre o A e o primeiro T.

A marca que pertence ao fragmento de taça *Conspectus* 13 levantou-nos sérios problemas de identificação. Aplicada numa cartela rectangular de duas linhas, dá-nos uma leitura perfeita da segunda, o que nos levou a considerá-la como sendo um produto da olaria de Octávio. A primeira linha, no entanto, oferece-nos um conjunto de possibilidades de leitura, que não conseguimos solucionar. Outro problema relacionou-se com o tipo da cartela, que para a produção de Octávio é da forma *Planta Pedis*, a qual tem uma diacronia a partir de 15 d.C., o que vai contrariar a cronologia tradicional para as marcas inseridas em rectângulo com duas linhas, que é do princi-

pado de Augusto, embora para Kenrick algumas destas “... must be as late as the middle of the first century AD!” ⁹.

Para a Gália do Sul, mais precisamente para a região de La Graufesenque, foi exumada uma marca do oleiro sud-gálico Albanos, o qual se pode considerar como tendo uma difusão que privilegiava as regiões do Norte do Império, em detrimento do ocidente peninsular, embora não se possam deixar de mencionar o exemplar de Belo e das duas marcas encontradas no naufrágio de *Culip* IV (Catalunha), em que para este último sítio se constata uma variante para o punção, a qual não possui o “OF” inicial ¹⁰.

A produção deste oleiro é constituída por um reportório heterogéneo, que abrange taças decoradas e não decoradas ¹¹ e apenas um prato do tipo Ritt 1 = Drag. 18.

Em Vechten ¹², das marcas que são apresentadas deste oleiro, pensamos ser lícito enquadrar a nossa marca nas que são caracterizadas pelos seguintes parâmetros: cartela rectangular; “O” legível; espaço idêntico para o “I” em relação ao nexos “NA” e o fim da cartela.

Para Polak, estas características permitiram-lhe atribuir uma diacronia de 60 a 75 d.C., em relação ao conjunto das marcas assim assinadas.

A marca hispânica, que constitui o único o exemplar de origem do Sul da Península Ibérica (Andújar), encontra-se bastante deteriorada, de forma que a sua leitura se torna quase impossível.

A fim de tentar obter algumas conclusões do grupo de marcas de oleiro encontradas aquando das intervenções na Casa dos Bicos, elaborámos um quadro no qual estabelecemos relações entre arqueossítios de ocupação romana onde é forte o abastecimento de produções de *terra sigillata* de tipo itálico e o espólio, idêntico, exumado na Casa dos Bicos.

Oleiros Presentes na Casa dos Bicos

[e já conhecidos noutros sítios arqueológicos romanos situados na Península Ibérica]

Oleiro	Origem	Alcácer	Conimbriga	Represas	Santarém	Belo	Mérida
A. Sestio	Itálica						X
P. Attios	Itálica	X					X
Agathemero	Itálica		X				X
? Octávio	Itálica						
Radial a)	Itálica	X			X	X	X
Albano	Gália						X
OF...N	Hispânica						

a) Embora não tenhamos leituras idênticas, apresentamos esta linha com o fim de ser possível a comparação com os outros arqueossítios romanos que escolhemos e que possuam marcas radiais.

⁷ *Corpus Vasorum Arretinorum* (OXÉ e COMFORT 1968).

⁸ Para OXÉ, COMFORT e KENRICK (2000, p. Potter No.: 347) “... the Po Valley output is relatively unimportant”.

⁹ OXÉ, COMFORT e KENRICK (2000: 9).

¹⁰ NIETO e PUIG (2001: 22, 24 e 25).

¹¹ Formas Dragendorff 24-25, 27, 29, 31 e 33.

¹² POLAK (2000: 161).

A análise do quadro apresentado dá-nos a possibilidade de tecer um conjunto de considerações que passamos a apresentar:

A não existência de marcas de tipo radial quer em Conímbriga, quer nas Represas, justifica-se pela simples razão de as importações de *terra sigillata* de tipo itálico de ambos os sítios arqueológicos só terem começado a ter papel relevante a partir dos anos 10 a.C., altura em que a aplicação deste tipo de marcas já tinha caído em desuso.

É também de salientar serem estas duas marcas radiais as primeiras a serem encontradas e publicadas para a cidade de *Olisipo*, pois até ao momento não temos conhecimento de outro qualquer sítio arqueológico escavado em Lisboa (Praça da Figueira, Sé, Teatro) que contenha no seu espólio este tipo de marcas, o que vem demonstrar da “antiguidade” dos elementos utilizados nos enchimentos verificados na Casa dos Bicos.

Embora não se encontre paralelo em Alcácer de Sal para a marca de Sestio, será de alertar ser este oleiro já conhecido em *Salacia* através de um dos seus escravos Hilário¹³.

A presença da marca de Albanos apenas em Belo, na Bética, vem confirmar a ideia de *Olisipo* ser um centro de importação assaz importante para o abastecimento da Lusitânia, para além do seu próprio consumo.

O grande peso da rota atlântica para este tipo de bens de consumo, que implicava os trajectos marítimos tradicionais desde a Península Itálica, com passagem pelos portos do Sul da Gália, Península Ibérica (*Gades* = Cádiz) e finalmente *Olisipo*.

↑ Figura 8

Terra Sigillata de tipo itálico (1 a 5);
Terra Sigillata galo-romana (6);
Terra Sigillata hispânica (7).

Catálogo

Abreviaturas utilizadas

CVA = *Corpus Vasorum Arretinorum* (OXÉ e COMFORT 1968).
CVAK = *Corpus Vasorum Arretinorum*. 2nd ed. (OXÉ, COMFORT e KENRICK 2000).
POL = POLAK 2000.

MC.ARQ/CB 82.421c (antigo CB 81)

Fragmento de prato com perfil completo, em *terra sigillata* de tipo itálico. “Parede oblíqua”¹⁴, esvasada, da forma *Conspectus* 1.1. Apresenta uma pasta muito depurada, com vacúolos, de cor 5YR 6/6. O verniz/glanztonfilm é pouco espesso, com manchas mais claras na ligação da parede com o pé, o que denota uma aplicação pouco cuidada, ligeiramente brilhante, de cor 10R 5/8.

Tem marca de oleiro de forma rectangular que está colocada radialmente e na qual se pode ler *SESTIVS*, faltando-lhe, todavia, a parte inicial.

Esta sigla identifica-se com o oleiro de Arezzo A. *SESTIVS* (CVA 1796 = CVAK 1926), cujo período de laboração se situa entre os anos de 40-10 a.C.

¹³ Diogo (1980: 17).

¹⁴ ETLINGER et al. (1990: 52) – “...à paroi oblique...”.

MC.ARQ/CB 82.423c (antigo CB 43)

Fragmento de taça que mostra o perfil de uma pequena parte da parede e base, com pé, em *terra sigillata* de tipo itálico. Pertence à forma *Conspectus* 22, possivelmente. Trata-se de uma taça de perfil “*truncocónico com bordo vertical*”¹⁵. A parede apresenta uma pasta muito depurada, de cor 5YR 8/4. O verniz/glanztonfilm é muito espesso, acetinado e brilhante, de boa qualidade e cor 10R 4/8.

Tem marca de oleiro de tipo *tabella ansata* em que o lado vertical, o mais pequeno, apresenta um fino denteado. A marca encontra-se colocada no fundo da base, ao centro, sendo limitada por um círculo. Permite a leitura *P.ATI* (com o “I” mais pequeno que as outras letras). Pertence ao oleiro *P.ATTIVS* (CVA 209 = CVAK 347), cujo período de laboração se situa entre os anos de 20-1 a.C. Até ao presente não se conhece a localização precisa da oficina deste oleiro.

MC.ARQ/CB 82.428c (antigo CB 49)

Fragmento de taça que define o perfil de parte da parede e base, com pé, em *terra sigillata* de tipo itálico. Possivelmente será de uma “*taça truncocónica com bordo vertical*” da forma *Conspectus* 22.4.1. A parede tem uma espessura muito reduzida e apresenta uma pasta arenosa com elementos não plásticos (e.n.p.) abundantes, de cor 5YR 8/4. O verniz/glanztonfilm é muito espesso, acetinado e brilhante, de muito boa qualidade e cor 2.5YR 4/8. Está decorada com uma banda estreita de “guilhochis” muito fino junto à base, na parede externa.

Tem marca de oleiro aplicada numa cartela de forma rectangular com os cantos arredondados, estando colocada no fundo da base, ao centro, permitindo a leitura *AGATHEM* (com “THEM” em nexa e possível ligação entre o “G” e o “A”). Pertence ao oleiro de Pozzuoli *AGATHEMERVS* (CVA 1086 = CVAK 53), cujo período de laboração se situa entre os anos de 10 a.C. e 10 d.C.

MC.ARQ/CB 82.462c (antigo CB 4599)

Fragmento de taça com o perfil de uma pequena parte da parede do fundo e base, com pé, em *terra sigillata* de tipo itálico. Pertence à forma *Conspectus* 13. Apresenta uma pasta muito depurada, com vacúolos, de cor 5YR 8/4. O verniz/glanztonfilm é espesso, com uma mancha mais clara na ligação da parede com o pé, brilhante, de cor 5YR 6/8.

Tem marca de oleiro, sendo esta do tipo de um pequeno rectângulo com os vértices arredondados e colocada ao centro do fundo. O nome do oleiro encontra-se inscrito em duas linhas, as quais não possuem qualquer separador. Na primeira linha é legível uma primeira letra “I”, seguida de um grupo de letras de difícil decifração. A segunda oferece-nos a leitura de *OCTA*. Poder-se-á tratar de um “operário” que tivesse laborado na oficina de *OCTAVIVS*. Da investigação feita não conseguimos encontrar nenhum esboço ou liberto deste oleiro cuja marca se coadune com a que estamos a analisar. Atendendo às características da marca, será lícito atribuir-lhe uma cronologia do principado de Augusto.

MC.ARQ/CB 82.463c (antigo CB 1436)

Fragmento de prato constituído pelo perfil de uma pequena parte da parede do fundo e da base, com pé, em *terra sigillata* de tipo itálico. Pertence à forma *Conspectus* 1.1.3. Apresenta uma pasta muito depurada, com vacúolos, de cor 5YR 6/6. O verniz/glanztonfilm é pouco espesso, com manchas mais claras, de cor 10R 5/8.

Tem marca de oleiro, possivelmente de forma rectangular e colocada radialmente. Encontra-se fracturada, motivo que a leva a apresentar apenas vestígios duma letra que não permite a identificação do nome do oleiro. Esta marca está inserida/limitada por um círculo (banda) estreito com aplicação de “guilhochis”. Atendendo ao facto de apresentar este tipo de marca, podemos considerá-lo como sendo um produto elaborado entre os anos de 40/20-10 a.C.

MC.ARQ/CB 82.464c (antigo CB 3418)

Fragmento de taça com o perfil de uma pequena parte da parede e base, com pé, em *terra sigillata* sud-gálica. Taça da forma Drag. 24-25 ou Drag. 27. Apresenta uma pasta de excelente qualidade, tipicamente sud-gálica, com espectro de pequenas calcites, muito compacta e de cor 2.5YR 6/6. O verniz/glanztonfilm é muito espesso, escamando junto ao pé, brilhante, de cor 2.5R 5/8.

Tem marca de oleiro, sendo esta do tipo de um rectângulo estreito, com os lados mais pequenos oblíquos, e colocada ao centro do fundo, dentro de um círculo duplo em relação ao qual se encontra des centrada. Obtivemos a leitura de *OF ALBANI*, em que se verificam os seguintes nexos: o primeiro “A” com “L” e o segundo “A” com o “N”. Pertence ao oleiro *ALBANVS* (POL A24 e A25), que laborou em La Graufesenque durante o período compreendido entre o principado de Nero e o de Vespasiano¹⁶.

¹⁵ ETTLINGER et al. (1990: 90) – “...truncocónica à rebord vertical...”.

¹⁶ POLAK (2000: 161) discorda da cronologia apresentada por Oswald para este oleiro, na base da ausência de marcas quer nos fortes de Inglaterra mandados construir por Agricola, quer nas fortificações da Germânia dos tempos de Domiciano.

MC.ARQ/CB 82.465c (antigo CB 42)

Fragmento com o perfil de uma pequena parte da parede de base, com pé de taça de forma Drag. 27, possivelmente, em *terra sigillata* hispânica. Toda a peça encontra-se em estado muito deteriorado, em que apenas se podem analisar pequenas zonas de verniz/glanztonfilm. A pasta é bastante compacta, com espectro de calcites abundantes de fractura irregular, aparentemente sem vacúolos, de cor 10YR 6/6.

O verniz/glanztonfilm é espesso, muito brilhante, de cor 2.5YR 4/8.

Tem marca de oleiro, colocada ao centro dentro de cartela rectangular com os vértices arredondados. A marca encontra-se incompleta, não se podendo definir mais do que as seguintes letras: *OF*, espaço, *N* (?) que poderá pertencer a um dos oleiros que operaram nas oficinas de Los Villares, de Andújar.

Bibliografia

- ALARCÃO, J. (1999) – *Conimbriga, o Chão Escutado*. Círculo de Leitores, p. 45.
- AMARO, C. (1982a) – “Casa dos Bicos. Notícia histórico-arqueológica”. *Arqueologia*. Porto. 6: 96-111.
- AMARO, C. (1982b) – “Casa dos Bicos: seu historial”. *Al-Madan*. Almada. 1ª Série. 0: 15-16.
- AMARO, C. (1983) – “Casa dos Bicos: exposição de Arqueologia na poética Renascentista”. *Al-Madan*. Almada. 1ª Série. 1: 3-5.
- AMARO, C. (1995) – “Urbanismo Tardo-Romano no Claustro da Sé de Lisboa”. In *IV Reunião de Arqueologia Cristã Hispânica (Lisboa, 1992)*. Barcelona, pp. 337-342 (*Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica*, IV).
- BOURGEOIS, A. e MAYET, F. (1991) – *Les Sigillées. Fouilles de Belo VI*. Paris: Publications de la Casa de Velázquez. XVI.
- CARITA, H. e AMARO, C. (1983) – “A Casa dos Bicos e a Lisboa Ribeirinha”. In *XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Os Descobrimientos Portugueses e a Europa do Renascimento. A Dinastia de Avis e a Europa*. Casa dos Bicos. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros, pp. 247-264.
- DIOGO, A. M. (1980) – *Cerâmica Romana de Alcácer*. I. Lisboa: GECA.
- DUARTE, A. L. e AMARO, C. (1986) – “Casa dos Bicos: a Cidade e a Arqueologia”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 3: 143-154 (Actas do 1º Encontro Nacional de Arqueologia Urbana, Setúbal, 1985).
- ETTLINGER, E. et al. (1990) – *Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Italico Modo Confectae*. Bona.
- JEREZ LINDE, J. (2005) – *La Terra Sigillata Itálica del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida*. Mérida (*Cuadernos Emeritenses*, 29).
- LOPES, Maria. C. (1994) – *A Sigillata de Represas. Tratamento informático*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- MARABINI, Maria. T. (2006) – “Cosa. The Italian Sigillata”. In *Memoirs of the American Academy in Rome*. Roma. Supplementary Volume II.
- MAYET, F. (1983-1984) – *Les Céramiques Sigillées Hispaniques. Contribution à l'histoire économique de la Péninsule Ibérique sous l'Empire Romain*. Paris: Publications du Centre Pierre Paris.
- MIRANDA, T. (2002) – “Os Diamantes de Brás de Albuquerque: trato sucessivo”. In *De Olisipo a Lisboa, A Casa dos Bicos*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, pp. 29-41.
- MORAIS, R. (2005) – *Autarcia e Comércio em Bracara Augusta*. Braga: Universidade do Minho.
- NIETO, X. e PUIG, A. (2001) – *Excavacions Arqueològiques Subaquàtiques a Cala Culip 3. Culip 4: La terra sigillata decorada de La Graufesenque*. Girona.
- OSWALD, F. (1937) – *Index of Potter's Stamps on Terra Sigillata (Samian ware)*. *Margidunum*.
- OXÉ, A. e COMFORT, H. (1968) – *Corpus Vasorum Arretinorum. A Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Italian Sigillata*. Bona.
- OXÉ, A.; COMFORT, H. e KENRICK, Ph. (2000) – *Corpus Vasorum Arretinorum. A Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Italian Sigillata*. Second Edition. Bona (com CD).
- PIMENTA, J.; CALADO, M. e LEITÃO, M. (2005) – “Novos Dados sobre a Ocupação Pré-Romana da Cidade de Lisboa: as ânforas da sondagem n.º 2 da Rua de São João da Praça”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (2): 313-334.
- POLAK, M. (2000) – *South Gaulish Terra Sigillata with Potter's Stamps from Vechten*. RCREA. Nijmegen. Supplement 9.
- ROCA ROUMENS, M. e FERNÁNDEZ CARCÍA, M. (1999) – *Terra Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales*. Universidad de Jaén/Universidad de Málaga.
- VIEGAS, C. (2002) – “A Terra Sigillata da Alcáçova de Santarém. Cerâmica, economia e comércio”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 26.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan Online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>
[migrado de <http://almadan.cidadevirtual.pt>]

Ocupação Romana no Beco do Marquês de Angeja, Alfama

evidências de estruturas termais
junto da porta Nascente de *Olisipo*

por Victor Filipe * e Marco Calado **

* Arqueólogo.

** Técnico de Arqueologia.

1. Introdução

A intervenção arqueológica realizada no Beco do Marquês de Angeja ocorreu entre os meses de Agosto e Setembro de 2005, inserindo-se no âmbito do projecto de “Alteração/Ampliação do Conjunto Edificado situado na Rua São João da Praça (n.º 28-30) e Beco do Marquês de Angeja”. Em termos administrativos, este espaço localiza-se na unidade histórico-geográfica designada por Alfama, na freguesia de S. Miguel, Lisboa, encontrando-se inserida no nível 1 do Plano Director Municipal, estando sujeita ao disposto no artigo 15º-3 e 4 do mesmo documento, e ainda numa Zona Especial de Protecção (ZEP) estabelecida pelo IPPAR.

Foram realizadas duas sondagens arqueológicas: a Sondagem 1, localizada no Beco do Marquês de Angeja, que viria a revelar uma intensa ocupação do espaço em Época Romana; e a Sondagem 2, situada no interior do n.º 28 da Rua de S. João da Praça, onde foram escavados contextos cronologicamente coetâneos com a construção do edifício. Pretende-se aqui dar a conhecer os dados resultantes dessa intervenção, concretamente aqueles que dizem respeito à Sondagem 1.

Fig. 1 – Localização do Beco do Marquês de Angeja na Península Ibérica e na planta de Lisboa.

Para além da identificação, no século XVIII, do conjunto termal apelidado por Termas dos Cássios (hoje em processo de musealização), e das estruturas termais postas a descoberto na intervenção arqueológica do Núcleo do BCP na Rua dos Correiros, não se reconheceram em *Olisipo* outros equipamentos romanos congéneres até à data. Uma situação anómala, se tivermos em consideração a dimensão e importância da cidade no período em causa. Os resultados desta pequena intervenção, realizada numa zona privilegiada para exurgências termais, colmata em parte esta falha no conhecimento da cidade.

r e s u m o

Resultados de intervenção arqueológica no Beco do Marquês de Angeja (Alfama, Lisboa), onde, num contexto de ampla diacronia, se destaca a identificação de vestígios de estruturas termais, junto a uma das portas da cidade romana de *Olisipo*.

Edificado na transição dos séculos I-II d.C., o complexo termal é apenas a terceira estrutura do género conhecida nesta cidade, o que reforça a importância do achado.

p a l a v r a s c h a v e

Época Romana; *Olisipo*; Termas.

a b s t r a c t

Results of the archaeological intervention at the Beco do Marquês de Angeja (Alfama, Lisboa). Within a large diachronic context, traces of bath structures have been identified near one of the gates of the Roman city of *Olisipo*. Built at the turn of the I-II AD centuries, the bath is the third known structure of its kind in this city, which proves the importance of the present findings.

k e y w o r d s

Roman times; *Olisipo*; Baths.

r é s u m é

Résultats de l'intervention archéologique dans le Beco do Marquês de Angeja (Alfama, Lisbonne), où, dans un contexte de vaste diachronie, se détache l'identification de vestiges de structures thermales, près d'une des portes de la cité romaine de *Olisipo*.

Edifié dans la transition du Ier au II^e siècles ap. J.C., le complexe thermal est seulement la troisième structure de ce type connue dans cette ville, ce qui renforce l'importance de la découverte.

m o t s c l é s

Époque romaine; *Olisipo*; Thermes.

Figura 2 ↑

Implantação das sondagens 1 e 2 na planta dos edifícios.

2. Os dados da Iconografia

Uma consulta à planta de Lisboa de 1650, de João Nunes Tinoco, revela-nos um bloco construído com passagem entre a rua do Temte-lá (actual Rua São João da Praça) e a Rua das Merceeiras (actual “beco” com o mesmo nome), ao qual se opõe um outro conjunto contíguo ao paramento interior da Cerca. Este último será, no século XVIII, propriedade dos senhores de Murça, cuja herdeira dará o nome ao pátio adjacente localizado do lado exterior da muralha.

À travessa que comunicava entre a Rua do Temte-lá e a Rua das Merceeiras, da qual apenas sobra em memória o pequeno traçado do Beco do Marquês de Angeja, chamavam, ainda em período anterior à catástrofe de 1755, de rua das Atafonas, evidenciando o carácter de indústrias de farinha instaladas junto à área intervencionada (SILVA 1987).

Não nos parece de todo provável a remodelação deste espaço num momento coevo ou mesmo imediato às campanhas de remodelação de Manuel da Maia. Uma planta da freguesia da segunda metade do século XVIII mostra ainda os edifícios apenas com uma nova ligação entre a Rua das Atafonas e a Rua do Barão (SANTANA, s/d). Por outro lado, todo o conjunto edificado mostra uma clara influência da traça pombalina.

Não obstante, todo o conjunto se encontra já representado na planta realizada por Filipe Folque em meados do século XIX, que demonstra a instalação de um pátio ajardinado de modelo geométrico (FOLQUE 2000).

3. Descrição dos trabalhos

A sondagem 1 foi realizada no interior de um compartimento do n.º 4 (agora em ruínas) do Beco do Marquês de Angeja, junto ao paredão do logradouro da Senhora de Murça, no lado interior e a cerca de 15 metros da “Cerca Velha” ou “Cerca Moura”. No decurso da escavação desta sondagem foram postas a descoberto várias estruturas, principalmente de período romano, atestando uma forte e contínua ocupação do local nesse período. Foi registada a seguinte sequência estratigráfica:

Após se ter retirado o soalho de madeira [0] e o lajeado [1], registaram-se algumas unidades – [2] à [5] – correspondentes a entulhos e enchimentos genericamente enquadráveis nos sécs. XVIII-XIX, que cobriam o topo da estrutura [7], de cronologia romana, e um nível de pavimentação/compactação [6] igualmente enquadrável entre os sécs. XVIII-XIX.

A UE [6], que reutiliza parcialmente o interior da estrutura [7], cobria o nível de abandono [12] da UE [14].

A unidade [14] corresponde a uma pavimentação em argamassa de cal que reutiliza o interior da estrutura [7] e aproveita o topo da estrutura [19].

Imediatamente sob este nível de pavimentação, foi registado um depósito de enchimento [16], aparentemente relacionado com a construção do referido pavimento, que terá revolvido níveis medievais e romanos, já que a par de faianças se registou a existência de cerâmica medieval e romana.

Figura 3 e 4 ↑

Em cima, localização da Rua das Atafonas. Reconstituição de Vieira da Silva, tendo por base a Planta de João N. Tinoco (séc. XVII) e a descrição do Tombo da Cidade de Lisboa, de 1755.

Em baixo, fragmento da Carta Topográfica de Lisboa, de Filipe Folque, onde, em meados do século XIX, se encontra representado um pátio ajardinado na área intervencionada.

Este depósito [16] assenta directamente sobre o nível de abandono [24] da estrutura [19]. A construção desta estrutura rompeu os níveis de abandono – [23], [25] e [27] – da estrutura [7], bem como os níveis anteriores – [29] a [36] – e coetâneos [28] à construção daquela. A própria estrutura [7] foi em parte destruída aquando da construção da estrutura [19]. Todo o interior, portanto, todo o pavimento da estrutura [7] foi destruído, restando apenas parte daquilo que parece corresponder a um banco, revestido a *opus signinum*. O interior da estrutura [7] encontrava-se, assim, quase totalmente preenchido, ao nível da sua base, pelo embasamento da estrutura [19], ao qual se atribuiu a UE [26].

Refira-se que apenas foi possível observar a área mais a Oeste da estrutura [7], incluindo o banco, depois de se efectuar um pequeno alargamento da sondagem, de que resultariam os limites algo exóticos

da mesma. No intuito de perceber o arranque em *opus signinum* de que apenas se vislumbravam escassos 10 cm no corte Oeste, optou-se por se fazer um pequeno alargamento nessa zona da sondagem (originalmente um quadrado de 2 x 2) até à parede limite do compartimento, tendo-se então posto a descoberto importantes dados no que toca à planta da estrutura [7], bem como da estrutura [19]. Por razões de segurança não foi possível alargar mais a sondagem 1.

↑ Figuras 5 a 7

Em cima, nível de ocupação do século XVII com pavimentação em terra batida e argamassa de cal, que reutiliza estruturas preexistentes.

Ao centro, vista geral sobre a sondagem 1, antes de se efectuar o alargamento no corte Oeste.

Em baixo, vista geral da mesma sondagem, com as estruturas tardo-romanas ao centro com escala métrica apoiada, e o seu embasamento já parcialmente desmontado.

Figuras 8 e 9 ↑

Em cima, alçado do interior da estrutura [7], e perfil estratigráfico dos depósitos de abandono da estrutura [36].

Em baixo, plano final da sondagem I.

Este embasamento [26] não permitia a leitura da estratigrafia e a compreensão da cronologia de construção, quer da estrutura [7], quer da [19], já que encostava parcialmente à [7], não possibilitando a escavação dos níveis anteriores à construção de ambas as estruturas. No intuito de responder a estas questões, essenciais para a compreensão da diacronia de ocupação do sítio, optou-se por desmontar uma pequena parcela do embasamento [26]. Por razões de segurança, bem como de falta de espaço, não foi possível aprofundar mais do que 1,20 m, verificando-se que a espessura do dito embasamento ultrapassa essa medida, não possibilitando a escavação dos níveis imediatamente anteriores à sua construção. Permitiu, porém, uma melhor percepção da cronologia de construção da estrutura [7], bem como escavar níveis e identificar estruturas anteriores àquela.

Relativamente à estrutura [7], originalmente seria revestida a *opus signinum* (ainda conservado em parte) e dotada do que presumimos ser um pequeno banco no seu interior.

Relacionada com a construção desta estrutura [7] está uma unidade que interpretámos como nível de regularização [28], que cobre um muro [36] mais antigo, mas igualmente de cronologia romana.

A quantidade e dimensão das estruturas postas a descoberto nesta sondagem impossibilitaram que se atingissem cotas mais baixas, uma vez que não existia espaço para que se continuasse a escavar.

4. A ocupação do espaço

A estrutura [36] representa, no conjunto dos vestígios arqueológicos postos a descoberto no decurso desta intervenção, o momento cronologicamente mais recuado. Trata-se de uma estrutura de período romano de funcionalidade desconhecida, construída em pedras de médio calibre com ligante em argila, e com um fragmento de pança de ânfora de produção bética no seu interior. Apenas é possível observar uma altura preservada de 65 cm, por 45 cm de largura. Pelas razões expostas no ponto 3, não foram atingidos os níveis de base desta estrutura, nem o pavimento correspondente ao seu nível de ocupação. Este facto, aliado à reduzida potência estratigráfica associada e aos poucos materiais arqueológicos aí recolhidos, não permite a atribuição de uma cronologia segura para a sua construção.

O único elemento datante recolhido nos níveis de abandono da estrutura [36] é um fragmento de fundo de cerâmica de engobe vermelho pompeiano, de tipologia indeterminada. Para além deste fragmento, foram ainda recolhidos, nos mesmos níveis, o bordo de uma panela de produção local e dois fragmentos de bordo de uma forma indeterminada (base/suporte de ânfora ?), igualmente de produção local ou regional.

← Figuras 10 a 12 ↓

À esquerda, materiais cerâmicos: cerâmica de engobe vermelho pompeiano (n.º 23); lucerna (n.º 19); cerâmica cinzenta (n.º 6); e *sigillatas* (n.ºs 10, 16, 5, 2, 9, 17, 11, 7 e 18).

Em baixo, pormenor do *opus signinum* e do arranque do banco do *alveus* e do arranque do mesmo.

Tendo em conta o tipo de construção desta estrutura, bastante comum em fase republicana, bem como o facto de a cerâmica de engobe vermelho pompeiano ser usual sobretudo em níveis augustanos, julgamos que o abandono desta estrutura terá ocorrido em cronologia contemporânea ao principado de Augusto, ou num momento alto-imperial, podendo a sua construção ser anterior a Augusto.

Em momento posterior, possivelmente em finais do século I d.C. ou inícios do séc. II, foi construído nesta zona um complexo termal, parcialmente posto a descoberto na sondagem 1, que denominámos de estrutura [7]. Trata-se de uma forte estrutura de alvenaria de pedra com argamassa de cal, cujo interior se encontra revestido a *opus signinum* (apenas conservado em parte) (Fig. 11). Na área que foi escavada pode-se observar uma abside, que deverá corresponder a um *alveus* (tanque), dotado do que presumimos ser um pequeno banco no seu interior. A inexistência de qualquer tipo de *suspensurae* permite admitir que se trata de uma banheira de água fria, relacionada com o *frigidarium*¹.

¹ Não podemos deixar de agradecer à Dr.ª Pilar Reis pelos esclarecimentos que gentilmente nos prestou.

Figura 13 ↑

Cerâmica comum de período romano (n.ºs 12, 22, 13, 15 e 3), e medieval (n.º 4).

Esta estrutura desenvolve-se para baixo do paredão do logradouro da Senhora de Murça, com uma evidência de simetria que nos leva a admitir a existência de uma planta similar à exposta.

Não é claro se este equipamento pertence a um edifício de características públicas ou privadas; porém, as suas modestas dimensões poderão, eventualmente, sugerir um ambiente privado.

No que diz respeito à cronologia de construção deste edifício termal, os dados estratigráficos são novamente escassos. De facto, tanto os materiais exumados em contexto como os próprios depósitos associados são extremamente limitados e exíguos. Na UE [28], que se situa imediatamente sob a estrutura [7], ape-

nas se recolheram alguns bojos de cerâmica comum de produção local/regional, não fornecendo, pois, qualquer tipo de indicador cronológico. Apenas na UE [29], sob a UE [28], se recolheram alguns materiais, embora escassos, cronologicamente bem balizados. Trata-se de um fragmento de lucerna Loeschcke I, cujo fabrico se estende desde o principado de Augusto até finais do século I d.C., e de um fragmento de *terra sigillata* hispânica Drag. 17, produzida entre 80 d.C. e 120 d.C. Assim, os dados estratigráficos indicam uma construção posterior a 80 d.C., provavelmente nos últimos anos do século I ou inícios do século II d.C.

Relativamente à época em que esta estrutura terá sido desactivada e abandonada, os dados são ainda menos esclarecedores. Os materiais recolhidos nos depósitos de abandono da estrutura [7] não nos fornecem uma data *ante quem*, indicando apenas que a sua desactivação terá ocorrido em um momento posterior ou mesmo contemporâneo ao século II d.C., uma vez que as produções de *terra sigillata* hispânica de tipo Drag. 27 recolhidas na UE [27] se situam entre 40 e 200 d.C. Foram ainda exumados nestes níveis de abandono alguns materiais claramente residuais, como uma ânfora pré-romana de tipo C de Pellicer Catalán (1978) e um fragmento de *terra sigillata* itálica Goudineau 17, balizados entre os séculos V e III a.C., e o principado de Augusto, respectivamente.

Sabemos, todavia, que no século IV d.C. a estrutura [7] estava já desactivada. A construção de uma grande estrutura [19], de funcionalidade indeterminada, viria a romper parcialmente a estrutura [7], todos os depósitos anteriores à sua construção e ainda a estrutura [36].

Trata-se de um muro [19] com cerca de 90 cm de altura, na parte mais alta, e 65 cm de largura, construído em alvenaria de pedra e argamassa de cal, que possui um embasamento [36] que apresenta mais de 1,20 m de espessura, construído com grandes e médios blocos de calcário e argamassa de cal. Embora se desconheça qual a funcionalidade desta estrutura, quer a compacticidade da argamassa, quer a espessura do seu embasamento, levam-nos a supor que a sua utilização deverá ter estado relacionada com algum tipo de impermeabilização da área utilitária, ou com a função de suportar um peso bastante considerável.

A construção da referida estrutura [19], ao que os poucos materiais nos permitem perceber, terá sido realizada algures entre os séculos IV e V da nossa Era. Note-se, porém, que os materiais que nos levam a propor esta cronologia para a sua construção são aqueles que se encontravam misturados nas argamassas do seu embasamento, concretamente o fragmento de *terra sigillata* clara C, o que, embora indique uma data *post quem* bastante segura para a sua construção, não deixa de ser bastante redutor e limitado.

↑ Figuras 14 a 16 →

Em cima, ânforas romanas (n.º 8: Classe 15/Halterm 70 ?; n.º 1: Dressel 14); ânfora pré-romana (n.º 14: tipo C de Pellicer Catalán); bases/suportes de ânfora ? (n.ºs 20 e 21).

À direita, perfis Oeste (o traçado ao meio indica a mudança de plano) e Sul.

No depósito de abandono (UE [24]) os materiais recolhidos apontam para o século II d.C. Visivelmente em deposição secundária, estes materiais não fornecem qualquer indicador cronológico para o abandono daquela estrutura, uma vez que se situam, cronologicamente, em um momento anterior à sua construção. Mostram-nos, contudo, como pode ser enganador estabelecer cronologias seguras a partir de materiais exumados em áreas tão exíguas como aquelas que se escavaram nesta sondagem. Assim, se o momento de construção desta estrutura se pode balizar algures entre os séculos IV e V da nossa Era, o momento do seu abandono escapa-nos por completo.

★ Sondagem no Beco do Marquês de Angeja.

▲ Sondagem no Palácio do Marquês de Angeja.

● Sondagens na Rua S. João da Praça.

Alinhamento da estrutura [36] do Beco do Marquês de Angeja e das estruturas romanas identificadas nas intervenções da Rua S. João da Praça e Palácio Marquês de Angeja.

Figura 17 ↑

Localização e alinhamentos romanos (agradece-se, uma vez mais, à Dr.^a Manuela Leitão a cedência dos dados).

O depósito [16], que se sobrepõe ao nível de abandono [24] da referida estrutura [19] e [26], pertence já a um momento do século XVII. Aparentemente estará relacionado com a construção do pavimento [14] que se lhe sobrepõe, e terá revolvido níveis medievais e romanos, já que a par de faianças do século XVII se registou a existência de cerâmica medieval e romana (*terra sigillata* hispânica Drag. 15/17).

A unidade [14] corresponde a uma pavimentação em argamassa de cal que reutiliza parte do interior da estrutura [7] e o topo da estrutura [19]. Embora não tenhamos dados suficientes para perceber qual a função desta estrutura, o facto de neste sítio ter existido a Rua das Atafonas poderá remeter para uma associação com as indústrias de farinação que pretensamente terão existido próximo do local.

O nível de abandono [12], que cobre o pavimento [14], é enquadrável no século XVIII, data obtida pelas faianças aí recolhidas e que também se encontram associadas aos níveis afectos ao embasamento do paredão do logradouro da Sr.^a de Murça, que se apoia parcialmente sobre as estruturas romanas [7]. Desta forma, não nos parece de todo improvável a remodelação do dito paredão na sequência da campanha de obras efectuada após o terramoto de 1 de Novembro.

Tal poderá também justificar a diferença que se regista no aparelho do alçado Poente do paredão, em alvenaria irregular, e o aparelho em todo o alçado Sul e no próprio cunhal visível, em cantaria conservado.

5. Considerações Finais

À excepção das recentes intervenções arqueológicas realizadas na área envolvente (PIMENTA, CALADO e LEITÃO 2005; FILIPE, CALADO e LEITÃO, no prelo), nomeadamente na Rua São João da Praça e no Palácio do Marquês de Angeja / Envolvente da Mãe d'Água do Chafariz d'El Rei ², pouco se poderá avançar sobre a evolução desta zona da cidade até ao Período Moderno. Estas recentes intervenções têm revelado a existência de uma importante e contínua ocupação do espaço desde a Idade do Ferro (seguramente a partir de finais do século VII a.C.) até ao Período Romano, atestada pela existência de níveis e estruturas republicanas e tardo-republicanas preservados, aos quais se sobrepõe a subsequente ocupação imperial. Tal sequência estratigráfica demonstra o potencial valor arqueológico desta zona da cidade, a que certamente não estará alheia a proximidade do Rio Tejo e de nascentes, algumas das quais termais.

² Intervenção realizada em 2004-2005, sob a direcção científica conjunta de um dos signatários (VF) e da Dr.^a Manuela Leitão (Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade - Divisão de Museus e Palácios, Câmara Municipal de Lisboa), a quem não podemos deixar de agradecer a extrema amabilidade e apoio prestado.

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no Beco do Marquês de Angeja, nomeadamente na sondagem 1, permitiram registar uma longa e intensa diacronia de ocupação deste espaço.

Foram detectados três momentos de ocupação romana, consubstanciados em outras tantas estruturas deste período, aparentemente com diferentes funcionalidades e aproveitamento do espaço. Se no que diz respeito à estrutura mais antiga [36] e à estrutura mais recente [19] daquele período não é possível perceber a funcionalidade, já em relação à estrutura [7] algumas hipóteses se poderão adiantar.

Tal como se referiu anteriormente, os depósitos escavados e os materiais exumados revelam-se demasiado exíguos e limitados para estabelecer cronologias seguras para as distintas ocupações identificadas, razão pela qual se deverá encarar com alguma precaução a informação que estes nos fornecem.

Com base no tipo de construção, bastante comum em fase republicana, e no que os materiais permitem compreender, julgamos que a estrutura [36] poderá ter sido construída durante o principado de Augusto ou mesmo em momento anterior, tendo o seu abandono ocorrido em cronologia contemporânea ao referido principado ou já em fase alto-imperial. Com base nos resultados da intervenção não é possível perceber qual a sua funcionalidade.

Em um momento posterior, provavelmente nos últimos anos do século I ou inícios do século II d.C., foi edificado nesta zona um complexo termal, de que a estrutura [7] é testemunho. Foi posto a descoberto uma abside na qual está inserido o que presumimos ser um *alveus*, com um pequeno banco no interior revestido a *opus signinum*, de que a inexistência de *suspensurae* indica uma função provavelmente relacionada com o *frigidarium*.

Não é claro se se trata de um edifício de carácter público ou privado. Embora as suas modestas dimensões possam sugerir um ambiente privado, este complexo poderá pertencer a um edifício público de pequenas dimensões.

De facto, não seria de estranhar a existência já em período romano de complexos termais nesta zona da cidade, conhecida pela riqueza das suas águas, algumas delas com qualidades termais, o que, aliás, está na origem do topónimo Alfama.

A identificação deste complexo termal, ainda que de forma extremamente truncada, reveste-se de particular importância, se tivermos em conta que até hoje apenas eram conhecidos dois edifícios termais na antiga cidade romana de Lisboa. No caso das Termas dos Cássios, trata-se de um complexo público construído no primeiro terço do século I d.C., e objecto de importantes obras de restauro no ano 338 (REIS 2004: 30). Quanto às termas do Núcleo arqueológico da Rua dos Correiros, parecem corresponder a um espaço privado construído na segunda me-

Catálogo

N.º Inv.	Sondagem	[UE]	Forma / Género	Cronologia
1	I	2	Dressel 14	séculos I-II d.C.
2	I	16	TSH Drag. 15/17	meados séc. I d.C.-meados séc. II d.C.
3	I	17	Panela	romano alto-imperial
4	I	17	Panela	século XI ?
5	I	23	TSH Drag. 18	finais de Flávios-Antoninos
6	I	24	Cerâmica cinzenta (imitação de Drag. 24)	século I d.C.
7	I	24	TSSG Drag. 18	Cláudio-Antoninos
8	I	24	Classe 15?	Júlio-Cláudio
9	I	25	TSI Goudineau 17	Augustano
10	I	26	TSH Drag. 15/17	meados séc. I d.C.-meados séc. II d.C.
11	I	26	TSC C	320-475 d.C.
12	I	27	Cerâmica comum	?
13	I	27	Panela	século I d.C.
14	I	27	Tipo C de Pellicer Catalán	séculos V-III a.C.
15	I	27	Panela	século I d.C.
16	I	27	TSH Drag. 27	finais de Flávios-Antoninos
17	I	27	TSH Drag. 27	finais de Flávios-Antoninos
18	I	29	TSH Drag. 17	80-120 d.C.
19	I	29	Lucerna Loeschcke I	Augusto a finais do séc. I d.C.
20	I	31	Base / suporte de ânfora ?	?
21	I	32	Base / suporte de ânfora ?	?
22	I	32	Panela	século I d.C.
23	I	32	"Vermelho pompeiano"	Augustano

TSH: terra sigillata hispânica; TSSG: terra sigillata sudgálica; TSI: terra sigillata itálica; TSC: terra sigillata clara.

tade do séc. III ou séc. IV. Naturalmente, uma cidade com a dimensão e importância de *Olisipo* possuiria, por certo, vários edifícios termais, tanto públicos como privados. A identificação de um complexo desta natureza nesta zona da cidade vem colmatar um pouco o conhecimento que se tem da cidade e Lisboa em período romano.

Quanto à estrutura [19], a sua construção parece ter sido levada a cabo já num período tardio da ocupação romana, algures entre os séculos IV e V da nossa Era, numa altura em que o edifício termal estava já desactivado. A exiguidade do espaço escavado não permite perceber qual a funcionalidade desta estrutura. Porém, tanto a compacticidade da argamassa como a espessura do seu embasamento (incerta, mas mais que 1,20 m) levam-nos a propor que a sua utilização estivesse relacionada com algum tipo de impermeabilização da área utilitária, ou com a função de suportar um peso bastante considerável.

Naturalmente, a reduzida área escavada não possibilita mais ilações, tanto no que diz respeito à cronologia das diferentes estruturas e ocupações, como no que respeita à planta e funcionalidade dessas mesmas estruturas. Para uma mais ampla leitura a esse respeito seria necessária a realização de mais escavações.

Bibliografia

- AGUAROD, C. (1991) – *Cerâmica Romana Importada de Cocina en la Tarraconense*. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”.
- BAILEY, D. (1988) – *A Catalogue of the Lamps in the British Museum, III. Roman provincial lamps*. London: British Museum.
- BUGALHÃO, Jacinta (2001) – “A Indústria Romana de Transformação e Conserva de Peixe em *Olisipo*: Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 15.
- CASTILHO, J. (1935) – *Lisboa Antiga. Bairros orientais*. 2ª ed. Lisboa. Vol. I, pp. 137-143.
- DIOGO, A. M. D. e TRINDADE, L. (1999) – “Homenagem a *L. Cornelius Bocchus*, Encontrada nas Termas dos Cássios (Lisboa)”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra. 275.
- FERNANDES, L. (1997) – *Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental*. Dissertação de Mestrado em História de Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Policopiado.
- FERNANDES, L. (no prelo) – *Capitel Jónico das Termas Cassiorum de Olisipo (Rua das Pedras Negras, Lisboa)*.
- FERNÁNDEZ OCHOA, C. e GARCÍA ENTERO, V., eds. (2000) – “Termas Romanas en el Occidente del Imperio”. *II Colóquio Internacional de Arqueologia en Gijón, 1999*. Gijón.
- FIGUEIREDO, B. (1889) – “As Termas dos Cassios, em Lisboa”. *Revista Archeologica*. Lisboa. Vol. III, pp. 149-154.
- FILIPPE, V.; CALADO, M. e LEITÃO, M. (no prelo) – “Evidências Orientalizantes na Área Urbana de Lisboa: o caso dos edifícios na envolvente da Mãe de Água do Chafariz d’El Rei”. *VI Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Púnicos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 25 Set.-1 Out. 2005*.
- FOLQUE, F. (2000) – *Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: 1856-1858*. CML/DPC - AML.
- HIDALGO PRIETO, R. (1996) – *Espacio Público y Espacio Privado en el Conjunto Palatino de Cercadilla (Cordoba): el aula central y las termas*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura (Colección Arqueología).
- NIELSEN, J. M. (1990) – *Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths*. Aarhus.
- OLIVEIRA, C. R. (1755) – *Sumario, em que Brevemente se contam algumas cousas assim Ecclesiasticas, como Seculares, que há na Cidade de Lisboa*. Lisboa.
- OLIVEIRA, E. F. (1897) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. VIII.
- OLIVEIRA, E. F. (1898) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. IX.
- OLIVEIRA, E. F. (1899) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. X.
- OLIVEIRA, E. F. (1901) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. XI.
- OLIVEIRA, E. F. (1906) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. XIV.
- OLIVEIRA, E. F. (1906) – *Elementos para a História do Município de Lisboa*. Lisboa: CML. Vol. XV.
- PELLICER CATALÁN, M. (1978) – “Tipología y Cronología de las Ánforas Prerromanas del Guadalquivir Según Cerro Macareno (Sevilla)”. *Habis*. Sevilla. 9.
- PIMENTA, J.; CALADO, M. e LEITÃO, M. (2005) – “Novos Dados Sobre a Ocupação Pré-Romana da Cidade de Lisboa: as ânforas da sondagem n.º 2 da Rua de São João da Praça”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 8 (2): 313-334.
- REBUFFAT, R. (1991) – “Vocabulaire Thermal: documents sur le bain romain”. In “Les Thermes Romains. Actes de la table ronde organisée par l’École Française de Rome (Rome, 11-12 Nov. 1988)”. *Collection de l’École Française de Rome*. 142, pp. 1-7.
- REIS, M. P. (2004) – “Las Termas y Balnea Romanos de Lusitania”. *Studia Lusitana*. Mérida. 1.
- SANTANA, F. (s/d) – *Lisboa na Segunda Metade do séc. XVIII*. Lisboa: CML.
- SILVA, A. V. (1987) – *A Cerca Moura de Lisboa. Estudo histórico descritivo*. 3ª edição. Lisboa: CML.

PUBLICIDADE

Instrumentos de Gestão Sustentável do Património

Inventários Temáticos e de Centros Históricos
Sistema de Informação Geográfica

Centro de Arqueologia de Almada * Apartado 603 - EC Praga - 2801-601 Almada
Telefone e Fax: (+ 351) 212-766-978 * E-mail: secretariado@caa.org.pt

Capela de São Pedro da Capinha (Fundão)

primeira intervenção

por Elisa Albuquerque e Constança Guimarães dos Santos

Arqueólogas

Introdução

A Capela de São Pedro localiza-se a cerca de 1 km a Sudeste da freguesia da Capinha, concelho do Fundão, num sítio denominado Tapada de São Pedro, localizado segundo as coordenadas UTM 29 TPE 638918 / 4450378, na *Carta Militar de Portugal* 1:25 000, folha 247 (Fig. 1).

Encontra-se no topo de um pequeno esporão/plataforma com cerca de 441 m de altitude, num vale aluvionar, caracterizando-se pelos terrenos férteis e abundância de água. Não sendo um local muito elevado, ocupa um ponto destacado e domina o vale da ribeira da Meimoa.

Nas suas proximidades cruzavam-se duas importantes vias: a via *Emerita-Bracara* (Mérida-Braga) e a via que vinha de Salamanca em direcção ao Tejo, ligando a Capinha a alguns importantes centros da época.

No que se refere à via *Emerita-Bracara*, esta cruzava o Tejo na ponte de Alcântara, seguia por Alcafozes, de onde se conhece um miliário de Augusto que atesta a antiguidade da via, até Idanha. Daqui seguia para Bemposta, Torre dos Namorados, Capinha, Caria e Belmonte, prosseguindo em direcção a Viseu e entroncando com a estrada *Olisipo-Bracara* (Lisboa-Braga) perto do Cabeço do Vouga (MANTAS 1998: 224).

Através da via que vinha de Salamanca em direcção ao Tejo, passando por Capinha, obtinha-se uma ligação rápida entre os dois pontos principais da Lusitânia oriental: a via *Emerita-Bracara* e a *Via de la Plata* (SILVA 2000: 99).

Em finais do século III d.C. / inícios do século IV d.C., a via *Emerita-Bracara* ganhará um interesse adicional, pois agora liga duas importantes metrópoles eclesíásticas.

Estas estradas manter-se-ão na Alta Idade Média e, em muitos casos, conservar-se-ão até aos séculos XI-XII. A via de Salamanca pela Capinha estaria ainda em uso no século XVI, dando-nos disso

testemunho a referência de Mariangelo Accúrsio, autor quinhentista, quando, ao serviço de Carlos V, passa pela Capinha, que designa como *villa Cappignia*, descrevendo a capela de São Pedro como um pequeno templo feito totalmente de pedras e pedaços de velhas colunas da mesma rocha (RAMOS 1999: 198).

Localizam-se nos arredores da estação da Tapada de S. Pedro vários sítios romanos e/ou tardo-romanos, aparecendo, nas suas proximidades, quatro inscrições romanas. Duas encontravam-se na ponte da Capinha (ambas funerárias) e outras duas em São Pedro (uma funerária e outra votiva, dedicada a *Bandi Arbariaicos*).

É ainda importante assinalar o facto de que nos encontramos num sítio, a Capinha, que terá sido um centro importante já no período romano e, principalmente, que o seu território, do qual desconhecemos a organização, fazia parte da diocese da Egitânia, podendo mesmo a igreja de S. Pedro, como refere Manuel Real¹, ser enquadrada no mesmo horizonte histórico-cultural da basílica de Idanha-a-Velha.

São de assinalar as semelhanças com Santa Lucia del Trampal (Alconetar, Cáceres) quanto à localização. Também esta se encontra num local fértil, com abundância de água, rico em recursos minerais e num importante cruzamento de caminhos (CABALLERO ZOREDA e SÁEZ LARA 1999: 22).

¹ In *Journal do Fundão*, 22 de Outubro de 2004, p. 31.

r e s u m o

Resultados da intervenção arqueológica realizada em 2006 na capela de S. Pedro da Capinha (Fundão, Castelo Branco), de modo a caracterizar o templo e precisar a sua cronologia e influência nas estratégias de povoamento local.

Foram identificados três momentos construtivos do edifício, o primeiro dos quais associado a uma necrópole que, possivelmente, terá sido desactivada no século VII-VIII. O templo reaproveita uma ara romana de epígrafe praticamente ilegível e entre o espólio descreve-se diversa cerâmica tardo-romana e medieval.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; Período Suevo-Visigótico; Idade Média; Capela; Necrópole; Cerâmica; Ara.

a b s t r a c t

Results from archaeological excavations carried out in 2006 at the S. Pedro da Capinha chapel (Fundão, Castelo Branco) so as to characterise this church and pinpoint its chronology and influence in local settlement strategies. Three construction moments were identified, the first of which is associated with a Necropolis that was probably in use until the 7th-8th century. The chapel reuses a Roman altar stone whose epigraph is virtually illegible. The materials found include ceramics both from late Roman and Medieval times.

k e y w o r d s

Roman times; Suevo-Visigothic Times; Middle ages; Chapel; Necropolis; Ceramics; Altar stone.

r é s u m é

Résultats de l'intervention archéologique réalisée en 2006 dans la chapelle de S. Pedro da Capinha (Fundão, Castelo Branco), de manière à caractériser le temple et préciser sa chronologie et son influence dans les stratégies de peuplement local.

Ont été identifiés trois moments de construction de l'édifice, le premier desquels est associé à une nécropole qui aurait été probablement abandonnée au VII^e-VIII^e siècle. Le temple se réapproprie un autel romain à l'épigraphie pratiquement illisible et dans le butin, sont décrites diverses céramiques de cette époque, ou des époques romaine tardive et médiévale.

m o t s c l é s

Epoque romaine; Période Suevo-visigothique; Moyen Âge; Chapelle; Nécropole; Céramique; Autel.

Objectivos

Os trabalhos arqueológicos realizados têm como principal objectivo identificar a que tipo de edifício religioso correspondia a capela de São Pedro, bem como encontrar uma cronologia(s) segura, que permita uma melhor compreensão do sítio, ajudando-nos, deste modo, a determinar qual o seu papel nas estratégias de povoamento seguidas na área envolvente.

Considerámos igualmente importante procurar identificar as diferentes fases de ocupação do sítio, assim como obter estratigrafias que nos permitam consolidar o nosso conhecimento global do processo de ocupação na área objecto de estudo.

Atendendo a estes objectivos, optámos por, nesta primeira fase, abrir duas sondagens, sendo uma delas localizada no interior do edifício, na cabeceira, de forma a identificar qual a sua estrutura original. Uma segunda sondagem foi aberta no exterior, no lado Sul, de modo a obtermos um conhecimento mais completo da realidade do edifício.

Para além dos trabalhos enunciados, foram executados trabalhos de prospecção no planalto onde se encontra implantada a capela, não apenas com fins didácticos, uma vez que os voluntários eram estudantes do curso de Arqueologia, mas ainda com o objectivo de um mais completo conhecimento do terreno em estudo.

Os resultados obtidos após estes trabalhos ultrapassaram o inicialmente previsto, pois levaram à identificação de uma necrópole no exterior Sul da capela, permitindo igualmente detectar no interior do edifício um muro localizado entre a cabeceira e o corpo da igreja e, junto deste, uma sepultura.

Os trabalhos de escavação arqueológica

A primeira campanha de intervenção arqueológica na Capela de São Pedro decorreu durante o mês de Setembro de 2006 ². Atendendo às características do sítio, procedeu-se à realização de duas sondagens. A primeira, denominada sondagem 1, corresponde ao exterior Sul do edifício e compreendeu 47,17 m²; a segunda, identificada sondagem 2, corresponde ao interior da capela, mais concretamente à cabeceira, com 16 m², visando um conhecimento mais completo da realidade da construção (Fig. 2).

Sondagem 1

A escavação desta sondagem permitiu identificar o embasamento da parede exterior Sul do edifício, cujas características nos conduziram à possibilidade de estarmos na presença de três momentos cronológicos, correspondendo igualmente a três fases construtivas distintas.

Uma primeira fase corresponderá ao embasamento da nave, constituído por silhares de granito, colocados em sogas e tição parcial ³, destacando-se dois silhares almofadados na extremidade Este e Oeste, e a um aparelho de alvenaria em pedra miúda.

Numa segunda fase podemos verificar a existência de um aparelho de silharia de granito colocado em sogas e tição parcial, alternando, nas esquinas, a sua direcção em cada fiada, também em sogas e tição, para que todos se apoiem em outro silhar.

Podemos considerar ainda uma terceira fase, representada pela cabeceira da capela, com aparelho de grandes silhares colocados a seco em sogas ⁴. Denota-se a separação entre os diferentes aparelhos, também pela presença de um sarcófago integrado no embasamento da cabeceira.

Com o decurso dos trabalhos de escavação, fomos possíveis identificar uma necrópole, constituída por sete sepulturas com diferentes características mas com orientação semelhante, ou seja, Este-Oeste.

Destacamos a particularidade de quatro destas sepulturas terem cobertura de laje única de xisto ou granito. Em relação à sepultura 4, para além da ausência de tampa, salienta-se o facto de ter sido reaproveitado parte de um sarcófago para a sua construção, associado a pequenas placas de xisto argamassadas.

A sepultura 6, embora situada a uma cota superior relativamente às sepulturas acima referidas, situação justificada pelo desnível do terreno, faz parte, no nosso entender, do mesmo conjunto de enterramentos.

Podemos considerar a sepultura 1, pela sua estrutura e localização topográfica, uma excepção no que se refere à sua integração no mesmo momento cronológico das anteriormente citadas. Contudo, apenas novas intervenções nos poderão dissipar estas dúvidas.

Esta sepultura difere estruturalmente das anteriores ao ser composta por duas pedras de granito rectangulares, separadas por 50 cm de terra, que constitui o interior da sepultura. A Oeste daquelas encontram-se duas pedras quadradas, igualmente de granito, parecendo uma delas possuir decoração, e a Este identificou-se uma pedra de fecho, também em granito.

Colocamos a hipótese de esta necrópole estar relacionada com a primeira fase de ocupação do local, sendo desactivada numa fase posterior. A hipótese é apoiada pela existência de um sarcófago anulado pela construção da parede da cabeceira (Fig. 3), bem como pela identificação, na quadrícula F12, de um muro constituído por pequenos blocos de granito, com sentido Norte-Sul, partindo do embasamento exterior Sul da parede da capela. Consideramos a circunstância de este muro estar relacionado com o derrube de telhas identificado nos quadrados F11, F12 e E12, e que se encontrava sobre um piso de la-

² Realizada no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (PNTA), com o projecto de investigação intitulado "Intervenção Arqueológica na Capela de São Pedro da Capinha", da responsabilidade das signatárias, aprovado pelo Instituto Português de Arqueologia (IPA) em 2006.

³ Chama-se "soga e tição" à técnica que consiste na colocação, intercalada, de silhares na horizontal e na vertical, de forma regular. Diz-se "soga e tição parcial", quando esta técnica não é aplicada regularmente.

⁴ Chama-se "soga" à técnica que consiste na colocação dos silhares na horizontal, de forma regular.

drilhos não uniformes e muito fragmentados, dispostos por uma área de 2,60m x 1m.

Este conjunto parece indicar-nos a existência de um pequeno anexo adossado à parede da capela, anulando as sepulturas 2 e 3, identificadas a uma cota inferior.

Da mesma forma, as sepulturas 4 e 5 foram colmatadas por um aglomerado de telhas e xisto argiloso, o que corrobora a hipótese acima avançada de uma desactivação da necrópole num momento posterior de ocupação do espaço, em que veria alteradas as suas funções.

Ainda identificado com esta fase de ocupação, foi igualmente escavado um buraco de poste (quadrado G11), que poderá estar relacionado com um outro muro (quadrado G11 e G12), constituído por pequenos blocos de granito, xisto e alguma cerâmica, consolidados por um aglomerado de xisto argiloso compactado. Com orientação Norte-Sul, encosta no embasamento exterior Sul da parede correspondente ao corpo do edifício. Do mesmo modo, colocamos a hipótese de que estas estruturas se conjuguem com a estrutura identificada no quadrado G11, piso de ladrilhos e possível soleira, formando, talvez, um compartimento adossado à parede do edifício.

Foi igualmente posto a descoberto um piso de seixos do rio, que poderá ter funcionado como pavimento de preparação, passível de ser facilmente retirado para outras utilizações do espaço. Esta estrutura, tal como as anteriormente descritas, fazem parte, em nossa opinião, do momento de desactivação da

necrópole e de sua adaptação a novos contextos funcionais.

Na sondagem 1 foi ainda possível identificar uma estrutura semicircular constituída por pedras argamassadas, apresentando uma cimentação muito frágil. Aquando do desmonte daquela, foram reconhecidos um fragmento de cornija e de um silhar almofadado reaproveitados. No centro desta estrutura,

↑ Figuras 1 e 2 ↓

Planta geral do sítio, com implantação da área intervencionada (em cima) e aspecto da escavação, com o sarcófago na parede em primeiro plano (em baixo).

Figura 4 ↑

Grandes contentores.

identificou-se uma mancha de forma tendencialmente circular, de terra mais escura, apresentando pouca profundidade. Na presente fase de investigação, não possuímos elementos suficientes para justificar a função que desempenharia.

Reconhecemos semelhanças estruturais desta construção identificada na área da capela de São Pedro com uma estrutura circular exumada na basílica de época visigoda de Ibañero, Cáceres (MARTIN DE CÁCERES 1983: fig. 4), para a qual também ainda não foi atribuída uma função.

Sondagem 2

Esta sondagem, que corresponde ao interior da cabeceira da capela (quadrículas E13 e E12), apresenta uma estratigrafia quase nula, não se encontrando já qualquer vestígio do piso original, do qual temos informação por Sebastião Caldeira Ramos (1999: 198). Esta ausência explica-se pelas alterações sofridas neste espaço enquanto funcionou como dependência agrícola.

A cabeceira da capela possui planta quadrangular, de 4 x 3,82 m, com paredes rectilíneas assentes no xisto. É de destacar a presença de materiais romanos reaproveitados, nomeadamente fustes de coluna ao nível do embasamento, salientando-se um de grandes dimensões, com 52 cm de diâmetro.

No final da cabeceira, onde se faz a sua ligação com a nave, no limite Oeste das quadrículas E12 e E13, foi detectado um muro de alvenaria e alguma pedra miúda. Este muro não se encosta às paredes Norte e Sul da cabeceira, podendo tratar-se de um sistema de cancelas inserido numa concepção compartimentada do espaço ou, por outro lado, constituir vestígios do embasamento da primitiva parede nascente do edifício.

Entre este muro e a parede Sul foi identificada uma sepultura escavada no xisto e delimitada por pedra miúda. Nas terras superficiais encontraram-se alguns fragmentos cerâmicos, todos pertencentes à mesma peça (Fig. 5.6), bem como um prego, possivelmente relacionado com a utilização de um ataúde de madeira.

Dada a localização destas estruturas, muro e sepultura, junto ao perfil para as quadriculas F12 e F13, ainda não intervencionadas, somente numa próxima campanha, que abranja a totalidade do interior da capela, poderemos adquirir uma melhor percepção da sua funcionalidade.

Os materiais

Os vidros e grande parte dos metais recolhidos, assim como alguma cerâmica de época contemporânea detectada nas camadas mais superficiais, nomeadamente faiança e porcelana, estarão relacionados com o momento de ocupação da casa anexa à cabeceira da capela.

Embora muito escassa e fragmentada, a cerâmica recolhida durante os trabalhos arqueológicos efectuados nesta primeira campanha proporcionou algumas indicações importantes acerca do sítio e sua ocupação.

Deste modo, podemos referir o predomínio dos fabricos manuais ou a torno lento, encontrando-se a cerâmica a torno rápido praticamente ausente. As cozeduras oxidantes prevalecem entre os grandes contentores, enquanto as restantes peças apresentam, maioritariamente, cozeduras reductoras ou mistas.

A cerâmica identificada enquadra-se, predominantemente, em horizontes cronológicos tardo-romanos a inícios da Alta Idade Média, sendo de destacar neste conjunto os grandes recipientes, nomeadamente um fragmento de *dolium* (Fig. 4.1) de bordo introvertido, praticamente indiferenciado da panela, pasta homogénea acastanhada (M 7.5 YR 6/6) e superfícies rugosas da mesma cor da pasta, que apresenta decoração incisiva.

Destacamos igualmente um outro fragmento de grande contentor (Fig. 4.2) de bordo introvertido espessado no interior com moldura exterior, apresentando decoração incisa a pente sobre o lábio e na pança, pasta heterogénea, de cor vermelha (M 5 YR 6/6) e superfícies alisadas, da mesma cor. Possui um paralelo aproximado em Las Escorralizas-Camino de Quiñones (Zamora), com cronologia tardo-romano/visigótica (SANZ GARCÍA *et al.* 1996: fig. 2).

É também de assinalar um fragmento de um alguidar/bacia (Fig. 4.3) de bordo alargado, atravessado por um orifício, exibindo sobre o lábio decoração incisa a pente, formando ondas. Possui pasta heterogénea de cor vermelho acastanhada (M 7.5 YR 6/4) e superfícies rugosas avermelhadas (M 7.5 YR 6/6), onde é notória a aplicação de mica dourada. Pelas suas características, podemos incluir esta peça no grupo das grandes vasilhas micáceas do Castro de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga), colocadas em horizontes cronológicos dos séculos V-VIII (BOHIGAS ROLDÁN e RUIZ GUTIÉRREZ 1989: 48).

Além da decoração incisa, é ainda de assinalar a presença de cordões plásticos, maioritariamente lisos, exceptuando um caso que apresenta decoração incisa que forma cruces sobre o cordão.

Relativamente à cerâmica de uso comum não enquadrável no grupo dos grandes contentores, são quase exclusivas as formas fechadas, evidenciando inegáveis afinidades tanto quanto à qualidade das pastas como relativamente aos fabricos, assim como acontece no grupo acima descrito.

Não foi possível relacionar nenhum fragmento de bordo com os fundos recolhidos, destacando-se entre estes últimos um fragmento de fundo plano (Fig. 5.5) com pasta heterogénea preta (M 10 YR 3/1) e superfícies rugosas, de cor cinzenta (M 2.5 YR 4/1) no interior e ocre (M 2.5 YR 5/6) no exterior, evidenciando cozedura redutora com arrefecimento misto.

Tem paralelo em La Cueva de Suano, Santander (BOHIGAS ROLDÁN e RUIZ GUTIÉRREZ 1989: fig. 1, n.º 8), com cronologias que o colocam entre o século VII e o século VIII. A importância deste fragmento deve-se, sobretudo, ao facto de ser proveniente de uma unidade estratigráfica que se encontrava selada por um piso de ladrilhos, constituindo um dos poucos contextos fechados identificados durante esta campanha.

Das unidades de superfície, onde são evidentes as intrusões, foram identificados, todavia, alguns materiais arqueológicos que nos parecem particularmente interessantes, destacando-se duas peças: a primeira corresponde a uma panela (Fig. 5.2), de fabrico a torno lento, apresentando pasta homogénea de cor cinzenta escura (M 10 YR 3/1) e superfícies alisadas, sendo o interior também cinzento (M 10 YR 4/1) e o exterior acastanhado (M 7.5 YR 5/4). Esta forma assemelha-se a algumas produções identificadas na

↑ Figura 5

Cerâmica de uso comum.

região de Madrid (VIGIL-ESCALERA GUIRADO 2003: fig. 6), aqui de fabrico a torno rápido, em contextos do último terço do século VIII e primeira metade do século IX, considerando o autor tratar-se de peças de tradição visigótica. Também na região de Barcelona, na Igreja de Sant Vicenç de Torrelló (Ossona) encontramos peças muito semelhantes, mas com cronologias que apontam para o século XI (LÓPEZ MULLOR *et al.* 1991: lám. 3, fig. 16).

Quanto à segunda, trata-se de uma panela (Fig. 5.1) de bordo biselado interior e pasta heterogénea de cor cinzenta escura (M 10 YR 3/1), com as superfícies rugosas e da mesma cor da pasta. Tem paralelo na basílica paleocristã de Casa Herrera, Mérida, embora neste caso a peça seja de cozedura oxidante (CABALLERO ZOREDA e ULBERT 1975: fig. 24 n. III.B.50).

Os materiais recolhidos na unidade correlacionada com as sepulturas identificadas constituem um grupo mais homogéneo em termos cronológicos. Ainda que a cerâmica se apresente muito fragmentada, foi possível assinalar algumas peças que nos permitem retirar algumas ilações. Assim, é de referir um fragmento de panela (Fig. 5.3) de bordo extrover-

tido, com espessamento exterior e colo de curva cônica. Possui pasta heterogénea de cor preta (M 10 YR 4/1) e superfícies alisadas de coloração cinzenta (M 10 YR 2/1). Encontramos paralelo para esta forma no Cancho del Confesionario, Manzanares el Real (CEVPP 1991: fig. 3, n.º 27), com cronologia dos séculos V-VII; e em Córdoba (FUERTES SANTOS e HIDALGO PRIETO 2003: fig. 5, n.º 129 e 130), onde é colocada no grupo da cerâmica tosca tardia do século VI, como uma continuidade de época tardo-romana.

Assinala-se igualmente um pequeno pote de bordo extrovertido sem ressaltado e lábio boleado (Fig. 5.4). Tem pasta heterogénea de cor cinzenta (M 5 YR 4/1) e paredes alisadas, micáceas, de cor acastanhada (M 7.5 YR 6/6), com paralelo em El Gatillo (CABALLERO ZOREDA *et al.* 2003: fig. 2, n.º 52), em contextos visigóticos.

No interior do edifício registam-se escassos fragmentos cerâmicos, sendo de referir um fragmento de parede com decoração incisa a pente (Fig. 5.6), que possui pasta homogénea de cor ocre (M 5 YR 6/6) e superfícies alisadas, onde se nota uma leve aguada da mesma cor da pasta. Podemos apontar cronologias medievais plenas, séculos XI-XII, para este fragmento.

No conjunto de fragmentos cerâmicos recolhidos durante os trabalhos de prospecção destacam-se os grandes contentores, designadamente *dolia*, cujas características apontam para horizontes tardo-romanos, e grandes talhas, que enquadrámos em cronologias alto-medievais.

Entre os materiais tardo-romanos de superfície, é de referir um fragmento de *dolium* (Fig. 6.3) de bordo introvertido, praticamente indiferenciado da pança, que possui pasta heterogénea de cor castanha clara (M 10 YR 6/4) e superfícies rugosas da mesma cor da pasta, apresentando decoração geométrica incisa na ligação entre o bordo e a pança.

Dentro desta mesma cronologia, é igualmente de salientar um fragmento de tigela/almofariz (Fig. 6.4) de bordo em aba mais ou menos desenvolvida na parte externa deste, apresentando caneluras e cordão digitado na aba. Possui pasta homogénea avermelhada (M 5 YR 7/6) e superfícies alisadas também vermelhas (M 5 YR 6/6), podendo-se enquadrar no grupo das cerâmicas de influência africana mas de fabrico regional. Encontra paralelos, entre outros, em La Solana, Barcelona (LÓPEZ MULLOR *et al.* 2003: fig. VII, n.ºs 10, 12), onde aparece tanto na cerâmica importada como na cerâmica regional; entre as cerâmicas norte-africanas de Tarraco (MACIAS SOLE e REMOLÀ VALVERDÚ 2004: fig. 6, n.º 13). Em todas estas estações é enquadrada em horizontes dos séculos V-VII. Não podemos deixar de referir a presença de outras peças de características semelhantes, detectadas no decurso de trabalhos anteriores nalgumas estações situadas nas proximidades da Capela de São Pedro, como Currais e Fundo do Cabeço da Vinha (SANTOS 2005: Est. XXV).

No que se refere à cerâmica alto-medieval, também de superfície, destacam-se dois fragmentos de talha, um deles proveniente dos trabalhos de prospecção e outro (Fig. 6.1) que nos foi gentilmente cedido para estudo⁵. Ambas apresentam bordo direito moldurado no exterior, possuem pasta homogénea pouco compactada, avermelhada (M 7.5 YR 7/6), e superfícies alisadas da mesma cor da pasta, onde é visível a aplicação de mica dourada. Uma destas peças (Fig. 6.1) apresenta pegas na parte superior da pança. No entanto, estas, pela sua forma e tamanho, funcionariam mais como elemento decorativo do que com fins funcionais. Exibe decoração incisa a pente na pança e em forma de punções na pega e no bordo. Consideramos poder incluir estes contentores na série Tinaja de ROSSELLÓ BORDOY (1995: 28), com cronologia do século XI. É ainda de assinalar um fragmento de pança com decoração plástica formando motivos geométricos semelhante a outros dois fragmentos provenientes deste mesmo sítio (SANTOS 2005: Est. XXXIV).

Foi ainda identificada no decorrer dos trabalhos arqueológicos uma ara, reaproveitada no topo do cunhal Sudoeste do edifício.

Trata-se de um monumento de granito de grão grosseiro, cujo topo arrasado seria originalmente composto por toros laterais e fôculo circular central escavado. Tem moldura nas quatro faces, sob a cornija.

As várias utilizações que sofreu, assim como as características do suporte epigráfico, contribuíram para a sua deterioração e para o quase total desaparecimento da inscrição. Contudo, ainda é possível observar no final da primeira linha as letras A e E, que consideramos designar uma divindade.

As características da moldura levam-nos a datar esta ara do século I d.C.⁶

Conclusões

Tratando-se da primeira campanha de trabalhos arqueológicos na Capela de São Pedro da Capinha, encontramos ainda face a resultados muito preliminares.

A escavação desta sondagem permitiu identificar o embasamento da parede exterior Sul do edifício, cujas características nos conduziram à possibilidade de estarmos na presença de três momentos cronológicos, correspondendo igualmente a três fases construtivas distintas.

Com o decurso dos trabalhos de escavação, fomos possível identificar uma necrópole constituída por sete sepulturas com diferentes características mas com orientação semelhante, ou seja, Este-Oeste.

Colocou-se a hipótese de esta necrópole estar relacionada com a primeira fase de ocupação do local, sendo desactivada numa fase posterior, como ates-

⁵ Agradecemos ao senhor professor Manuel Mesquita o interesse demonstrado.

⁶ Encontra-se em fase de publicação um artigo referente a esta ara.

tam os indícios identificados de anulação do espaço enquanto necrópole e a sua adaptação a novas funções.

Corroborando esta hipótese, são de referir os materiais cerâmicos detectados sob o pavimento de ladrilhos que anula parte da necrópole, e cuja cronologia aponta para os séculos VII-VIII. Por outro lado, os materiais identificados sobre este piso remetem para contextos do último terço do século VIII e primeira metade do século IX.

Relativamente à sondagem 2, que corresponde ao interior da cabeceira da capela, apresenta uma estratigrafia quase nula, não se encontrando já qualquer vestígio do piso original, sendo igualmente raros os materiais exumados.

Face aos resultados obtidos até ao momento, o prosseguimento da intervenção arqueológica na Capela de São Pedro da Capinha revela-se de suma importância para um melhor conhecimento da história do local.

Bibliografia

- BOHIGAS ROLDÁN, Ramón e RUIZ GUTIÉRREZ, Alicia (1989) – “Las Cerámicas Visigodas de Poblado en Cantábría y Palencia”. *Boletín de Arqueología Medieval*. 3: 31-51.
- CABALLERO ZOREDA, Luís e SÁEZ LARA, Fernando (1999) – “La Iglesia Mozárabe de Santa Lucía del Trampal Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y Arquitectura”. *Memorias de Arqueología Extremeña (MarqEX)*. Mérida. 2.
- CABALLERO ZOREDA, Luís e ULBERT, Thilo (1975) – “La Basílica Paleocristiana de Casa Herrera en las Cercanías de Mérida (Badajoz)”. *Excavaciones Arqueológicas en España*. 89.
- CABALLERO ZOREDA, Luís; RETUERCE VELASCO, Manuel e SÁEZ LARA, Fernando (2003) – “Las Cerámicas del Primer Momento de Santa María de Melque (Toledo), Construcción, Uso y Destrucción”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA*. 28: 125-271.
- CEVPP (1991) – “Cerámicas de Época Visigoda en la Península Ibérica. Precedentes y perduraciones”. In *A Cerámica Medieval no Mediterrâneo Occidental*. Lisboa, pp. 49-67.
- FUERTES SANTOS, María del Camino e Hidalgo Prieto, Rafael (2003) – “Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales de Córdoba”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA*. 28: 505-540. [<http://remola.com/pdf/RemolaMacias2004.pdf>].
- LÓPEZ MULLOR, A.; FIERRO MACÍA, J.; ENRICH HOJA, J. Y. J.; SALES CARBONELL, J. e HEREDIA BERCERO, J. B. de (2003) – “Cerámica Altomedieval en la Provincia de Barcelona. Siglos VII-X”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA*. 28: 41-65.
- LÓPEZ MULLOR, Alberto; FIERRO MACÍA, Javier e CAIXAL, Àlvaro (1991) – “Hallazgos de Cerámica Gris Medieval en las Comarcas de Barcelona”. In *A Cerámica Medieval no Mediterrâneo Occidental*. Lisboa, pp. 87-97.
- MACIAS SOLÉ, Josep Maria e REMOLÀ VALLVERDÚ, Josep-Anton (2004) – “La Cultura Material de Tarraco. Tarraco (Hispania Tarraconensis - Regnum Visigothorum): cerámica común y ánforas”. In *LCRW I. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry*.
- MANTAS, V. G. (1998) – “A Rede Viária Romana do Território Português”. In MEDINA, João (dir.). *História de Portugal*. Vol. II, pp. 213-230.

↑ Figura 6

Cerâmica proveniente dos trabalhos de prospeção realizados na área de implantação do edifício.

- MARTIN DE CÁCERES, Enrique Cerrillo (1983) – *La Basílica de Época Visigoda de Ibañerando*. Cáceres.
- RAMOS, Sebastião Caldeira (1999) – *Memórias da Capinha (uma aldeia no concelho do Fundão)*.
- ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (1995) – “Las Cerámicas de Primera Época: algunas observaciones metodológicas”. In *La Cerámica Altomedieval en el Sur de Al-Andalus. Primer Encuentro de Arqueología y Patrimonio*. Granada, pp. 15-35.
- SANTOS, Maria Constança V. S. Guimarães dos (2005) – *Arqueologia e Território Tardo-Antigo e Medieval entre Peroviseu e Três Povos (Fundão, Castelo Branco)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada).
- SANZ GARCÍA, Francisco; MARCOS CONTRERAS, Gregorio J.; MISIEGO TEJEDA, Jesús C. e MARTÍN CARBAJO, Miguel A. (1996) – “Intervenciones Arqueológicas en Morales de Toro (Zamora). In *Anuário de Estudos Zamoranos Florian de Ocampo*, pp. 19-35.
- SILVA, Marcos Daniel Osório (2000) – *O Povoamento Romano do Alto Côa*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada).
- VIGIL-ESCALERA GUIRADO, Alfonso (2003) – “Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales de Madrid”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA*. 28: 371-387.

evidências de ocupação romana no

Morro do Castelo de Alverca do Ribatejo

(Vila Franca de Xira)

por João Pimenta e Henrique Mendes

Arqueólogos (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira).

1. Introdução (razões da intervenção)

N a sequência dos trabalhos de renovação do sistema de saneamento e águas no centro histórico da cidade de Alverca do Ribatejo, deslocámo-nos ao local na segunda-feira dia 24 de Julho de 2006. *In loco*, constatámos que o projecto consistia na abertura de valas com grande extensão, no topo do morro do antigo castelo medieval (Fig. 1).

Esta área é particularmente sensível do ponto de vista patrimonial, desenvolvendo-se nas imediações das ruínas da antiga fortificação e do casario de raiz medieval / moderna. O seu potencial arqueológico é bem conhecido desde o ano de 1986, quando foi realizada uma intervenção de emergência (PARREIRA 1987-88).

A análise que nos foi possível efectuar da abertura das valas e das terras já remexidas, leva-nos a sublinhar a existência de estruturas e contextos arqueológicos que o decorrer da obra veio destruir, subtraindo substancialmente a informação disponível no subsolo sobre as antigas fases de ocupação do antigo núcleo de Alverca.

Ao chegarmos ao local, a obra encontrava-se já numa fase adiantada dos trabalhos, não nos sendo possível, face à grande profundidade das valas e ao facto de já se encontrarem com as canalizações colocadas, efectuar quaisquer registos gráficos das realidades ainda visíveis em corte. Face a esta situação, limitámo-nos ao registo fotográfico e à recolha de alguns materiais cerâmicos ainda presentes nos entulhos que não tinham sido removidos.

↑ Figura 1

Planta do núcleo antigo da Cidade de Alverca do Ribatejo, com a localização dos dois troços de valas acompanhados.

Passamos a descrever o que foi possível deduzir do observado:

– Junto ao morro do Castelo, deparámo-nos com as primeiras valas na Travessa do Açougue Velho. Aqui a análise dos perfis visíveis permite aferir a inexistência de contextos arqueológicos preservados, assentando o actual pavimento de calçada de basalto directamente sobre o substrato geológico calcário.

– Na Rua do Castelo foi possível observar, no troço de vala que ainda não tinha sido tapado, a existência de camadas preservadas com fragmentos de cerâmicas de cronologia medieval, a par de restos de fauna de grandes mamíferos. Nesta zona, apenas num dos extremos se atingiu o substrato geológico, a cerca de 60 centímetros de profundidade.

r e s u m o

Notícia sobre os trabalhos arqueológicos realizados durante a renovação do sistema de saneamento e de distribuição de água no centro histórico da cidade de Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira, Lisboa), nomeadamente junto ao antigo castelo medieval.

Os autores referem a detecção de duas fases de ocupação: uma bem datada de Época Romana imperial (séculos I-II d.C.); outra, mais escassamente representada, de Época Islâmica, que aponta para os séculos XI-XII.

p a l a v r a s c h a v e

Época Romana; Idade Média (islâmico).

a b s t r a c t

Information on archaeological work carried out during renovation works of the sewerage and water systems of the historic centre of Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira, Lisbon), namely next to the old Medieval castle.

The authors claim they have found proof of two occupation phases: one clearly dated from imperial Roman Times (1st - 2nd centuries AD); and another, more sparsely represented, from Islamic Times, circa 12th - 13th centuries.

k e y w o r d s

Roman times; (Islamic) Middle ages.

r é s u m é

Information sur les travaux archéologiques réalisés pendant la rénovation du système d'assainissement et de distribution des eaux dans le centre historique de la ville d'Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira, Lisbonne), précisément près de l'ancien château médiéval.

Les auteurs présentent la détection de deux phases d'occupation: une bien datée de l'Époque Romaine impériale (I-II^e siècles ap. J.-C.); une autre plus faiblement représentée, de l'Époque Islamique, qui désigne les XI-XII^e siècles.

m o t s c l é s

Époque romaine; Moyen Âge (islamique).

– Na Rua da Cumeira, as valas já se encontravam tapadas (à excepção de um pequeno troço). No corte que nos foi dado observar, surgiam camadas preservadas, com materiais cerâmicos de cronologia moderna, não se tendo atingido os níveis geológicos.

– Junto a esta rua, na encosta virada à calçada das Pias, identificámos um grande silhar de calcário que terá sido removido pelas valas aqui abertas. Não é claro a que tipo de estrutura este elemento pode ter pertencido, mas não é de excluir o tratar-se de um elemento da antiga muralha do castelo.

– A Calçada das Pias encontrava-se em toda a sua extensão profundamente remexida por uma extensa vala, atingindo mais de 1,5 metros de profundidade por 60 centímetros de largura. A análise dos seus cortes foi bastante dificultada pelo facto de as terras resultantes da sua abertura estarem depositadas lateralmente à mesma, e por estas não se encontrarem escoradas. Nesta zona, os níveis arqueológicos encontravam-se bastante destruídos, identificando-se apenas uma camada de cerca de 20 centímetros sobre o substrato geológico. Tal facto não é de estranhar face estar perante uma área de encosta.

Apenas no topo desta artéria, mais junto à plataforma do Castelo, surgiram em corte duas estruturas negativas abertas no calcário. Embora não tenha sido possível o seu registo, face ao carácter imediato da obra, que as tapou de seguida, estávamos claramente perante estruturas de armazenamento do tipo silo, similares às identificadas em 1986 pelo Dr. Rui Parreira, na escavação aqui efectuada (PARREIRA 1987-88).

No seguimento da paragem da obra, decretada pelo Instituto Português de Arqueologia, deslocámo-nos ao local, no dia 28 de Julho de 2006, para averiguar do estado dos trabalhos.

Em reunião aí efectuada, com a Engenheira responsável dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), concluímos que a execução do projecto de alteração da rede de abastecimento de água e de substituição do saneamento estava praticamente concluída, à excepção de dois troços de ramais ainda por abrir nas imediações do antigo castelo.

Face ao carácter de emergência de que estes trabalhos se revestiam, em pleno núcleo urbano da cidade, ficou decidido que iríamos assegurar o seu acompanhamento, assim como a monitorização de todos os trabalhos.

2. Enquadramento histórico

O morro onde se veio a erguer o antigo castelo medieval de Alverca apresenta uma implantação estratégica sobre a antiga estrada romana de *Olisipo* a *Scallabis* e um amplo domínio visual, que fez com que este local fosse ocupado desde épocas remotas.

Ainda que os dados disponíveis sobre as mais antigas fases de ocupação sejam escassos, a recente intervenção levada a cabo no Núcleo de Alverca do Museu Municipal de Vila Franca de Xira (GAMBOA 2004) permite recuar a presença humana no núcleo histórico até inícios do primeiro milénio antes de Cristo. Qual a extensão desta ocupação da Idade do Bronze e a sua real importância, só o estudo do espólio exumado e a realização de novas intervenções poderá vir clarificar.

Para a Época Romana a informação aumenta, permitindo começar a vislumbrar uma presença fixa de uma importante comunidade humana. A sua localização junto a duas das principais vias de comunicação da Antiguidade no extremo ocidente peninsular, o Rio Tejo e a estrada romana paralela a este, fez com que no morro e encosta do Castelo se implantasse um núcleo habitacional que certamente tiraria partido comercial desta situação.

Os dois ramais viários que saíam de *Olisipo*, um seguindo por Sacavém e o outro pelo vale de Loures e São Julião do Tojal, uniam-se nas imediações de Alverca. A passagem desta via encontra-se bem atestada pela descoberta, no antigo Açougue da Vila (perto do castelo), de um marco miliário (CIL II 4632), seguramente indicando a milha XXIII contada a partir de Lisboa (MANTAS 2000).

A escavação levada a cabo em Outubro de 1986, na sequência da construção de um templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na área do Castelo, veio revelar os primeiros dados sobre esta ocupação (PARREIRA 1987-88). Ainda que não tenha sido identificado qualquer estrato ou estrutura desta época, fora de contexto exumaram-se tesselas de mármore, calcário e basalto, atestando a presença de pavimentos musivos, assim como fragmentos de placas de mármore de lioz rosa.

Mais recentemente, a intervenção levada a cabo na antiga Casa da Câmara, onde irá funcionar o núcleo do Museu Municipal, revelou de uma forma clara a contínua ocupação romana desta área (GAMBOA 2004).

A observação do espólio desta intervenção, efectuada na sequência da elaboração da exposição de Arqueologia do Museu de Alverca, permite-nos sublinhar a sua longa diacronia, que atravessa todo o período romano, desde meados do século I d.C. até, pelo menos, o século V d.C. A presença de contextos preservados com cerâmicas finas importadas da Gália e do Norte de África, assim como ânforas vinícolas e de preparados de peixe do Sul peninsular, permitem verificar o dinamismo comercial deste povoado.

Ainda que não se tenham identificado estruturas preservadas, a presença de materiais de construção (*tegulae*, *imbrices* e tijoleiras), assim como diversas placas de mármore de revestimento e tesselas em tudo similares às recolhidas no Castelo, deixam antever a presença de estruturas habitacionais de alguma importância.

↑ **Figura 2**

Planta do século XIX, com o sistema viário sucessor da antiga via romana que saía de Olisipo.

Para o período islâmico, os dados históricos e arqueológicos são escassos. Apenas se aponta uma ocupação baseada na análise do seu topónimo, que segundo alguns autores teria origem nas palavras árabes *albirca* ou *alborca*, terra alagadiça e pantanosa. É natural que date desta fase a construção do pequeno reduto defensivo de que ainda hoje subsistem evidências estruturais no morro do Castelo.

Ainda que objectivamente não existam documentos a comprová-lo directamente, esta fortificação, tal como todas as da linha defensiva do vale do Tejo e respectiva estrada, terão sido conquistadas em 1147 no âmbito do avanço dos exércitos de El Rei D. Afonso I de Portugal e da tomada de Santarém e Lisboa.

Do foral antigo de 1160, assim como do novo de El Rei D. Manuel I, não ficaram quaisquer vestígios físicos, apenas se sabendo deles por referência indirecta, não isenta de polémica. Os documentos mais antigos datam de 1354, sendo referentes à doação de Alverca às Capelas de D. Afonso IV, passando assim aos bens da Casa Real. Refira-se que este vínculo será extinto apenas em 1863 (FERREIRA 2005).

3. Descrição dos trabalhos

Os trabalhos incidiram na abertura dos dois últimos troços da rede de saneamento e águas.

3.1. Troço 1

Inicia-se no cruzamento da Rua da Cumeira com a Rua do Castelo, paralelo ao edifício das oficinas

ai existentes, até ao início da Travessa do Castelo (Fig. 1). A sua abertura relacionava-se com a colocação de um ramal para a canalização de água, medindo nove metros de comprimento por 50 cm de largura máxima.

No processo de remoção da calçada de basalto [UE1], verificámos que a mesma assentava sobre uma pequena preparação arenosa de tom castanho alaranjado [UE2], constituída por pedras de pequeno calibre, seixos e areia, formando a sua base de assentamento.

A remoção destes estratos mecanicamente permitiu o aflorar de níveis arqueológicos, sendo o restante trabalho realizado na íntegra manualmente. A limpeza da área permitiu atestar a escassa potência estratigráfica neste sector do morro, cerca de 20 a 30 centímetros, verificando-se a presença de duas estruturas em plano e uma em corte – [UE6], [UE12] e [UE8].

Os níveis arqueológicos mencionados correspondiam a estruturas negativas escavadas no afloramento geológico, constituído por calcários miocénicos não consolidados [UE4].

– A estrutura [UE6] apresentava planta semicircular, com cerca de 1,10 metros de comprimento máximo, sendo a sua largura indeterminada. Infelizmente, por questões de segurança, não foi possível atingir a sua base. A escavação da unidade estratigráfica que a preenchia [UE7] revelou um enchimento composto essencialmente por pedras de pequeno calibre, telhas e fragmentos de tijolos romanos. O espólio cerâmico é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica co-

Figura 3 ↑

Planta final do Troço I.

num romana, tais como bordos de pote e de uma jarriinha e bojos de ânforas lusitanas (Fig. 6, n.ºs 6 e 7). Apesar desta aparente homogeneidade, a presença de um pequeno fragmento de bordo de panela com arranque de asa e restos de pintura a branco, permitem enquadrar o abandono e preenchimento desta estrutura em época islâmica (o estado de conservação do fragmento impede a sua reconstituição gráfica). Qual a funcionalidade desta estrutura? É algo que neste momento não é claro. No entanto, a planta semicircular que a análise da área que podemos registar permite reconstituir, assim como a sua grande potência (escavámos cerca de 20 centímetros sem que se atingisse a base), parecem apontar para uma estrutura de armazenamento de tipo silo. Sublinhe-se que este tipo de estruturas é particularmente comum em áreas fortificadas medievais, tendo uma estrutura similar, ainda que com um abandono aparentemente de Época Moderna, já sido identificada nos anos oitenta nas imediações desta (ver PARREIRA 1987-88).

– A estrutura [UE12] apresentava planta rectangular, com cerca de 50 centímetros de largura, prolongando-se sob os perfis, sendo transversal à Rua do Castelo. Ainda que não tenha sido possível, por questões de segurança, atingir a sua base, a escavação de cerca 50 centímetros da unidade estratigráfica que a preenchia [UE13] permite vislumbrar tratar-se de uma vala de roubo de muro de secção quadrangular.

Esta interpretação assenta na análise da sua planta, aberta no substrato geológico, e no espólio recolhido na camada [UE13]. Este é constituído essencialmente por pedras de pequeno e médio calibre e material de construção: argamassas, telhas, tijolos e tijoleiras romanas. A par destes elementos recolheu-se uma placa de mármore de revestimento de tom rosa, em tudo similar às exumadas na escavação de 1986 (PARREIRA 1987-88) (Fig. 7, n.ºs 8 a 10 e Fig. 8). O restante espólio cerâmico é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica comum, um bordo de *dolium* e um fragmento de

bordo e colo com arranque de asa de ânfora Lusitana, da forma Dressel 14 (Fig. 6, n.ºs 1, 2 e 4). Face aos dados referidos e, em especial, à tipologia da ânfora em causa, apontamos para meados dos séculos I-II d.C. a cronologia da formação deste depósito.

– A estrutura [UE8] foi identificada apenas em corte, na sequência da limpeza do mesmo para o seu registo gráfico. Apresenta planta semicircular, com cerca de 1,60 metros de comprimento, sendo a sua largura desconhecida, visto prolongar-se sob o actual piso da artéria Rua do Castelo. O espólio da unidade que a preenche [UE9] é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica comum, um bordo de alguidar e um grande bojo de ânfora de proveniência do Vale do Guadalquivir, possivelmente do tipo Dressel 20 (Fig. 6, n.ºs 3 e 5). A análise do conjunto cerâmico, apesar de dever ser enquadrado com cautelas face à exiguidade da área intervencionada, permite balizar este em Época Romana, possivelmente em meados dos séculos I-II d.C.

Para além destas estruturas, verificou-se a existência no terreno de uma vala contemporânea [UE10], para a implantação de esgoto em grés ainda em funcionamento [UE11].

Concluída a escavação deste troço de vala, efectuou-se o seu registo gráfico à escala 1/20, planta e cortes, assim como ao levantamento fotográfico. As duas estruturas negativas detectadas em planta foram tapadas com geotêxtil e manga plástica e cobertas com areia. Finalizada esta protecção a obra decorreu com normalidade, sendo colocadas as respectivas canalizações e reposto o pavimento em calçada de basalto.

3.2. Troço 2

Inicia-se no cruzamento da Travessa do Castelo com a Rua do Castelo, paralelo aos edifícios n.ºs 1 a 6 (ver Fig. 1). A sua abertura relaciona-se com a colo-

Figura 4 ↓

Perfil Sul do Troço I.

cação de ramais para a canalização de água. Media cerca de 15 metros de comprimento por 50 centímetros de largura.

No processo de remoção da calçada [UE1], verificámos que a mesma assentava sobre uma pequena preparação arenosa de tom castanho alaranjado UE 2, constituída por pedras de pequeno calibre, seixos e areia, formando a sua base de assentamento.

A remoção destes estratos mecanicamente permitiu verificar que estes assentavam directamente sobre o substrato geológico: [UE3] e [UE4]. O acompanhamento deste troço permitiu verificar que esta área se encontrava muito perturbada, não tendo sido possível detectar quaisquer estratos ou estruturas preservadas.

Nesta área registámos a seguinte sequência estratigráfica:

[UE1] – Pavimento actual da Rua do Castelo, constituído por calçada de basalto

[UE2] – Camada arenosa de tom castanho alaranjado. Grão fino medianamente solto. Composta por pedras de pequeno calibre, seixos e areia. Preparação para assentamento do pavimento [UE1].

[UE3] – Camada argilosa de tom castanho esverdeado. Grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno e médio calibre. Nível geológico.

[UE4] – Camada argilosa de tom castanho acinzentado. Grão fino, medianamente compacta. Nível geológico.

[UE5] – Bloco de calcário de grande dimensão que servia como degrau de acesso ao n.º 6 da Rua do Castelo. Soleira.

[UE6] – Estrutura negativa de planta semicircular, aberta no substrato geológico [UE4]. Preenchida pela [UE7].

Figuras 5 e 6

Matriz da intervenção do Castelo de Alverca (à esquerda), e cerâmicas romanas (em cima).

[UE7] – Camada areno-argilosa de tom castanho-escuro. Grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno calibre, telhas e fragmentos de tijolos. O espólio é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica comum. Preenche a [UE6].

[UE8] – Estrutura negativa de planta semicircular, aberta no substrato geológico [UE4]. Preenchida pela [UE9].

[UE9] – Camada areno-argilosa de tom castanho esverdeado. Grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno calibre, telhas e fragmentos de tijolos. O espólio é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica comum, um bordo de alguidar e um grande bojo de ânfora de proveniência do Vale do Guadalquivir. Preenche a [UE8].

[UE10] – Vala para implantação de esgoto, aberta no substrato geológico [UE4]. Preenchida pelo esgoto [UE11].

↑ Figuras 7 e 8 ↓

Material de construção e revestimento de Época Romana (em cima) e placa de mármore de revestimento, romana (em cima, à direita).

[UE11] – Unidade atribuída ao esgoto em grés ainda em funcionamento. Preenche a [UE10].

[UE12] – Estrutura negativa de planta rectangular, aberta no substrato geológico [UE4]. Preenchida pela [UE9]. Possível vala de roubo de muro.

[UE13] – Camada areno-argilosa de tom castanho. Grão fino, medianamente compacta. Composta por pedras de pequeno calibre, telhas, fragmentos de tijolos e uma placa de mármore de revestimento, de tom rosa. O espólio é muito escasso, sendo constituído por pequenos fragmentos de cerâmica comum, um bordo de dolium, um bordo e um fragmento de colo com arranque de asa de ânfora Lusitana. Preenche a [UE12].

4. Considerações finais

Apesar da execução do projecto de renovação do sistema de saneamento e águas ter decorrido sem o devido acompanhamento arqueológico, a presente intervenção logrou aferir novos resultados sobre as ocupações antigas de Alverca do Ribatejo.

O acompanhamento da abertura dos dois últimos troços do projecto permitiu comprovar a existência de estruturas negativas abertas nos níveis de base geológicos. Apesar de escasso, o estudo do espólio resultante da escavação das mesmas permite-nos sublinhar a presença de duas fases distintas.

Uma primeira, bem datada de Época Romana alto imperial (séculos I-II d.C.), consiste na provável presença de valas de roubo de muros aqui existentes. A que tipo de estruturas ou qual o enquadramento urbanístico em que se inseriam, é algo que de momento não podemos clarificar. No entanto, a presença de uma placa de mármore de revestimento e a reanálise dos materiais das escavações antigas na área do Castelo levam-nos a supor a eventual existência de edifícios de alguma relevância.

A segunda fase, ainda que escassamente representada, remonta-se à Época Islâmica. A escavação da estrutura negativa [UE6] revelou no seu enchimento [UE7], a par de algum material romano, um pequeno fragmento de bordo de panela com arranque de asa e restos de pintura a branco que nos permite enquadrar o abandono e preenchimento desta estrutura em Época Islâmica, possivelmente em meados dos séculos XI-XII. Apesar de diminuto, este fragmento permite confirmar a ocupação deste local numa fase anterior à reconquista, levando-nos a reequacionar a cronologia da fortificação medieval e a sua provável origem muçulmana.

Só a realização de novas intervenções arqueológicas bem planeadas e com um quadro de indagações prévias bem definido poderá trazer nova luz acerca das problemáticas agora abordadas.

Bibliografia

- BANHA, C. M. S. (1991-92) – “As ânforas da Villa Romana de Povos”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 5: 50-90.
- BARKER, P. (1989) – *Techniques of Archaeological Excavation*. 2nd ed. Londres: Batsford Book.
- CARDOSO, G. e RODRIGUES, S. (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Séculos XI a XVI Encontrados em Cascais”. In *Actas do IV Congresso Internacional de Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola, pp. 575-585.
- CARDOSO, G. e RODRIGUES, S. (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 193-212.
- CATARINO, H. (2000) – “O Castelo de Povos (apontamentos sobre o período Islâmico em Vila Franca de Xira)”. In *Vila Franca de Xira, Tempos do Rio, Ecos da Terra*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pp. 43-51.
- DIOGO, A. M. D. (1987) – “Quadro Tipológico das Ânforas da Lusitânia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série 4. 5: 179-191.
- DIOGO, A. M. D. (1987-88) – “Notícias de Dois Vestígios Romanos do Concelho de Vila Franca de Xira”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 3: 95-105.
- FABIÃO, C. (1996) – “Sobre a Tipologia das Ânforas da Lusitânia”. In FILIPE, G. e RAPOSO, J. (coords.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 372-390 (Actas das Primeiras Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado).
- FERREIRA, A. (2005) – *Edifício da Antiga Casa da Câmara de Alverca: uma arquitectura setecentista*. Lisboa: Universidade Aberta [Seminário de “História de Arte e Património”, policopiado].
- GAMBOA, N. (2004) – *Núcleo de Alverca. Museu Municipal*. Relatório da Intervenção Arqueológica no Núcleo Museológico de Alverca [policopiado].
- HARRIS, E. C. (1989) – *Principles of Archaeological Stratigraphy*. 2nd ed. London / San Diego: Academic Press.
- MANTAS, V. G. (2000) – “A Rede Viária Romana e Medieval da Região de Torres Vedras”. In *Turres Veteras I. Actas de História Medieval*. Torres Vedras, pp. 11-23.
- PACHECO, J. do C. (1998) – *Monografia de Alverca*. Alverca: Junta de Freguesia de Alverca.
- PARREIRA, Rui (1986) – “Inventário do Património Arqueológico e Construído do Concelho de Vila Franca de Xira. Notícia da parcela 404-1”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 2: 73-82.
- PARREIRA, Rui (1987-88) – “Intervenção Arqueológica no Centro Histórico de Alverca do Ribatejo, 1986: relatório sucinto dos trabalhos realizados”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 3: 95-105.

A Torre Medieval de Santa Catarina de Sítimos

elementos para o estudo do sistema defensivo de Alcácer do Sal em contexto almóada

por António Rafael Carvalho

Arqueólogo. Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

1. Introdução

Continua a ser grande o desconhecimento sobre os sistemas defensivos em espaço rural das cidades e castelos do Baixo Sado tardo-islâmico, no vasto espaço geográfico que se estende desde a serra da Arrábida até Évora ou Beja.

Uma primeira abordagem a esta questão foi apresentada no “Simpósio Internacional sobre Castelos”¹, que decorreu em Palmela no ano 2000².

Recentemente, voltei a estudar algumas questões ligadas a esta problemática, tendo como ponto de partida a medina de Alcácer³ no final da presença islâmica.

O trabalho que apresentamos agora não pretende esgotar esta problemática, mas antes dar um contributo, ao promover o conhecimento de uma torre medieval que se localiza junto à aldeia de Santa Catarina de Sítimos.

2. Localização geográfica, visibilidade e situação actual

De planta quadrangular, esta torre foi edificada no cimo de uma colina de “crista”, a 30 metros de altitude, que se destacada na paisagem envolvente, ao longo das margens da ribeira de Sítimos.

Localiza-se sensivelmente a meio caminho entre a aldeia de Santa Catarina de Sítimos⁴, a Norte, e

↑ Figura 1

Foto tirada com zoom, desde a base da Torre de Santa Catarina de Sítimos.

Porto da Lama⁵, a Sul, num local estratégico de controlo das vias de comunicação⁶ que permitiam a ligação entre Alcácer e as cidades de Évora e Beja.

Deste local é possível observar os seguintes locais⁷: para Norte, a pouco mais de 5 km, é visível a torre que constitui a Ermida de S. Lourenço⁸.

¹ “Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)”.

² A comunicação foi publicada em 2002, nas actas desse simpósio (PAIXÃO, FARIA e CARVALHO 2001c).

³ CARVALHO 2006a; 2006b; 2007b.

⁴ A primeira referência documental conhecida sobre esta aldeia remonta a 1250, facto que foi confirmado por algumas cerâmicas que exumámos na escavação arqueológica da villa romana aí existente. De referir que também foram exumadas algumas cerâmicas muçulmanas de meados dos séculos IX-X.

⁵ O Porto da Lama corresponde a um local ulteriormente ocupado por uma villa romana, estando documentada a presença de terra sigillata e tesselas. A cartografia do Sul de Portugal e as Memórias Paraquiais referentes à

r e s u m o

Estudo da torre de Santa Catarina de Sítimos (Alcácer do Sal, Setúbal), no contexto dos sistemas defensivos tardo-islâmicos em espaço rural, na área entre a Serra da Arrábida e Évora ou Beja. Provavelmente erguida sob domínio almóada, em 1191, esta torre permitia defender um vasto território, garantia a segurança de uma importante via militar e apoiava o controlo da fronteira do califado.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média (islâmico); Arquitectura militar.

a b s t r a c t

Study of the Santa Catarina de Sítimos tower (Alcácer do Sal, Setúbal), within the context of Late Islamic defense systems in rural areas, between the Arrábida mountain range and Évora or Beja. Probably built under almodad domination, in 1191, this tower served as defense of a vast territory, guaranteed the safety of an important military route and supported the control of the caliphate border.

k e y w o r d s

(Islamic) Middle Ages; Military architecture.

r é s u m é

Etude sur la tour de Santa Catarina de Sítimos (Alcácer do Sal, Setúbal), dans le contexte des systèmes défensifs islamiques tardifs en espace rural, dans la zone comprise entre la Serra da Arrábida et Évora ou Beja.

Probablement érigée sous la domination almoabite, en 1191, cette tour permettait de défendre un vaste territoire, garantissait la sécurité d'une importante voie militaire et aidait au contrôle de la frontière du califat.

m o t s c l é s

Moyen Âge (islamique); Architecture militaire.

Figura 2 →

Mapa de localização da torre, entre Santa Catarina de Sítimos e o Porto da Lama.

Freguesia de Santa Catarina de Sítimos, assinalam desde o século XVIII este ponto como o local de passagem de Alcácer em direcção ao Torrão. Poderá corresponder à travessia da ribeira de Sítimos no trajecto da estrada romana para Beja. No Museu Pedro Nunes temos um marco milário do tempo de Diocleciano proveniente desta ocupação romana.

Não pomos de parte a existência de ocupação muçulmana neste local, apesar dos dados actualmente disponíveis não serem muito claros.

⁶ Desde o período romano e até meados do século XVIII, era usual e possível a utilização fluvial da ribeira até Santa Catarina de Sítimos, podendo esta ser utilizada até ao Pego do Altar.

⁷ Visibilidade tendo como referência a actual base da torre. Do seu alto é óbvio que o alcance é maior.

⁸ Local provável de uma torre, tendo em conta a sua implantação topográfica e as linhas arquitectónicas da ermida, que seguem uma linguagem torriforme. Avançamos a hipótese de ter existido neste local uma torre de cronologia islâmica. O local ainda não foi analisado de forma adequada, mas esperamos em breve clarificar esta questão.

⁹ Só são visíveis as colinas e as casas do actual Bairro do Laranjal / Área urbana de Alcácer, que fica a 5 km, em linha recta.

¹⁰ Cujas alturas ignoramos.

¹¹ Temos que estar cientes que, apesar de existirem locais situados à mesma distância em linha recta a partir de determinado ponto, o tempo que despendemos para nos dirigirmos a esses pontos pode variar imenso, tendo em conta os acidentes topográficos que encontramos pelo caminho, sejam eles colinas, ribeiros, pântanos, lodo, várzeas, etc.

Da base da torre não é possível observar o castelo de Alcácer ⁹, ou a extremidade Norte da serra da Maceira. Contudo, se o ponto de visão for o alto desta torre ¹⁰, bastam mais três metros para que seja visível a área da alcáçova do castelo de Alcácer, que em linha recta fica a pouco mais de 6 km.

Outros locais também são visíveis. Por isso, se os analisarmos em conjunto tendo em conta a distância em linha recta e não o tempo gasto em deslocação ¹¹, obtemos os seguintes elementos:

- Villa romana de Santa Catarina de Sítimos, aproximadamente 800 m;
- Villa romana do Porto da Lama, aproximadamente 700 m;
- Ermida de São Lourenço, a 5,2 km;
- Extremidade Norte da Serra da Maceira, onde fica a Ermida da Senhora das Chagas, a 6 km;
- Foz da ribeira de Sítimos no rio Sado, a 5 km;
- Limite do troço navegável da ribeira de Sítimos, próximo da Barragem de Pego do Altar, a 5 km;
- Bairro do Laranjal, a 5 km;
- Castelo de Alcácer, a 6,5 km;
- Serra da Lapa, a Norte de Santa Susana, a 8 km;
- Serrinha e Serra da Palma, a 13 km;
- Serra da Arrábida, Serra de S. Luís (Monte Córdova) e Castelo de Palmela na linha do horizonte.

Uma análise preliminar permite detectar um padrão interessante de locais que ficam inseridos dentro de um anel definido por um raio entre os 5 e os 6,5 km.

Por outro lado, a torre localizada no alto de uma colina entre duas villas romanas, fica igualmente a meio do trajecto romano e medieval fluvial da ribeira, desde o início do troço navegável a Norte, até à sua confluência no rio Sado.

Estes dados, que não são casuais, mas implicam um conhecimento profundo do território e uma gestão adequada do mesmo, permitem olhar de um outro modo para esta torre e procurar responder a um conjunto de interrogações que se levantam:

- Quando foi erguida?
- Qual a sua função?
- Qual foi o seu registo ao longo dos séculos?
- Que memória existe na cultura popular local, nomeadamente na aldeia de Santa Catarina?

3. O território

Segundo GOMES (2002: 141), partindo da delimitação de um território rural que tenha um raio de 5 km a partir de Silves, “aquela distância permitia a um agricultor, que residisse no núcleo urbano ou a ele se deslocasse para comercializar os seus produtos, regressar, no mesmo dia, a casa, depois de cerca de uma hora de marcha para cada lado”.

Adaptando este modelo para a realidade geográfica de Alcácer, a definição de um raio de 5 km apresenta actualmente poucos dados que possam ser manuseados com segurança.

Por outro lado, estamos inseridos num espaço geográfico com características próprias, que condicionou a dinâmica histórica e onde a rede fluvial navegável do Baixo Sado permite uma deslocação em tempo útil de uma hora e de carga transportada, num raio de acção superior aos 5 km ensaiados para Silves.

Por isso, se em vez de 5 km, propusermos para o vale de Sítimos um raio de acção com 6/7 km, a navegação pela ribeira permite uma influência directa de Alcácer até à actual aldeia de Santa Catarina, dentro do intervalo de uma hora de deslocação.

A existência de uma importante *villa* romana no Porto da Lama, a 6 km de Alcácer, a Torre localizada a 6,5 km e a *villa* romana de Santa Catarina a pouco mais de 7 km, permitem isolar um pólo de ocupação humana desde o período romano.

Este espaço assumiu uma centralidade muito forte, na margem esquerda da ribeira e junto ao seu troço navegável, que também coincide com a sua metade navegável até ao Pego do Altar.

Apesar da marginalização provável deste espaço em contexto pós-romano, a presença muçulmana na *villa* romana de Santa Catarina e na Torre, permitem supor que a memória deste “espaço central” não tenha sido esquecido e que junto à torre provavelmente exista uma alcaria islâmica.

Um dado que reforça esta leitura é-nos dado pelo foral, dado a Alcácer em 1218, onde se lê: “...*Et qui habuerit aldeiam et unum iugum boum...*”¹².

O local que parece reunir as melhores condições para essa implantação é o Porto da Lama, que, como já foi referido, era o ponto de passagem da estrada romana para Beja e vem referenciado na cartografia, pelo menos desde o século XVIII, como local de passagem da estrada para o Torrão.

As cerâmicas provenientes do Porto da Lama e depositadas no Museu Pedro Nunes são todas de cronologia romana, abrangendo o Alto e o Baixo Império. Contudo, a área ainda não foi totalmente prospectada, o que contamos efectuar em breve.

Achamos interessante que a Torre se localize a meio caminho entre Santa Catarina e o Porto da Lama.

Pensamos que o desenvolvimento da aldeia de Santa Catarina, referenciada em 1249, em detrimento do Porto da Lama, tenha sido uma consequência da ocupação cristã deste espaço após a conquista definitiva de Alcácer em 1217, quando são adoptadas outras estratégias de ocupação do território¹³.

Os dados conhecidos para o Sul do país, como por exemplo Silves e outros na vizinha Espanha, apontam quase sempre para o decréscimo demográfico de grandes parcelas de determinados espaços rurais e para alterações drásticas nos padrões de povoamento.

↑ Figura 3

O espaço envolvente da Torre, estando esta no centro. Observam-se também a Senhora das Chagas, possível atalaia, e as Mourarias (alcaria, torre ou atalaia?).

¹² Muitos historiadores insistem que os primeiros forais não passam de minutas que poucos dados possuem de diferenciação entre si, ou seja, contribuem pouco para caracterizar a sede de concelho e o seu termo. É certo que existe uma matriz que permite enquadrar os forais em várias “famílias”, mas uma leitura mais atenta permite detectar elementos documentais de grande importância. Por exemplo, o Foral de Palmela de 1185 refere a dada altura a existência de um “Foral” de Alcácer que entretanto desapareceu: “...*cartam habitatoribus de Palmela per illud forum de Elbora, et de Alcazar, et de Ablantes rotobo et confirmo*” (BARROS, SILVA e COSTA 2005: 51). Tomemos como exemplo o Foral de Alcácer de 1218. Apesar de este documento normativo fazer parte do grupo de Évora, é em termos formais semelhante ao de Palmela e segue o foral e costume de Montemor-o-Novo, como é expresso no próprio texto destinado a Alcácer (“*Damus siquidem vobis forum et custume de Monte maiori*”). Contudo, o Foral de Alcácer é o único que menciona a existência de aldeias no seu termo, o que permite documentar a existência de povoamento

rural islâmico que terá sido pouco desarticulado após a conquista definitiva de 1217. Tendo em conta a longevidade das aldeias que são mencionadas no termo de Alcácer entre 1249 e 1255 e que se mantêm actualmente, nomeadamente *Palma*, *Setimus* (actual Santa Catarina) e *Vale de Guizão* (Vale de Guizo), é provável que sejam estas as aldeias mencionadas no foral de 1217, podendo existir “outras”, como, por exemplo, a *Bemposta*, junto a *Casebres*, ou mesmo *Cabrela*, que ganha autonomia concelhia de Alcácer algumas décadas depois. A ausência nesse documento de referências a castelos poderá corresponder a um lapso. Contudo, este dado permite aceitar que o Torrão (*Turus* nas fontes muçulmanas) e Santiago do Cacém ainda não tinham sido conquistados nessa altura.

¹³ Nesta perspectiva, a aldeia de Santa Catarina, a Norte desta Torre, fica no limite extremo da acção directa e espaço económico da medina alcaçerense, exercida por via fluvial.

Figura 4 →

A Torre como chegou aos nossos dias, após a reconstrução total que sofreu nos anos 60 do século passado.

¹⁴ Actualmente só temos a confirmação por documentação arqueológica de um exemplo: a torre de Santa Catarina de Sitimos. Alguns elementos disponíveis permitem supor que a Ermida de S. Lourenço, em Vale de Reis, corresponderia a uma outra torre desta natureza, mas o edifício que chegou até aos nossos dias está profundamente alterado. Existe, contudo, um conjunto de outros locais que foram detectados por análise de toponímia e que terão servido de atalaia e de *ribita* em volta de Alcácer. É o caso da actual ermida da Nossa Senhora das Chagas / / *Sajra*, palavra árabe que significa penha ou um promontório escarpado com funções de vigilância (MARTÍNEZ ENAMORADO 1998: 57). Neste local são visíveis muros de cronologia ulterior, mas onde não conseguimos apanhar cerâmica. Detectámos a existência de um topónimo Torre junto à Morgada e, na mesma área, a Arabia, que poderá ser a corrupção da expressão “A Rabita”, como podemos deduzir com base na análise de uma denominação topográfica existente num documento da Ordem de Santiago, do século XIV: “... ao comendador da Arabia e parese aos emcarregos” (Doc E - 1327.V.26 - Lisboa. Estabelecimentos elaborados por D. Pedro Escacho, Mestre da Ordem de Santiago, em Portugal, p. 233, cit. BARBOSA, Isabel Maria C. Lago (1998) – “A Ordem de Santiago em Portugal nos Finais da Idade Média (Normativa e Prática)”. In *Militarium Ordinum Anacleto*. Porto: Fundação Eng.º António de Almeida. 2: 93-288.

4. A documentação arqueológica e as problemáticas historiográficas

Um dado que reforça estarmos em presença de uma cópia aproximada da estrutura original que sobreviveu até ao século passado, é o pormenor que podemos ver nas ameias. É importante realçar este ponto, porque as ameias almóadas das torres e muralhas de Alcácer que sobreviveram à época (anos 1960) não tinham esse pormenor. As ameias almóadas costumavam terminar em pirâmide e decerto esse elemento foi utilizado no castelo de Alcácer e nesta torre. A título de exemplo, podemos referir o sistema defensivo almóada de Sevilha, na zona da Macarena, onde esse pormenor arquitectónico ainda se mantém actualmente.

A construção que actualmente é-nos dado a observar corresponde a uma obra de meados dos anos 60 do século passado, que reproduziu a volumetria da torre e que procurou ser fiel à linguagem arquitectónica ainda sobrevivente à época.

Em conversa com algumas pessoas ligadas à recuperação da torre, ficámos a saber que o aspecto desta construção seria semelhante às torres em taipa existentes no castelo de Alcácer, permitindo supor que ela fosse construída nesse material.

Alguns fragmentos de taipa militar, muito arenosa e rica em cal, foram encontrados junto à torre, apontando nesse sentido.

Também foi confirmado que a actual altura corresponde ao tamanho de ruína que chegou até à época da sua recuperação, ou seja, desconhecemos a altura original da construção.

O mesmo se passa em termos de volumetria. É provável que o tamanho original corresponda antes ao patamar aí existente e não ao edifício reconstruído que é actualmente visível.

Por outro lado, a ideia que a torre transmite actualmente é de um ar “acanhado”. Tudo leva a crer que o que foi reconstruído corresponde a uma versão reduzida da torre original.

Como não temos documentos iconográficos desta torre, o que é nos dado a observar segue o modelo das torres almóadas em taipa do castelo de Alcácer, e provavelmente segue a linguagem arquitectónica existente nesta estrutura.

No terreno, encosta e terraço em volta da torre, encontrámos algumas cerâmicas, muito fragmentadas, nomeadamente telhas de várias épocas.

Do leque recolhido, identificámos alguns fragmentos de cerâmicas islâmicas tardias, uma delas com pintura branca, de cronologia almóada, assim como cerâmicas medievais cristãs e modernas, desde o século XIV até aos séculos XVII-XVIII.

Apesar de não estarmos em presença do edifício original, a volumetria de planta quadrada, a sua construção original presumivelmente em taipa militar e a presença de algumas cerâmicas almóadas autorizam pensar que estamos perante uma obra tardo-islâmica, que filiamos em contexto almóada.

Durante esta Fase, as torres (*burūy*) estavam para a defesa das aldeias (*qurā*), como os castelos (*ḥuṣūn*) estavam para a defesa das cidades.

Segundo *Ibn Luyūn* (1282-1349), no seu tratado de agricultura (*Kitāb Ibdā’ al-malāḥa wa-inhā’ al-raāha fi usūl sinā’t al-filāḥa*), era necessário numa herdade a construção no alto de uma colina, de uma torre que fosse habitável.

Mas em que altura foi necessário construir estas torres na região de Alcácer? ¹⁴

Em cima, estrutura actual e “proposta de reconstrução” do original almóada.

Em baixo, o sistema defensivo almóada em Sevilha, que ilustra claramente o que existia no castelo de Alcácer do Sal e que será o modelo da Torre de Santa Catarina.

E, por outro lado, qual é o termo mais correcto para designar a estrutura de Santa Catarina? Torre (*Burġ*) ou Atalaia (*Ṭali'a*)?

Esta questão é importante, porque de uma forma quase subtil esta diferenciação também tem uma expressão toponímica em Alcácer, como por exemplo: locais com o nome de Vela ¹⁵ (de velar, vigiar) ou Atalaia ¹⁶ correspondem quase sempre a sítios de cumeada, onde o registo arqueológico é praticamente residual ¹⁷.

Nestes casos, poderemos estar em presença de locais estratégicos no ponto de vista das populações rurais da zona, em que o sistema de vigia fora do âmbito “oficial / estatal”, seria esporádico ao longo do tempo, só tendo expressão em ocasiões muito especiais. Daí a inexistência de estruturas de apoio em alvenaria ou em taipa ¹⁸.

No caso dos topónimos com o nome de Torre, estes situam-se quase sempre em pontos estratégicos junto ao rio Sado, ao lado de troços navegáveis de ribeiras e junto a caminhos, como é o caso das várias torres existentes junto ao rio Sado, Porches ¹⁹, Santa Catarina ou S. Lourenço.

Estamos aqui em presença de torres que terão sido mandadas erguer pelo “poder central” ou pelos seus delegados instalados em Alcácer entre 1191 e 1217, caso dos *Banū Wazīr*.

Um texto que ilustra muito bem esta questão é citado por MARTÍNEZ ENAMORADO (1998: 58), quando este transcreve a ordem de construção por parte do “poder central Nazari”, por intermédio do *ḥāyib Riḍwān*, de mais de 40 torres (*burūy*) de defesa, da costa oriental do *Ṭagr Vera* ²⁰ até à zona ocidental: “*Wa banà min al-abrāy al-munī'a fī maṭalim al-ṭugūr wa-rawāhi* (sic) *muṭāla'a-hā al-mundira, ma yanīfu 'alā arba 'in burf, fa-hiyya māṭila ka-l-nuṣum ma-bayna al-baḥr al-Šarqi min ṭagr Bīra ilā al-aḥwāz al-garbiyya*”.

Perante a escassez de fontes documentais e arqueológicas referentes ao espaço rural de Alcácer, somos obrigados a olhar para outros locais do *al-Andalus*.

Segundo SÁNCHEZ VILLAESPESA (1996: 160), estas torres surgem em momentos tardios do domínio islâmico no *al-Andalus*, dado que o conceito de fron-

¹⁵ Ponto mais elevado da serra do Loureiro, a Norte da aldeia de Palma.

¹⁶ Como, por exemplo, o ponto mais elevado da serra de Grândola.

¹⁷ Sobre esta questão, CARVALHO 2007b.

¹⁸ As estruturas de apoio seriam provavelmente de natureza muito pouco perene, à base de madeira, ramos, folhagem ou canas.

¹⁹ Neste caso estamos em presença de um *Burj* / Torre, localizado junto a Vale de Guizo.

²⁰ Desde o trabalho sobre Alcácer que apresentámos em 2000, no “Simpósio Internacional sobre Castelos” realizado em Palmela, que defendemos a existência de um *Ṭagr al-Qasr* em contexto almóada, que controlava a fronteira terrestre e marítima, desde a serra da Arrábida até provavelmente à foz do rio Mira. Esta hipótese de trabalho, que necessita de ser melhor trabalhada, já foi aceite por alguns investigadores do país vizinho, caso de

García Fitz no seu último trabalho monográfico sobre a Batalha de Navas de Tolosa e nas reflexões que efectua sobre o exército e estrutura defensiva almóada no *al-Andalus* (GARCÍA FITZ, Francisco, 2005, *Las Navas de Tolosa*. Barcelona: Ariel). Esta hipótese também é confirmada na observação que o geógrafo muçulmano do século XIII e contemporâneo dos factos ocorridos em Alcácer, *Ibn Sa'īd al-Maghribi*, escreve na sua obra *Kitāb bast al-ard fi-tūl wa-l'ard*, dada a conhecer por António REI (2005: 21), quando afirma e reforça o papel militar de Alcácer: “... Daí até onde está o rio Sado, no Golfo do Âmbar, quarenta milhas. Sobranceiro a ele (*Sado*) está o Castelo com ele relacionado, tendo os Cruzados no nosso tempo tido aí uma famosa batalha. **Situava-se no extremo das fronteiras do Islão daquela região**”. (Facto que permite aceitar a existência de um *Ṭagr al-Qasr*. O destacado é nosso).

Figura 7 ↑

Técnica de construção em taipa militar, durante a fase almóada, segundo desenho de MARQUEZ BUENO e GURRIARÁN DAZA (2006).

teira vai começar a incluir vastos espaços agrícolas vitais para as medinas ameaçadas pelo avanço cristão. Deste modo, os almóadas ao sentirem-se ameaçados, foram obrigados a defender os territórios economicamente mais importantes, que, no presente caso de Alcácer, corresponderiam à vasta várzea da ribeira de Sítimos, à floresta e montado de Vale de Reis e, no vale do Sado, ao espaço peri-urbano de Alcácer, desde o Rapa, na entrada do estuário, até à zona de Vale de Guizo, Porches, Benegazil e Porto del Rei.

5. O registo documental e a memória popular

Infelizmente, o fundo documental de Alcácer foi destruído num incêndio nos anos 60 do século passado.

A recuperação do nosso passado passa forçosamente pela Arqueologia e pela documentação produzida pela Ordem de Santiago e por outras instituições deste concelho, como é o caso da Misericórdia de Alcácer.

Deste modo, o registo documental mais antigo que possuímos sobre esta torre não traduz, como já vimos, a sua génese, dado que se trata de uma construção que tudo leva a crer ser de natureza “oficial” almóada.

Desde o século XVIII que este monumento tem o nome de torre.

Em 1249 aparece a primeira referência documental a *Setimus* (actual Santa Catarina) e a *Alberge* (a Norte de Vale de Reis).

Sabemos que desde a conquista de 1217 e até meados dos séculos XVI-XVII, este vasto território de Sítimos estava debaixo da gestão da Ordem de Santiago, não sendo de descurar o interesse que a própria Ordem teria na manutenção deste monumento na paisagem circundante, por surgir no horizonte e nas margens da várzea como marco simbólico de natureza arquitectónica, expressão real do seu domínio senhorial.

Segundo a *Crónica de D. João II*, de Garcia de RESENDE (1798: 258), no Capitulo CLXXXV (*Do que el Rey disse a Ioam Fogaça vindo da Sitima*), “*Foy el Rey hum sabbado caçar, e jantar a Sitima, como muytas vezes fazia*”²¹.

Em Sítimos residia e cuidava da coutada o “*veadeiro Ioam Fogaça*”.

No século XVIII, aparece a primeira referência que conhecemos à Torre.

Segundo o Pároco Bernardo de Faria Pessanha, e escrito em 20 de Abril de 1758: “*É esta freguesia de Santa Catarina de Sítimos composta de vários moradores dispersos, sem ter povoação junta, mais que uma pequena Aldeia de doze vizinhos junto à Igreja, cujas casas estão situadas umas em terras da herdade de Jerónimo Paritojo? chamada a Torre...*”

Em termos de memória popular, detectámos os seguintes elementos:

– A crença na presença de uma grande “cidade” ao longo da margem esquerda da ribeira, desde a herdade de Arraes até ao Porto da Lama. A nossa Torre fica no meio.

– A existência de uma lenda muito antiga, ligada à Torre, que nos foi contada na aldeia de Santa Catarina, a qual agradecemos e basicamente diz o seguinte: aparece junto à Torre um touro encantado que tem uma espada espetada no dorso. Junto a ela está enterado um tesouro. Para alguém o conseguir desenterrar tem que ser durante a noite. Deve arranjar um cesto de vime, cheio de palha, dirigir-se à torre e dar essa palha ao touro. Enquanto o animal estiver a comer, pode tentar encontrar o tesouro. Depois, quando ela acabar, só lhe resta fugir...

6. Conclusão

Apesar da escassez dos dados que possuímos actualmente, a nossa análise em relação a esta torre permite chegar às seguintes leituras:

– Estamos em presença de uma construção muçulmana tardia, provavelmente construída em taipa militar, erguida pelo poder almóada após 1191.

– Localizada no alto de uma colina, a 30 metros de altitude, a sua posição geográfica junto à ribeira e

²¹ Segundo a crónica, o rei costumava comer em Sítimos, para além de caça (veados!), bom peixe proveniente de Setúbal e Lisboa.

no meio do seu troço navegável, permitia defender um vasto território rural, economicamente importante e dependente da medina de Alcácer.

– Na sua vizinhança provavelmente existiria uma alcaria muçulmana, na actual Santa Catarina ou no Porto da Lama.

– Esta torre garantia a segurança possível no “caminho militar muçulmano” que permitia a ligação a *Turrus* / Torrão e a *Baya* / Beja.

– Esta estrutura estava articulada com outras torres e atalaias que, deste modo, complementavam a segurança de Alcácer, como sede de fronteira do califado almóada, frente a Lisboa e Évora.

– Em termos de estruturação do território, estamos perante um modelo islâmico tardio de defesa do território rural e dos recursos, que segue de perto o que foi usado noutras parcelas do império almóada em contexto peninsular.

– A lenda, ao referir a existência de um touro encantado associado a um tesouro, podendo ser uma criação popular em contexto cristão, poderá reflectir a grande riqueza deste território em contexto almóada, que é mencionada por autores muçulmano ulte-

riores, como Idrisi, no século XII, quando entre os produtos mais abundantes de Alcácer mencionam a madeira para a construção naval e a criação de gado bovino, denunciando uma especialização económica de uma cidade portuária e base militar.

↑ Figura 8

A Torre vista da ribeira de Sítimos e à entrada da aldeia de Santa Catarina.

Bibliografia

Documentos

RESENDE, Garcia de (1798) – *Crónica de D. João II e Miscelânea*. Lisboa: IN - Casa da Moeda.

Estudos

BARROS, M. Filomena; SILVA, M. Santos e COSTA, J. Paulo Oliveira e (2005) – *Os Forais de Palmela: estudo crítico*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.

CARVALHO, A. Rafael (2004) – “Alguns Aspectos de Alcácer no Final do Período Muçulmano”. *Neptuno*. 2 (5-6).

CARVALHO, A. Rafael (2005a) – “Alcácer do Sal Entre 1191 e 1217 (II Parte): o papel do *Hisn Turrus* / Castelo do Torrão, no sistema defensivo alcacerense”. *Neptuno*. 5: 5-7.

CARVALHO, A. Rafael (2005b) – “Alcácer do Sal Entre 1191 e 1217: os dias em que *al-Qasr al-Fath* foi sede do império Almóada”. *Neptuno*. 6: 12-13.

CARVALHO, A. Rafael (2006a) – “O Santuário do Senhor dos Mártires em Contexto Islâmico: alguns elementos para o seu estudo”. *Neptuno*. 7: 4-6.

CARVALHO, A. Rafael (2006b) – “A Representação Iconográfica do Senhor dos Mártires e Alcácer do Sal no Século XIII”. *Neptuno*. 8: 6-9.

CARVALHO, A. Rafael (2006c) – “A *Villa Romana* de Santa Catarina de Sítimos: breve abordagem aos resultados da campanha arqueológica de 2006”. *Neptuno*. 9: 14-16.

CARVALHO, A. Rafael (2007a) – “O Touro e o Cavalo em Alcácer do Sal: contributos para uma história durante a romanização (com uma breve incursão em contexto islâmico)”. In *Catálogo da Exposição “O Cavalo, o Touro e a Tourada”* (Arquivo Municipal de Alcácer do Sal, 24 Jul.-31 Ago. 2007), pp. 27-71.

CARVALHO, A. Rafael (2007b) – “Um Olhar Sobre as Origens de Palma / Alcácer do Sal”. *Neptuno*. 10: 2-5.

CARVALHO, A. Rafael (2007c) – *A Villa Romana de Santa Catarina de Sítimos: contributos para o estudo da romanização do Baixo Sado*. Relatório da Intervenção Arqueológica 2006.

CARVALHO, A. Rafael; FARIA, J. Carlos e FERREIRA, M. Aires (2004) – *Alcácer do Sal: arqueologia e história de uma medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. C. M. Alcácer do Sal / IPM.

CARVALHO, A. Rafael; FARIA, J. Carlos e FERREIRA, M. Aires (no prelo) – *(Al-Qasr) Alcácer do Sal: arqueologia e história de uma madina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Alcácer do Sal: C. M. Alcácer do Sal.

GOMES, Rosa Varela (2002) – *Silves (Xelb), uma cidade do Gharb Al-Andalus: território e cultura*. Lisboa: IPA.

MÁRQUEZ BUENO, Samuel e GURRIARÁN DAZA, Pedro (2006) – *Cáceres: una punta de lanza almohade frente a los reinos cristianos*. Cáceres.

MÁRTINEZ CASTRO, António (2003) – “Breves Notas Sobre la Funcionalidad de las Torres Islámicas de la Campiña de Córdoba”. *Antiquitas*. 15: 79-93.

MÁRTINEZ ENAMORADO, Virgilio (1998) – “La Terminología Castral en el Territorio de *Ibn Hafsun*”. In *Actas I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus*, pp. 33-78.

PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001a) – “Contributo para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de *Aracoelli*”. *Arqueologia Medieval*. 7: 197-209 (Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”, 1997).

PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001b) – “Cerâmicas Almóadas de *al-Qasr al-Fath*”. In *Actas do Encontro sobre Cerâmicas Muçulmanas do Garb al-Andalus*. Lisboa: IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 198-229.

PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001c) – “Aspectos da Presença Almóada em Alcácer (Portugal)”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Ed. Colibri / C. M. Palmela, pp. 369-383 (Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Palmela).

REI, António (2005) – “O *Gharb al-Andalus* em Dois Geógrafos Árabes do Século VII-XIII: *Yāqūt al-Hamāwī* e *Ibn Sa’id al-Maghribī*”. *Medievalista online*. 1 (1).

SÁNCHEZ VILLAESPEA, F. (1996) – “Las Torres de la Campiña de Córdoba en el Siglo XIII. Un sistema de defensa de las comunidades rurales en época almohade”. *Revista Qurtuva, Estudios Andalusíes*. 1: 157-160.

Tomar Islâmica do *Gharb al-Andalus*

a alcáçova e arredores

por Saleta da Ponte

Instituto Politécnico de Tomar (saletaponte@ipt.pt).

“[...] Garcia de Orta lembrava, que as línguas são os sítios do saber e só o seu conhecimento nos permite um acesso directo ao saber neles depositado [...]”.

COELHO, António Borges (1989) – *Portugal na Espanha Árabe*. Vol. 1, “Geografia e Cultura”, p. 18.

Introdução

Há pouco mais de dez anos seria impen-sável, à luz da tradição historiográfica portuguesa, uma nova análise interpretativa dos documentos físicos e simbólicos conhecidos ou recentemente descobertos no actual território português. Esta nova visão crítica do espaço geográfico continental, com base sobretudo nos dados arqueo-históricos, recentemente descobertos, identificados e divulgados¹, permitiu um novo alento científico em relação à emergência do mundo medieval, após a morte do universo romano na Hispânia.

A exposição e catálogo *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*², entre outras iniciativas académicas *a posteriori*³, têm contribuído para uma nova leitura arquitectónica das sociedades islâmicas dos séculos VIII-XIII, que modelaram o Portugal Medieval; mais recentemente, sucedem-se, em relação àquele período histórico, os estudos documentais, com natural destaque para a investigação arqueológica, donde sobressaem mostras materiais significativas do *Gharb al-Andalus*, região ocidental da Península Ibérica. É neste contexto arqueo-histórico e de envolvimento territorial, que procurar-se-á dar relevo, à luz dos actuais conhecimentos arqueológicos, à visão prospectiva e próxima do que foi a paisagem de Tomar islâmica / muçulmana (séculos VIII-XIII), no território tomarense.

Gharb e o médio Tejo português

O *Gharb al-Andalus* correspondente ao extremo ocidente peninsular, e é o herdeiro natural da antiga *Lusitania*⁴, havendo todavia uma nova filosofia de organização de regiões e territórios, onde as antigas cidades romanas perdem o seu estatuto espacial de urbanidade.

Com base na dispersão territorial de pequenas e médias cidades romanas, sobretudo para o espaço entre o Mondego e o Tejo, e considerando o pouco que se conhece para os limites territoriais daquelas linhas de fronteira do *Gharb* mais ocidental do *al-Andalus*, procurar-se-á relacionar e relevar a ocu-

¹ PONTE, S.; FERREIRA, R. e MIRANDA, J. (2002) – “Intervenção Arqueológica no Castelo de Tomar”. In *Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos: mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 423-438.

² TORRES, C. L. e MACIAS, S. (1998a) – *O Legado Islâmico em Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores, SA e Autores.

³ TORRES, C. L. e MACIAS, S., coord. (1998b) – *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*. Lisboa: Ministério da Cultura / Instituto Português de Museus / Museu Nacional de Arqueologia; BARROCA, M. J. e FERNANDES, I. C., coord. (2005) – *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (séc. VIII a XIII)*. Palmela e Porto: Câmara Municipal de Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Actas dos Seminários realizados em Palmela, 14 e 15 de Fevereiro de 2003 e Porto, 4 e 5 de Abril de 2003).

⁴ TORRES e MACIAS 1998b: 19.

r e s u m o

Apresentação da investigação arqueológica realizada desde 1997 no castelo de Tomar (Santarém), que confirma a existência de dispositivo militar islâmico (séculos VIII-XIII), em substituição natural da antiga *civitas* romana de *Sellium*.

A autora afirma, contudo, que os parcos e dispersos testemunhos documentais desse período não permitem ainda perceber o ordenamento social no quadro político e administrativo muçulmano, nem definir claramente o papel assumido pelo núcleo urbano e pelo respectivo território.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média (islâmico); *Gharb al-Andalus*; *Sellium* (Tomar); Castelo.

a b s t r a c t

Information on the archaeological excavations carried out since 1997 at the Tomar castle (Santarém), which confirm the existence of an Islamic military structure (8th to 13th centuries) that replaced the old Roman *civitas* of *Sellium*.

However, according to the author the scarce and scattered documents from that time make it difficult to understand the social planning within the Muslim political and administrative framework, nor do they allow for a clear definition of the role of the urban settlement and its territory.

k e y w o r d s

(Islamic) Middle Ages; *Gharb al-Andalus*; *Sellium* (Tomar); Castle.

r é s u m é

Présentation de la recherche archéologique réalisée depuis 1997 dans le château de Tomar (Santarém), qui confirme l'existence d'un dispositif militaire islamique (VII-XIII^e siècles), remplaçant naturellement l'ancienne *civitas* romaine de *Sellium*. L'auteure affirme, cependant, que le petit nombre épars de témoignages documentaires de cette période ne permettent pas encore de comprendre l'organisation sociale dans le cadre politique et administratif musulman, ni de définir clairement le rôle tenu par le noyau urbain et le territoire concerné.

m o t s c l é s

Moyen Âge (islamique); *Gharb al-Andalus*; *Sellium* (Tomar); Château.

pação islâmica na região do Médio Tejo de Portugal, tendo como pólo catalizador de análise interpretativa a *alçaçova* de Tomar (cidadela de Tomar).

A prova arqueológica mais recente ⁵ constitui o ponto de partida para o desenvolvimento desta nova perspectiva de territorialidade e de ruralização metódica da sociedade das regiões do Médio Tejo Português, que Garcia de Cortazar designava de “*comunidade de aldeia e comunidade de vale*” ⁶.

Neste âmbito, procuraremos evidenciar a paisagem tomarense em contexto arábico [Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, o território da Cardiga (distrito de Santarém), o concelho de Ponte de Sor, a freguesia de Belver (distrito de Portalegre) e o concelho de Vila de Rei (distrito de Castelo Branco)], que funcionaria como um dos pólos estratégicos de grande significado no espaço rural do Médio Tejo, ou seja, do extremo ocidental do *Gharb al-Andalus*. É certo que a natureza e a insuficiência das fontes historiográficas constituem ainda um dos obstáculos de desenvolvimento e de abertura das mentes das gentes e estudiosos; é certo também que para a conservação desta visão anquilosada da história islâmica no Portugal continental, sobretudo a Norte do Tejo, têm concorrido, igualmente, lacunas e omissões das fontes documentais, que envolviam dois mundos político-religiosos diferentes: o cristão e o muçulmano, apesar dos sinais e matizes etno-culturais presentes na identidade atlântico-mediterrânica da sociedade portuguesa.

A herança cultural não é uma mera colheita sazonal, é a fluidez de um rio de culturas, de uns e de outros, assumindo, hoje, a identidade cultural do Portugal Contemporâneo.

Conscientes das dificuldades existentes para o espaço em estudo, julgamos que num futuro próximo, estes e outros vestígios arqueológicos ⁷ permitirão uma visão geoantropológica e etno-ideológica abrangente sobre a organização social deste espaço humanizado, do qual destacaremos o sistema urbano e o ordenamento rural desta área geocultural, do Mondego ao Tejo.

Organização do espaço: entre Mondego e Tejo (séculos VIII-XIII)

A cartografia geoetnográfica e a toponímia arábica, entre os séculos VIII e XIII, na região do Médio Tejo, apresentam, a par de outra informação literária e científica disponível ⁸, contributos preciosos sobre a ocupação e o ordenamento rural muçulmano nesta área.

O ordenamento e polarização do Médio Tejo estão directamente relacionados com o modelo global de sociedade rústica “andalusa”, que consistia numa hierarquia de lugares, subordinados ao pólo ordenador ou lugar central urbano, com unidades hierár-

quias muito bem definidas no espaço rural. Em suma, esta estrutura de povoamento rural assentava numa rede hierárquica de núcleos rurais dispersos em vales e planuras, ou de castelos-refúgio, situados em elevações estratégicas de fronteira ⁹. Ora, para implantação desta estrutura orgânica no Médio Tejo, o poder islâmico serve-se da organização político-administrativa romana e eclesiástica-cristã existentes, dando-lhes uma fisionomia e arquitectura ruralizante.

Os dados arqueológicos arábicos apontam para a existência de quatro *Kiwar* (agrupamento de distritos) no *Gharb*, a Norte do Tejo, entre os séculos VIII-IX/X: *al-Ushbûna* (Lisboa), *Shantarîn* (Santarém), *Qulumriyya* (Coimbra) e *Antaniya* (Idanha).

O Médio Tejo, entre os séculos VIII-XIII, incluir-se-ia na *Kûra* (distrito) de *Shantarîn*, cujos limites corresponderiam aos das *civitates* (unidades político-administrativas) romanas de *Scallabis* (Santarém), *Sellium* (Tomar) e *Aritium Vetvs* (perto de Abrantes). Acontece que, no estado actual das investigações, os dados disponíveis sobre o povoamento e organização do território do Médio Tejo são insuficientes para atribuímos, em rigor, os limites de fronteira das *mudun* (cidades, lugares centrais) e dos *husun* (alfozes ou termos de territórios) da rede hierárquica da *Kûra* de *Shantarîn* ¹⁰.

Por outro lado, não é menos verdade a existência de escassa documentação disponível, que nos permita idealizar para o Vale e Médio Tejo, qual o quadro social muçulmano, no complexo contexto espacial e territorial da rede administrativa romano-germânica da *Callaecia* (unidade geopolítica, a Norte do Douro) e da *Lusitania* dos séculos VII e VIII.

Digamos que o território islâmico do Médio Tejo, pela sua nova matriz urbana, mercantil e tributária ¹¹, está em antítese ao poder centralizador romano e em contraste com o modelo cristão de cariz rural, feudal e senhorial ¹².

A cartografia e a toponímia arábica, estando associadas à exploração dos recursos naturais e a múltiplos vestígios arqueológicos, permitem-nos, por sua vez, reconhecer que os territórios das *civitates* romanas de *Scallabis*, *Sellium* e *Aritium Vetvs* (Médio Tejo do *Gharb*), integrar-se-iam na *Kura* de *Shantarîn*, nos séculos VIII-IX ¹³.

Visão prospectiva da paisagem de Tomar muçulmana (séculos VIII-XIII)

Tomar enquadra-se no espaço rural e periférico do *Gharb al-Andalus*, inserindo-se no mundo islâmico do “*Médio Tejo nos Finais da Idade Média. A terra e as gentes*” ¹⁴.

Os estudos recentes e sistemáticos do quadro político-administrativo e sócio-cultural do Médio Tejo assinalam algumas das características funcionais e

⁵ PONTE et al. 2002, *supra* nota 1.

⁶ MATTOSO, J., dir. (1992) – *História de Portugal*. Lisboa. Vol. I, pp. 339-359 (p. 354).

⁷ PONTE et al. 2002, *supra* nota 1; CUSTÓDIO, J. (2002) – “As Fortificações de Santarém: séculos XII-XIII”. In *Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos: mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 405-422; VIEGAS, C. e ARRUDA, A. D. (1998) – “Cerâmicas Islâmicas da Alcáçova de Santarém”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (2): 187-198.

⁸ CONDE, S. A. (1999a) – “*Madinat Shantarîn*. Uma aproximação à paisagem de Santarém muçulmana (séculos X-XII)”. *Media Aetas*. 2: 11-34; CONDE, S. A. (1999b) – “Ocupação Humana e Polarização de um Espaço Rural do *Gharb al-Andalus*: o Médio Tejo à luz da toponímia arábica”. In *Horizontes do Portugal Medieval. Estudos Históricos (Património Histórico)*. Cascais, pp. 11-40 (pp. 11-34); CONDE, S. A. (2005) – “Fronteira, Guerra e Organização Social do Espaço: o vale do Tejo, entre muçulmanos e cristãos (séculos IX-XIII)”. In BARROCA e FERNANDES 2005: 43-52, *supra* nota 3.

⁹ CONDE 1999b: 21, *supra* nota 8.

¹⁰ MARQUES, A. H. (1993) – “Potencial Demográfico e Colonização”, “Portugal das Invasões Germânicas à “Reconquista””. In *Nova História de Portugal*. Lisboa. Vol. II, pp. 137-151; CONDE 1999b: 19-30, *supra* nota 8.

¹¹ CONDE 2005: 43-52, *supra* nota 8.

¹² CONDE 2005: 44, *supra* nota 8.

¹³ CONDE 2005: 45, *supra* nota 8.

¹⁴ CONDE 1999b: 11-40, *supra* nota 8.

← Figura 1

Vestígios islâmicos contíguos à *alcazaba* do Castelo, espaço ocupado pelos Paços Antigos do Infante D. Henrique (séc. XV).

económicas dos tipos de (re)povoamento e de acastelamento a Sul do Mondego e a Norte do Tejo.

O território de Tomar inserido no *Gharb* uniria as cidades e os povoados do Alto e Médio Tejo, sobretudo Coimbra, Idanha e Santarém; a Sul do Tejo destacar-se-iam os centros urbanos de Lisboa, Elvas, Alcácer do Sal, Évora, Mértola e *Ossonoba*.

Com base nos dados arqueo-históricos disponíveis, o ordenamento territorial do Médio Tejo teria uma feição estratégica de polarização/ordenamento particular ¹⁵, dada a forte componente cristã nesta área. Assim se entende a manutenção dos costumes e a conservação de edificações religiosas eclesiástico-cristãs pelo poder muçulmano, pagando aqueles, para o efeito, os tributos estipulados entre vencidos e vencedores. Tal fenómeno provocou a islamização ou moçarabização das comunidades do Médio Tejo, havendo indícios significativos em Tomar, graças às referências escritas a mosteiros e templos cristãos (mosteiros de Santa Iria e de Santa Maria do Selho e igreja de S. Pero Fins) e às sobrevivências de toponímia associada à introdução de inovações técnicas e de culturas no domínio da paisagem, do povoamento e de certas actividades económicas.

Tomar teria sido uma *madīna* (cidade) de categoria média, integrada nos circuitos comerciais de Santarém e Lisboa.

Tomar muçulmana (*Thamara*) produziria e comercializaria, além de bens e produtos agrícolas, riquezas naturais, como sejam, o tufo calcário, o ferro, as madeiras e o barro. A exploração mineira, a extracção de calcário, de barro e seus derivados no *Gharb* do Alto e Médio Tejo, referida por vários investigadores ¹⁶, é reforçada pela presença de fontes arqueológicas, referências documentais de cronistas e geógrafos, bem como pela sobrevivência de alguma toponímia dos lugares. Este tráfego comercial

repousava necessariamente numa rede de estradas e caminhos romanos e na navegação por rio, através de barcas de cabotagem.

Por outro lado, territórios entre o Mondego, o Zêzere e o Tejo, que desfrutavam de uma situação geográfica privilegiada, dispunham de um sistema de defesa global, apoiado por guarnições militares existentes nos centros urbanos importantes, com recintos total ou parcialmente amuralhados; estes, por sua vez, seriam reforçados por uma segunda linha de defesa constituída por atalaias dispersas pelos pequenos centros urbanos; aquelas, por seu turno, apoiavam-se nos recintos fortificados, ou seja, numa cintura de castelos existentes entre o Mondego e o Tejo.

Tomar, inseria-se, assim, nesta rede estratégica de defesa durante a colonização árabe-berbere do *Gharb* a Norte do Tejo.

O centro urbano de Tomar, como nos sugerem as provas arqueológicas ¹⁷, na época de *Gharb al-Andalus*, situar-se-ia na margem direita do Nabão, ou seja, no morro fronteiriço à antiga *Sellium* romana. A alcáçova e a *almedina* (porta da cidade) acasteladas eram munidas de um sistema defensivo, como nos atestam as fontes arqueológicas, etno-culturais, literárias e toponímicas.

Com base nestas evidências arqueo-históricas teremos de perfilhar parcialmente da opinião de alguns investigadores locais ¹⁸ quanto à existência de atalaias (vigias) na região tomarense, como a torre de Santa Maria do Olival ¹⁹, Almourol, Torre de Langalhão, Castelo do Ceras, torre da Cardiga, torre da igreja do Atalaia, Castelo do Bode e torre da igreja de Dornes. A maioria destas construções defensivas ou para-defensivas, se não a totalidade delas, repousam em indícios romanos, bem como na tradição oral de “mouros e cristãos”.

¹⁵ CONDE 2005: 15, *supra* nota 8.

¹⁶ LOPES, D. (1968) – *Nomes Árabes de Terras Portuguesas*. Lisboa: Sociedade de Língua Portuguesa (organização de José Pedro Machado); TORRES, C. L. (1992) – “O *Gharb-al-Andalus*”. In MATOSO, José, dir. *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 363-415 (p. 390).

¹⁷ PONTE et al. 2002, *supra* nota 1.

¹⁸ ROSA, A. (1960) – *História de Tomar*. Tomar; GUIMARÃES, V. (1927) – *Thomar*. Tomar.

¹⁹ PONTE, S. (1993) – “Acheugas Sobre a Estrutura Urbana de *Sellium* (Tomar)”. In *Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología*. Vigo, pp. 448-459. A autora considera esta construção um verdadeiro enigma. Situa-se no limite de uma das portas de ligação viária à matriz de arruamentos do centro urbano da *cidade-capital* da *civitas*. Por seu turno, os alicerces da torre sineira obedecem à mesma orientação ortogonal da *cidade-capital* romana. O que quer existisse ali (monumento religioso ou militar), foi substituído posteriormente (ocupação romano-germânica, islâmica/reconquista), com aproveitamento de silhares romano-germânicos para a projecção vertical do alçado da torre sineira.

Figura 2 →

Friso arquitectónico decorado com dois animais afrontados (equídeos?), unidos por motivos fitomórficos.

Por outro lado, o impacto etno-cultural e político-social no Médio Tejo durante o período muçulmano é-nos revelado, nestes últimos anos, pelo estudo sistemático das múltiplas fontes documentais contemporâneas, pelas descobertas arqueológicas, pela linguística e toponímia dispersa pelas áreas territoriais a Norte do Tejo.

Convém não ignorar o papel desempenhado pelo Alto/Médio Tejo, vasta região intermédia e de (re)encontro entre duas civilizações: a cristã, a Norte, e a árabe, a Sul. Deste reencontro se desenvolveu o moçarabismo e o mudejarismo, com um forte contributo da comunidade hebraica ²⁰.

Tomar: a colina e o castelo

Propomo-nos recuperar a imagem das comunidades que ocuparam este reduto estratégico, simbólico e cultural, até à chegada dos cristãos templários (Fig. 1).

A cultura material e as estruturas residuais detectadas neste espaço fortificado dão-nos algumas pistas geo-históricas sobre a ocupação árabe. Estes testemunhos vêm contrariar a versão histórica da *Fundação da Cidade de Tomar* por Gualdim Pais, mestre dos Templários, que mandou erigir o Castelo a 1 de Março de 1160. Por outro lado, as pré-existências e os respectivos materiais arqueológicos permitem-nos, não só definir o perfil de alguns traços da volumetria e paisagem construtiva da cidadela muçulmana ²¹, mas também corroborar a opinião dos historiadores Correia de Campos (1965) e Santos Simões (1943) ²², quanto à presença de uma ou mais povoações árabes ou moçarabes na antiga *civitas* de *Sellium* (Tomar).

Ora, as pré-existências identificadas no interior dos Paços do Infante ou Paços Antigos do Convento de Cristo, permitem reconhecer nesta colina da margem direita a *madîna* (cidade) de *Thamara* ou *Tamarmá* ²³, em lugar privilegiado e estratégico de vigilância ao seu território, a *madîna*, com comunidades rurais constituídas por alçarias (casais) e por aldeias. O nome *Tamarmá*, segundo referências árabes, corresponderia ao rio Nabão.

Esta *mâdina*, com a sua *alcazaba* (alcáçova), na falda oriental do monte do Castelo, estenderia a sua jurisdição a um território ou termo, designado por *hawz* (alfoz), constituído por alcarias e aldeias.

A cidade, *per si*, englobaria bairros ou arrabaldes (*rabad*, *baya*, *hara*), que coincidiriam, em regra, com antigas paróquias cristãs. Citemos o arrabalde de S. Martinho na falda poente do monte do Castelo de Tomar.

Desconhecemos onde se situaria a mesquita islâmica, apesar da existência de um conjunto de elementos decorativos e arquitectónicos registados e divulgados por Correia Campos neste espaço fortificado, embora esses excertos, usados posteriormente nas construções do Monumento Edificado, não constituam prova arqueológica segura.

As provas arqueológicas são nulas, no que concerne ao substrato temporal da magnífica *charola* (oratório dos templários). Há, no entanto, factores circunstanciais envolventes que poderão indiciar a existência de um templo/fortaleza muçulmana, onde eram visíveis, na primeira metade do século XX, as *almenas* (ameias) da suposta antiga mesquita-fortaleza. Há, de facto, templos islâmicos com carácter religioso e militar, com o seu *mihrab* (nicho de oração) e pátio com poço ou chafariz para as abluções rituais ²⁴.

²⁰ BARBOSA, A. (1990) – “O Medievalista e o Arqueólogo (reflexões sobre o caso português)”. *ICALP*. 14 (Março): 109-121 (p. 115).

²¹ PONTE et al. 2002, *supra* nota 1.

²² SIMÕES, J. M. S. (1943) – *Tomar e a Sua Judaria*. Tomar, pp. 26-27.

²³ ALMEIDA, J. (1946) – “Monumentos do Concelho de Tomar (cap. XV)”. In *Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses*. Lisboa. Vol. 10, pp. 300-303 (p. 301).

²⁴ ARIÉ, R. (1982) – “Espana Musulmana (siglos VIII-XV)”. In *Historia de España*. Barcelona. Vol. III, pp. 337-339.

Por ora, a generalidade dos investigadores modernos e contemporâneos continua a atribuir o início daquela fortificação ao período gualderiano, ignorando as recentes informações arqueológicas, que vêm confirmando a presença islâmica naquele reduto defensivo; além do mais, a par de intervenções posteriores de consolidação e de reformulação, quer em período medieval/moderno, quer em tempos mais recentes (século XX), pelo menos, detectámos na cintura externa da muralha o aproveitamento de um elemento decorativo islâmico (Fig. 2). O reaproveitamento de elementos decorativos e escultóricos passa por outros monumentos, não só nesta fortificação de Tomar, mas também em estruturas cristãs existentes no casco urbano medieval da cidade ²⁵.

Ainda em relação a estas peças escultóricas, destacamos, para além daquelas, outras iconografias descontextualizadas, mas que reflectem ambiências e comportamentos diferenciados entre grupos muçulmanos e cristãos, durante o período dos séculos IX ao XIII. É neste contexto geocultural e etno-icográfico que propomos uma nova leitura, quer para as peças “paleo-cristãs”, quer para a estela figurativa ²⁶ de S. Miguel de Carregueiros (Tomar), actualmente no Claustro da Lavagem do Convento de Cristo de Tomar (Fig. 3), e que nos parece terem pertencido à comunidade islâmica de *Thamara*.

A reanálise das projecções arquitectónicas sobre este recinto fortificado ²⁷, as marcas registadas e publicadas nos meados do século passado ²⁸, bem como as recentes descobertas de uma calçada “moçárabe” ²⁹, um troço de muralha correspondente ao estreito *adarve* (caminho ao longo da muralha), vestígios de uma torre exterior ou *albarrã*, estruturas destinadas a habitação e defesa do reduto militar ³⁰, apontam para a existência de uma *madîna*. Foram igualmente identificados elementos construtivos: o *aljibe* (grande cisterna no interior da alcáçova), e a couraça (*qawraja*) ou pano de muralha que protegeria o acesso às nascentes, ou seja, a fontes, poços e cisternas existentes no recinto fortificado.

Em suma, o cruzamento de dados científicos permitir-nos-á, em breve, definir a área da *madîna*, muito provavelmente com três cinturas de muralha, bem como o papel da Torre de Ceras (castelo-refúgio no termo de *hawz* (alfoz).

É possível, por ora, reconhecer que a *madîna* incluiria pelo menos a *alcázaba*, a residência do governador (*âmil*) e muito provavelmente a mesquita, como principais elementos urbanos. A *alcázaba* encontrava-se, em regra, num dos extremos do traçado murado, sendo dotada de uma fortificação própria. A *alcázaba* do Castelo de Tomar apresenta o mesmo tipo de características físicas do módulo arquitectónico islâmico. A muralha exterior da cidadela deveria ser guarnecida por uma linha de defesa, constituída por um forte *adarve* (*al-darb*), com torres exteriores ou *albarrãs* (*al-barran*) intercaladas por duas

↑ Figura 3

Reverso de estela discóide, representando o relevo de uma serpente engolindo um pequeno animal.

portas principais: Porta de Almedina (*Bab al-Madîna*) ou porta da cidade, também chamada Porta da Traição ou de Badrun (*Bab-Ibn-Badrun*), a Sudoeste; Porta do Sol, a oriente. A Porta de Almedina e a Porta do Sol ligavam a cidade baixa (*almedina*) à alcáçova ou à cidade alta. Aquelas duas portas permitiam a ligação directa da *alcázaba* para o exterior.

O alcácer era desenvolvido por uma cerca urbana, com acessos próprios, não estando unida ao recinto da alcáçova, como nos atestam os contornos arquitectónicos daquele reduto.

²⁵ PONTE, S. (2000) – “Reflexão Sobre os Vestígios Paleo-Cristãos no Espaço Urbano (Tomar)”. In *Actas do 3º Congresso Peninsular*. Vol. 6, pp. 683-696 (p. 696, fig. 6); PONTE, S. (1993) – “Presença Paleo-Cristã em Tomar”. In *Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica*. Barcelona, pp. 515-520, fig. 10.

²⁶ PONTE, S., MOREIRA, B., BATATA, C. e SILVA, V. (1983) – “Tomar na Arte Antiga”. *Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar*. Tomar. 5: 105-170 (p. 113, n.º 23.2, fot. 27).

²⁷ MACHADO, F. S. L. (1936) – *O Castelo Templário (origem da cidade de Tomar)*. Tomar, fig. 1.

²⁸ CAMPOS, C. (1965) – *Arqueologia Árabe em Portugal*. Lisboa.

²⁹ PONTE, S. e SILVA, P. L. (1989) – “Abordagem Arqueo-Histórica dos Paços do Castelo dos Templários (sondagem 1985)”. *Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar*. Tomar. 11-12: 55-76; ALMEIDA, M. F. (1989) – “Vidros Post-Medievais do Convento de Cristo, Tomar (sondagem 1985)”. *Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar*. 11-12: 77-86; PONTE et al. 2002: 428, *supra* nota 1.

³⁰ CONDE 2005: 425-428, *supra* nota 8.

Perspectivas Futuras

A identificação da *madîna* de Tomar, *Thamara* ou *Tamarmá*, situada na colina da margem direita do Nabão, e o estudo sistemático, num *Projecto Integradado*, daquele recinto amuralhado, permitirão conhecer o sentido e extensão da ocupação deste lugar pelos árabes, servindo de referência científica para futuras prospecções do espaço rural do *Gharb*. Para além disso, a continuidade da investigação arqueológica naquele território, como no espaço designado de Médio Tejo, concorrerão para um melhor conhecimento do sistema e estrutura de ordenamento e polarização político-administrativa de ocupação deste espaço rural do *Gharb*; reconhecer o tipo de (re)-povoamento e organização dos territórios do Médio Tejo, quais os padrões ou indicadores de fixação e de densidade populacional, e respectivas designações no quadro político do *Gharb* do Médio Tejo.

Justificar-se-á também, no que concerne ao território de Tomar e seu termo (*hawz/alfoz*), a procura e definição de atalaias e casais que integrariam o quadro organizativo arábico, no corredor natural entre Mondego e Tejo; projectar, com base em novos informes científicos, quais teriam sido as linhas de fronteira e o ordenamento daquele território, entre o Mondego e o Tejo, sobretudo após a conquista de Coimbra pelos cristãos, em 1064, facto que viria aumentar a importância do corredor de *Qulumbriyya*

/Tomar, o qual dava acesso às cidades do vale do Tejo³¹; procurar definir o termo dos territórios entre muçulmanos e cristãos de Ceras/Tomar entre os séculos IX e XIII³², pois o Castelo de Ceras, sobranceiro à estrada romana de *Aeminium* a *Scallabis*, usufruía de uma posição estratégica privilegiada, quer em tempo romano e romano-germânico, quer no período de lutas entre cristãos e muçulmanos (séculos IX-XIII).

Por outro lado, compulsadas as informações históricas e arqueológicas para o “*extremo Sul de Marca Inferior, entre o Tejo, o Zêzere e o Nabão*”³³, e o ressurgimento urbano da antiga *civitas* de *Sellium*³⁴, constatamos indícios de novas linhas de fronteira, definidas pela administração islâmica, sobretudo em relação ao *limes* (linha de fronteira) das antigas *civitates* romanas de *Sellium*, *Aritium Vetus* e *Tubucci* (perto de Alvega)³⁵. É neste contexto territorial, proposto recentemente por Helena Catarino, que se deve enquadrar a Norte de Tomar o provável *hisn* (castelo) de Ceras³⁶.

Há ainda a conservação de vestígios de “torres” do Alto/Médio Tejo, presentes na toponímia dos lugares ou visíveis *in situ*, em ruínas, isoladas ou agregadas a alguns edifícios sociais-religiosos, que poderão constituir um dos pólos de atracção e atenção científicas, quanto ao seu significado e funcionalidade desde o Baixo-Império aos alvares da Reconquista Cristã, no espaço rural do Vale do Tejo³⁷.

³¹ CONDE 2005: 46, *supra* nota 8.

³² CONDE 2005: 43, *supra* nota 8.

³³ CATARINO, H. (2005) – “Notas Sobre o Período Islâmico na Marca Inferior (*Tagr-al-Gharbi*) e as Escavações na Universidade de Coimbra”. In BARROCA e FERNANDES 2005: 195-214 (p. 196), *supra* nota 3.

³⁴ CONDE, M. S. A. (2000) – “Uma Paisagem Humanizada. O médio Tejo nos finais da Idade Média”. In *Patrimonia Histórica*. Cascais. 2 vols., pp. 197-198; CATARINO 2005: 197-198, *supra* nota 33.

³⁵ CATARINO 2005: 198, *supra* nota 8.

³⁶ CATARINO 2005: 198, *supra* nota 8.

³⁷ O conteúdo deste trabalho baseia-se na conferência efectuada pela autora deste artigo em Abrantes (2006-11-24), integrada nas IV^{as} Jornadas da História Local, com o título: “A Ocupação Islâmica no Médio Tejo: Tomar arqueológica”.

PUBLICIDADE

al-madan Online

toda a informação...
... à distância de alguns toques

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

ADENDA ELECTRÓNICA

mais conteúdos...
... o mesmo cuidado editorial

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>
[migrado de <http://almadan.cidadevirtual.pt>]

Paleodemografia e Patologia Oral

na população exumada da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz

Patrícia Peralta e Ana Luísa Santos

Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra (patricia_peralta@iol.pt; alsantos@antrop.uc.pt).

Introdução

A Antropologia Física, desde finais da década de 1970, alicerça-se em três áreas fundamentais de pesquisa, “o mundo dos mortos”, na qual recorre à Antropologia de campo e à Tafonomia, “o mundo dos vivos”, onde aplica ensinamentos da Demografia e da Patologia, e “a evolução e a história do povoamento”, vertente de imprescindível cooperação entre arqueólogos e antropólogos (CRUBÉZY 1992 in CUNHA 1996). É da conjugação destes campos que se vislumbra a história da vida das populações do passado.

Como afirma CURATE (2005: 4), “os antropólogos não revolvem o passado e os seus despojos por anódina nostalgia ou patológica necrofilia, mas porque sabem que alguns aspectos pretéritos podem ser recuperados das furtivas reminiscências que os ossos em si acumulam”. Nesse sentido, as amostras de esqueletos humanos recuperados de cemitérios ou de sepulcros históricos ou pré-históricos constituem uma fonte única de informação sobre essas populações (CARDOSO 2003-2004).

Em vida o esqueleto é influenciado por uma grande variedade de factores ambientais e genéticos. Os dentes e os ossos transmitem pois sinais físicos relativos à alimentação, às doenças, ao stress fisiológico e/ou ocupacional dos indivíduos. Nas palavras de LARSEN (2000: 3), “o esqueleto é a voz do passado”.

Após a morte, diversos factores, como a deposição diferencial, a preservação e a recuperação dos restos esqueléticos, conspiram para que as amostras osteológicas sejam incompletas e não representativas da população geral (CHAMBERLAIN 2000). As-

pectos socioculturais associadas à idade, ao sexo, ao estatuto social ou à religião do indivíduo, por intermédio de diferentes práticas funerárias, podem distorcer a amostra (HOPPA 1996). Apesar destas limitações, inerentes ao estudo dos restos osteológicos, pouco mais resta do homem, da mulher e da criança em análise. Pelo que é importante procurar obter o máximo de informação a partir dos seus vestígios (BROTHWELL 1981).

A Igreja de Santiago Maior

Da história da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz, distrito de Évora, sabe-se que já existia na segunda metade do século XIII, nos períodos governativos de D. Afonso III e de D. Dinis (ESPANCA 1978). Segundo o mesmo autor, esta foi inicialmente benesse da Ordem de Santiago de Espada, transitando para a Ordem de Cristo no ano de 1754.

O primitivo edifício medieval terá desaparecido em consequência das sucessivas obras de ampliação e de recuperação a que foi sujeito no século XVIII (ESPANCA 1978). Segundo NEVES (1998: 57), “pessoas fidedignas dizem-me que viram em papéis que Santiago fora a Matriz”. A sua importância é comprovada pela localização destacada que o edifício tem no aglomerado da vila, situado em adro elevado, com acesso por escadaria (CÂMARA Municipal... 2006).

A Igreja, extinta por decreto metropolitano de 4-2-1849, conservou culto religioso até 1853 (ESPANCA 1978), facto comprovado pela existência, no Ar-

r e s u m o

Estudo antropológico de oito ossários provenientes da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz (Reguengos de Monsaraz, Évora) e integração dos resultados com estudos anteriores, que incidiram sobre a restante população exumada nos trabalhos arqueológicos realizados no local (271 indivíduos, 161 dos quais jovens). A continuação deste estudo e o seu complemento com a pesquisa de arquivo poderão completar o perfil biológico e social dos habitantes da vila.

p a l a v r a s c h a v e

Antropologia; Antropologia funerária; Paleodemografia; Idade Média; Idade Moderna; Necrópole.

a b s t r a c t

Anthropologic study of eight ossuaries from the Santiago Maior church in Monsaraz (Reguengos de Monsaraz, Évora) and integration of the results within previous studies of the remaining population exhumed during excavation works at the site (271 individuals, 161 of whom young). Continuation of this study, complemented by archive research, will undoubtedly complete the biological and social profile of the inhabitants.

k e y w o r d s

Anthropology; Funerary Anthropology; Paleodemography; Middle ages; Modern age; Necropolis.

r é s u m é

Etude anthropologique de huit ossuaires provenant de l'Eglise de Santiago Maior de Monsaraz (Reguengos de Monsaraz, Évora) et intégration des résultats dans des études antérieures qui portaient sur la population restante exhumée dans les travaux archéologiques réalisés dans le local (271 individus dont 161 jeunes). La continuation de cette étude et son complément avec la recherche d'archives pourront compléter le profil biologique et social des habitants du village.

m o t s c l é s

Anthropologie; Anthropologie funéraire; Paléodémographie; Moyen Âge; Période moderne; Nécropole.

quivo Distrital de Évora, dos livros de registo paroquial de baptizados, casamentos e óbitos da Igreja de Santiago, dos anos de 1614 a 1853 (GONÇALVES 2004).

Desassistida durante décadas, em 1919 deu-se o desabamento das abóbadas e a consequente profanação, tendo o recheio sido entregue “*pelo Ministério da Justiça e dos Cultos, à Comissão Central da Execução da lei da Separação das Igrejas do Estado*” (ESPANCA 1978: 375). Manteve-se em estado de ruína, servindo de lixeira pública, até ser adquirida, em 1987, pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz (CÂMARA Municipal... 2006). É então que a edibilidade a recupera, através de um projecto de Conservação do Património Cultural em conjunto com o Centro de Emprego e Formação Profissional, funcionando actualmente como um espaço de realização de conferências, exposições temporárias, concertos e espectáculos (CÂMARA Municipal... 2006). As imagens da fachada e do interior do templo, após a recuperação, foram publicadas na revista *Al-Madan* por GONÇALVES e SANTOS (2005: 72), por cedência da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

A escavação

Corria o ano de 1987. Durante as obras de recuperação da Igreja de Santiago Maior irromperam do solo restos humanos, pelo que foi contactado o Serviço Regional de Arqueologia do Sul (IPPC) e iniciada uma escavação antropológica de emergência a cargo de Teresa Matos Fernandes (SANTOS 1990a; b).

O início dos trabalhos está descrito no relatório preliminar de campo realizado por CATARINO (1987), cuja síntese da metodologia aplicada foi publicada em GONÇALVES e SANTOS (2005).

Nele é mencionado que poucos anos antes da intervenção, haviam sido levantadas as lajes que pavimentavam a Igreja, removidas as terras e recolhidas várias ossadas que foram transportadas para o cemitério actual da Vila (CATARINO 1987).

Ainda segundo este relatório, a Igreja terá sido usada “*como lixeira acumulando entulhos variados e servindo para enterrar animais mortos*” (CATARINO 1987: 1). Consequentemente, a identificação das sepulturas ficou impossibilitada, encontrando-se os restos ósseos mais superficiais sem conexão anatómica.

Com o objectivo de se proceder ao estudo laboratorial, em 1989 os restos humanos foram transportados para o Departamento de Antropologia (GON-

ÇALVES e SANTOS 2005). Destes, 17 enterramentos foram imediatamente estudados (SANTOS 1990a; b), permanecendo os restantes acondicionados até 2003, data em que voltaram a ser alvo de investigação por DOMINGOS (2004) e GONÇALVES (2004).

Estas autoras começaram por inventariar o espólio, tendo constatado, pela leitura das fichas de campo, algumas omissões. Parte do material exumado em 1987 não fora levado para o Departamento de Antropologia. As buscas revelaram um lote no Museu Monográfico de Conímbriga, subsequentemente entregue para estudo, enquanto o restante continua por localizar.

Quanto à informação de campo, ela é praticamente inexistente. As fotografias e a maioria dos desenhos realizados durante a escavação estão incógnitos. Dos poucos esboços que acompanham o material apenas se conseguiu estabelecer uma correspondência, ainda que ténue, com os indivíduos em articulação; o mesmo foi impossível no que toca aos ossários.

Mais recentemente, PERALTA (2007) continuou o estudo do espólio recuperado da Igreja de Santiago Maior, do qual se extraiu o presente artigo.

Objectivos

Neste trabalho realiza-se uma análise paleodemográfica e da patologia oral duma amostra proveniente da Igreja de Santiago Maior. Outro desiderato consiste na apresentação do espólio arqueológico resgatado com os restos ósseos humanos.

Através da compilação dos resultados obtidos por DOMINGOS (2004), GONÇALVES (2004) e PERALTA (2007), pretende-se prosperar o conhecimento adquirido sobre a população exumada desta Igreja.

Material

O material osteológico objecto de análise no presente artigo constitui parte do espólio recuperado da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz, em 1987.

A amostra compreende os ossários das sondagens 2 a 4 e 6 a 9, e um pequeno número de peças, igualmente avulsas, da sondagem 5, que não foi estudado por DOMINGOS (2004). Juntamente com os restos ósseos humanos foram recuperados espólio arqueológico e ossos de fauna.

O material encontrava-se armazenado em caixas de cartão, identificadas com o local de proveniência, e acondicionados em sacos de plástico. Cada saco continha uma ficha produzida no campo, com informações sobre a proveniência, o número da sondagem, as coordenadas, o plano, a data da exumação e, nalguns casos, um esboço do posicionamento dos ossos no terreno.

Metodologia

A marcação do material ósseo e dentário permite associar a informação contida nas fichas de campo a cada peça. Assim, seguindo a nomenclatura adoptada por GONÇALVES (2004) e DOMINGOS (2004), o espólio foi identificado.

A análise paleodemográfica de um ossário compreende a determinação do número mínimo de indivíduos (HERRMANN *et al.* 1990). Apesar deste método ter sido desenvolvido para fragmentos ósseos de indivíduos adultos, foi adaptado igualmente aos fragmentos de jovens, atendendo para tal ao seu estado de desenvolvimento.

O surgimento das assimetrias sexuais reflecte diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, logo o dimorfismo sexual no esqueleto de juvenis é subtil (MAYS e COX 2000; SCHEUER e BLACK 2000). Por este motivo, a diagnose só será realizada em indivíduos adultos. Nos crânios ¹ e no osso coxal foi efectuada por análise morfológica, descrita por FERREMBACH *et al.* (1980), e complementada na bacia com as propostas de BRUZEK (2002). Nos ossos longos (Tabela 1) aplicaram-se os valores colhidos por WASTERLAIN (2000) e para a determinação do sexo dos indivíduos pelas dimensões de ossos do pé, para além desta autora, foram igualmente utilizados os pontos de cisão obtidos por SILVA (1995). Tanto para os ossos longos, como para o astrágalo e o calcâneo, foram empregues as medidas com maior correlação.

A estimativa da idade à morte é essencial tanto em paleodemografia como em estudos forenses (IGARASHI *et al.* 2005). No entanto, é um dos aspectos mais difíceis do estudo antropológico (SANTOS 1995). MAYS (1998) afirmou que a inexistência de uma técnica completamente satisfatória para estimar a idade à morte dos esqueletos de adultos é um dos problemas mais espinhosos que se enfrentam. Este problema surge porque as taxas de remodelação e degeneração do esqueleto, das quais derivam a maioria dos métodos, são altamente variáveis entre os indivíduos e as populações (BUCKBERRY e CHAMBERLAIN 2002). Segundo os mesmos autores, a história de vida de um indivíduo pode ser uma determinante importante para o envelhecimento do esqueleto.

Ao contrário da diagnose sexual, a estimativa da idade à morte em não adultos realiza-se com alguma segurança. Sempre que existiam maxilares, mandíbulas ou dentes avulsos de jovens, a determinação da idade foi efectuada recorrendo aos esquemas da calcificação e erupção dentária propostos por UBELAKER (1989). Nos ossos longos, utilizaram-se os valores do comprimento máximo ou fisiológico e compararam-se com as tabelas publicadas por STLOUKAL e HANÁKOVÁ (1978) e UBELAKER (1989). Nos adolescentes, usou-se o esquema para a união das epífises com as diáfises dos ossos longos descrito por

Tabela 1

Medidas Efectuadas para a Diagnose do Sexo nos Ossos Longos, Astrágalo e Calcâneo

Osso	Autora	
	WASTERLAIN (2000)	SILVA (1995)
Úmero	Largura epicondilar	
	Diâmetro transversal da cabeça	
	Diâmetro vertical da cabeça	
Rádio	Comprimento máximo	
	Perímetro mínimo	
Fémur	Diâmetro vertical da cabeça	
	Diâmetro transversal da cabeça	
Tíbia	Diâmetro ântero-posterior ao nível do buraco nutritivo	
	Perímetro mínimo	
	Comprimento máximo	Comprimento máximo
Astrágalo	Altura	
Calcâneo	Largura média	Comprimento máximo
	Altura	

FERREMBACH *et al.* (1980). Para os restantes ossos, determinaram-se o comprimento e a largura e os valores obtidos foram comparados com as tabelas de FAZEKAS e KÓSA (1978) e SCHEUER e BLACK (2000).

Quando nenhum destes métodos pôde ser utilizado, a idade foi estimada através dos centros de ossificação descritos por SCHEUER e BLACK (2000). Sempre que o temporal e o occipital se encontravam preservados, foi avaliado o desenvolvimento do anel timpânico (WEAVER 1979) e do osso occipital (KROGMAN e ISCAN 1986).

Nos jovens adultos, este parâmetro foi determinado pelo grau de fusão da extremidade distal da clavícula (MACLAUGHLIN 1990).

Nos adultos, várias foram as metodologias empregues: MASSET (1982) na obliteração das suturas cranianas, BROOKS e SUCHEY (1990) na metamorfose da sínfise púbica ² e LOVEJOY *et al.* (1985), BUCKBERRY e CHAMBERLAIN (2002) e IGARASHI *et al.* (2005) para a metamorfose da superfície auricular do *ilium*.

No final, as idades estimadas foram agrupadas por intervalos etários, de modo a perceber o perfil demográfico da amostra e a facilitar a comparação dos resultados com os auferidos noutros trabalhos.

Quanto à patologia oral, macroscopicamente foram avaliadas as perdas dentárias, a existência de cáries, anotadas segundo a proposta MOORE e CORBETT (1975), enquanto o tártaro foi registado de acordo com MARTIN e SALLER (1956 *in* SILVA 1998). Por último, foi listado o desgaste seguindo as descrições de SMITH (1984).

¹ De forma a simplificar a apresentação dos resultados, o termo crânio é aqui utilizado para designar o crânio completo, o *calvarium* (sem a mandíbula) e a *calvaria* (na ausência da face e da mandíbula).

² O método de BROOKS e SUCHEY (1990) para a estimativa da idade à morte apresenta moldes diferentes para homens e para mulheres. Neste trabalho, por se desconhecer o sexo dos indivíduos, a sínfise púbica foi comparada com ambos os moldes.

Tabela 2

Material Exumado da Igreja de Santiago Maior
espólio estudado por DOMINGOS (2004), GONÇALVES (2004) e PERALTA (2007)

Sondagem	Tipo	Enterramento	Autora
1	Enterramento	13, 14, 18	GONÇALVES (2004)
	Ossário		
2	Enterramento	5, 11	GONÇALVES (2004)
	Ossário		PERALTA (2007)
3	Ossário		PERALTA (2007)
4	Ossário		PERALTA (2007)
5	Enterramento	15, 16, 17, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 38	DOMINGOS (2004)
	Ossário		DOMINGOS (2004); PERALTA (2007)
6	Ossário		PERALTA (2007)
7	Ossário		PERALTA (2007)
8	Ossário		PERALTA (2007)
9	Ossário		PERALTA (2007)
S. D.	Enterramento	6, 7, 12	GONÇALVES (2004)
Crivo	Ossário		Por estudar
Remeximento	Ossário		Por estudar
S. l.	Ossário		Por estudar
S. l.	Ossário ³		Por estudar

S.D. – Sem designação de sondagem de proveniência; S.l. – O material não é acompanhado por fichas de campo.

³ Material localizado no Museu Monográfico de Conimbriga.

Resultados e discussão

O material osteológico originário da Igreja de Santiago Maior, e presentemente no Departamento de Antropologia, encontra-se quase todo estudado. A Tabela 2 sumaria as amostras analisadas, bem como as respectivas autoras dos estudos. Os indivíduos tratados por SANTOS (1990a; b) foram reanalisados por DOMINGOS (2004) e GONÇALVES (2004), pelo que os resultados iniciais não são mostrados.

Atendendo ao avançado estado da investigação, os resultados da análise paleodemográfica e da patologia oral obtidos por PERALTA (2007) são agora apresentados, e

↑ Figura 1 →

Três contas de rosário, duas em madeira e uma de plástico branco, provenientes do ossário da sondagem 6 (A). Objectos em madeira encontrados junto no ossário da sondagem 7, peça pertencente a uma cruz de rosário (B) e base cilíndrica (C).

compilados, com os conquistados por DOMINGOS (2004) e GONÇALVES (2004), de modo a se delinear o perfil desta população.

Juntamente com os restos osteológicos humanos foram recuperados ossos de animais e espólio arqueológico: três fragmentos de madeira e oito pregos, três contas de rosário (Figura 1A), parte da cruz de um rosário (Figura 1B) e uma base em madeira (Figura 1C). A identificação destas peças contou com a colaboração do arqueólogo Paulo César Santos.

Segundo este (SANTOS 2007), a peça de madeira (Figura 1C) corresponde à base de um objecto do interior da Igreja. A sua estrutura cilíndrica data-a entre finais do século XVIII e início do XIX.

Na Sondagem 2 também foram encontradas contas de rosário, entre outro espólio (GONÇALVES e SANTOS 2005).

Tafonomia

Nos oito ossários verificou-se uma preservação diferencial, com elevada fragmentação dos ossos longos e chatos e melhor conservação dos curtos e dos ossos pertencentes a indivíduos imaturos. Apesar da fragmentação, todos os componentes do esqueleto estão representados.

Os factores de ordem física, química e biológica interferem na preservação, podendo agir dependente ou independentemente uns dos outros e ser intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo (HENDERSON 1987). Segundo ORTNER (2003), as alterações *post mortem* verificadas nos ossos são o resultado de duas condições básicas: o ambiente contíguo ao enterramento e problemas durante ou depois da escavação. A destruição por acção humana teve início ainda antes da escavação. O relatório de campo refere que precedentemente à intervenção antropológica tinham sido removidas terras e algumas ossadas para o cemitério

Figura 2 →

Sacro (oss 8), pertencente ao ossário da sondagem 7, em norma anterior, onde se observam marcas deixadas pelas raízes das plantas.

local e, também, que a Igreja foi utilizada para enterrar animais mortos (CATARINO 1987). O tamanho reduzido dos ossos dos indivíduos imaturos parece ter funcionado como factor favorável à preservação durante os sucessivos revolvimentos de terras.

Em alguns ossos existem marcas finas e entrelaçadas deixadas por raízes de plantas (Figura 2). Segundo HENDERSON (1987), em áreas com vegetação, as raízes podem ser muito destrutivas para o esqueleto. Recorde-se que a Igreja esteve abandonada (CATARINO 1987), sendo possível o desenvolvimento de flora no seu interior.

Para além das evidências da acção da flora, visualizaram-se alterações na coloração. Um crânio apresenta-se com as cores castanha/avermelhada e esverdeada na região do frontal. A coloração verde está associada ao contacto com metais, enquanto que a castanha/avermelhada se relaciona com a proximidade de objectos em ferro.

Análise paleodemográfica

A etapa do estudo paleodemográfico contemplou a determinação do número mínimo de indivíduos, a estimativa da idade à morte e do sexo.

Da observação da Tabela 3 depreende-se a presença de 166 indivíduos, 47 adultos e 119 não adultos. Este número mínimo pode, no entanto, estar sobrelvalorizado, pois não há forma de se saber se fragmentos de um mesmo osso / indivíduo estariam dispersos por mais do que uma sondagem.

Os ossários das sondagens 3 e 4 apresentaram um maior número de indivíduos adultos, enquanto os das sondagens 5 e 6 são maioritariamente de espécimes jovens. Nesta amostra há ainda a realçar a presença de 71,7 % de indivíduos imaturos. Os esqueletos de jovens são menos densos e mineralizados do que os de um adulto, logo, de difícil preservação (SAUNDERS 2000). Daí que, frequentemente, a sua presença no registo arqueológico seja menor, comparativamente à da população adulta. Outros argumentos justificativos da ausência destes espécimes nas séries osteológicas são factores socioculturais, manifestados através de práticas funerárias diferenciadas, e uma deficiente recuperação na escavação, aliada a um transporte e armazenamento inadequados (HOPPA 1996; SAUNDERS 2000; SCHEUER e BLACK 2000; CARDOSO 2003-2004). Para SUNDICK

(1993), a ausência de peças ósseas de imaturos deve-se, em grande parte, à diminuta capacidade das equipas para reconhecerem no campo os ossos dos indivíduos não adultos. Elementos do esqueleto de um feto ou de uma criança podem ser confundidos com ossos de animais (CARDOSO 2003-2004), as epífises com pequenas pedras, e desse modo passarem despercebidas (LEWIS 2000). Certamente não terá ocorrido com a equipa envolvida nos trabalhos em Santiago de Monsaraz.

Uma outra hipótese explicativa do elevado número de não adultos existente neste local, será a Igreja ter funcionado como um espaço privilegiado para a inumação destes indivíduos.

Apesar do material se encontrar sob a forma de ossário, verificou-se, na sondagem 3, a conservação de uma articulação entre o ilíaco e a cabeça do fémur esquerdos de um adulto.

A amostra populacional exumada da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz, analisada até à realização deste artigo, é composta por 271 indivíduos, 161 jovens e 110 adultos. É possível que o número mínimo se encontre um pouco enviesado, devido ao facto do ossário da sondagem 5 ter sido estudado por duas autoras (DOMINGOS 2004 e PERALTA 2007), calculando-se neste artigo o número mínimo de indivíduos, para esta sondagem, através da soma dos obtidos em cada um dos trabalhos.

Tabela 3

Valores do N.º Mínimo de Indivíduos e da Diagnose Sexual para o conjunto dos oito ossários

sondagem	n.º mínimo de indivíduos		sexo		n
	adultos	não adultos	masculino	feminino	
2	4	12	3	1	18
3	10	22	10	7	62
4	11	9	13	7	87
5	5	40	5	3	28
6	5	29	8	3	30
7	4	4	2	1	19
8	4	2	7	2	31
9	4	1	4	4	15
Total	47	119	52	28	

n - número de ossos ou fragmentos

Diagnose sexual

Uma determinação segura do sexo em remanescentes ósseos humanos é de fundamental importância (BRUZEK 2002). A diagnose sexual confia na existência de diferenças na morfologia do esqueleto masculino e feminino (MAYS e COX 2000), sendo os

ossos pélvicos os que permitem uma avaliação mais fiável, por se encontrarem associadas à função reprodutora na mulher, seguindo-se a morfologia craniana e dos ossos longos (FEREMBACH *et al.* 1980; ORTNER 2003).

A diagnose sexual, realizada apenas nas peças de indivíduos adultos, foi possível em 28 % (80/290) dos casos. Destas, 18 % (52/290) apresentam características masculinas, duas delas relativas ao mesmo indivíduo, e 10 % (28/290) pertenceram a

pessoas do sexo feminino (Tabela 3). Cerca de 48 % (38/80) dos diagnósticos foram efectuados através dos ossos dos pés (calcâneo e astrágalo), o que comprova a sua melhor preservação.

Quando se compilam os resultados obtidos por PERALTA (2007) com os de DOMINGOS (2004) e de GONÇALVES (2004), verifica-se que nos ossários das nove sondagens foram analisadas 605 peças avulsas, 29 % (149/605) das quais pertencem a indivíduos do sexo masculino e 23 % (115/605) apresentam características femininas (Gráfico 1). Nos 16 indivíduos em conexão anatómica, quatro apresentam características femininas e seis pertencem ao sexo masculino. Existe um ligeiro predomínio de homens. No entanto, dado o baixo número de peças em que foi possível aplicar as metodologias para o diagnóstico do sexo, e pelo facto deste parâmetro estar a ser determinado apenas com base num osso, é precipitado generalizar.

Os casos de impossibilidade de diagnóstico estão relacionados maioritariamente com a fragmentação dos ossos recuperados na forma de ossário.

Estimativa da idade à morte

A determinação da idade à morte com base no esqueleto é uma importante e inquestionável componente da Arqueologia, da Antropologia Biológica e da Paleodemografia (COX 2000; IGARASHI *et al.* 2005), e uma das tarefas mais difíceis para os antropólogos físicos (BUCKBERRY e CHAMBERLAIN 2002).

A estimativa da idade à morte foi realizada tanto nos indivíduos adultos como nos não adultos. No primeiro grupo, verificou-se um predomínio de adultos jovens (7 %) e no segundo de infantes: 44 % das peças terão pertencido a indivíduos com idades entre o nascimento e os 3 anos (Gráfico 2A).

Observa-se, através da análise do Gráfico 2A, que todas as faixas etárias estão representadas na amostra estudada por PERALTA (2007), bem como nos estudos anteriores (2B). No entanto, estes resultados podem encontrar-se deturpados pelo reduzido número de peças que permitiram a determinação deste parâmetro devido à fraca preservação, nomeadamente da sínfise púbica e da superfície auricular, regiões importantes na estimativa da determinação da idade à morte em adultos.

No que toca à estimativa da idade à morte dos 18 indivíduos em articulação, oito são adultos, quatro adultos jovens, um idoso, três adultos de idade indeterminada e uma criança.

Através da análise do Gráfico 2B, constata-se que as peças de indivíduos não adultos se encontram distribuídas por todas as classes etárias consideradas, existindo um predomínio de infantes (51 %), com a classe das crianças (23 %) e dos fetos (13 %) igualmente muito representada. A mortalidade infantil está directamente associada às condições biológicas materno-infantis (idade da mãe, intervalo entre partos, baixo peso ao nascimento, etc.), às condições ambientais (saneamento básico e água potável) e,

Gráfico 1 ↑

Compilação dos resultados obtidos para a diagnose sexual das peças avulsas pertencentes aos ossários das nove sondagens analisadas.

Gráfico 2 →

Distribuição das peças ósseas pelos grupos etários considerados na amostra estudada (A) por PERALTA (2007) e no cômputo geral das 687 peças de ossário (B).

principalmente, às relações sociais que organizam a vida das pessoas (DUARTE 2007). Mesmo com os cuidados modernos é de elevado risco, logo, na antiguidade teria sido ainda maior, devido à indisponibilidade de antibióticos e ao desconhecimento de técnicas de rehidratação (ROBERTS e MANCHESTER 1995).

O período que decorre entre o nascimento e os três anos de idade é o mais crucial para o crescimento correcto das crianças (BEATON 1992), a rápida taxa de desenvolvimento sugere necessidades nutricionais elevadas e, consequentemente, a criança encontra-se mais susceptível a infecções e a uma nutrição deficiente (SAUNDERS e BARRANS 1999). Nos infantes e nas crianças, são as deficiências vitamínicas e de outros nutrientes, a tosse convulsa, a pneumonia e o sarampo, entre outras (BROTHWELL 1986), as infecções respiratórias agudas e os problemas gastrointestinais, como a diarreia e a disenteria (ROBERTS e MANCHESTER 1995; SAUNDERS e BARRANS 1999).

A cronologia exacta dos indivíduos resgatados de Santiago Maior é desconhecida, sendo mais razoável uma datação a rondar os séculos XVI-XIX (*in* SANTOS 1990b).

Segundo RODRIGUES (1993), o século XVI ficou marcado por surtos de peste associados a períodos de fome, devido à escassez de alimentos provocada pelas intempéries no Inverno e secas no Verão; no início do século XVII, a peste deu lugar a outras doenças epidémicas como o tifo e a difteria, sendo o Sul do país (Algarve e Alentejo) a região mais afectada. No século XIX, surgiram as últimas vagas epidémicas de cólera, febre-amarela e de varíola (CASCÃO 1993).

Mesmo que tenham afectado Monsaraz, não foram encontrados documentos comprovativos e estas são doenças, e eventualmente causas de morte, que permanecem ocultas no esqueleto.

Patologia oral

Os restos dentários são frequentemente estudados porque, de todos os elementos do esqueleto, são os que melhor se preservam, representando também uma fonte de dados valiosa sobre a saúde oral, a constituição da dieta, a nutrição, a história do crescimento dos indivíduos e dos hábitos culturais das populações pretéritas (LUKACS 1995; ARAÚJO 1996).

O estudo da dentição compreendeu o registo da perda de dentes *ante mortem*, de cáries e de tártaro. Apesar de não ser considerada uma patologia, o desgaste dentário foi igualmente estudado.

Perda dentária

Na amostra estudada por PERALTA (2007), a perda de dentes *ante mortem*, nas mandíbulas e maxilares, atingiu 30 % (73/241) dos alvéolos observados (Tabela 4).

Tabela 4
Caracterização dos Dentes dos Maxilares e das Mandíbulas da presente amostra

		incisivos	caninos	pré-molares	molares	TOTAL
Maxilar	Presentes	4	2	12	17	35
	Perda <i>ante mortem</i>	2	2	4	2	10
	Perda <i>post mortem</i>	18	9	10	7	44
	Não observável	32	15	28	62	137
Mandíbula	Presentes	0	0	5	16	21
	Perda <i>ante mortem</i>	14	10	16	23	63
	Perda <i>post mortem</i>	23	10	23	12	68
	Não observável	63	32	58	105	258

A perda *ante mortem* afectou maioritariamente os dentes inferiores (N = 63) e posteriores (N =39). Na Figura 3 é visível uma mandíbula, pertencente ao ossário da sondagem 3, evidenciando completa reabsorção e remodelação alveolar, consequência da total perda da dentição em vida. No maxilar, os dentes mais afectados foram os pré-molares (N = 4).

De realçar que estes valores devem ser encarados com cautela pois 405 alvéolos dentários encontravam-se fragmentados. Por outro lado, nem sempre a avaliação de quando (*post mortem* ou *ante mortem*) ocorreu a perda dentária é inequívoca, pois a distinção é efectuada analisando o estado de remodelação e reabsorção alveolar (LUKACS 1995).

Após erupcionados, os dentes definitivos só são perdidos se forem removidos mecanicamente, em cirurgias decorrentes de ferimentos ou devido à perda do tecido ósseo que os suporta na sua posição normal (HILLSON 2001). Na maioria das vezes é difícil identificar as causas que levaram à perda de dentes

Figura 4 ↑

Cáries no primeiro molar inferior esquerdo (oss 162) na superfície oclusal (à esquerda) e na raiz do segundo pré-molar inferior esquerdo (oss 176).

durante a vida dos indivíduos. ORTNER (2003) aponta as cáries complicadas por abscessos como as principais responsáveis pela extração dentária, seguindo-se a doença periodontal e o trauma. Na opinião de LANGSJOEN (1998), este tipo de perda não só reduz materialmente a função mastigadora como cria malformações, pois os dentes que permanecem tendem a inclinar-se, mover-se, rodar ou a serem empurrados para posições de função errada que interferem com a posição cêntrica da mandíbula, podendo levar à sua deslocação lateral causando, por vezes, stresse das articulações temporomandibulares.

Tratando-se de uma população adulta jovem, de acordo com LUKACS (1989), seria de esperar uma baixa perda de dentes *ante mortem*. No entanto, 43 % (288/666) dos alvéolos analisados evidenciam uma perda de dentes anterior à morte do indivíduo. Percentagem semelhante (49 %) foi observada por WASTERLAIN (2006), para o grupo etário dos 20 aos 30 anos, numa amostra das Coleções Identificadas do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra.

Atendendo à presença de uma avultada quantidade de dentes avulsos nos ossários das nove sondagens e ao elevado número de alvéolos que se encontravam ausentes ou destruídos, impossibilitando o seu estudo, é possível que os resultados da perda de dentes *ante mortem* não correspondam exactamente à situação em vida dos indivíduos.

Cáries dentárias

A cárie dentária (do latim, *cárie* “cárie; podridão”), talvez a mais comum das patologias em populações arqueológicas (ROBERTS e MANCHESTER 2005), é uma doença multifactorial e multibacteriana dos tecidos calcificados dos dentes, caracterizada pela desmineralização da porção inorgânica e destruição da porção orgânica (LANGSJOEN 1998). Embora a actividade bacteriana seja uma condição necessária

ao surgimento das cáries, factores intrínsecos ao desenvolvimento do dente, como uma falha na qualidade do esmalte, podem criar condições favoráveis à actividade cariogénica e influenciar o seu crescimento e localização (ORTNER 2003).

As cáries dentárias foram pesquisadas por PERALTA (2007) em 407 dentes (365 definitivos e 42 deciduais). Registou-se uma baixa percentagem de dentes afectados (N = 41), num total de 47 cáries assinaladas, sendo que a maioria dos casos (N = 40) correspondem a dentes definitivos.

Relativamente ao tamanho, prevalece a pequena cavidade ou fissura (74 %), seguida com 19 % da média a grande, com menos de metade da coroa do dente destruída. Apenas em 4 % dos dentes se registou a presença de uma cárie que destruiu por completo a coroa, permanecendo apenas a raiz do dente.

A análise da origem e da localização da lesão mostrou que se situam em maior número na raiz (33 %) e na zona de contacto interproximal (31 %), afectando maioritariamente os dentes posteriores (76 %). As regiões menos afectadas foram a superfície oclusal e a superfície vestibular e/ou labial, com 4 % cada. Em 9 % dos casos não foi possível determinar o local de origem.

Registou-se a presença de duas cáries em seis dentes, afectando maioritariamente os caninos (N = 3), seguindo-se os molares (N = 2) e, por último, uma num pré-molar. Estes dentes apresentavam maioritariamente cáries de pequena cavidade ou fissura (N = 7), localizadas na superfície interproximal (N = 5) e na raiz (N = 4). Na Figura 4 observa-se um primeiro molar e um segundo pré-molar, ambos inferiores e esquerdos, pertencentes ao ossário da sondagem 2, exibindo uma cárie oclusal e outra na raiz, respectivamente, atingindo menos de metade das coroas dos dentes.

No total do material estudado, as cáries dentárias foram pesquisadas em 564 dentes erupcionados (505 definitivos e 59 deciduais). Registou-se apenas uma cárie oclusal de pequeno tamanho afectando uma peça decidual. Nos dentes definitivos observaram-se 64 cáries atingindo 13 % (N = 57) dos dentes, sendo que destes, 12 % (7/57) exibem duas cáries.

Relativamente ao tamanho, 53 % (34/64) são pequenas cavidades ou fissuras, seguidas das cáries médias a grandes (N = 13). Apenas em 3 % dos dentes (N = 2) se registou a presença de uma cárie que destruiu por completo a coroa.

A baixa prevalência de cáries, segundo MOORE e CORBETT (1975), é atribuída a uma dieta pobre e a um baixo consumo de hidratos de carbono. A análise da origem e da localização mostrou que as lesões são maioritariamente cervicais (N = 19), seguindo-se na raiz (N = 16) e, por fim, na região interproximal (N = 13), afectando maioritariamente os dentes posteriores (79%). As regiões menos afectadas foram a superfície oclusal e a superfície vestibular e/ou labial (N = 6).

Em 6 % (N = 4) dos casos não foi possível determinar o local de origem da cárie. O padrão de cáries verificado para a população de Monsaraz é idêntico ao observado para a Grã-Bretanha em períodos de tempo anteriores (MOORE e CORBETT 1975). Para o século XVII, estes investigadores detectaram um aumento na prevalência de cáries e na frequência de lesões nas fissuras oclusais e nas áreas de contacto intersticiais da dentição, associado às inovações alimentares, especialmente ao elevado consumo de açúcar de cana e farinha refinada. A população portuguesa baseava a sua alimentação no pão de trigo, centeio e cevada, tendo sido introduzido no século XVIII o cultivo da batata e do arroz (SERRÃO 1993).

Tártaro

Designa-se por tártaro a placa mineralizada aderente à superfície do dente (HILLSON 1996) que se acumula mais rapidamente quando há um aumento no consumo de proteínas e/ou de hidratos de carbono (ROBERTS e MANCHESTER 2005) e uma pobre higiene oral (HILLSON 1996).

Dos 344 dentes pesquisados por PERALTA (2007), 42 % exibem tártaro, sendo que, na maioria (84 %), são visíveis apenas depósitos de tamanho moderado (Gráfico 3).

Todos os tipos de dentes apresentam esta patologia; no entanto, os posteriores foram os mais afectados (N = 206). Acumulações maiores, classificadas de grau 2 e 3 (respectivamente quando o tártaro ocupa entre um terço e metade da coroa, e mais de metade das superfícies lingual e ou/ vestibular), foram verificadas em 8 % dos dentes (Figura 5).

Figura 5 →

Vista lateral direita de um crânio de adulto (oss 12) com os molares superiores cobertos de tártaro.

Dos 428 dentes definitivos erupcionados (Gráfico 4), 45 % (N = 193) exibem tártaro nas suas superfícies, sendo que na maioria (N = 154) são visíveis apenas depósitos moderados. Acumulações de graus 2 e 3 foram verificadas em 24 dentes e apenas cinco apresentam deposição máxima.

Todos os tipos de dentes apresentam esta patologia; no entanto, os posteriores foram os mais afectados. Segundo ROBERTS e MANCHESTER (2005), é mais comum desenvolver-se tártaro nos dentes situados próximos das glândulas salivares, ou seja, na superfície lingual dos incisivos inferiores e bucal dos molares superiores.

A prevalência de tártaro, aqui assinalada, é semelhante à observada por DOMINGOS (2004) para a sondagem 5. A autora refere a existência de 45 % (33/74) de dentes com tártaro, a maioria (N = 18) exibindo apenas depósitos moderados.

Os dados visíveis neste gráfico referem-se à presença de tártaro no material estudado mas, por diferente modo de apresentação dos resultados, não foi possível incluir os resultados obtidos nos 74 dentes estudados por DOMINGOS (2004).

Desgaste dentário

O desgaste dentário consiste na perda da superfície oclusal ou de mastigação (HILLSON 1996). Não é considerado uma patologia mas uma consequência normal da mastigação (HILLSON 1996; LANGSJOEN 1998), podendo, no entanto, predispor os dentes a outras condições patológicas, como as cáries e os abscessos (ROBERTS e MANCHESTER 2005). Este processo tem início logo após a erupção dentária, através do contacto dos dentes com os alimentos ou com substâncias exógenas introduzidas na cavidade bucal (ARAÚJO 1996).

No estudo do desgaste dentário da presente amostra foram analisados 344 dentes definitivos erupcionados, não tendo sido possível avaliar a superfície oclusal em 2 % (8/344) das peças por se encontrarem fragmentadas (Gráfico 5).

A maioria dos dentes (N = 263) exhibe desgaste igual ou inferior ao grau 3, da escala de SMITH (1984), 12 % (N = 41) manifestam grau 4 e apenas 9 % (N = 32) possuem um desgaste igual ou superior a grau 5.

No total dos dentes analisados, 32 % (109/344) apresenta desgaste de grau 2, sendo que destes 49 % (53/109) são anteriores e 51 % (56/109) são posteriores (Gráfico 5).

Alguns dentes anteriores apresentavam nas superfícies bucais um padrão de desgaste atípico. Estas situações, na opinião de LANGSJOEN (1998) podem dever-se a elementos abrasivos presentes ou incorporados durante a preparação da comida, ou ao uso desses dentes na realização de tarefas que não o processamento da comida (CAMPILLO 2001). Na Figura 6 são visíveis dois dentes anteriores, pertencentes ao ossário da sondagem 6, exibindo um desgaste de grau 6 e grau 7.

Nos três estudos efectuados, o desgaste foi avaliado em 503 dentes definitivos erupcionados, a maioria avulsos, não tendo sido possível registrar o grau na superfície oclusal fragmentada de nove peças (em 503 ou 2 %).

A maioria dos dentes (71 %) exhibe desgaste inferior ou igual ao grau 3 da escala de SMITH (1984), 15 % manifesta desgaste igual a 4 e 14 % possui um desgaste superior ao grau 4 de severidade. No total dos dentes analisados, 31 % (N = 494) apresenta desgaste de grau 2, sendo que destes 46 % são anteriores e 53 % são posteriores (Gráfico 6). Apenas dois caninos e um molar exibem grau máximo de desgaste, com total exposição da dentina.

Gráfico 5

Variação do desgaste dentário por tipo de dente e pelos diferentes graus de desgaste, segundo a classificação de SMITH (1984).

Gráfico 6

Variação do desgaste dentário, no total dos 503 dentes analisados, por tipo de dente e pelos diferentes graus de desgaste, segundo a classificação de SMITH (1984).

Os valores de desgaste obtidos para esta população são próximos dos registados por WASTERLAIN (2006) numa amostra de indivíduos que viveram e morreram nos séculos XIX-XX. O grau 2 de desgaste foi igualmente o mais frequente (49 %) nos dentes analisados por esta autora.

No geral, esta população de Monsaraz apresenta desgaste dentário pouco severo. Como prováveis explicações para este facto podem apontar-se que os indivíduos seriam adultos jovens, teriam perdido os dentes com maior desgaste e/ou ingeriram uma dieta pouco abrasiva.

Figura 6 →

Incisivo central superior esquerdo (oss 278), em vista lingual (à esquerda), com desgaste de grau 6 e dente anterior (oss 299) (à direita), em norma lingual, exibindo desgaste de grau 7, ambos avaliados segundo a escala proposta por SMITH (1984).

Conclusões

A Igreja de Santiago Maior de Monsaraz, actualmente espaço de divulgação da cultura, foi local de culto religioso e de inumação da população até ao século XIX. Os restos osteológicos exumados em 1987 foram, até ao momento, alvo de quatro estudos: SANTOS (1990a), DOMINGOS (2004), GONÇALVES (2004) e PERALTA (2007). O conjunto do material analisado revela a presença de 274 indivíduos, 164 não adultos e 110 adultos. Estes valores correspondem ao somatório do número mínimo de sujeitos por sondagem, pelo que devem ser entendidos com o carácter de estimativa.

A diagnose sexual, efectuada para as peças de indivíduos adultos, permitiu identificar características femininas em quatro indivíduos em articulação (4/16) e em 115 peças de ossário, e masculinas em seis enterramentos (6/16) e 149 peças avulsas. A avaliação deste parâmetro demográfico não foi possível em seis enterramentos e em 245 ossos ou fragmentos desarticulados.

Nos indivíduos adultos observou-se o predomínio de efectivos jovens, enquanto que nos não adul-

tos, apesar de todos os grupos se encontrarem representados, os infantes e as crianças são as mais representadas.

Em termos de patologia oral há a salientar 43 % de perda de dentes *ante mortem*, embora estes resultados estejam condicionados pela limitada observação dos alvéolos, 13 % de cáries e 45 % de tártaro. Verificou-se ainda desgaste dentário maioritariamente baixo, com 71 % das peças a exibir grau inferior a 3, segundo a escala proposta por SMITH (1984).

Um perfil biológico mais completo desta população só poderá ser traçado aquando da conclusão do estudo de todo o material exumado, preferencialmente complementado com os dados de arquivo, nomeadamente de nascimentos e óbitos, e documentais acerca das actividades dos habitantes de Monsaraz.

Agradecimentos

Ao Dr. Virgílio Correia, Director do Museu de Conimbriga, à Dra. Helena Catarino e ao Dr. Paulo César Santos.

Bibliografia

- ARAÚJO, M. T. G. L. (1996) – *Os Dentes Humanos das Grutas Artificiais de S. Pedro do Estoril: incidência de algumas lesões patológicas e estudo do desgaste numa amostra de dentes do Neolítico Final / Calcolítico*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Braga: Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho [não publicado].
- BEATON, G. H. (1992) – “The Raymond Pearl Memorial Lecture, 1990: nutritional research in human biology: changing perspectives and interpretations”. *American Journal of Human Biology*. 4(2): 159-178.
- BROOKS, S. e SUCHEY, J. M. (1990) – “Skeletal Age Determination on the os pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods”. *Human Evolution*. 5(3): 227-238.
- BROTHWELL, D. R. (1981) – *Digging up Bones: the excavation, treatment and study of human skeleton remains*. London: British Museum.
- BROTHWELL, D. R. (1986) – “The Problem of the Interpretation of Chid Mortality in Earlier Populations”. *Antropologia Portuguesa*. 4-5: 135-168.
- BRUZEK, J. (2002) – “A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. 117(2): 157-168.
- BUCKBERRY, J. L. e CHAMBERLAIN, A. T. (2002) – “Age Estimation from the Auricular Surface of the *Ilium*: a revised method”. *American Journal of Physical Anthropology*. 119: 231-239.
- CÂMARA Municipal de Reguengos de Monsaraz (2006) – *Património: Igreja de Santiago Maior de Monsaraz* [<http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/outnov00/patrimonio.html>], acedido em 7-02-06]
- CAMPILLO, D. (2001) – *Introducción a la Paleopatología*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- CARDOSO, H. F. V. (2003-2004) – “Onde Estão as Crianças? Representatividade de esqueletos infantis em populações arqueológicas e implicações para a paleodemografia”. *Antropologia Portuguesa*. 20-21: 237-266.
- CASCÃO, R. (1993) – “Demografia e Sociedade”. In MATTOSO, J. (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 5 (“O Liberalismo: 1807-1890”), pp. 225-439.
- CATARINO, H. (1987) – *Relatório Preliminar. UNIARCH - Unidade de Arqueologia, Centro de História da Universidade de Lisboa (Instituto Nacional de Investigação Científica)*. Lisboa: Faculdade de Letras [não publicado].
- CHAMBERLAIN, A. (2000) – “Problems and Prospects in Paleodemography”. In COX e MAYS 2000: 101-105.
- COX, M. (2000) – “Ageing Adults from the Skeleton”. In COX e MAYS 2000: 61-81.
- COX, M. e MAYS S. (2000) – *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*. London: Greenwich Medical Media.
- CUNHA, E. (1996) – “Viajar no Tempo Através dos Ossos: a investigação paleobiológica”. *Al-Madan*. IIª Série. 5: 131-141.
- CURATE, F. (2005) – *Pressentindo o Silêncio: a perda de osso relacionada com o envelhecimento na Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico*. Tese de Mestrado em Evolução Humana. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- DOMINGOS, A. R. (2004) – *Monsaraz Revisitado: contribuição para o estudo antropológico do material exumado na Igreja de Santiago*. Dissertação de Licenciatura em Antropologia. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- DUARTE, C. (2007) – “Reflexos das Políticas de Saúde sobre as Tendências da Mortalidade Infantil no Brasil: revisão da literatura sobre a última década”. *Cadernos de Saúde Pública*. 23(7): 1511-1528.
- ESPANCA, T. (1978) – *Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Évora*. Lisboa: Academia Nacional das Belas Artes. Vol. 9.
- FAZEKAS, I. G. e KÓSA, F. (1978) – *Forensic Fetal Osteology*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendation for Age and Sex Diagnoses of Skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9 (7): 517-549.

- GONÇALVES, G. (2004) – *A Vida no Registo da Morte: contribuição para o estudo do espólio osteológico exumado da Igreja de Santiago de Monsaraz*. Dissertação de Licenciatura em Antropologia. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra. [não publicado].
- GONÇALVES, G. e SANTOS, A. L. (2005) – “Retorno a Monsaraz: novo estudo antropológico de espólio exumado da Igreja de Santiago Maior”. *Al-Madan*. IIª Série. 13: 72-77.
- HENDERSON, J. (1987) – “Factors Determining the State of Preservation of Human Remains”. In BODDINGTON, A.; GARLAND, A. N. e JANAWAY, R. C. (eds.). *Death, Decay and Reconstruction: approaches to archaeology and forensic science*. Manchester: University Press, pp. 43-54.
- HERRMANN, B.; GRUPE, G.; HUMMEL, S.; PIEPENBRINK, H. e SCHUTKOWSKI, H. (1990) – *Prähistorische Anthropologie. Leitfaden der Feldund Labormethoden*. Berlin: Springer-Verlag.
- HILLSON, S. (1996) – *Dental Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HILLSON, S. (2001) – “Recording Dental Caries in Archaeological Human Remains”. *International Journal of Osteoarchaeology*. 11(4): 249-289.
- HOPPA, R. D. (1996) – *Representativeness and Bias in Cemetery Samples: implications for paleodemographic reconstructions of past populations*. Doctoral Dissertation in Anthropology. Hamilton: McMaster University.
- IGARASHI, Y.; UESU, K.; WAKEBE, T. e KANAZAWA, E. (2005) – “New Method for Estimation of Adult Skeletal Age at Death from the Morphology of the Auricular Surface of the Ilium”. *American Journal of Physical Anthropology*. 128: 324-339.
- KROGMAN, W. e ISCAN, M. Y. (1986) – *The Human Skeleton in Forensic Medicine*. Springfield: Charles C. Thomas.
- LANGSJOEN, O. (1998) – “Diseases of the Dentition”. In AUFDERHEIDE, A. C. e RODRÍGUEZ-MARTÍN, C. *The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LARSEN, C. S. (2000) – *Skeletons in Our Closet: revealing our past through bioarchaeology*. New Jersey: Princeton University Press.
- LEWIS, M. (2000) – “Non-Adult Palaeopathology: current status and future potencial”. In COX e MAYS 2000: 39-57.
- LOVEJOY, C. O.; MEINDL, R. S.; PRYZBECK, T. R. e MENSFORTH, R. P. (1985) – “Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death”. *American Journal of Physical Anthropology*. 68(1): 15-28.
- LUKACS, J. R. (1989) – “Dental Paleopathology: methods for reconstruction dietary patterns”. In ISCAN, M. Y. e KENNEDY, K. A. R. (eds.). *Reconstruction of Life from the Skeleton*. New York: Alan R. Liss, pp. 261-286.
- LUKACS, J. R. (1995) – “The ‘Caries Correcting Factor’: a new method of calibrating dental caries rates to compensate for ante-mortem loss of teeth”. *International Journal of Osteoarchaeology*. 5(2): 151-156.
- MACLAUGHLIN, S. M. (1990) – “Epiphyseal Fusion at the Sternal end of the Clavicle in a Modern Portuguese Skeletal Sample”. *Antropologia Portuguesa*. 8: 59-68.
- MAYS, S. (1998) – *The Archaeology of Human Bones*. London: Routledge.
- MAYS, S. e COX, M. (2000) – “Sex Determination in Skeletal Remains”. In COX e MAYS 2000: 117-130.
- MASSET, C. (1982) – *Estimation de l'Âge au Décès par les Sutures Crâniennes*. Thèse Doctorat en Sciences Naturelles. Paris: Université Paris VII [não publicado].
- MOORE, W. J. e CORBERT, M. E. (1975) – “Distribution of Dental Caries in Ancient British populations. III. The 17th century”. *Caries Research*. 9: 163-175.
- NEVES, V. N. L. P. (1998) – *Monsaraz: pérola alentejana. Monografia*. Évora.
- ORTNER, D. J. (2003) – *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. Amsterdam: Academic Press.
- PERALTA, P. (2007) – *A História da Vida Contada Pelos Ossos: contribuição para o estudo da população de Monsaraz exumada da Igreja de Santiago Maior de Monsaraz*. Dissertação de Licenciatura em Antropologia. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra. [não publicado].
- ROBERTS, C. e MANCHESTER, K. (1995) – *The Archaeology of Disease*. New York: Cornell University Press.
- ROBERTS, C. e MANCHESTER, K. (2005) – *The Archaeology of Disease*. Gloucestershire: Sutton Publishing.
- RODRIGUES, T. F. (1993) – “As Estruturas Populacionais: a força humana existente”. In MATTOSO, J. (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 3 (“No Alvorecer da Modernidade: 1480-1620”), pp. 197-241.
- SANTOS, A. L. (1990a) – *Contribuição para o Estudo Antropológico dos Restos Humanos Exumados na Igreja de Santiago. Monsaraz. Investigação em Ciências Humanas*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- SANTOS, A. L. (1990b) – “Contribuição para o Estudo Antropológico dos Restos Humanos Exumados na Igreja Paroquial de Santiago Maior (Monsaraz, Évora)”. *Antropologia Portuguesa*. 8: 39-58.
- SANTOS, A. L. (1995) – *Certezas e Incertezas sobre a Idade à Morte*. Trabalho de Síntese, Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- SANTOS, P. C. (2007) – Comunicação pessoal.
- SAUNDERS, S. R. (2000) – “Subadult Skeletons and Growth-related Studies”. In KATZENBERG, M. A. e SAUNDERS, S. R. (eds.). *Biological Anthropology of the Human Skeleton*. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 135-161.
- SAUNDERS, S. R. e BARRANS, L. (1999) – “What Can Be Done About the Infant Category in Skeletal Samples?”. In HOPPA, R. D. e FITZGERALD, C. M. (eds.). *Human Growth in the Past: studies from the bones and teeth*. Cambridge: Cambridge University.
- SCHEUER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental Juvenile Osteology*. London: Academic Press.
- SERRÃO, J. V. (1993) – “O Quadro Económico: configurações estruturais e tendências de evolução”. In MATTOSO, J. (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. 4 (“O Antigo Regime: 1620-1807”), pp. 71-117.
- SILVA, A. M. (1995) – “Sex Assessment Using the Calcaneus and Talus”. *Antropologia Portuguesa*. 13: 107-119.
- SILVA, A. M. (1998) – *Patologia Oral e Sinais de Stress. Guia para as aulas práticas de Paleodemografia*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- SMITH, B. H. (1984) – “Patterns of Molar Wear in Hunter-Gatherers and Agriculturalists”. *American Journal of Physical Anthropology*. 63(1): 39-84.
- STLOUKAL, M. e HANÁKOVÁ, H. (1978) – “Die Laenge der Laengsknochen Atslawischer Bevoelkerung: unter besondere beruecksichtigung von Wachstumsfragen”. *Homo*. 29(1): 53-69.
- SUNDICK, R. I. (1993) – “Human Skeletal Growth and Age Determination”. *Homo*. 29(4): 228-249.
- UBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: excavation, analysis, interpretation*. Washington: Taraxacum Washington.
- WASTERLAIN, R. S. N. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- WASTERLAIN, R. S. N. (2006) – *“Males” da Boca. Estudo da patologia oral numa amostra das coleções osteológicas identificadas do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra: finais do séc. XIX inícios do séc. XX*. Dissertação de doutoramento em Antropologia. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- WEAVER, D. S. (1979) – “Application of the Likelihood Ratio Test to Age Estimation Using the Infant and Child Temporal Bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. 50(2): 263-270.

Fig. 1 – A imagem do *Lidador*, dada pela acústica do sonar de varrimento lateral. No canto superior direito, junto à popa, podem distinguir-se dois mergulhadores.

O Naufrágio do Vapor *Lidador* na ilha Terceira, Açores (1878) relatório preliminar

Paulo Alexandre Monteiro

Nos finais do século XIX, a emigração de muitos açorianos para o Brasil não era um fenómeno novo. Com efeito essa movimentação populacional data de 1617 – ano em que a colonização do estado autónomo do Maranhão, Pará e Ceará se iniciou pela ida de centenas de casais provindos das ilhas. Mais do que movida pelas apetências individuais, essa emigração era fundamentalmente ditada pela necessidade que o Reino sentia em ocupar efectiva e duradouramente um território cobiçado pelas grandes potências europeias da

altura. É, afinal, a própria Coroa que promove, a partir de 1670, a ida de açorianos para o Sul da colónia, nomeadamente para Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, Porto Alegre e São Pedro do Rio Grande.

Apesar da independência do Brasil, as sucessivas crises frumentárias que se fizeram sentir nos Açores levam a que os casais continuem a emigrar, prolongando-se este êxodo até aos finais do século XIX. Esta emigração fazia-se, muitas vezes, através de carreiras transatlânticas regulares, mantidas entre o Brasil e os Açores, em na-

Fig. 2 – O *Lidador*, arvorando o pavilhão brasileiro, na baía de Angra. Não datado, óleo sobre cartão, Museu de Angra do Heroísmo.

Fig. 3 – Planta geral do sítio.

Desenho: Kevin Crisman.

vios como o *Lidador* – uma embarcação típica da época de transição entre os navios à vela e os navios a vapor.

O navio

O *Lidador* foi construído em Londres, em 1873, nos estaleiros navais ingleses William Walker & Co. Depois da sua construção, o navio foi inspecionado para fins de obtenção do seguro marítimo, em Cardiff, País de Gales, onde foram também testadas as correntes e âncoras. O *Lidador* entrou então ao serviço da Empresa Transatlântica de Navegação, ficando registado no porto do Rio de Janeiro.

O vapor de casco de ferro media 78,67 metros de comprimento, tinha 9,44 metros de boca e 6,85 metros de calado.

Possuía quatro compartimentos internos, dois conveses e tinha 1208 toneladas registadas de arqueação. O seu único hélice era propulsionado por um motor a vapor de 140 cavalos de potência, construído por J. Penn & Son, de Londres¹.

Como muitos outros navios daquele período, o *Lidador* tinha também dois mastros – na imagem dele conservada no Museu de Angra do Heroísmo, apresenta um mastro do traquete com quatro panos (estai do traquete, vela do traquete, velacho e joanete de proa) e um mastro grande com três (estai do grande, gavetope e vela grande).

¹ Lloyd's Survey Reports, IRN 11416, William Walker & Co (Yard No 7) e IRN 14941 (Cardiff, 1875), National Maritime Museum.

Fig. 4 – A popa do navio, a nove metros de profundidade.

Foto: Crisoph Garrick.

Fig. 5 – O último anúncio do armador, 19 dias antes do naufrágio do navio. O *Faialense*, 19-01-1878.

O naufrágio

Nos finais de Janeiro de 1878, o *Lidador*, sob o comando do capitão da marinha mercante Augusto Borges Cabral², natural da ilha de Santa Maria, ancorou ao largo da Horta, ilha do Faial, Açores.

Após o embarque dos emigrantes e dos passageiros faialenses que tinham o Brasil como destino final, o vapor rumou à Terceira naquela que seria a sua última escala. Ao chegar à vista da cidade de Angra, o navio ancorou por fora das fortalezas – ou seja, para o exterior do alinhamento formado pela Ponta de Santo António, no Monte Brasil, e pelo Forte de São Sebastião. No porto encontravam-se já outros três barcos, todos à vela e todas de madeira: o navio *Angrense*, o patacho inglês *Jane Wheaton* e o lugre, também inglês, *Zabrina*.

Ao anoitecer do dia 6 de Fevereiro, com as operações de embarque ainda a metade, o vento principiou a soprar com mais violência e a rondar para o quadrante Sul. Pouco mais tarde, o vento soprava de Sueste e tornava-se no tão temido vento “carpinteiro”.

Na pressa de se escapar à tempestade, a tripulação do *Lidador* deixa descair a âncora e não a consegue recolher atempadamente. Devido a este percalço, o navio gira em torno da amarração e acaba por embater, já a 7 de Fevereiro, no recife submerso que se prolonga por mais de duzentos metros pela ponta do Forte de São Sebastião afóra. Esta restinga de pedra, responsável por inúmeras perdas de embarcações no passado, desfere um autêntico golpe fatal ao navio: a colisão provoca um rombo no casco e dá-se a submersão da máquina pela água do mar, explodindo quase que de imediato a caldeira devido à sobrepressão do vapor.

O navio fica então à deriva, à mercê do vento que o impele, inexoravelmente, em direcção a terra, fazendo-o colidir com o *Jane Wheaton*, ao qual quebra o mastro do gurupés. Finalmente, acaba por encalhar paralelamente aos cais da Figueirinha, a não mais de cinquenta metros de distância da costa, soçobrando a cerca de nove metros de profundidade.

Os naufragos em pânico são evacuados pelos botes dos navios ancorados e pela lancha da cidade, não sem experimentarem alguma dificuldade, devido à agitação do mar no interior da Baía. O mesmo não se passou, contudo, com a carga e as bagagens dos passageiros e tripulantes. As divergências havidas entre o representante da agência da Empresa Transatlântica de Navegação e o Consulado Brasileiro deram azo a que nada se fizesse acerca do material que ainda se encontrava por salvar.

O sítio arqueológico

Actualmente o *Lidador* encontra-se esmagado e fragmentado, com os bordos quebrados e a popa torcida para estibordo. Localizado e identificado correctamente ainda em 1995³, o navio apresenta o veio de transmissão e o seu local de passagem ainda visíveis por entre as pedras de lastro, na parte pos-

terior. Mais à frente, um aglomerado de destroços, formado por tubos e placas encurvadas de ferro, assinala a presença do que resta das caldeiras.

Característica algo surpreendente para um navio daquele tipo, relativamente moderno, é o *Lidador* carregar uma enorme quantidade de lastro de pedra no porão de vante – afinal, um lastro de ferro, cimento ou chumbo, seria bem mais compacto e libertaria mais espaço nos porões.

Os destroços do *Lidador* sofreram uma análise preliminar durante o projecto conjunto Açores / Institute of Nautical Archaeology (INA) de prospecção da baía de Angra⁴. Por proposta de então, este naufrágio tomou-se parte integrante do Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo⁵, podendo ser visitado por mergulhadores amadores e apneístas.

Fig. 6 – Implantação do sítio em carta náutica.

Fig. 2 – Panorâmica do local do naufrágio. As setas identificam as bóias que definem as extremidades – proa e popa – do navio debaixo de água e que permitem o acesso aos visitantes.

Foto: Paulo Monteiro.

² CUNHA, Manuel (1924) – *Notas Históricas, oferecidas à mocidade estudiosa Calhetense pelo Padre Manuel d'Azevedo da Cunha. Calheta de São Jorge (Açores): 1924.* Calheta: Typographia de “O Dever”, p. 474.

³ MONTEIRO, Paulo (2000) – “Carta Arqueológica Subaquática dos Açores: metodologia, utilização e resultados na gestão do património cultural subaquático”. In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, 21 a 27 de Setembro de 1999*. Porto: ADECAP / Universidade de Trás-os-Montes, pp. 497-524.

⁴ CRISMAN, Kevin (1998) - “Crossroads of the North Atlantic: the 1996 and 1997 Angra Bay Shipwreck Surveys, Terceira Island, Azores.” *The I.N.A Quarterly*, 25 (2): 3-11.

⁵ Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2005/A, de 12 de Outubro.

Villa Romana do Monte da Chaminé

Ferreira do Alentejo

sétima campanha arqueológica

Clementino Amaro, Maria João Pina e Sara Ramos

Decorreu durante os meses de Agosto e Setembro de 2007 a sétima campanha arqueológica na villa romana do Monte da Chaminé, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo, marcando-se assim o reinício das intervenções neste sítio. As seis campanhas anteriores foram realizadas entre os anos de 1981 e 1988.

Inaugurado o Museu Municipal em Outubro de 2004, e após duas campanhas de conservação e limpeza (1999 e 2005), ficaram reunidas as condições necessárias para o aprofundamento do estudo da villa quer na sua *pars urbana* como na *pars rustica*, tanto mais que esta estação arqueológica constituiu-se como um dos pólos museológicos do museu, de acordo com a orgânica do projecto co-financiado pelo Ministério da Cultura, através do Programa Operacional da Cultura (POC).

Na sequência das anteriores campanhas, era já conhecida uma ala da casa senhorial, constituída por quatro salas, duas das quais pavimentadas a mosaico (*opus tessellatum*), de motivos geométricos, e ainda um tramo do peristilo e respectivo espelho de água, bem como uma área do jardim central. Anexo à ala residencial foi igualmente escavado grande parte de um vasto compartimento abobadado, que interpretámos como zona de armazém, e outros compartimentos anexos pertencentes à *pars rustica*.

Em resultado da campanha arqueológica de 2007 passou-se a ter uma melhor percepção da planta da *pars urbana*, nomeadamente com a definição dos limites do segundo tramo do peristilo e respectivo espelho de água (Fig. 1). Este tem uma planta rectan-

gular de cerca de 20,20 m de comprimento, na ala anteriormente escavada, por 16,50 m na ala agora posta em evidência. O corredor, que dá acesso aos compartimentos, tem 3,18 m de largura e está pavimentado a *opus signinum*.

O peristilo apresenta uma colunata com uma sequência, respectivamente, de seis e de cinco colunas de sustentação da cobertura do corredor. As colunas são executadas com tijolos de quadrante e há evidências de terem sido revestidas a estuque pintado. O espaço, definido por duas colunas, integra um alongado canteiro, o que confere um ritmo arquitectónico particularmente elegante ao conjunto.

Fig. 2 – Zona de ligação entre a *pars urbana*, à esquerda, e a *pars rustica*, à direita.

No canto Nordeste do corredor foi localizada uma soleira de porta *in situ* com um vão de 1,30 m e que, em determinado momento, foi entaipada com tijoleiras. Junto à mesma, encontra-se um fragmento de fuste liso de coluna de mármore, com cerca de 1,73 m de comprimento por 0,30 m de diâmetro da base (Fig. 2).

Fig. 1 – Fase de desenho do derrube no corredor e do espelho de água.

No canto Sudeste do corredor foi recolhida igualmente uma base de coluna mas, em ambas as situações, não se encontraram ainda indícios do seu local original na estrutura da casa.

Um dos objectivos da campanha passava pela escavação integral do armazém, o que só em parte foi atingido, dada a circunstância e a surpresa aqui registada. No decurso da escavação do derrube, situado no canto Nordeste da sala, logo após a camada de lavoura, foi identificada uma inumação com uma orientação coincidente com as paredes do vasto compartimento.

Na sequência da sua escavação, com a participação de dois antropólogos, constatou-se que o arado atingiu a parte superior do tronco e o crânio. No entanto, junto da bacia encontravam-se os elementos essenciais para identificar este indivíduo como sendo um peregrino de Santiago de Compostela. Apresentava uma concha de vieira (símbolo de peregrinação), fragmentos de uma panela e uma vasta mancha de cinzas (Fig. 3).

A panela é de tradição islâmica e os seus paralelos têm uma cronologia integral nos séculos XII e XIII. Estaremos, assim, perante um peregrino (ou mais precisamente um grupo de peregrinos) que terá ido em peregrinação logo no início da ocupação cristã das regiões a Sul do Tejo, numa fase ainda de certa instabilidade político-militar.

Trata-se de um indivíduo jovem (cerca de 20/25 anos, de acordo com os dados preliminares) e que, tudo o sugere, regressaria a casa, como o parece

comprovar a presença da vieira que o acompanha.

Para além deste facto, os companheiros de jornada terão procedido ao ritual da queimada (ainda hoje recreado na Galiza), utilizando para o efeito o vestuário do falecido, acto que simboliza purificação e a preocupação de o livrar do mal.

Uma das vias utilizada pelos peregrinos – vinda do Sul do actual território português – partia da zona de Faro, atravessando a serra, perto de Almodôvar, e seguindo por Entradas, Aljustrel, Ferreira e, provavelmente, por Évora, para daí alcançar os itinerários que levam ao Noroeste peninsular.

Do facto daquele espaço abobadado ter sido eleito, no período medieval, para enterramento do peregrino, resultou a escavação apenas parcial do derrube do armazém (Fig. 4).

Este tem um comprimento de 15,74 m por 3,80 m de largura e apresenta, do lado Nascente, um corredor de acesso, escavado apenas no troço de ligação ao armazém. No período final da escavação de 2007, começou a definir-se, na área em intervenção, o que sugere tratar-se de um tanque, com ligação ao exterior através de uma abertura na abóbada, estrutura a definir em próxima campanha.

O armazém e salas anexas correspondem a um plano de obras que ocorreu em inícios do século IV e que terão ampliado e valorizado as dependências da exploração agropecuária da villa, nas quais se incluem indícios de um lugar de azeite. Integra-se ainda nesta fase de intervenções, para além da pavimentação a mosaico da *domus* senhorial, a desafectação de uma sala da residência, cujo acesso era feito pela porta entretanto entaipada, e identificada no decurso da campanha, para a construção de um compartimento de apoio, presumivelmente, ao armazém.

Fig. 3 – Fase inicial da escavação da inumação.

A campanha arqueológica de 2007 integra-se numa acção plurianual a quatro anos, com o objectivo de melhor se conhecer a casa senhorial da *villa*, sua evolução arquitectónica do Alto para o Baixo Império, bem como a sua articulação com a *pars rustica* e as actividades económicas a si associadas.

O programa de investigação é financiado pelo Município de Ferreira do Alentejo, que assegura também o apoio logístico. O tratamento do espólio decorre no laboratório do Museu Municipal, local onde se procede igualmente ao inventário e estudo do material exumado.

A campanha arqueológica foi organizada em dois turnos. O primeiro decorreu de 27 de Agosto a 7 de Setembro,

e o segundo de 10 a 21 de Setembro. Esta foi precedida de uma operação de desmatagem e de limpeza prévias das estruturas, acções que tiveram a participação de jovens do concelho, no âmbito do programa OTL.

A intervenção arqueológica contou com a participação, para além dos técnicos do Museu Municipal, de cerca de três dezenas de jovens universitários, de diferentes estabelecimentos de ensino, o que contribuiu para os bons resultados obtidos nesta campanha, bem como para uma rica e diversificada troca de experiências.

Fig. 4 – Enquadramento do armazém na área já escavada.

Intervenções Arqueológicas em Mértola

Ana Rita Santos, Lígia Rafael, Maria F. Palma, Susana Gomez e Virgílio Lopes [Campo Arqueológico de Mértola]

Durante 2005 e 2006, a pedido da Câmara Municipal de Mértola, o Campo Arqueológico de Mértola (CAM) procedeu a uma escavação arqueológica na zona de expansão da Biblioteca Municipal. Ao longo destas duas intervenções foram postos a descoberto diversos estratos arqueológicos, que vão desde o período moderno até à Idade do Ferro, onde se destacam os níveis islâmicos, romanos e pré-romanos. Com o decorrer dos trabalhos, a equipa do CAM foi percebendo que aquele espaço, delimitado pela construção urbana e pela muralha medieval da Vila, encerrava uma série de importantes contextos arqueológicos, que traziam novos e importantes dados para a compreensão da história da vila de Mértola.

São informações importantes, passíveis de análises mais aprofundadas e que, certamente, irão contribuir para um melhor conhecimento da Mértola Pré-Romana e dos muitos contactos comerciais que manteve com o Mediterrâneo Central e Oriental, sobretudo na 2ª metade do 1º milénio a.C. Os trabalhos ainda não estão terminados e torna-se necessário prosseguir com a intervenção arqueológica, de forma a atingir os níveis inferiores da nova muralha da Idade do Ferro e poder aferir com clareza a sua datação. Outro dos objectivos dos próximos trabalhos arqueológicos é a salvaguarda do maior número possível de estruturas, para que fiquem integradas no futuro edifício da Biblioteca Municipal de Mértola, visíveis e visitáveis pelo público em geral.

Ao longo do ano de 2007, os trabalhos arqueológicos decorreram no âmbito do *PROJECTO ARQUEOCULTURA - Salvaguarda e Valorização dos Recursos Arqueológicos, Patrimoniais e Culturais*, visando sobretudo dois sítios a ocupar futuramente por edificações. No antigo quintal dos Bombeiros Voluntários, procedeu-se à abertura de 15 sondagens arqueológicas com o objectivo de verificar o nível dos vestígios arqueológicos. Devido ao facto de nesta zona junto ao Rossio do Carmo se encontrar a necrópole islâmica, os vestí-

gios arqueológicos (sepulturas) estão à superfície, condicionando a cota de implantação dos futuros edifícios. Por outro lado, prosseguiu a campanha de escavações da necrópole islâmica do Rossio do Carmo, tendo sido exumado o primeiro nível de enterramentos.

Outra das zonas intervenções foi a área junto ao Cine-Teatro Marques Duque, na qual a Câmara Municipal de Mértola pretende construir um edifício anexo. Neste local a escavação desenvolveu-se em área, tendo como objectivo compreender a ocupação do sítio. A escavação ainda se encontra em curso e os resultados provisórios apontam para a existência de estruturas do período contemporâneo, onde se destacam uma escadaria, compartimentos pertencentes a um armazém e um quintal. Nos níveis inferiores, sobre a rocha base, foram encontrados materiais antigos que, numa primeira leitura, se enquadraram na Idade do Ferro.

Mosteiro

O edifício localizado no Monte Mosteiro, a cerca de 25 km de Mértola, foi alvo de um processo de conservação e recuperação, levado a cabo pelos alunos do curso de Técnico de Recuperação do Património Edificado, da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, delegação de Mértola, de forma a corrigir as patologias existentes e recuperar a traça original. Neste processo foram empregues as tecnologias tradicionais de construção, como a taipa, a alvenaria de pedra, o caniço e o telhado tradicional com telhas de meia cana. Esta obra constituiu-se como um excelente local de aprendizagem, onde foram postos em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da formação.

Paralelamente foram desenvolvidos trabalhos arqueológicos na área envolvente do monumento, que vieram a confirmar a existência de enterramentos e de restos de mosaico. Este, apesar das suas reduzidas dimensões, é rico em informação: trata-se de um mosaico policromo, sendo o fragmento pertencente à zona da bordadura. Da decoração são perceptíveis motivos

geométricos compostos por semicírculos e triângulos alternados. Foi também efectuado o levantamento, o desenho e a análise das técnicas construtivas, visando o conhecimento dos vários momentos construtivos do edifício, integrando este estudo uma operação de “arqueologia da arquitectura”. A escavação veio a revelar a existência de oito enterramentos de criança, de tenra idade, feitos no interior do monumento, com uma grande concentração na zona da abside. Para além destas sepulturas de criança, foram escavadas, na parte exterior, quinze outros túmulos. As sepulturas, pelas suas dimensões, orientação e reduzido espólio associado (brincos), é de inferir que se trata de enterramentos cristãos dos séculos VI-VII.

Nesta escavação participaram, para além de elementos do CAM, os alunos do curso de Assistente de Arqueólogo e Técnico de Museografia Arqueológica da referida Escola Profissional.

A musealização do espaço foi já iniciada com a recolha e tratamento de algum acervo etnográfico, constituído por alfaias agrícolas, do qual destacamos uma carroça, que ocupa o compartimento Norte, a par do enchimento das sepulturas escavadas no exterior, com gravilha. A conclusão do processo de musealização (instalação de painéis, vitrinas e iluminação) e a publicação de um roteiro histórico-arqueológico, que contemple quer a igreja alto-medieval quer os sítios arqueológicos da área envolvente, continuam a ser trabalhos sequentes e desejáveis, que visam a complementaridade deste projecto.

Conservação, valorização e divulgação do património de Mértola

O castelo e a alcáçova de Mértola, espaços intervencionados arqueologicamente desde a década de setenta do século passado, estão a ser alvo de um projecto de conservação e musealização da responsabilidade da Câmara Municipal em colaboração com o IGESPAR. O referido projecto, da autoria do Arquitecto José Manuel Pedreirinho, visa a musealização do Castelo e da Alcáçova, melhorando as condições de visita destes dois emblemáticos sítios arqueológicos. As obras no Castelo encontram-se em fase de conclusão, estando para breve o início das obras da alcáçova, onde se pretende criar um circuito, com passadiços que permitam ao visitante percorrer a zona do adarve da muralha, aceder aos torreões, ao interior do cripto-pórtico e visualizar os mosaicos exis-

tentes no pórtico e nas imediações do baptistério. Estas duas estruturas, pórtico e baptistério, serão ainda alvo de cobertura, visando a sua preservação.

O CAM tem a seu cargo levar a bom termo o projecto ARQUEOCULTURA, numa parceria entre o Município de Mértola, o Município de Moura e o Ayuntamiento de Aroche (Espanha).

No âmbito deste projecto estão a realizar-se intervenções arqueológicas de salvaguarda em alguns pontos da vila de Mértola, sujeitos a obras de construção. Nestes locais, a equipa do CAM identificou vestígios de interesse arqueológico que carecem de registo e, alguns, devido à sua importância arqueológica, devem ser preservados (quintal do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mértola e área anexa ao Cine-Teatro Marques Duque).

Para além da salvaguarda e valorização, este projecto contempla a divulgação do património e a sensibilização da população para o seu património arqueológico. Com este objectivo estão previstas várias acções, tais como, a instalação de painéis informativos junto a sítios já estudados e de comprovado interesse histórico-arqueológico; elaboração de publicações científicas, com os resultados de algumas das intervenções arqueológicas mais recentes; acções de sensibilização dirigidas a jovens dos três municípios parceiros, num intercâmbio de experiências e conhecimentos que visam a aproximação destas regiões.

Ainda no quadro deste projecto, está em execução uma acção que visa proceder ao tratamento de consolidação estrutural, conservação e restauro do mosaico do pavimento do corredor porticado e das imediações do baptistério. Esta acção contempla a apresentação final e musealização do conjunto musivo, assegurando a correcta leitura e a compreensão do seu programa decorativo.

Encontra-se também em execução o *PROJECTO MERCATOR - Route des Marchands, Villes des Marchés en Méditerranée*, da responsabilidade da Câmara Municipal de Mértola em parceria com o CAM, no âmbito do PROGRAMA INTERREG III B. Este projecto tem com parceiros o Heritage Malta (Coordenador), a Câmara Municipal de Mértola e a Universidade de Évora, o Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Espanha), a Regione Liguria, o Consorzio Pisa Ricerche e a Regione Lazio (Itália), Thessalonica (Grécia), Marrocos e o Líbano. A lógica do projecto

Fig. 1 e 2 – Trabalhos arqueológicos no Monte Mosteiro.

baseia-se nas trocas comerciais ao longo da bacia do Mediterrâneo. O principal objectivo reside na vontade de reforçar os laços culturais mas, também, de contribuir para a valorização de um conhecimento partilhado.

As principais acções a desenvolver no quadro do projecto são: um *site*, um atlas impresso, uma rede de museus, percursos temáticos, acções educativas, conferências e *workshops*. Inserida neste último grupo de acções, realizou-se em Mértola, nos dias 11 e 12 de Maio, a Conferência Internacional

“Trade in the Ancient Mediterranean: Objects of Exchange” (Intercâmbio de Produtos no Mediterrâneo Antigo: os objectos de Comércio) que contou com mais de uma dezena de conferencistas que, ao longo de dois dias, debateram a dinâmica do tráfego de mercadorias durante a Idade Média e Moderna no Mediterrâneo.

Outras notícias das actividades levadas a cabo pelo Campo Arqueológico de Mértola podem ser consultadas em <http://www.camertola.pt>.

Fig. 3 – Sondagem arqueológica no antigo quartel dos bombeiros voluntários.

Uma Sepultura de Incineração no Monte da Vinha 2 (S. Manços, Évora)

Mónica Corga, Maria Teresa Ferreira, Maria João Neves, Miguel Almeida e Filipe Gonçalves

[Dryas Arqueologia Lda. e Styx, Estudos de Antropologia Lda.]

O sítio Monte da Vinha 2 foi identificado aquando dos trabalhos de prospecção motivados pela empreitada de Aproveitamento Hidroagrícola do Monte Novo, promovida pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA).

Com o objectivo de avaliar o impacto arqueológico da obra sobre este sítio, foi efectuada uma sondagem mecânica de 40 m² na zona em que a conduta projectada interceptava a área de dispersão de vestígios arqueológicos previamente identificados à superfície. A realização desta sondagem mecânica permitiu o reconhecimento de uma mancha de carvões, aparentemente associada a um pequeno conjunto de materiais arqueológicos, constituído de uma taça de cerâmica comum e alguns fragmentos de vidro translúcido. A identificação destes vestígios arqueológicos justificou a sua escavação manual, da qual resultou a delimitação de uma estrutura negativa de planta sub-retangular.

A escavação desta estrutura, realizada em duas metades – procedendo-se sempre à coordenação tridimensional dos materiais recuperados e ao registo da secção estratigráfica mediana do enchimento da estrutura (Fig. 1) –, permitiu identificar um preenchimento composto por três unidades estratigráficas (descritas da base para o topo):

1. Uma unidade sobretudo constituída de cinzas, que incluía carvões, fragmentos de vidro, pregos em ferro, fauna e alguns ossos humanos, comportando todo o conjunto indícios evidentes de exposição directa à acção do fogo;

2. Sobre este conjunto, mas já sem quaisquer indícios de degradação térmica, surgia no centro da estrutura sub-

rectangular um conjunto artefactual composto por um fragmento de tijolo e três peças de vidro, ao qual deve também associar-se o material cerâmico e vítreo recolhido aquando da primeira identificação da presença desta estrutura em fase de sondagem mecânica;

3. Finalmente, uma unidade de matriz argilo-arenosa vermelha, estéril e aparentemente estranha à estratificação geológica do local, cobria a estrutura em toda a sua extensão.

Fig. 2 – Pormenor do conjunto de peças de vidro in situ.

As observações arqueológicas produzidas indiciam inequivocamente a presença de uma sepultura de incineração, que a presença de uma grande quantidade de carvões de dimensões consideráveis, associados a um grande número de peças ósseas, permite interpretar preliminarmente como um *bustum* (DEPIERRE 1995). Assim, uma “cova” teria sido aqui escavada na terra e cheia com lenha, sobre a qual se terá colocado o cadáver para cremação. Extinto o fogo, ter-se-ão realizado as ofe-

Fig. 1 – Aspecto da sepultura após a decapagem da metade A.

rendas materiais ao defunto, após o que a estrutura terá sido completamente selada.

As observações de campo do espólio funerário – composto por dois pequenos copos de pé cónico e paredes levemente contracurvadas e um prato de parede ligeiramente oblíqua e recta e bordo boleado em vidro transparente incolor, com bolhas de ar de reduzida dimensão, irizado (Fig. 2) –, apontam de forma clara para uma atribuição crono-cultural genérica à Época Romana, pese embora sob controlo dos resultados ulteriores da análise laboratorial subsequente destes materiais, bem assim como dos vestígios osteo-arqueológicos recuperados.

Entretanto, dada a natureza pontual da intervenção arqueológica, não nos é possível enquadrar esta sepultura numa lógica de organização espacial do território imediato durante este período.

Bibliografia

DEPIERRE, Germaine (1995) – *Les Pratiques Funéraires Gallo-romaines Liées à l'Incinération: apports spécifiques de l'ostéologie, de l'archéologie et de l'éthnologie*. Besançon: Université de Besançon, DEA.

Em Agosto de 2007 foi descoberta e recolhida uma âncora em pedra de dois orifícios, durante mergulhos efectuados pela Escola de Mergulho *Exclusive Divers*, a uma profundidade de 16 metros, ao largo do Farol da Guia no Concelho de Cascais, entretanto depositada nas colecções do Museu do Mar - Rei D. Carlos. Pela sua tipologia sugere-se uma datação enquadrável na segunda metade do primeiro milénio a.C. (FROST 1970).

O exemplar recolhido apresenta uma forma trapezoidal bastante alargada (Fig. 1). Mede aproximadamente 72 cm de comprimento, 35 cm de largura e 8 cm de espessura. Os dois orifícios, situados nas extremidades, têm aproximadamente 10 e 12 cm de diâmetro. Encontramos paralelos para este tipo de âncora no Algarve e no Mediterrâneo Oriental.

No Museu do Mar, para além da âncora em pedra de dois orifícios, conservam-se em depósito um exemplar de uma âncora em pedra de um orifício e dois cepos em pedra. Aquele, recolhido nos anos 1980 pela equipa do Museu do Mar no Algarve, apresenta uma forma triangular, mede aproximadamente 64 cm de comprimento, 38 cm de largura e 14 cm de espessura (Fig. 2). O diâmetro do orifício é de 9 cm.

Os cepos, recolhidos nos anos 1960 e 70 pela mesma equipa, no “mar de Ancão” (Sesimbra), têm, no primeiro caso, 160 cm de comprimento, 22 cm de largura e 18 cm de espessura; no segundo caso (Fig. 3), 140 cm de comprimento, 18 cm de largura e 10 cm de espessura. Neste último exemplar são de registar as marcas provocadas pela fricção das amarras.

Apesar de hoje ser cada vez mais aceite que a existência dos contactos entre o Mediterrâneo e o Atlântico, no primeiro milénio a.C., implicou o domínio da rota atlântica, também é legítimo afirmar que dispomos ainda de pouca informação sobre a actividade marítima dos protagonistas desse comércio de longa distância.

Se para o período romano encontramos traços da navegação atlântica, através da identificação dos cepos em chumbo e dos restos de carga de navios como os dos “Corticais”, em Peniche, para os períodos pré-fenício e fenício esse contacto com os vestígios é menor. O nosso conhecimento actual sobre a tecnologia naval para o primeiro milénio a.C., adquirido a partir de restos arqueológicos náuticos, resume-se à re-

Âncora de Pedra

Recolhida ao Largo da Guia (Cascais)

António Carvalho e Jorge Freire [Câmara Municipal de Cascais]

Fig. 2

Fig. 1

cente descoberta, em contexto seguro, das pirogas monóxilas (ALVES *et al.*, no prelo) recolhidas no rio Lima atribuíveis aos séculos III e II a.C., e ao cepo das Berlengas, datado por radiocarbono dos finais do século V-inícios do século IV a.C.

A recolha de alguns exemplares de âncoras em pedra no Algarve, no Sado e agora em Cascais, pode trazer novos contributos para a compreensão da navegação neste período ao longo do litoral português. A inexistência de um *corpus* que permita tipificar este tipo de artefacto tem levado os poucos investigadores a olhar com cautela para estes quando não são recolhidos em contextos seguros, porque a sua utilização em pequenas embarcações piscatórias sobreviveu até aos dias de hoje. Não obstante, a âncora em pedra que motivou o presente texto foi recolhida numa zona de eventual utilização como ponto de abrigo na Antiguidade, dada a identificação de pelos menos quatro cepos de chumbo da mesma tipologia no local.

A presença desta âncora em pedra, assim como os cepos em chumbo identificados na mesma zona, remete-nos para a possibilidade de terem existido pequenos pontos de abrigo no litoral de Cascais, como um dos autores já teve oportunidade de desenvolver em estudo recente para o período romano (FREIRE *et al.* 2007), principalmente um fundeadouro na Guia, dadas as suas características geomorfológicas, utilizado no apoio às grandes rotas do Atlântico e à pequena navegação costeira.

No contexto da presença romana em Cascais, merece referência um sítio

arqueológico que se relaciona com a navegação. Segundo alguns autores, identificou-se um possível “farol” (ARRUDA e VILAÇA 2006) no esporão do Espigão das Ruivas (CARDOSO 1993), pelo que a âncora em pedra de dois orifícios agora recolhida permite supor que Cascais, inserido no território *olisiponense*, oferecia as condições geográficas ideais para a sustentação de pe-

quenos pontos de apoio à navegação, contribuindo para a afirmação dos contactos de índole comercial entre o Norte Atlântico e o Oriente Mediterrânico, onde o “*hinterland*” tinha uma posição de charneira.

O tipo de navegação praticado no litoral português no período em que se centra esta notícia não deveria ser diferente do praticado no Mediterrâneo, tal como viria a acontecer mais tarde, durante a Época Romana. Haveria, no entanto, algumas adaptações às técnicas náuticas utilizadas para fazer frente às particularidades de uma costa naturalmente muito recortada. Temos que ter em conta alguns aspectos fundamentais nessa análise. Primeiro, as alterações à linha de costa, os avanços e os recuos. Um segundo aspecto, a existência de alguma instabilidade climática, tal como tem sido avançado em estudos recentes

(SOARES 1997), e reafirmado por outros investigadores (ARRUDA e VILAÇA 2006), o que afectaria as condições meteorológicas e oceanográficas que hoje conhecemos, traduzindo-se na diminuição do efeito *upwelling* costeiro (o que determina a não existência da nortada e das correntes). Por fim, um dos fenómenos com que os navegantes se depararam terá sido o das marés, cuja amplitude no Atlântico era impressionante perante a sua quase inexistência no Mediterrâneo. Um dos problemas levantados à navegação era o do acesso aos portos, dificultado em muitos casos durante a baixa-mar, pelo que a construção de infra-estruturas portuárias era de difícil concretização, recorrendo-se na maioria dos casos a portos naturais, tal como viria a suceder no período romano.

A navegação costeira e de altura seria assegurada por embarcações não muito distintas daquelas utilizadas no Mediterrâneo. Partindo das poucas informações transmitidas pelos autores clássicos como Pseudo Scilax, Heródoto e Estrabão, e pelo estudo iconográfico dos fragmentos cerâmicos exumados nas escavações da Rua dos Correios, em Lisboa, e do Almaraz, em Almada (ARRUDA e VILAÇA 2006), os *Gauloi* e as *Hippo* deveriam ter sido as naves utilizadas com maior frequência na navegação costeira e em altura, e os barcos de pele e as canoas monóxilas na navegação costeira e fluvial.

Fig. 1 – Âncora de dois orifícios recuperada na Guia (Cascais). C. M. Cascais. N.º Inv.º 2007.12.01.

Fig. 2 – Âncora de um orifício recuperada no Algarve. C. M. Cascais. N.º Inv.º R/2005.02.05.

Fig. 3 – Cepo em pedra recuperado no mar de Ancão (Sesimbra). C. M. Cascais. N.º Inv.º R/2005.02.03.

Fotos: Paulo Pereira | Todas as peças estão à mesma escala.

Fig. 3

Bibliografia

- ALVES, Francisco J. S.; BLOT, Maria Luísa P.; RODRIGUES, Paulo J.; HENRIQUES, Rui; ALVES, João G.; DIOGO A. M. Dias e CARDOSO, João P. (no prelo) – “Vestígios de Naufrágios da Antiguidade e da Época Medieval em Águas Portuguesas”. In *Congresso do Mar* (actas).
- ARRUDA, Ana Margarida e VILAÇA, Raquel (2006) – “O Mar Greco-Romano Antes de Gregos e Romanos: perspectivas a partir do Ocidente Peninsular”. In *Mar Greco-Latino*. Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 31-58.
- CARDOSO, Guilherme (1993) – “Sondagem no Espigão das Ruivas (Alcabideche, Cascais)”. *Al-Madan*. IP Série. 2: 150.
- CARDOSO, João Luís (2004) – “A Baixa Estremadura dos Finais do IV Milénio A. C. Até à Chegada dos Romanos. Um ensaio de história regional”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 12: 20.
- FREIRE, Jorge; FARINHA, Nuno; FIALHO, António e CORREIA, Fernando (2007) – “Contributo para o Estudo da Tecnologia Naval Romana, a Partir da Reconstrução Gráfica de um Navio Tipo Corbita”. *Conimbriga*. 46: 275-284.
- FROST, Honor (1970) – “Bronze Age Stone Anchors from the Eastern Mediterranean”. *Mariner’s Mirror*. 56: 377-394.
- SIMPLICIO, M. C. (1999) – “A Questão da Navegação Atlântica Pré-Fenícia e o Problema das Fontes para o seu Estudo: uma proposta de trabalho”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. Volume Especial, II: 819-825 (Actas do Congresso de Proto-História Europeia, vol. 2)
- SOARES, António M. Monge (1997) – “O Teor em Radiocarbono das Conchas Marinhas: um indicador paleo-oceanográfico”. *Setúbal Arqueológica*. 11-12: 17-25 (Actas do Iº Encontro de Arqueologia da Costa Sudoeste, Homenagem a Georges Zbyszewski).

Escavações no Largo Duque de Cadaval (Lisboa)

Teresa Miguel Barbosa, Tânia Manuel Casimiro,
Rodolfo Manaia, Telmo Silva e Andreia Torres

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no Largo Duque de Cadaval - Rossio, em Lisboa (a Sul da Estação de Comboios do Rossio, no sopé da colina de São Francisco), tiveram como objectivo o cumprimento de medidas de minimização de impacto de obra, cuja finalidade passou pela requalificação urbana e arquitectónica do local, através da instalação de infra-estruturas de saneamento e águas pluviais. A intervenção foi financiada pela empresa Teixeira Duarte Ld^a, promotora da obra, e coordenada por um dos signatários (T. M. B.), contactado apenas após a abertura de algumas valas. Os trabalhos desenvolveram-se em Setembro e Outubro de 2006, sendo intervencionada área com cerca de trinta metros de comprimento por quatro metros de largura.

Foram identificados nove compartimentos, que acreditamos coincidirem com algumas das dependências do Palácio dos Duques de Cadaval, o qual, segundo informações históricas e cartográficas, ruuiu com o terramoto de 1755.

O compartimento 1 ofereceu paredes revestidas a azulejo, com motivos geométricos e vegetalistas. Apresentava vários tipos de padrões que coincidiam em ambas paredes, formando padronizado, em tons de amarelo e azul, característico de meados do século XVII. No corte Este, o lambrim dos azulejos inflectia para cima, denotando a presença de escada, facto que nos levou a considerar este compartimento como corredor de acesso a primeiro andar.

A divisão 2 revelou paredes revestidas a estuque branco, bastante danificado, em função de incêndio que destruiu o edifício. Daqui foi recolhido fragmento de coluna ornamentada a branco e negro que, devido à ausência de bases ao nível do solo, devia pertencer ao 2º piso.

Aquando do seu aparecimento, o compartimento 3 foi interpretado como uma única sala. Contudo, com a escavação da camada 2 foi identificada, a arrancar do muro Norte, parede edificada em estuque e tijolo, cuja espessura não ultrapassava os 0,15 m, adossada posteriormente, surgindo a sala 4 e criando duas divisões independentes.

O compartimento 5 parece tratar-se de via de acesso a pátio central do complexo. O pavimento apresentava empedrado de seixos (típico de arruamento), organizado, com excelente qualidade. A ausência de derribes e cinzas revela que se tratava de zona a céu aberto. O material exumado neste contexto era constituído, quase exclusivamente, por objectos de metal, grande parte deles identificados como arreios de cavalos, argolas para os prender e objectos similares.

O compartimento 6 apresentava chão argamassado e paredes sem revestimento. A partir daquele acedia-se, através de três degraus em pedra de lioz, a sala de grandes dimensões, pavimentada a tijoleira. O compartimento 8 encontra-se anexo ao 7, por entrada situada a Sul daquele. Por ser de pequenas dimensões, parece tratar-se de cor-

redor de acesso a outras dependências a Oeste, área que a escavação não abrangeu.

A estratigrafia do arqueossítio revelou seis camadas. O nivelamento da actual estrada de alcatrão (C1), que claramente cortou as estruturas arqueológicas, uma vez que o topo dos muros estava perfeitamente afeiçoado e impregnado de brita. O nível de destruição do palácio, definido por nível de incêndio com desmoronamento do telhado (C3). As paredes que, com o enfraquecimento da estrutura, derrubaram num só momento (C2). Nos compartimentos 3 e 4 pudemos distinguir um primeiro incêndio e o posterior desmoronamento do telhado (C6), caso que não se parece verificar nos outros compartimentos. As camadas 4 e 5 revelam a existência de soalho em madeira (C4) e o respectivo nível de nivelamento (C5) no Compartimento 2.

Deste modo, e tendo em conta os dados que aferimos da análise estratigráfica, podemos considerar que a destruição do Palácio Duque de Cadaval não se deveu ao terramoto propriamente dito, mas ao incêndio daí decorrente.

A interpretação das estruturas exumadas no Largo Duque de Cadaval passou pelo estudo da sua disposição. Estamos perante diversos compartimentos de palácio, um deles podendo mesmo ter servido de entrada a pátio central. O próprio topónimo sugere a habitação em Lisboa da família dos duques de Cadaval, título criado em 1640, após a Restauração, como agra-

decimento perante a ajuda prestava à Coroa. Supomos ter sido por esta época, ou nos anos imediatamente subsequentes, que o palácio foi edificado.

Estilisticamente, a sua organização obedece ao género de muitos dos palácios edificados em Lisboa, bem como no resto do país, na segunda metade de seiscentos. Na capital destacam-se diversos exemplos, como o Palácio de Alvor-Pombal, actualmente o Museu Nacional de Arte Antiga, o palácio dos Condes da Calheta, onde funciona o jardim-museu Agrícola Tropical, o Palácio de Fronteira, ou os desaparecidos palácio dos Corte Real (VALE e MARQUES 1997), Marialva (SANTOS 2006; MARQUES e FERNANDES 2006) ou dos Estaus (PINTO 1995).

O local não ofereceu cerâmica em abundância, mas a recolha é representativa do contexto e cronologia sugeridos. Foram identificados pouco mais de duas dezenas de objectos, os quais podem ser atribuídos funcionalmente a louça de mesa e louça de cozinha. Entre estes consideramos cerâmica comum, cerâmica vidrada, faiança e porcelana, com formas e decorações idênticas às que têm sido recolhidas em Lisboa em contextos do Terramoto (DIOGO e TRINDADE 1995).

De entre as centenas de fragmentos de vidro recolhidos na escavação, apenas cinco deles correspondem a vasilhas tipologicamente atribuídas à primeira metade do século XVII (CUSTÓDIO 2002). O restante espólio vítreo é o resultado da destruição das janelas.

0 3 m

Fig. 1 – Parede Norte do Compartimento 1.

Parcas são as informações acerca de objectos em metal, tanto de adorno como de construção, para contextos modernos, em Portugal. A maioria dos metais oferecidos pelo Largo Duque de Cadaval pode ser identificado com fivelas, cuja funcionalidade seria a de prender os arreios dos cavalos (CLARCK 2000). A recolha, maioritariamente efectuada no compartimento 5, zona que julgamos ter assistido à passagem e permanência de muitos equídeos, sugere aquela funcionalidade. As dezenas de pregos, dobradiças e fechaduras recolhidos, considerando o seu estado de degradação, apenas nos permitem inferir acerca dos materiais utilizados na edificação de tectos, portas ou mesmo armários.

A pouca abundância de espólio mostra que, ainda que não consigamos atribuir funcionalidade específica a cada um dos compartimentos, não devemos considerar a sua ocupação doméstica, devido à ausência de objectos do quotidiano habitacional.

A estratigrafia demonstrou ter sido abandonado num único momento, aquando da sua destruição, em meados do século XVIII. O espólio exumado, tanto construtivo como utilitário, confirma aquela cronologia.

Os azulejos, cerâmicas, vidros e metais podem ser atribuídos a produções nacionais e orientais da primeira metade de setecentos.

Bibliografia

- CLARCK, J. (2000) – *The Medieval Horse and its Equipment, c. 1150-1450*. London: Museum of London.
- CUSTÓDIO, J. (2002) – *Real Fábrica de Vidros de Coima (1719-1747). Aspectos históricos, artísticos e arqueológicos*. Lisboa: IPPAR.
- DIOGO, D. e TRINDADE, L. (1995) – “Cerâmicas da Época do Terramoto de 1755 Provenientes de Lisboa”. In *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 349-354.
- MARQUES, A. e FERNANDES, L. (2006) – “Palácio dos Marqueses de Marialva. Intervenção arqueológica na Praça Luís de Camões (Lisboa, 1999-2000)”. *Património Estudos*. Lisboa: IPPAR, 9: 195-206.
- PEREIRA (1993) – *Hospital Real de Todos-os-Santos: séculos XV a XVIII*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- PINTO, M. (1995) – “Um Palácio no Rossio: ciclos de vida (séculos XV a XIX)”. In *Actas das Sessões I^o Colóquio Temático “O Município de Lisboa e a Dinâmica Urbana (séculos XVI-XIX)”*. Lisboa: CMA, pp.163-175.
- SANTOS, Vasco (2006) – “Copa e Área de Serviço do Palácio dos Marqueses de Marialva”. *Património Estudos*. Lisboa: IPPAR, 9: 207-212.
- VALE, A. e MARQUES, J. (1997) – “Escavações Arqueológicas no Largo do Corpo Santo (Lisboa): estruturas do Palácio Corte-Real”. In *II^o Colóquio Temático Lisboa Ribeirinha*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.

primeira notícia acerca das

Fossas Escavadas na Rocha do Casarão da Mesquita 4 (S. Manços, Évora)

Susana Nunes, Mónica Corga, Lília Basílio, Maria Teresa Ferreira, Rui Couto, Miguel Almeida e Maria João Neves

[Dryas Arqueologia Lda. e Styx, Estudos de Antropologia Lda.]

No âmbito do acompanhamento arqueológico da empreitada de Aproveitamento Hidroagrícola do Monte Novo, promovida pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), foi identificada no sítio do Casarão da Mesquita 4 (S. Manços, Évora, Évora) a presença de fossas escavadas no substrato geológico do local (Fig. 1).

Estruturas desta mesma tipologia têm vindo a ser reconhecidas noutros sítios na mesma zona, nomeadamente nos sítios do Casarão da Mesquita 3 (trabalhos dirigidos por Luís Arez do Carmo, informação pessoal EDIA) e do Monte da Cabida 3 (trabalhos de Joke Dewulf, informação EDIA). Trata-se em ambos os casos de sítios compostos por conjuntos de estruturas negativas, preenchidas por depósitos interestratificados que contêm materiais arqueológicos diversos e, por vezes, também inumações humanas atribuídas a épocas pré-históricas.

No Casarão da Mesquita 4, uma equipa da Dryas Arqueologia liderada pelos signatários levou a cabo, em Agosto/Setembro de 2007, uma inter-

venção de Arqueologia preventiva com o objectivo de avaliar a extensão, o estado de conservação e proceder à recuperação dos vestígios identificados em acompanhamento arqueológico.

Sendo a atribuição cronológica rigorosa destes contextos ainda uma questão científica controversa, adoptámos nesta intervenção um protocolo metodológico capaz de garantir a recuperação individualizada do espólio arqueológico incluído em cada um dos níveis de enchimento das fossas (Fig. 2). Mais, para maior controlo estratigráfico, a escavação destes preenchimentos realizou-se sistematicamente em duas metades, registando-se sempre a secção estratigráfica mediana dos níveis de enchimento das estruturas negativas escavadas.

Implantadas num cabeço suave, estas fossas, num total de 68, apresentavam formas, dimensões e preenchimentos variados, incluindo em alguns casos elementos pétreos (alguns de grande dimensão), fragmentos de materiais cerâmicos, fragmentos de vidro, escória, metais, fauna malacológica e mamalógica.

Fig. 2 – Planta da área escavada.

A relação estratigráfica directa entre as diferentes estruturas é-nos hoje maioritariamente desconhecida, pois os limites superiores destas estruturas foram destruídos por força da ablação da fracção superior da estratificação do local provocada por trabalhos agrícolas na generalidade da área da intervenção. Não obstante, a caracterização dos sedimentos que constituem os preenchimentos e o conteúdo arqueológico de cada uma das fossas permitem entrever desde já duas fases de ocupação do local:

– Um conjunto relativamente recente de estruturas, que compreende (pelo menos) uma fase de abertura e utilização de fossas cujos preenchimentos retomam materiais mais antigos de

diversas épocas. As primeiras observações de campo e análise preliminar do material arqueológico contido nestas estruturas demonstram uma cronologia já claramente histórica, pese embora apenas o subsequente estudo aturado do espólio recolhido em contexto estratigráfico permita precisar a sua atribuição crono-cultural; e

– Um conjunto de fossas mais antigas, para as quais a exclusividade do material pré-histórico contido e a natureza particular dos seus enchimentos indiciam a atribuição a um momento pré-histórico, provavelmente da Idade do Bronze.

Uma destas estruturas mais antigas incluía num dos seus níveis inferiores de preenchimento os restos de um indivíduo juvenil de sexo indeterminado, cuja organização espacial, persistência das articulações lábeis e representação das peças esqueléticas suportadas por essas articulações, comprovam uma evidente posição primária (Fig. 3).

Fig. 1 – Aspecto geral do sítio do Casarão da Mesquita 4, sendo perceptíveis as fossas escavadas no substrato geológico.

O contexto particular da deposição / inumação deste indivíduo neste local, porém, ainda não nos é aparente. Apesar de não constituir exemplo inédito

to a nível peninsular (cfr. CARO e FERNÁNDEZ 2007), a identificação destas estruturas negativas com inumações na zona do Casarão da Mesquita e do Monte da Cabida poderá contribuir de modo significativo para o conhecimento das práticas culturais e funerárias neste período, cujo estudo importa aprofundar.

Bibliografia

CARO, L. e FERNÁNDEZ, M. E. (2007) – “Enterramientos en Fosa del Bronce Final en la Ciudad de Zamora”. In BARCA, J. e JIMÉNEZ, J. (eds.). *Enfermedad, Muerte y Cultura en las Sociedades del Pasado: importancia de la contextualización en los estudios paleopatológicos*, pp. 91-100.

Fig. 2 – Pormenor da escavação de uma das estruturas, na qual se registava a presença de um grande recipiente.

Fig. 3 – Aspecto do indivíduo juvenil inumado numa das estruturas negativas.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madanOnline

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>
[migrado de <http://almadan.cidadevirtual.pt>]